

**VI ЕВРОАЗИАТСКИЙ СИМПОЗИУМ
ПО ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫМ НАСЕКОМЫМ**

Тезисы докладов

Национальный парк «Смольный»

18–23 августа 2025 г.

VI Евроазиатский симпозиум по перепончатокрылым насекомым (Национальный парк «Смольный», 18–23 августа 2025 г.): тезисы докладов. – Саранск, 2025. – 192 с.

Освещены основные направления исследований в области изучения перепончатокрылых насекомых: эволюция, морфология, систематика, палеонтология, зоогеография, физиология, генетика, экология и этология. Рассмотрены главнейшие группы Hymenoptera: растительноядные, паразитические и жалоносные перепончатокрылые. Ряд докладов посвящен поискам новых подходов в практическом использовании отдельных таксонов и различным аспектам изучения общественных перепончатокрылых.

Для специалистов в области энтомологии, экологии, этологии, охраны природы и природопользования, преподавателей и студентов, а также всех любителей природы.

VI Eurasian Symposium on Hymenoptera (National Park «Smolny», August 18–23, 2025): abstracts. – Saransk, 2025. – 192 p.

The main directions in Hymenoptera research are discussed, such as evolution, morphology, systematics, paleontology, zoogeography, physiology, genetics, ecology and ethology. The main groups of Hymenoptera are considered: phytophagous, parasitic, and aculeate. Some reports are devoted to new approaches in the practical use of selected taxa and various aspects of social Hymenoptera.

For specialists in entomology, ecology, ethology, environmental protection and nature management, teachers and students, as well as all nature amateurs.

Редакционная коллегия:

А.В. Фатерыга (ответственный редактор), А.Б. Ручин, Д.А. Сидоров, С.А. Белокобыльский, А.С. Лелей, М.Ю. Прошалькин, К.Г. Самарцев, Р.А. Ильясов, Е.В. Целих, Д.А. Дубовиков

Editorial board:

A.V. Fateryga (executive editor), A.B. Ruchin, D.A. Sidorov, S.A. Belokobylskij, A.S. Lelej, M.Yu. Proshalykin, K.G. Samartsev, R.A. Ilyasov, E.V. Tselikh, D.A. Dubovikoff

**VI EUROASIAN SYMPOSIUM
ON HYMENOPTERA**

Abstracts

National Park «Smolny»

August 18–23, 2025

ОРГАНИЗАТОРЫ:

**Объединенная дирекция Мордовского
государственного природного
заповедника имени П.Г. Смидовича
и национального парка «Смольный»**

Русское энтомологическое общество

ОРГКОМИТЕТ СИМПОЗИУМА

Председатель – д.б.н., доцент *А.Б. Ручин* (Объединенная дирекция Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича и национального парка «Смольный», г. Саранск)

Сопредседатель – член-корр. РАН, д.б.н., проф. РАН *А.А. Полилов* (МГУ, г. Москва)

Заместитель председателя – к.б.н. *Е.В. Еришкова* (Объединенная дирекция Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича и национального парка «Смольный», г. Саранск)

Секретарь – к.б.н. *Д.А. Сидоров* (Объединенная дирекция Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича и национального парка «Смольный», г. Саранск)

Члены комитета:

д.б.н. *С.А. Белокобыльский*, к.б.н. *М.Ю. Прощалькин*, к.б.н. *Д.А. Дубовиков*,
к.б.н. *К.Г. Самарцев*, к.б.н. *А.В. Фатерыга*, к.б.н. *Е.В. Целих*, *Д.В. Димакова*

Информация о симпозиуме:

<https://zapoved->

[mordovia.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2025-2.html](https://zapoved-mordovia.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2025-2.html)

<https://www.zin.ru/societies/res/rus/actions/hym6/>

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Председатель – д.б.н. *С.А. Белокобыльский* (ЗИН РАН, г. Санкт-Петербург)

Сопредседатель – д.б.н., проф. *А.С. Лелей* (ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, г. Владивосток)

Члены комитета:

член-корр. РАН, д.б.н., проф. РАН *А.А. Полилов* (МГУ, г. Москва)

д.б.н., проф. *А.П. Расницын* (ПИН РАН, г. Москва)

д.б.н. *Л.Ю. Русина* (Московский зоопарк, г. Москва)

к.б.н. *Ю.В. Астафурова* (ЗИН РАН, г. Санкт-Петербург)

к.б.н. *В.М. Локтионов* (ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, г. Владивосток)

к.б.н. *С.Н. Пантелева* (ИСиЭЖ СО РАН, г. Новосибирск)

к.б.н. *К.С. Перфильева* (МГУ, г. Москва)

ORGANIZERS:

**Joint Directorate of the Mordovia State
Nature Reserve and National Park
«Smolny»**

Russian Entomological Society

ORGANIZING COMMITTEE OF THE SYMPOSIUM

Chairman – Dr. Sci., Docent *A.B. Ruchin* (Joint Directorate of the Mordovia State Nature Reserve and National Park «Smolny», Saransk)

Co-Chair – Corresponding Member of RAS, Dr. Sci., Prof. RAS *A.A. Polilov* (Moscow State University, Moscow)

Deputy of Chair – Dr. *E.V. Ershkova* (Joint Directorate of the Mordovia State Nature Reserve and National Park «Smolny», Saransk)

Secretary – Dr. *D.A. Sidorov* (Joint Directorate of the Mordovia State Nature Reserve and National Park «Smolny», Saransk)

Members of the Committee:

Dr. Sci. *S.A. Belokobylskij*, Dr. *M.Yu. Proshchalykin*, Dr. *D.A. Dubovikoff*, Dr. *K.G. Samartsev*, Dr. *A.V. Fateryga*, Dr. *E.V. Tselikh*, *D.V. Dimakova*

Information about the symposium:

<https://zapoved->

[mordovia.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2025-2.html](https://zapoved-mordovia.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2025-2.html)

<https://www.zin.ru/societies/res/rus/actions/hym6/>

PROGRAM COMMITTEE

Chairman – Dr. Sci. *S.A. Belokobylskij* (ZIN RAS, St. Petersburg)

Co-Chair – Dr. Sci. *A.S. Lelej* (FSC of Biodiversity FEB RAS, Vladivostok)

Committee members:

Corresponding Member of RAS, Dr. Sci., Prof. RAS *A.A. Polilov* (Moscow State University, Moscow)

Dr. Sci., Prof. *A.P. Rasnitsyn* (PIN RAS, Moscow)

Dr. Sci., *L.Yu. Rusina* (Moscow Zoo, Moscow)

Dr. *Yu.V. Astafurova* (ZIN RAS, St. Petersburg)

Dr. *V.M. Loktionov* (FSC of Biodiversity FEB RAS, Vladivostok)

Dr. *S.N. Panteleeva* (ISEA SB RAS, Novosibirsk)

Dr. *K.S. Perfilieva* (Moscow State University, Moscow)

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Abstracts

**СЕНСИЛЛЫ РОТОВОГО АППАРАТА У МИКРОСКОПИЧЕСКИХ НАЕЗДНИКОВ
*MEGAPHRAGMA VIGGIANII***

Sensilla on the mouthparts of miniature parasitic wasps *Megaphragma viggianii*

**К.Т. Абу Дийак, А.А. Полилов
K.T. Abu Diyak, A.A. Polilov**

*Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва,
kdiyak@gmail.com, polilov@gmail.com*

Одним из ключевых последствий миниатюризации у насекомых является олигомеризация и оптимизация строения систем органов. Органы чувств мельчайших насекомых являются ярким примером предельной степени оптимизации с сохранением основных функций, и их изучение важно для понимания общих принципов эволюции размеров тела у животных и масштабирования их органов. Исследования, посвященные сенсиллам у миниатюрных насекомых, пока немногочисленны и в основном сосредоточены на антеннах. Ранее были изучены антенны *Megaphragma viggianii* (Diakova et al., 2018) и жука-перокрылки *Scydosella musawasensis* (Diakova, Polilov, 2020). Эти исследования показали, что при уменьшении размеров тела сохраняются размеры и разнообразие типов сенсилл, однако общее их количество значительно сокращается по сравнению с более крупными представителями близкородственных таксонов. Закономерности строения и распределения сенсилл на всем теле миниатюрных насекомых пока остаются неисследованными.

Объектом данного исследования является миниатюрный наездник *M. viggianii*, который паразитирует на яйцах других довольно мелких насекомых – трипсов *Heliothrips haemorrhoidalis* (Bernardo, Viggiani, 2002). Несмотря на крайне малые размеры имаго – около 0.2 мм в длину – эти наездники демонстрируют сложное поведение и хорошо развитую двигательную активность. Они способны к поиску хозяина и полового партнера, к полету и координации сложных движений конечностей и яйцеклада, что указывает на наличие высокоразвитой сенсорной системы с сенсорными органами различной модальности.

В ходе данной работы с помощью сканирующей и объемной электронной микроскопии исследовано разнообразие и распределение сенсилл ротового аппарата у самцов и самок *M. viggianii*. На ротовых частях суммарно обнаружено 70 сенсилл, которые делятся на 4 типа: хетоидные, трихоидные, базиконические и сколопидии. Хетоидные сенсиллы расположены на всех ротовых частях, они имеют волосковидную форму и выраженные сокеты, а также иннервируются одним дендритом. Трихоидные сенсиллы расположены на дистальных частях максилл. Как и хетоидные сенсиллы, они имеют волосковидную форму, но, в отличие от них, не имеют выраженных сокетов и иннервации. Базиконические сенсиллы расположены на максиллярных щупиках и вершине нижней губы. Сенсиллы этого типа на максиллярных щупиках имеют поры и 6 дендритов. На нижней губе базиконические сенсиллы не имеют пор и иннервируются тремя дендритами. Сколопидии расположены под кутикулой максилл и не видны снаружи, к ним подходит один дендрит. Расположение сенсилл на ротовом аппарате у *M. viggianii* одинаково у самцов и самок, а также отличается значительной стабильностью: каждая сенсилла ротового аппарата имеет фиксированное положение, одинаковое у разных особей. В очень редких случаях у отдельных особей встречаются aberrации в наборе сенсилл: отсутствие единичных сенсилл или наличие дополнительных.

Как и на ротовом аппарате, распределение сенсилл на антеннах *M. viggianii* также характеризуется постоянством положения отдельных сенсилл и их неизменным числом в пределах вида (Diakova et al., 2018). Для антенн характерен половой диморфизм:

базиконические и беспоровые плакоидные сенсиллы встречаются только у самок, а число сенсилл на каждой антенне у самцов (39 сенсилл) меньше, чем у самок (43 сенсиллы) (Diakova et al., 2018). Напротив, в строении и распределении сенсилл ротового аппарата нет признаков полового диморфизма; вероятно, эти сенсиллы выполняют те же функции у обоих полов. На антеннах *M. viggianii* разнообразие сенсилл выше, чем на ротовом аппарате: 8 типов и 4 типа соответственно. Также суммарное число сенсилл на двух антеннах (78 у самцов и 86 у самок) несколько выше, чем на ротовом аппарате (70 сенсилл у самцов и самок). Вероятно, сенсиллы на антеннах выполняют более широкий спектр функций.

У других ранее исследованных перепончатокрылых число типов сенсилл на ротовом аппарате сопоставимо с *M. viggianii*. Например, на ротовом аппарате другого миниатюрного наездника *Trichogramma dendrolimi* (Hymenoptera: Trichogrammatidae) обнаружено 3 типа сенсилл – два типа трихоидных сенсилл и один тип хетоидных (Zhang et al., 2012). У крупных перепончатокрылых *Vespula germanica* и *Vespula vulgaris* (Hymenoptera: Vespidae) на ротовых частях имеется 4 типа сенсилл – трихоидные, щетинковидные, кампаниформные и базиконические (Baranek et al., 2018). При этом в отличие от *M. viggianii* для *V. germanica* и *V. vulgaris* характерен половой диморфизм в количестве сенсилл на ротовом аппарате: число сенсилл у самок (рабочих) ниже, чем у самцов. Общее число сенсилл на ротовом аппарате у *T. dendrolimi* составляет около 70 (Zhang et al., 2012), как и у *M. viggianii*, а у *V. germanica* и *V. vulgaris* – не менее нескольких тысяч (Baranek et al., 2018). Можно сделать предварительный вывод, что размер тела не влияет на количество типов сенсилл на ротовом аппарате, но значительно влияет на их количество.

Данные, полученные в ходе этой работы, а также результаты будущих исследований сенсилл ротового аппарата у других миниатюрных насекомых, помогут приблизиться к выявлению принципов миниатюризации и эволюции сенсорных систем насекомых.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (№ 25-64-00002).

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВЕДЕНИЯ ПЧЕЛ-ОСМИЙ (HYMENOPTERA: MEGACHILIDAE: OSMIINI) ДЛЯ ОПЫЛЕНИЯ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ, ОВОЩНЫХ ТЕПЛИЧНЫХ, КОРМОВЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР В РОССИИ

The breeding prospects of *Osmia* bees (Hymenoptera: Megachilidae: Osmiini) for pollination of fruit and berry, vegetable greenhouse, forage, and technical crops in Russia

**А.В. Амолин¹, С.П. Иванов², Н.Н. Кузичева³
A.V. Amolin¹, S.P. Ivanov², N.N. Kuzisheva³**

¹ Донецкий государственный университет, г. Донецк, a.amolin@mail.ru

² Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, г. Симферополь, spi2006@list.ru

³ Донбасская аграрная академия, г. Макеевка, nadua.kuzisheva@mail.ru

Пчелы-осмии относятся к всеветно распространенному семейству Megachilidae, трибе Osmiini, роду *Osmia* Panzer. Данный род насчитывает в мировой фауне 356 видов (Müller, 2025), распространенных большей частью в Евразии и Северной Америке. В мировой практике известно не менее 14 видов пчел-осмий, которых специально разводят для опыления плодовых и ягодных культур, рапса, люцерны, клевера (Радченко, Песенко, 1994; Иванов, 2011). На территории Европы к числу пчел-осмий – важнейших опылителей различных энтомофильных культур относятся три вида: *Osmia bicornis* (Linnaeus, 1758), *O. cornuta* (Latreille, 1805) и *O. caerulescens* (Linnaeus, 1758). При этом первые два вида разводят, в основном, для опыления плодовых деревьев (абрикос, вишня, черешня, слива, груша, яблоня), так как они относятся к ранневесенним и весенним видам (Mascagnani et al., 2003; Biddinger et al., 2013; Sheffield, 2014; Güler, Özkök, 2016 и др.). Кроме опыления плодовых, в работах Б.З. Зинченко и В.М. Гукало была показана возможность пчел-осмий *O. cornuta* и *O. bicornis* (= *O. rufa*) эффективно опылять тепличные культуры (огурцы, томаты), а также посевную люцерну (Зинченко, Гукало, 1992; Гукало, 1993).

На территории южных регионов России указанные выше виды пчел-осмий широко распространены, при этом *O. bicornis* и *O. cornuta* чаще встречаются в селитебных городских и сельских ландшафтах. В частности, *O. cornuta* регулярно отмечается на гнездовании в центре городов (Донецк, Симферополь, Ялта и др.). По результатам многолетних исследований экологии осмий рогатой и двурогой (*O. cornuta* и *O. bicornis*) на территории Крыма и Донбасса, можно констатировать, что данные виды, в силу присущей им филопатрии на стационарных участках способны относительно быстро наращивать свою численность в ульях Фабра. В одном из экспериментов по разведению *O. bicornis* в Крыму в один из наиболее благоприятных сезонов, заселившие улей пчелы за один сезон гнездования построили в среднем по 3,2 гнезда на одну самку, при этом на одну приступившую к гнездованию самку в среднем пришлось 11,7 самок и 11,8 самцов молодых пчел следующего поколения. Такие же высокие темпы размножения при благоприятных условиях гнездования в отношении кормовой базы показали и два других вида осмий – *O. cornuta* и *O. caerulescens* на территории Крыма (Иванов, 2004, 2006; Иванов и др., 2019) и Донбасса (Амолин и др., 2018; Амолин, Кузичева, 2020), что свидетельствует о высокой опылительной активности этих видов и перспективах их разведения для опыления различных сельскохозяйственных культур.

В ходе многолетних исследований фенологии лёта *O. cornuta* и *O. bicornis* в Донбассе и Крыму установлено, что период фуражировочной активности этих видов пчел полностью совпадает с общим периодом последовательного цветения всех плодовых культур: миндаля, абрикоса, персика, черешни, вишни, сливы, яблони, груши и айвы (Иванов, 2006; Amolin et

al., 2024). Установлено, что пчела *O. cornuta* при искусственном продлении зимней диапаузы может успешно опылять цветки люцерны посевной (*Medicago sativa* L.) (Kuzicheva, 2022).

Для успешного использования пчел-осмий в качестве опылителей плодово-ягодных, овощных, кормовых и технических культур открытого и закрытого грунта необходимо проведение дальнейших специальных исследований с целью разработки технологии их разведения в ульях Фабра с учетом специфики возделывания этих культур в разных регионах России.

Положительные результаты экспериментов по искусственному разведению пчел-осмий в Крыму и Донбассе с использованием специально разработанных ульев и приспособлений для борьбы с гнездовыми паразитами, поддержанных патентами Российской Федерации и Украины (Иванов, 1996, 1997, 1998; Иванов, Зданевич, 2001; Иванов и др., 2018, 2021; Кузичева, Маннапов, 2023), дают основание заключить о перспективности таких исследований.

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ПЧЕЛ И ОС (HYMENOPTERA: CHRYSIDOIDEA, SCOLIOIDEA, POMPILOIDEA, VESPOIDEA, APOIDEA) СЕВЕРНОГО ПРИАЗОВЬЯ
The scope of knowledge on bees and wasps (Hymenoptera: Chrysidoidea, Scolioidea, Pompiloidea, Vespoidea, Apoidea) of the Northern Cis-Azov region

А.В. Амолин¹, В.В. Мартынов²
A.V. Amolin¹, V.V. Martynov²

¹ *Донецкий государственный университет, г. Донецк, amolin.a@mail.ru*

² *Донецкий ботанический сад, г. Донецк, aphodius65@mail.ru*

Начало фаунистических исследований в Северном Приазовье во многом связано с работой биологов заповедника «Аскания-Нова» и созданного на его базе в 1931 г. Степного института. В этот же период создается и целый ряд степных заповедников: «Хомутовская степь» (1926 г.), «Каменные могилы» (1927 г.), «Белосарайская коса» (1927 г.), «Черноморский заповедник» (1927 г.) и др.

Первый этап целенаправленных исследований пчел Северного Приазовья приходится на 1960–1980-е годы. В этот период пчел семейств Colletidae и Andrenidae изучала А.З. Осычнюк (1970, 1977), которой с территории заповедника «Хомутовская степь» был описан новый вид *Andrena stepposa* Osytsnjuk, 1977. В 1970–1980-е годы исследования пчел Донецкой области проводил В.Г. Радченко, отметивший 374 вида (Радченко, 1982). В 1990-е годы Л.П. Ромасенко изучала пчел-мегахилид (Megachilidae) заповедников «Хомутовская степь» и «Каменные могилы» (Ромасенко, 1990, 1997).

Фауну и экологию пчел степей Нижнего Дона, в пределах Ростовской области, в 1960–1970 гг. изучал Ю.А. Песенко. В результате семилетних сборов им было выявлено 347 видов пчел из шести семейств. Для семейств «Anthophoridae», Melittidae, Halictidae, Andrenidae и Megachilidae были опубликованы эколого-фаунистические списки, включающие сведения о 268 видах, кроме того, автором был рассмотрен ряд вопросов экологии пчел степей Нижнего Дона (Песенко, 1971, 1972а, б, 1974а, б, в, 1975, 1978).

Следует отметить, что в конце XX – начале XXI века сбор материала по пчелам и осам на заповедных территориях Северного Приазовья проводили сотрудники различных НИИ, аспиранты и студенты университетов. В частности, фаунистическое изучение ос проводили А.С. Лелей (Mutillidae), В.А. Горобчишин и А.В. Шкуратов (Sphecidae, Crabronidae), А.В. Амолин (Scoliidae, Vespidae), Е.В. Мартынова (Chrysididae) (Лелей, 1985; Горобчишин, 2004; Шкуратов, 2004; Амолин, 2009, 2012, 2019, 2023а, б; Мартынова, 2016).

Несмотря на достаточно продолжительную историю исследований и большое число специалистов, принимавших участие в изучении пчел и ос Северного Приазовья, попыток обобщения всего имеющегося материала до настоящего времени не предпринималось. На основе проведенного нами анализа всех доступных коллекционных материалов, литературных источников и собственных многолетних исследований, на территории Северного Приазовья установлено обитание 321 вида ос из 10 семейств и 250 видов пчел из 6 семейств. К числу недостаточно изученных в фаунистическом отношении групп относятся осы семейств Bethyridae, Pompilidae и Crabronidae, а также пчелы семейства Apidae. Эколого-фаунистическое изучение данных семейств в Приазовье остается актуальным.

В настоящее время необходимость проведения мониторинговых исследований жалоносных перепончатокрылых заповедных территорий Северного Приазовья обусловлена глубокой антропогенной трансформацией природных ландшафтов, инвазиями чужеродных видов (*Sceliphron curvatum* (F. Smith, 1870), *Isodontia mexicana* (de Saussure, 1867), *Bombus haematurus* Kriechbaumer, 1870), глобальными климатическими изменениями. В последние годы в Северном Приазовье отмечен существенный рост численности и расширение ареалов

чужеродных видов (*B. haematurus*, *S. curvatum*) на фоне снижения численности целого ряда автохтонных степных видов (*Bombus armeniacus* Radoszkowski, 1877, *B. laesus* Morawitz, 1875 и др.).

В ходе экспедиционных исследований, проведенных авторами в 2024 г., на заповедных территориях Северного Приазовья были отмечены некоторые редкие степные виды ос и пчел. Среди выявленных в заповеднике «Каменные могилы» пчел заслуживают внимания находки таких видов как *Colletes hylaeiformis* Eversmann, 1852, *Hylaeus styriacus* Förster, 1871, *Hylaeus signatus* (Panzer, 1798), *Amegilla quadrifasciata* (de Villers, 1789), из них *C. hylaeiformis* и *H. styriacus* впервые отмечены для территории Северного Приазовья. К числу редких степных видов ос, найденных в заповеднике «Каменные могилы», относится *Stizus bipunctatus* (F. Smith, 1856). Следует отметить, что изученность жалоносных перепончатокрылых заповедника «Каменные могилы» остается недостаточной и с учетом уникальности данной территории – перспективной для дальнейших эколого-фаунистических исследований различных групп ос и пчел.

Публикация подготовлена при финансовой поддержке Минобрнауки России (Соглашение № 075-15-2024-528 от 24.04.2024 г. на реализацию КНП по приоритетным направлениям научно-технологического развития).

ПЧЕЛЫ РОДА *LASIOGLOSSUM* CURTIS (HYMENOPTERA: HALICTIDAE) КАВКАЗА
Bees of the genus *Lasioglossum* Curtis (Hymenoptera: Halictidae) of the Caucasus

Ю.В. Астафурова¹, М.Ю. Прощалыкин², М.М. Магеррамов³
Yu.V. Astafurova¹, M.Yu. Proshchalykin², M.M. Maharramov³

¹ Зоологический институт РАН, г. Санкт-Петербург, jastzin@mail.ru

² ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, г. Владивосток, proshchalikin@biosoil.ru

³ Нахичеванский государственный университет, г. Нахичевань, Азербайджан, mahirmeherremov@ndu.edu.az

Пчелы-галиктиды из рода *Lasioglossum* Curtis, 1833 широко распространены по всему миру и насчитывают более 1800 видов. В Палеарктике известно около 450 видов этого рода (Astafurova, Proshchalykin, 2017), в России, с учетом последних данных – 163 вида.

Впервые нами были произведены целенаправленные исследования фауны этого рода Кавказа (Astafurova et al., 2024a, b; Astafurova, Proshchalykin, 2025). Изученный материал включил более 5500 экземпляров, преимущественно из Северного Кавказа и Азербайджана, хранящийся в коллекциях ЗИН РАН и ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН. Кроме того, были проанализированы все литературные источники по данному роду с территории Кавказа.

Всего на данный момент в фауне Кавказа известно 134 вида рода *Lasioglossum*: 92 на Северном Кавказе и 121 в Закавказье. Из них 31 вид был нами впервые отмечены для Кавказа и описаны два вида новых для науки: *L. nakhchivanicum* Astafurova, Proshchalykin & Maharramov, 2024 (Азербайджан) и *L. ekaterinae* Astafurova & Proshchalykin, 2025 (Россия: Дагестан, Калмыкия и Азербайджан). Для сравнения 182 вида отмечены для всей Европы (Astafurova & Proshchalykin, 2023, 2024; Ghisbain et al., 2023), 168 видов для Турции и 145 видов для Ирана (Ascher & Pickering, 2025).

Наиболее изученными и богатыми видами на Кавказе являются фауны Дагестана (72 вида) и Нахичеванской Автономной республики Азербайджана (56 видов). В то же время для некоторых регионов Северного Кавказа (Ингушетия, Кабардино-Балкария, Чечня, Северная Осетия) данные по фауне *Lasioglossum* получены впервые.

Фауна Кавказа очень разнообразна и представлена в основном полизональными и степными видами, и в меньшем количестве видами, встречающиеся преимущественно в лесных или пустынных ландшафтах. 40 видов – это виды с широким с севера на юг бореально-субтропическим типом распространения. Из них 14 видов (10,5 % фауны) имеют широкие транспалеарктические или евроазиатские ареалы, остальные виды не выходят за пределы Западной Палеарктики. Большинство видов фауны Кавказа (94; 70 %) обитают в южной Палеарктике (суб-бореальный и субтропические пояса). Из них 23 вида широко распространены на юго-западе Палеарктике от Средиземноморья или средней/южной Европы до Средней Азии (некоторые виды до Монголии или северо-западного Китая). Более чем половина видов известных на Кавказе формируется видами с менее широкими или эндемичными ареалами. Из них 34 вида распространены от Средиземноморья или средней/южной Европы до Кавказа (некоторые также в Иране, Афганистане и Индии). 21 вид являются элементами Ирано-Туранской фауны и распространены от Кавказа (часть видов также от Турции) до Средней Азии (или до Монголии и северо-западного Китая). 14 видов являются эндемиками и распространены в Турции и на Кавказе (иногда немного шире). *Lasioglossum tauricum* Ebneg, 1972 является эндемиком, распространенным от Крыма до Кавказа, а *L. ekaterinae* обитает в Каспийской низменности.

Из наиболее интересных новых находок в фауне Кавказа можно отметить ирано-туранские виды *L. debile* (Morawitz, 1893), *L. hyalinipenne* (Morawitz, 1876), *L. leucopymatum* (Dalla Torre, 1896), *L. maculipes* (Morawitz, 1876), *L. popovi* (Blüthgen, 1931), *L. pistorium*

(Vachal, 1902), *L. pallidum* (Radoszkowski, 1888), *L. quadrinotatiforme* Ebmer, 1980, *L. rhyrchites* (Morawitz, 1876), средиземноморский *L. mediterraneum* (Blüthgen, 1926) и ближневосточный *L. mose* Ebmer, 1974.

**ИЗМЕНЕНИЕ КОРМОВОЙ БАЗЫ ШМЕЛЕЙ (HYMENOPTERA: APIDAE: *BOMBUS*),
ОБИТАЮЩИХ В ЛЕСНЫХ БИОТОПАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
В ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДА ИХ ФУРАЖИРОВОЧНОЙ АКТИВНОСТИ**
**Changes in the diet of bumblebees (Hymenoptera: Apidae: *Bombus*), living in forest habitats
in the Leningrad Province during their foraging period**

М.В. Байков
M.V. Vaikov

*Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, г. Санкт-Петербург,
bami@inbox.ru*

Интенсификация сельского хозяйства, монокультурное земледелие и использование агрохимикатов, глобальные процессы изменения климата оказывают негативное влияние на опылителей растений, в том числе на популяции шмелей (*Bombus*), обитающих в лесных биотопах Ленинградской области. Одной из причин уменьшения численности популяций шмелей являются неблагоприятные процессы, связанные с нарушением структуры их кормовых фитоценозов.

Исследования проводили в Ленинградской области в период с 2019 по 2024 гг. и охватывали лесные местообитания шмелей на территориях Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кингиссепского, Киришского, Кронштадтского, Курортного, Ломоносовского, Лужского, Приозерского, Пушкинского и Тосненского районов, в которых выявлено обитание 14 видов шмелей, относящихся к семи под родам: *Bombus (Bombus) lucorum* (Linnaeus, 1761); *B. (Thoracobombus) pascuorum* Scopoli, 1763; *B. (Th.) schrencki* Morawitz, 1881; *B. (Th.) veteranus* Fabricius, 1793; *B. (Pyrobombus) pratorum* Linnaeus, 1761; *B. (P.) hypnorum* Linnaeus, 1758; *B. (Megabombus) hortorum* Linnaeus, 1761; *B. (Melanobombus) lapidarius* Linnaeus, 1758; *B. (M.) ruderarius* Fabricius, 1775; *B. (Kallobombus) soroensis* Fabricius, 1776; *B. (Psithyrus) bohemicus* Seidl, 1838; *B. (P.) campestris* Panzer, 1801; *B. (P.) rupestris* Fabricius, 1793; *B. (P.) sylvestris* Lepelletier, 1832.

Как показали наблюдения, кормовая активность шмелей на изучаемой территории продолжается с первой декады апреля по последнюю декаду сентября. Общее число наблюдений фуражирующих на растениях шмелей за шесть сезонов составило 6887. Видовая структура кормовой базы шмелей на территории Ленинградской области включает в себя 81 вид. Выявленные растения являются представителями 23 семейств. В наибольшем числе (от 9 до 19 видов) в структуре кормовой базы представлены три семейства: Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae. Меньшая доля (4–7 видов) приходится на четыре семейства: Scrophulariaceae, Salicaceae, Rosaceae, Apiaceae. Остальные 10 семейств представлены наименьшим числом видов в структуре кормовой базы.

Анализ данных спектров позволяет выделить доминантные семейства растений при формировании кормовой базы в зависимости от декады активности шмелей в течение года. При этом выявлено четыре периода изменения состава кормовой базы шмелей данных территорий, а также доминирующие виды растений, используемые шмелями на протяжении периода фуражировочной активности.

Кормовая база в первой и второй декадах апреля характеризуется самым низким видовым разнообразием кормовых растений. Она представлена 4 видами из 2 семейств Salicaceae и Asteraceae. К концу апреля постепенно снижается роль ивовых за счет включения видов семейств Lamiaceae, Primulaceae и Thymelaeaceae. Данная тенденция наблюдается до середины мая включительно. Во время второй декады отмечается наибольшее видовое разнообразие цветущих растений за весенний период. Третья декада мая характеризуется резким снижением роли сложноцветных и первоцветных, полным исключением ивовых. При

этом наблюдается появление в структуре представителей семейства Rosaceae, Vacciniaceae и Ericaceae при некотором снижении общего числа видов по сравнению со второй декадой мая, в течение которой фиксируется весенний максимум.

Второй период (раннелетний) характеризуется быстрым ростом видового разнообразия кормовой базы шмелей: число видов к концу этого периода в структуре базы увеличивается в четыре раза (13 до 40), а число семейств растений – почти в два раза (с 8 до 14). В конвейер включаются Fabaceae, Scrophulariaceae, Geraniaceae, Balsaminaceae, Campanulaceae, Valerianoideae, Caryophyllaceae и Liliaceae.

К первой декаде июля (летний – третий период) общее число видов достигает 61 (16 семейств). Далее по декадам наблюдается незначительное увеличение числа видов до 63 (16 семейств) к концу июля. В августе происходит частичное снижение по декадам: 59 – 58 – 57 видов (15 семейств).

Четвертый период, приходящийся на сентябрь определяется резким уменьшением видового разнообразия кормовой базы с 57 видов в третьей декаде августа к 17 видам к концу сентября. Это представляет собой уменьшение в 3 раза. Число семейств энтомофильных растений, входящих в кормовую базу шмелей, также уменьшается в два раза до 8–9 по сравнению с летом.

Анализируя структуру кормовой базы шмелей, можно сказать, что на начало первого периода (апрель) ядром кормовой базы являются растения семейства Salicaceae. Начиная со второй декады мая, происходит перестройка структуры кормовой базы, в результате чего единый доминант не выделяется. В июне (второй период) ядром становятся Fabaceae, а на третьем и четвертом периоде они вытесняются представителями семейства Asteraceae.

Наибольший спектр посетителей, выявленный при анализе данных по трофическим связям шмелей с кормовыми растениями, наблюдался у *Chamerion angustifolium* (L.) Scop. (12 видов шмелей), *Veronica longifolia* L. (10), *Geranium palustre* L. (9), *Succisa pratensis* Moench (9), *Angelica sylvestris* L. (8), *Centaurea phrygia* L. (7), *Cirsium oleraceum* (L.) Scop. (7), *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. (7), *Stachys palustris* L. (7), *Trifolium pratense* L. (7), *Centaurea jacea* L. (6), *Trifolium hybridum* L. (6), *Mentha arvensis* L. (6), *Cirsium paluste* (L.) Scop. (6), *Melampyrum nemorosum* L. (5), *Hieracium umbellatum* L. (5), *Trifolium repens* L. (5).

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ШМЕЛЕЙ В АГРОЦЕНОЗАХ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Species diversity of bumblebees in the agrocenoses of the Tosnensky district of the Leningrad Province

Л.Г. Байкова
L.G. Baikova

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, г. Санкт-Петербург,
ludmila1975@inbox.ru

В последнее время количество исследований по экологии и структуре популяций шмелей различных территорий, в том числе и Северо-Западного региона, значительно расширилось. Однако следует отметить, что Ленинградская область остается в этом отношении до сих пор изученной в недостаточно степени. Поэтому важной задачей в настоящее время остается выявление видового разнообразия и состояния локальных популяций шмелей, что здесь особо актуально также из-за постоянно увеличивающейся антропогенной нагрузки, а также по причине продолжающихся глобальных климатических изменений, влекущих за собой необратимые перестройки в структуре биоты, как естественных, так и антропогенных экосистем.

Исследование проводили в 2019–2021 гг. в агроценозах Тосненского района Ленинградской области в период активности семей шмелей с середины апреля по конец сентября. Сбор материала осуществляли методом безвыборочного отлова особей шмелей, фуражирующих на кормовых растениях, с последующим определением их видовой принадлежности в лаборатории. Отлов производили вблизи деревни Новолисино на территории 50-летней залежи, покрытой разнотравным фитоценозом, которая используется для сенокоса и выпаса скота, а также на рядом расположенных садовых участках.

Исследования показали, что активность шмелей здесь составляет 150–157 дней. Самая ранняя дата вылета – 14 апреля (2019 г.), самый поздний срок вылета за период наблюдений фиксировали в 2021 г. (15 мая). Самая поздняя дата наблюдения активных шмелей – 3 октября (2021 г.). Здесь отмечено присутствие 10 видов шмелей рода *Bombus*: *B. (Bombus) lucorum* (Linnaeus, 1761), *B. (Thoracobombus) pascuorum* (Scopoli, 1763), *B. (Pyrobombus) pratorum* (Linnaeus, 1761), *B. (Thoracobombus) schrencki* (Morawitz, 1881), *B. (Melanobombus) lapidarius* (Linnaeus, 1758), *B. (Kallobombus) soroensis* (Fabricius, 1776), *B. (Thoracobombus) veteranus* (Fabricius, 1793), *B. (Melanobombus) ruderarius* (Fabricius, 1775), *B. (Megabombus) hortorum* (Linnaeus, 1761), *B. (Psithyrus) bohemicus* (Seidl, 1838). Доминирующими видами являются *B. pascuorum*, *B. veteranus*, которые составляют 56,8 % видового разнообразия локальной фауны шмелей. Наиболее редко встречались *B. schrencki* (1,9 %) и *B. soroensis* (2,6 %). Для данного участка отмечено низкое количество шмелей-кукушек в сборе. Возможно, это объясняется их преимущественным концентрированием в экотонной зоне прилегающего к данному участку лесного массива, для которого характерно наличие высокой травянистой растительности, в частности изобилие *Cirsium palustre* (Asteraceae).

Наиболее активно посещаемыми кормовыми растениями на данной территории являются представители семейства сложноцветных (доминанты: *Centaurea phrygia*, *C. jacea*, *Cirsium palustre*), бобовых (*Trifolium hybridum*, *T. repens*), розовых (*Filipendula ulmaria*) и яснотковых (*Lamium album*).

Общее число наблюдений за период исследования – 421. Экологический индекс Шеннона составил для изученных популяций шмелей 2,512. Сравнение видового состава шмелей данного участка и рядом расположенного лесного массива показало меру сходства (индекс Сьеренсена) равную 0,67.

**ВИДОВЫЕ ГРУППЫ ПАЛЕАРКТИЧЕСКИХ ПИЛИЛЬЩИКОВ РОДА *ARGE*
SCHRANK, 1802 (SYMPHYTA: ARGIDAE)**

**Species groups of the Palaearctic sawflies of the genus *Arge* Schrank, 1802
(Symphyta: Argidae)**

С.А. Басов
S.A. Basov

Зоологический институт РАН, г. Санкт-Петербург, basov-sergej@mail.ru

Род *Arge* Schrank, 1802 широко представлен в Палеарктике. Это один из самых крупных родов, насчитывающий около 187 современных видов. Большое число видов в нем сочетается со значительным единообразием внешних морфологических признаков. Если Западная Палеарктика имеет небольшое число видов, определение которых не вызывает сильных затруднений, то диагностика многочисленных восточнопалеарктических видов создает для исследователей значительные сложности. Исследование аргид Восточной Палеарктики, в основном, сосредоточено в Китае, Японии и на Дальнем Востоке России. При этом изучение фаун каждой из стран долгое время шло независимо, что нередко приводило к ошибочному определению таксонов и синонимии.

Одним из вариантов решения этой проблемы многие симфидологи видели в разделении рода на систему видовых групп или даже подродов. Этот подход широко применяется в других крупных родах пилильщикообразных (*Dolerus* Jurine, 1801, *Tenthredo* Linné, 1758 и др.). В роде *Arge* такая система предложена Смитом (Smith, 1989) для видов западного полушария, с использованием особенностей строения генитального аппарата самцов и самок для выделения видовых групп. Однако его система не применима для Палеарктики, где число видов во много раз больше. Для палеарктической фауны предпринималась попытка деления рода на секции (Ермоленко, 1975), основанная на признаках окраски. Использование признаков окраски сильно ограничено из-за значительной ее изменчивости (Basov, Vasilenko, 2024). Надежнее для таких целей должна быть морфология генитального аппарата обоих полов. Эти признаки используются многими авторами (Hara, Shinohara, 2008, 2012 и т.д.) для образования видовых групп как комплекса близкородственных видов в регионах. Здесь предлагается система видовых групп, охватывающая большинство палеарктических видов рода.

Не менее серьезной остается проблема определения границ собственно рода *Arge*. Недавно полученные данные (Liston et al., 2017) показали, что виды африканского рода *Pampsilota* Kown, 1899 должны быть отнесены к роду *Arge*. Поставлена под сомнение и самостоятельность ряда других небольших родов: палеарктических *Asiarge* Gussakovskij, 1935, *Pseudarge* Gussakovskij, 1935, *Spinarge* Wei, 1998 и афротропического *Triarge* Forsius, 1931 (Malagon-Aldana et al., 2021). Представители двух палеарктических родов *Spinarge* и *Pseudarge* рассматриваются здесь как видовые комплексы в *Arge*. Оба этих рода, хоть и формируют хорошо обособленные ветви в недавних молекулярно-филогенетических построениях, попадают внутрь общей клады *Arge* (см. например, Malagon-Aldana et al., 2021).

К сожалению, для многих видов (особенно из Восточной Азии) строение генитального аппарата по-прежнему остается неизвестным из-за сложности получения по ним типового или сравнительного материала, а валидность ряда видов требует дополнительной проверки. Нами была проведена тщательная работа по изучению генитальных аппаратов самцов и самок (в том числе по возможности и у типовых экземпляров), немалая часть из которых описана впервые.

Группа *aenea*: *Arge aenea* Hara et Shinohara, 2008, *A. fulvicauda* Hara et Shinohara, 2008, *A. minitincisita* Wei, 2002.

Группа *albocincta*: *Arge albocincta* (Cameron, 1876), *A. davidsmithi* Shinohara et Hara, 2018, *A. jakovlevi* Gussakovskij, 1935, *A. malaisei* Shinohara et Hara, 2017, *A. megacincta* Wei, 1997, *A. paracincta* Wei, 2005, *A. procer* (Konow, 1906), *A. zonata* Jakowlew, 1891.

Группа *berberidis*: *Arge berberidis* Schrank, 1802, *A. berezowskii* Jakowlew, 1891, *A. simillima* (F. Smith, 1874).

Группа *captiva*: *Arge captiva* (F. Smith, 1874), *A. siamana* Togashi, 1988, *A. praesternalis* Malaise, 1934, *A. macrops* Shinohara, Hara et Kim, 2009, *A. ibukii* Hara et Shinohara, 2020.

Группа *caucasica*: *Arge caucasica* Tournier, 1889, *A. aurata* (Zaddach, 1864).

Группа *cingulata*: *Arge cingulata* Jakowlew, 1891, *A. pleuritica* (Klug, 1834), *A. turanica* Kuznetzov-Ugamskij, 1927, *Pseudarge rubicunda* Gussakovskij, 1935, *P. ushinskii* Gussakovskij, 1935.

Группа *gracilicornis*: *Arge gracilicornis* (Klug, 1814), *A. hasegawae* Takeuchi, 1927, *A. simulatrix* Konow, 1887.

Группа *jonasi*: *Arge jonasi* (Kirby, 1882), *A. aciculata* Hara et Shinohara, 2014, *A. impolita* Hara et Shinohara, 2014.

Группа *longicornis*: *Arge longicornis* Kuznetzov-Ugamskij, 1927, *A. kozlovi* Gussakovskij, 1935.

Группа *melanochra*: *Arge melanochra* (Gmelin, 1790), *A. persica* Gussakovskij, 1935.

Группа *metallica*: *Spinarge affinis* Wei, 1998, *S. chrysoptera* (Gussakovskij, 1935), *S. dzhungariensis* Vasilenko, 2022, *S. fulvicornis* (Mocsáry, 1909), *S. flavicostalis* Hara et Shinohara, 2006, *S. metallica* (Klug, 1834), *S. nigricornis* Hara et Shinohara, 2006, *S. prunivora* Hara et Shinohara, 2006, *S. pumila* Hara et Shinohara, 2006, *S. sichuanensis* Wei, 1998.

Группа *nigripes*: *Arge ciliaris* (Linné, 1758), *A. dimidiata* (Fallén, 1808), *A. enodis* (Linné, 1758), *A. expansa* (Klug, 1834), *A. fuscipennis* (Herrich-Schäffer, 1833), *A. fuscipes* (Fallén, 1808), *A. kobayashii* Takeuchi, 1931, *A. nigripes* (Retzius, 1783), *A. solowiyofka* (Matsumura, 1911), *A. takanebara* Hara et Shinohara, 2013, *A. ustulata* (Linné, 1758).

Группа *nipponensis*: *Arge acuminitheca* Wei, 2002, *A. apertella* Wei, 1999, *A. aurora* Wei, 2022, *A. baishanzua* Wei, 1995, *A. indicura* Shinohara et Hara, 2009, *A. nigrovaginata* Malaise, 1931, *A. nipponensis* Rohwer, 1910, *A. obtusitheca* Wei, 1999, *A. przhewalskii* Gussakovskij, 1935, *A. pseudopagana* Wei et Niu, 2010, *A. semicoerulea* (Klug, 1814), *A. siphovulva* Wei et Nie, 1998, *A. suspicax* Konow, 1908.

Группа *ochropus*: *Arge carinifrons* Enslin, 1917, *A. gussakovskiji* Basov et Vasilenko, 2024, *A. ochropus* (Gmelin, 1790), *A. simlaensis* (Cameron, 1877).

Группа *pilopenis*: *Arge naokoae* Shinohara et Hara, 2013, *A. pilopenis* Wei, 2002.

Группа *rejecta*: *Arge rejecta* (W.F. Kirby, 1882), *A. vulnerata* Mocsary, 1909.

Группа *scita*: *Arge beckeri* Tournier, 1889, *A. bucharica* Gussakovskij, 1935, *A. scita* (Mocsáry, 1880), *A. turcomana* Gussakovskij, 1935.

Группа *thaumatopygia*: *Arge curvatantenna* Wei, 2002, *A. meliosmae* Shinohara et Hara, 2011, *A. metalloflagella* Wei, Shinohara et Hara, 2017, *A. niuae* Shinohara, Hara et Wei, 2011, *A. thaumatopygia* Wei, 1997.

Группа *xanthogaster*: *Arge albocaudalica* Wei, Yan et He, 2009, *A. brevigaster* Wei, 1999, *A. cinnabarina* Gussakovskij, 1935, *A. fumipennis* (F. Smith, 1878), *A. geei* Rohwer, 1912, *A. luteiventris* (Cameron, 1899), *A. nigronodosa* (Motschulsky, 1860), *A. pagana* (Panzer, 1797), *A. paganiformis* Rohwer, 1925, *A. xanthogaster* (Cameron, 1876).

Самостоятельные монотипичные в пределах Палеарктики группы образуют виды *Arge corallina* Gussakovskij, 1935, *A. mali* (Uchiyama, 1906), *A. nigrovaginata* Malaise, 1931, *A. pullata* (Zaddach, 1859), *A. rustica* (Linné, 1758) и *A. suzukii* (Matsumura, 1912).

КРУГЛОРОТЫЕ БРАКОНИДЫ (HYMENOPTERA: BRACONIDAE) БАЛТИЙСКОГО ЯНТАРЯ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Cyclostomate Braconidae (Hymenoptera) in Baltic amber: past and current

С.А. Белокобыльский
S.A. Belokobylskij

Зоологический институт РАН, г. Санкт-Петербург, doryctes@gmail.com

Наездники-бракониды (Hymenoptera: Braconidae) достаточно широко представлены в позднеэоценовом балтийском янтаре. Первые достоверные и сравнительно обширные сведения о них были получены, благодаря обработке янтарей из музея Кенигсберга (ныне Калининграда) американским исследователем Ч. Брюсом (Brues, 1923a, 1923b, 1933, 1939). Это была одна из самых крупных попыток исследования браконидофауны балтийского янтаря, и после него долгое время ничего нового не было опубликовано. Почти через полвека В.И. Тобиас (1987) опубликовал единственную статью с описанием ряда новых родов и видов, с выделением некоторых надродовых таксонов (триб и подсемейств) из балтийских янтарей, а также на базе нового материала с переописанием некоторых форм, ранее выделенных Брюсом. Новые исследования браконид из Балтийских янтарей были продолжены сравнительно недавно, преобладающе на основе материалов из музея янтаря в Калининграде (Belokobylskij et al., 2021a, 2021b, 2023, 2024; Davidian et al., 2022, 2023a, 2023b; Belokobylskij, Manukyan, 2023, 2024a, 2024b, 2025). Я рассматриваю здесь так называемые «датские» янтари как дериват балтийских, поэтому те небольшие, но интересные сведения, полученные на их основе (Butcher et al., 2014; Belokobylskij et al., 2024a, 2024b) включены в этот обзор. Результаты всех этих исследований показали, что браконидофауна балтийских янтарей (как и других групп Hymenoptera) весьма своеобразна, хотя все еще и остается недостаточно изученной, а появившиеся новые материалы уже позволили получить немало интересных и даже неожиданных результатов.

Сравнительно четкая филогенетическая группа круглоротых браконид является одной из базальных в сем. Braconidae несмотря на ее своеобразную морфологическую специализацию, связанную с преобразованием околоротового пространства в округлую или овальную вырезку, ограниченную сверху вырезанным клипеусом, снизу сомкнутыми мандибулами и по внутреннему краю дуговидно-изогнутой верхней губой. К этой группе принадлежат подсемейства Rhyssalinae, Doryctinae, Pambolinae, Rhysipolinae, Hormiinae, Exothecinae, Rogadinae, Braconinae, Telengaiinae, Oriinae и Alysinae. Из этого набора рецентных подсемейств представители только 6 (Rhyssalinae, Doryctinae, Rogadinae, Rhysipolinae, Hormiinae и Exothecinae) достоверно обнаружены в балтийском янтаре. Удивительно, но еще не были документированы находки в этих янтарях представителей таких крупных специализированных групп браконид, как Braconinae (самое крупное подсемейство эктопаразитов), Oriinae и Alysinae (эндопаразиты двукрылых).

Часть таксонов браконид, описанных Брюсом, все еще остаются с неопределенным таксономическим статусом из-за не всегда верного их первоначального определения, неполного описания, отсутствия в ряде случаев каких-либо иллюстраций, а также практически полной потерей типового материала. К таким таксонам следует отнести следующие: из Rhyssalinae – *Rhyssalus brevicornis* Brues, *Rh. rugosus* Brues и *Palaeorhyssalus dubitosus* Brues, которые могут в действительности принадлежать к подсем. Hormiinae (Lysitermini) или Rogadinae; из Rogadinae – 3 вида из рода *Clinocentrus* Haliday, которые скорее всего принадлежат к роду *Doryctes* Haliday (Doryctinae); описанные в Doryctinae таксоны *Promonolexis klebsi* Brues вероятнее всего принадлежит к роду *Blacus* Nees (Brachistinae), *Semirhytus caudatus* Brues – к подсем. Rogadinae, а имеющаяся информация о

Polystenus obduratus Brues не позволяет достоверно отнести его к какому-нибудь подсемейству, но он точно не является дориктиной.

С другой стороны, свежие находки инклюзов в балтийских янтарях позволили обнаружить и описать целый ряд своеобразных таксонов круглоротых браконид. К ним несомненно относятся *Mesocentrus palaeoeuropaea* Butcher et al. из ныне тропического рода *Mesocentrus* Szepliget (Rogadinae); *Electroncophanes laticauda* Belokobylskij et Zaldívar-Riverón из нового рода *Electroncophanes* и трибы *Electroncophanini* (Rhysalinae); *Palaeorhoptrocentrus kanti* Belokobylskij из нового рода *Palaeorhoptrocentrus* Belokobylskij (Doryctinae); *Palaeocolastes bruesi* Belokobylskij et Zaldívar-Riverón из нового рода *Palaeocolastes* Belokobylskij et Zaldívar-Riverón (Exothecinae); *Aulosaphes (Antiquasaphes) fumipennis* Belokobylskij с новым вымершим подродом *Antiquasaphes* Belokobylskij (Hormiinae: Lysitermini); *Rhysipolis (Granulopolis) simutniki* Belokobylskij с новым ископаемым подродом *Granulopolis* Belokobylskij (Rhysipolinae).

Сведения по биологии вымерших браконид получить крайне затруднительно, и обычно они приводятся по аналогии или благодаря родству с рецентными таксонами. Однако находка в янтарях *Electroncophanes laticauda* со своеобразным коротким, широким и утолщенным яйцекладом, тип ранее неизвестный у круглоротых браконид, позволяет высказать предположение о его использовании для проникновения и откладки яиц непосредственно в ткани растения с целью использования их для развития потомства (возможная фитофагия). Иной вариант применения такого яйцеклада (по аналогии с некоторыми представителями подсем. Euphaginae) – это заражение имагинальных стадий хозяина. Однако подобный специализированный образ жизни у базальных таксонов представляется весьма маловероятным, даже несмотря на факт широкого круга известных хозяев у рецентных форм круглоротых браконид.

Работа подготовлена в рамках государственного задания № 125012901042-9.

ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА И ТИПОВ АНОМАЛИЙ ЖИЛКОВАНИЯ ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ

Investigation of the number and types of venation anomalies of the fore wings in honey bees

А.С. Березин
A.S. Berezin

Федеральный научный центр пчеловодства, г. Рыбное, mellifera@yandex.ru

Переднее крыло пчелы занимает первое место по количеству промеров и индексов, которые получают с него в классической и геометрической морфометрии. Жилкование крыльев используется в систематике насекомых: муравьев (Perfilieva, 2010), медоносных пчел (Porporato et al., 2014; Eligül et al., 2017) и других. Имеющиеся отклонения в жилковании крыльев *Apis mellifera* и *A. cerana* подробно изучены (Akahira, Sakagami, 1959). Учет аномалий жилкования может быть успешно использован в популяционном биомониторинге. Показано, что одни аномалии могут формироваться дополнительно к полным жилкам, другие формируются вместо них. Очевидно, что аномалии можно считать маркерами стабильности онтогенетических процессов, в значительной степени отражающими генотипические особенности организмов в популяции. По-видимому, учет средних значений аномалий жилкования крыльев стрекоз является более тонким инструментом оценки стабильности онтогенеза, чем уровни флуктуирующей асимметрии и общей фенотипической дисперсии (Музланов, 2002, 2003).

Аномалии жилкования крыльев насекомых могут вызываться различными причинами: генетическими, абиотическими, техногенными или возбудителями болезней. Установлено, что низкая температура развития печатного расплода (в течение 1–4 суток после запечатывания) способствует появлению аномалий жилкования (Zhu et al., 2018). Куколки медоносных пчел (*Apis mellifera*), пораженные вирусом деформированного крыла развиваются во взрослых особей с различными морфологическими деформациями, в т.ч. крыльев; подобные морфологические изменения описаны и у шмелей (*Bombus terrestris*, *B. pascuorum*) (Genersch et al., 2006). Описан факт наличия лишней жилки в жилковании переднего крыла пчел, которая у *Apis cerana* F. и у *A. mellifera* L. встречается с умеренной частотой, у видов гигантских медоносных пчел (*Megapis*) и карликовых медоносных пчел (*Micrapis*) обнаружено полное отсутствие жилки, в то время как у других азиатских линий (*Apis s.str.*) она была обнаружена на низком уровне (Tan et al., 2008).

Изучением естественных аномалий жилкования у медоносной пчелы занимались многие авторы. Описаны различные их типы и локализации (Porporato et al., 2014; Eligül et al., 2017; Mazeed, 2011). Показано, что у краинских пчел частота необычных жилок выше, чем у египетских, а породная принадлежность и определенный тип аномалии связаны, а также установлено, что левое и правое переднее крыло египетских пчел более однородно, чем у краинских (Mazeed, 2011). Установлено, что наиболее часто наблюдаемыми аномалиями у пчел (*A. m. mellifera*, *A. m. ligustica*, *A. m. carnica* и гибридов) были участки жилок различной длины, выступающие из стандартных жилок (Porporato et al., 2014). Наиболее часто встречаемой в популяциях медоносных пчел Турции из Причерноморья является аномалия, расположенная в задней четверти наружной поверхности поперечной жилки *2rs-m*, а у медоносных пчел из Эгейского региона – аномалия *aRs2*; другие аномалии на жилках крыла встречаются редко (Eligül et al., 2017). Тератология жилкования крыла должна учитываться при морфометрии медоносных пчел и данные по аномальным крыльям не должны приниматься в расчет, особенно если используется автоматическая обработка результатов (Porporato et al., 2014).

Цель работы: дополнение базы данных по типам и частоте встречаемости аномалий жилкования крыла. При измерении экстерьерных признаков на крыльях медоносных пчел встречаются аномалии их жилкования, и чаще всего такие крылья выбраковываются. Для решения вопроса о частоте таких аномалий необходимо провести анализ изображений передних крыльев медоносных пчел.

Исследования проводили в лаборатории ФГБНУ ФНЦ пчеловодства. Объектами исследования были оцифрованные изображения левого и правого передних крыльев. Работу по учету аномалий жилкования передних крыльев выполняли путем просмотра изображений, содержащих передние крылья (левое и правое) медоносных пчел и регистрации этих аномалий в специально разработанной для этого форме. На основе анализа литературы определены типы встречающихся аномалий и каждому типу присвоена буква латинского алфавита.

На основе анализа литературных источников установлено, что в жилковании передних крыльев медоносных пчел встречается 22 типа аномалий. Путем анализа полученных изображений крыльев нами определены 17 типов аномалий, из них 6 не были описаны. Встречаемые при анализе изображений крыльев аномалии заносились в разработанную нами форму. Сделаны фотографии найденных аномалий.

Обозначение разных типов аномалий и их описание:

1. Выросты и лишние жилки: а – вырост в месте соединения жилок R и R_s , наружу; b – вырост на жилке R_s , внутрь ячейки $3R_j$; с – вырост на жилке R_s , внутрь ячейки $1+2R_j$; j – вырост на жилке $3r-m$, наружу; k – лишняя жилка, соединяющая жилки R_s и $3r-m$; p – вырост на жилке Cu_1 , наружу; q – вырост в месте соединения трех жилок: Cu , Cu_1 , Cu_2 , внутрь ячейки Cub (не учитывать как аномалию); r – вырост на жилке $Sc+R+R_s$ внутрь ячейки $1+2R_j$; ячейка « $1R_s$ »: d – вырост на жилке R_s , внутрь ячейки $1R_s$; e – вырост на жилке M , внутрь ячейки $1R_s$; f – лишняя жилка, соединяющая жилки M и $2r-m$; m – вырост на жилке $2r-m$, внутрь ячейки $1R_s$; ячейка « $2R_s$ »: g – вырост на жилке $2r-m$, внутрь ячейки $2R_s$; h – лишняя жилка, соединяющая жилки R_s и $2r-m$; hh – лишняя жилка, соединяющая жилки $2r-m$ и $3r-m$; i – вырост на жилке $3r-m$, внутрь ячейки $2R_s$; ячейка « $1M$ »: dd – вырост на жилке R_s+M внутрь ячейки $1M$; pp – вырост на жилке Cu внутрь ячейки $1M$; ячейка « $2M$ »: l – вырост на жилке $2m-cu$, внутрь ячейки $2M$; n – лишняя жилка, соединяющая жилки $2m-cu$ и Cu_1 ; o – вырост на жилке Cu_1 , внутрь ячейки $2M$; s – вырост на жилке $1m-cu$, внутрь ячейки $2M$.

2. Разрывы на постоянных жилках: t – разрыв на жилке Cu (между ячейками $1M$ и Cub) со смещением; u – жилка $2r-m$ не доходит до жилки M ; u_2 – двойное место соединения; v – разрыв на жилке $1m-cu$ (отсутствует участок); w – разрыв на жилке R_s ; x – разрыв на жилке R_s+M ; y – разрыв на жилке M ; z – разрыв на жилке $3r-m$.

Всего проанализировано 2240 пар передних крыльев, из них 794 пары были хотя бы с одной аномалией. Наиболее часто встречаемыми типами аномалий были: «с» и «j». Относительно ранее относимого к аномалии типа «q» выроста разной степени выраженности в месте соединения жилок Cu , Cu_1 и Cu_2 внутрь ячейки Cub , нами было принято решение, не считать его аномалией из-за его частой встречаемости. Среднее число аномалий на одну пчелу составило $0,41 \pm 0,034$ с колебаниями от 0,05 до 1,32 и коэффициентом вариации 61,4 %.

Вывод. Установлены частоты встречаемости разных типов аномалий жилкования крыльев, из которых наиболее часто встречались тип «j» – 57,6 % и тип «с» – 15,9 %. Среднее число аномалий на одну пчелу составило $0,41 \pm 0,034$. Определено 6 типов аномалий, не описанных в литературе.

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ НАСЕКОМЫЕ В АГРОЦЕНОЗАХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В БЕЛАРУСИ

Hymenopteran insects in agrocenoses of grain crops in Belarus

С.В. Бойко, М.Г. Немкевич
S.V. Boiko, M.G. Niamkevich

*Институт защиты растений, г. Прилуки, Республика Беларусь, svetlanaboiko@tut.by,
nemkevich_izr@tut.by*

В Республике Беларусь зерновые культуры занимают основную часть посевных площадей, около 2015 тыс. га с урожайностью в среднем 35,1 ц/га. Флаговый лист, нижнюю часть соцветий, ости колоса/метелки зерновых культур повреждают личинки (ложногусеницы) настоящих пилильщиков (Hymenoptera: Tenthredinidae), тогда как внутри стебля значительный вред причиняют личинки стеблевых пилильщиков (Hymenoptera: Cephidae), в целом снижая урожай зерна на 1,2–8,0 %.

По результатам многолетних исследований (1981–2004) разными авторами (Панкевич Т.П., Самерсов В.Ф., Трепашко Л.И., Слабожанкина О.Ф.) отмечено, что всего в посевах зерновых культур зарегистрировано 22 вида перепончатокрылых насекомых: 17 листовых пилильщиков – *Dolerus nigratus* (O.F. Müller, 1776), *D. niger* (Linné, 1767), *D. gonager* (Fabricius, 1781), *D. haematodes* (Schrank, 1781), *D. asper* Zaddach, 1859, *D. varispinus* Hartig 1837 (= *brevitarsus*), *D. sanguinicollis* (Klug, 1818), *D. anthracinus* (Klug, 1818), *D. aeneus* Hartig, 1837, *D. germanicus* (Fabricius, 1775), *D. puncticollis* Thomson, 1871, *Selandria serva* (Fabricius, 1793), *S. melanosterna* (Serville, 1823) (= *sixii* Snellen van Vollenhoven, 1858), *Pachynematus clitellatus* (Serville, 1823), *Athalia rosae* (Linné, 1758), *A. circularis* (Klug, 1815), *Pachyprotasis rapae* (Linné, 1767) и 5 видов стеблевых пилильщиков, повреждающих зерновые и кормовые злаковые культуры – *Cephus pygmaeus* (Linné, 1767), *C. nigrinus* Thomson, 1871, *C. spinipes* (Panzer, 1800) (= *cultratus* Eversmann, 1847), *Trachelus troglodyte* (Fabricius, 1787), *Calameuta filiformis* (Eversmann, 1847).

В последние годы (2020–2024) в агроценозах озимых и яровых культур нами выявлены следующие виды листовых пилильщиков – *Dolerus nigratus* (Müll.), *D. germanicus* (F.), *D. gonager* (F.), *D. haematodes* (Schr.), *D. puncticollis* Thomson, *D. niger* (L.), *D. liogaster* Thomson, 1871, *Selandria serva* (F.), *Ametastegia pallipes* (Spinola, 1808), *Brachythops flavens* (Klug, 1816), *Athalia cordata* Serville, 1823, *A. rosae* (L.), *Pachynematus clitellatus* (Serville, 1823) и представители рода *Euura* sp. К наиболее массовым видам относятся *D. nigratus* (пилильщик пшеничный черный), *D. gonager* (пилильщик мятликовый), *D. haematodes* (долерус овсяный), *D. germanicus* (долерус германский) и *Selandria serva* (селандрия злаковая, тимофеечный пилильщик). В период вегетации озимой и яровой пшеницы, ярового ячменя (2022–2024) впервые отмечена вредоносность стеблевых пилильщиков рода *Cephus*.

На озимых культурах основной вид пилильщиков – долерус мятликовый и германский (54 %), на яровых – селандрия злаковая (64 %). На опытном поле РУП «Институт защиты растений» высокую вредоносность в посевах озимой пшеницы проявили *D. nigratus* (с доминированием 68,3 %) и *D. puncticollis* (долерус полевой) (31,7 %) с численностью ложногусениц – 0,32 ос./стебель (ЭПВ 0,3 ос./стебель), озимого ячменя – долерус полевой (*D. puncticollis*) (24,3 %), ржаной (*D. niger*) (13,7), пшеничный черный (*D. nigratus*) (10,0) и селандрия злаковая (*Selandria serva* F.) (10,8 %) с численностью ложногусениц – 0,31 ос./стебель. Наиболее вредоносны фитофаги в посевах яровых зерновых культур, поврежденность листьев составила 8,4–23,4 %. В агроценозе ярового ячменя выявлены селандрия злаковая (43,1 %), долерусы овсяный (20,0), черный пшеничный (27,6) и германский (9,3 %) с численностью ложногусениц 0,41 ос./стебель. В 2023 г. в Минской

области в Пуховичском районе в посевах яровой пшеницы сорта Сударыня на площади 65 га в стадии начала колошения зафиксирована высокая численность ложногусениц настоящих пилильщиков (одновременно 5 видов) – 0,33–0,47 ос./стебель. Осенью 03.09.2024 г. в посевах озимой пшеницы в стадии 1-го узла на желтую клеевую ловушку за сутки отловлено до 109 особей *Athalia rosae* L.

В агроценозах зерновых культур на территории республики из стеблевых пилильщиков выявлены обыкновенный хлебный пилильщик (*Cephus pygmaeus*) с доминированием 96,8 %, стеблевой ржаной пилильщик (*Trachelus troglodyta*) и тростниковый стеблевой пилильщик (*Calameuta filiformis*) – по 1,6 %. В Минской области максимальная численность имаго стеблевых пилильщиков зафиксирована в период 30.05.–02.06.2023 в агроценозах озимой пшеницы в стадии колошения с численностью 28,0–59,0 ос./100 взмахов и до 46,0 ос./100 взмахов сачком – 03.06.2024 г. На яровых зерновых культурах выкашивалось от 9 до 12 ос./100 взмахов сачком. За годы исследований при учете имаго фитофагов на желтую клеевую ловушку отловлено 29,0–129,0 особей.

Нами отмечен один узкоспециализированный яйцеличиночный вид наездника из семейства Ichneumonidae – Collyriinae: *Collyria coxator* (Villers, 1789) и один вид личиночного паразита – Pimplinae: *Endromopoda detrita* (Holmgren, 1860) с зараженностью личинок пилильщиков 0,4–3,6 %. В период вегетации на 100 взмахов энтомологического сачка в посевах зерновых культур отлавливалось до 9 особей имаго *Collyria*.

Определенную роль в динамике численности двукрылых и полужесткокрылых вредителей зерновых культур также играют перепончатокрылые энтомофаги. При массовом развитии хальцидоидов (надсем. Chalcidoidea) может резко снизиться вредоносность агромизы злаковой (*Agromyza albipennis* Mg.) (Agromyzidae). По данным О.Ф. Слабожанкиной (2004), процент паразитированных личинок вредителя в годы массового развития составил 3,6–16,6, а в годы массовых вспышек – 83,0–98,0. К паразитическим насекомым, имеющим важное значение в ограничении численности минирующих мух рода *Cerodontha* Rondani, 1861 относятся *Hemiptarsenus unguicellus* (Zetterstedt, 1838) (Eulophidae) и *Chrysocharis* sp. (Eulophidae). В 2023 г. из пупариев церодонты и агромизы злаковой нами выявлен хальцидиноидный наездник рода *Chrysocharis* (Eulophidae), процент паразитированных пупариев составил 16,6. Численность гессенской мухи (Cecidomyiidae) снижают паразитические насекомые. Из пупариев этой мухи выведены хальциды из семейства Pteromalidae и один вид рода *Platygaster* (Platygastridae). Судя по одному отверстию в пупарии вредителя, предположительно, это *Platygaster herricki* Packard, 1880 – первичный, внутренний, одиночный паразит. Процент паразитированных пупариев гессенской мухи паразитами составил 7,2–16,4. За 2022–2023 гг. зараженность яиц клопов рода *Aelia* (Pentatomidae) наездником-яйцеедом из рода *Trissolcus* (Scelionidae) составила 12,6–60,0 %.

В контроле численности немигрирующих тлей (большая злаковая – *Sitobion avenae* F.) и мигрирующих (черемуховая – *Rhopalosiphum padi* L.) большую роль играют специализированные паразиты тлей из семейства Aphidiidae – *Aphidiusa venae* Hal. (= *granaries* Marsh.) и *A. ervi* Hal., а также *Praon volucre* (Hal.), *Ephedrus plagiator* (Ness), которые заражают личинок и имаго тлей в отдельные годы до 23,8 %. Зараженность первичных паразитов вторичными паразитами из семейства цинипид (Cynipidae) в фазе колошения зерновых составила 28,6 %, в период полного цветения – 31,5 %. Яйцеед пьявицы красногрудой (*Oulema melanopus* L. – Chrysomelidae) *Anaphes flavipes* Foerster (= *lemae* Bakk.) (Hymenoptera, Mymaridae) в конце периода откладки яиц заражал от 11,7 до 45 % яиц пьявицы. Таким образом, в вегетационные периоды 2023–2024 гг. в посевах зерновых культур из паразитов обитали Hymenoptera из семейств Ichneumonidae, Pteromalidae, Scelionidae, Eulophidae, Aphidiidae. Необходимо продолжить наблюдения за динамикой численности и развитием перепончатокрылых вредителей и энтомофагов в агроценозах

зерновых колосовых культур в связи с потеплением климата и введением в отдельных хозяйствах различных обработок почвы.

Авторы выражают глубокую благодарность С.А. Басову (ФГБУ ЗИН РАН, г. Санкт-Петербург) за помощь в определении настоящих и стеблевых пилильщиков.

**АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МОНИТОРИНГ КОМПЛЕКСОВ *FORMICA EXSECTA*
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «МЕЩЕРА» В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ**
**Automated monitoring of *Formica exsecta* complexes in the Meshchera National Park
in the Ryazan Province**

Л.С. Брунс
L.S. Bruns

НИЦ Курчатовский институт, г. Москва, leobrunsl999@yandex.ru

Муравьи *Formica exsecta* Nyl. играют важную роль в лесных сообществах как индикаторы состояния среды и регуляторы численности насекомых-вредителей (Захаров, 1991). В современных условиях особую актуальность приобретает разработка эффективных методов мониторинга их поселений. В данной работе представлены результаты трехлетнего исследования (2022–2024 гг.) комплексов *F. exsecta* в Национальном парке «Мещера» с использованием комбинированной методики, включающей аэрофотосъемку и классические полевые методы.

В 2022 г. проводили аэрофотосъемку с помощью квадрокоптера с последующей обработкой в Agisoft Metashape для создания ортофотопланов высокого разрешения (2 см/пиксель). Для удобства полевой рекогносцировки и первичной визуализации данных дополнительно использовали картоплан, созданный в OpenOrienteering Mapper 0.9.5. В 2023–2024 гг. измерения проводили классическим методом. Для каждого гнезда фиксировали диаметр основания купола (d), координаты, расстояние до трех ближайших муравейников, состояние купола и семьи. Данные показатели рассчитывали двумя способами: на основании ортофотоплана (аэрофотосъемки) и на основании данных, полученных вручную. Далее вычисляли интегральные показатели: суммарную площадь оснований (Sn) и средне-минимальную дистанцию между гнездами (ДСМ) (Горюнов, 2007).

Сравнительный анализ точности методов показал, что для крупных гнезд ($d > 60$ см) расхождение между аэрофотосъемкой и полевыми замерами не превышало 10 см, для средних (40–60 см) – 25 см, для мелких (< 20 см) – 5 см. Это подтверждает целесообразность сочетания дистанционных и полевых методов для повышения точности мониторинга.

Было выделено 4 характерных комплекса: Т3 – плотное поселение (35–45 гнезд), ДСМ (3.2→3.7 м) с устойчивым ростом Md (35.3→49.57 см) и Sn (4.28→9.52 м²), что соответствует третьему типу по классификации Горюнова; Т4 – зарождающийся комплекс (4–5 гнезд), с увеличением Md (38.14→52.86 см) при стабильно низкой Sn (0.5–0.7 м²) с высоким ДСМ (12.4→13.0 м), соответствует малочисленным комплексам; Т6 – деградирующий комплекс со снижением Sn (2.5→1.81 м²), несмотря на рост Md (30.21→40.87 см) и резким ростом ДСМ в 2024 г. из-за потери гнезд (8.7→15.4 м); Т8–9 – активно растущий комплекс (12→21 гнездо) с увеличением Sn в 4 раза (0.77→3.08 м²) и стабильным ДСМ (5.7→6.0 м), что характерно для комплексов с умеренной плотностью второго типа поселений.

Полученные данные демонстрируют разнообразие динамических процессов в комплексах *F. exsecta*: от активного роста (Т8–9) до деградации (Т6). Наиболее стабильными оказались плотные поселения третьего типа (Т3), что согласуется с представлениями об их устойчивости в оптимальных условиях (Горюнов, 2007). Методика комбинированного мониторинга показала свою эффективность, особенно для крупных гнезд, однако для средних и мелких гнезд требуется обязательные полевые измерения.

Таким образом, комбинированный метод мониторинга, сочетающий аэрофотосъемку с БПЛА и классические полевые измерения, демонстрирует высокую эффективность при оценке состояния комплексов *F. exsecta*. Наши исследования показали, что для точного определения размеров отдельных гнезд (d) необходимо применение стандартного метода

измерений рулеткой, особенно для мелких и средних гнезд, где погрешность расчета размеров гнезд на основе данных аэрофотосъемки может достигать 25 см. В то же время, для анализа пространственной структуры комплексов и расчета средне-минимальных дистанций между гнездами (ДСМ) ортофотопланы оказались более удобным и точным инструментом, позволяя одновременно оценивать взаимное расположение всех гнезд в комплексе.

Для долгосрочного мониторинга мы считаем оптимальной следующую схему: ежегодную аэрофотосъемку весной (период максимальной активности муравьев) с последующими выборочными полевыми замерами 20–30 % гнезд для верификации данных, а также полное полевое обследование каждые 3 года. Такой подход позволит совместить оперативность дистанционных методов с точностью классических измерений.

Разработанная методика может быть положена в основу стандартизированной системы мониторинга комплексов муравейников на особо охраняемых природных территориях. Дальнейшие исследования планируется направить на автоматизацию обработки аэрофотоснимков с использованием алгоритмов машинного обучения для идентификации и классификации муравейников.

EUMENINAE (HYMENOPTERA: VESPIDAE) DIVERSITY AND DISTRIBUTION IN WESTERN MONGOLIA

Разнообразие и распространение ос-эвменин (Hymenoptera: Vespidae) в Западной Монголии

Buyanjargal Batchuluun
Буянжаргал Батчулуун

Institute of Biology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia,
buyanjargalb@mas.ac.mn

Eumeninae (Hymenoptera: Vespidae) are one of the four recognized subfamilies of Vespidae in Mongolia, comprising 80 species across 20 genera. This represents approximately 80 % of all Vespidae species recorded in the country to date. Historically, 44 species belonging to 12 genera of eumenine wasps were recorded from the western part of Mongolia (Kurzenko, 1977; Giordani Soika, 1970, 1976; Gusenleitner, 1991), with 12 species reported exclusively from this region. The present study provides new distributional data for the subfamily and expands the known diversity.

Western Mongolia encompasses the highly elevated Altai Mountains, expansive dry plains, and the extremely arid Gobi Desert. According to vegetation classification, the area includes diverse mountain steppes, high mountain meadows or steppes, with limited forested zones as well as desert and desert steppe habitats. The dominant soil type is semi-desert light brown soil. Annual precipitation ranges from approximately 50 mm in arid zones to 200 mm at higher elevations (National Atlas of Mongolia, 2022).

The present study was conducted across four provinces in Western Mongolia: Uvs, Khovd, Govi-Altai, and Bayankhongor. Field sampling was carried out expeditionary at 39 sites using sweep nets and yellow pan traps mainly in recent years (2022–2024). Additionally, previously collected specimens were identified and included in the study.

A total of 224 individuals – collected primarily by the author – were identified, representing 30 species across 16 genera. Two species, *Odynerus femoratus* de Saussure, 1856 and *Symmorphus murarius* (Linnaeus, 1758), are newly recorded for Mongolia. Additionally, nine species – *Ancistocerus antilope* (Panzer, 1798), *A. oviventris* (Wesmael, 1836), *A. parietinus* (Linnaeus, 1761), *Discoelius dufourii* Lepeletier, 1841, *Eumenes coarctatus* (Linnaeus, 1758), *Ischnogasteroides picteti tenius* (Morawitz, 1888), *Symmorphus crassicornis* (Panzer, 1798), *Katamenes sichelii* (de Saussure, 1852), and *Onychopterocheilus turovi* (Kostylev, 1937) – are recorded for the first time from Western Mongolia. With the addition of these findings, the total number of known Eumeninae species in Western Mongolia now stands at 55.

In terms of distribution ranges, 12 of the 30 recorded species appear to be restricted to Kazakhstan and Mongolia. The remaining species exhibit broader distributions, occurring widely across the Palearctic region.

Eumenine wasps were most frequently associated with stony desert steppes and desert habitats, particularly areas with shrub species such as *Haloxylon*, *Nitraria*, and *Reaumuria*.

The present study expands the known diversity of Eumeninae in Western Mongolia and highlights an importance of the region as a hotspot for wasp biodiversity. The discovery of new species records, including two newly recorded for the country and nine newly recorded for the region, underscores the value of continued field surveys and taxonomic work. Given the ecological heterogeneity of Western Mongolia – characterized by a mosaic of mountain ranges, desert steppes, and varied microhabitats – it is likely that the true diversity of eumenine wasps remains underestimated. Continued and systematic sampling, especially in underexplored habitats, is essential to fully assess the species richness, distribution patterns, and conservation needs of this important insect group in Mongolia.

ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ НЕЙРОПЕПТИДОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИММУННОГО ОТВЕТА У МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ *APIS MELLIFERA* L.

Expression of neuropeptide genes during the formation of an immune response in the honeybee *Apis mellifera* L.

Л.Р. Гайфуллина, М.Д. Каскинова, Е.С. Салтыкова
L.R. Gaifullina, M.D. Kaskinova, E.S. Saltykova

Институт биохимии и генетики УФИЦ РАН, г. Уфа, lurim78@mail.ru

Нейропептиды насекомых продуцируются нейросекреторными клетками мозга и регулируют основные поведенческие, физиологические и биохимические процессы (Blaser, Predel, 2020). Экспериментальные исследования в области нейроэндокринологии насекомых показывают, что нейропептиды могут играть важную роль в регуляции иммунной системы (Urbański et al., 2022). У *Apis mellifera* к настоящему времени идентифицировано около 100 нейропептидов, кодируемых 36 генами, однако знания об их роли в регуляции иммунной системы, как на молекулярном, так и на клеточном уровне крайне фрагментарны. Вместе с тем, исследования структурно-функциональных особенностей нейропептидов являются научной основой понимания биологической пластичности и адаптивности насекомых, а также создания высокоактивных и экологически безопасных препаратов для хозяйственно значимых насекомых (Alvarado-Delgado et al., 2021). В данной работе определяли уровень экспрессии генов нейропептидов медоносной пчелы, которые, согласно литературным данным, принимают участие в модуляции иммунитета различных видов насекомых.

В качестве иммуностимулятора в эксперименте мы использовали высокомолекулярный хитозан, поскольку ранее нами была показана его иммуномодулирующая активность в отношении имаго медоносной пчелы (Салтыкова и др., 2018). Рабочих пчел содержали в садках и кормили 60 %-ным сахарным сиропом. Опытному варианту скармливали сироп, содержащий 0,01 % хитозан (200 кДа, 75 % деацетилирования), предоставленный ЗАО «Биопрогресс» (Россия). Спустя 8 часов начинали оценку состояния иммунитета пчел по общему количеству гемоцитов в гемолимфе, активности фенолоксидазы и антиоксидантных ферментов, уровню экспрессии генов антимикробных пептидов (АМП) и вителлогенина, и определяли уровень экспрессии генов нейропептидов: адипокинетического гормона (АКН), тахикинина (ТК), аллатотропина (АТ), аллатостатина (АСТ), коразонина (CRZ), оркокинина (ОК).

Активация иммунной системы в виде значимого повышения уровня экспрессии генов АМП (абецина, апидацина, гименоптецина и дефензина) и вителлогенина в жировом теле, а также увеличения общего количества гемоцитов и активности фенолоксидазы в гемолимфе регистрировалась через 24 часа после обработки пчел хитозаном. При этом из антиоксидантных ферментов только супероксиддисмутаза несколько повысила активность. Спустя 8 часов после обработки пчел хитозаном регистрировалось повышение уровня экспрессии генов АТ, АСТ и ОК, сохранявшееся на протяжении суток. Уровень экспрессии АКН, CRZ и ТК за время эксперимента значимо не изменялся.

В ряде исследований АКН рассматриваются в качестве кандидатов на роль медиаторов гормонально-контролируемой защитной системы насекомых, отвечающей на инфекцию (Ibrahim et al., 2017). В целом, АКН действуют как типичные антистрессовые гормоны, обеспечивающие быструю и эффективную мобилизацию защитной системы (Bodláková et al., 2021). В иммунной реакции после инъекций продемонстрирована роль АКН, выражающаяся в участии в защите насекомых от оксидативного стресса (Kodrík et al., 2015). CRZ – многофункциональный гормон, влияющий на широкий спектр физиологических и поведенческих функций у насекомых и, подобно АКН, участвующий в регуляции

биохимических процессов при метаболическом и окислительном стрессе (Kubrak et al., 2016). Таким образом, отсутствие реакции со стороны АНН и CRZ в нашем эксперименте демонстрирует, что пероральное введение хитозана не индуцирует у пчел патологических стрессовых реакций. ТК в более ранних исследованиях показали ингибирующую активность в отношении клеточных и гуморальных компонентов иммунитета насекомых, которая была связана с защитой тканей хозяина от аутоиммунных повреждений (Adamo, 2014). В нашем эксперименте обработка хитозаном не вызывает перенапряжения иммунной системы и не требует иммуностатического действия ТК, в связи с чем не наблюдается изменений в уровнях экспрессии данного нейропептида и регистрируется активация клеточного и гуморального иммунитета пчелы.

АТ и АСТ являются двумя основными нейропептидными гормонами, которые контролируют синтез ювенильного гормона (ЮГ) на имагинальной стадии развития насекомого: первый стимулирует секрецию ЮГ, второй – подавляет (Kaneko, Hiruma, 2015). Было показано, что АТ активируют гемоциты, повышают фагоцитарную и фенолоксидазную активность гемолимфы, а также экспрессию мессенджеров АМП в кишечнике (Hernández-Martínez et al., 2017). У *Drosophila melanogaster* АСТ представляет собой иммунодепрессивное вещество, ослабляющими передачу сигналов IMD, чтобы либо предотвратить иммунопатологию, либо уменьшить ненужные метаболические затраты после микробной стимуляции (Bachtel et al., 2018). В нашем эксперименте увеличению общего числа гемоцитов в циркуляции и активации гуморального иммунитета предшествовало повышение уровня обоих нейропептидов-антагонистов по отношению к синетзу ЮГ. ОК – высококонсервативные нейропептиды, функции которых связаны с регуляцией процессов размножения и постэмбрионального развития (Silva et al., 2021). Методом РНК-интерференции и обработкой нейропептидом было показано, что ОК способствуют модуляции транскрипции вителлогенина в жировом теле независимо от ЮГ (Ons et al., 2015). В нашем эксперименте уровень экспрессии ОК значительно повышался под действием хитозана предварительно активации клеточного и гуморального иммунного ответа, включая стимуляцию экспрессии вителлогенина.

При развитии инфекции в организме насекомого иммунный ответ должен быть строго регулируемым и количественно точным. Нейропептиды являются инструментом ЦНС насекомых в нейрогуморальной регуляции многочисленных иммунных реакций, развивающихся по каскадному принципу. Перепроизводство иммунных факторов приводит к иммунной патофизиологии, повреждению тканей и метаболическим затратам, тогда как недостаточное их производство может привести к распространению патогена и гибели. Следовательно, общая функция нейропептидов – сохранение определенного баланса защитных реакций, включающее как иммуностимулирующее, так и иммуностатическое и иммуносупрессорное действие. Применение непатогенных иммуностимуляторов, таких как хитозан, вызывает активацию отдельных иммунных факторов без развития патологического процесса и стресса. В таких условиях можно регистрировать реакцию иммуноторопных нейропептидов, положительно влияющих на клеточные и гуморальные компоненты иммунитета. В случае с медоносной пчелой таковыми показали себя аллатостатин, аллатотропин и оркокинин. С одной стороны, *A. mellifera*, насекомое со сложным социальным поведенческим репертуаром, является интереснейшей моделью для проведения различных фундаментальных научных исследований на поведенческом, нейронном и молекулярном уровнях. С другой стороны, медоносная пчела – объект, подверженный негативному действию множества факторов окружающей среды и требующий охраны. В данном контексте исследования структурно-функциональных особенностей нейропептидов *A. mellifera* являются научной основой понимания адаптивности живых организмов и создания высокоактивных и экологически безопасных препаратов для хозяйственно значимых насекомых.

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ РИСУНКА НА ТЕЛЕ МУРАВЬЕВ РОДА *FORMICA*

Features of the transformation of the body color pattern in *Formica* ants

А.В. Гилев¹, Т.С. Путятин²
A.V. Gilev¹, T.S. Putyatina²

¹ Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, gilev@ipae.uran.ru
² Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва,
tsergput@gmail.com

Для рабочих особей разных видов муравьев рода *Formica* характерно два варианта окраски: полностью черная и двухцветная, когда голова и грудь красные с темными пятнами (Длусский, 1967). Размеры и форма пятен сильно варьируют даже в пределах одной семьи муравьев, образуя ряды изменчивости, которые давно привлекали внимание исследователей. Пятна эти расположены не хаотично, а образуют регулярный рисунок, который у представителей разных подродов несколько различается. Вариации этого рисунка в настоящее время описаны у представителей *Formica* s.str. (Гилев, 2002, 2007, 2012), *Coptoformica* (Putyatina et al., 2022), *Serviformica* (Putyatina, Gilev, 2019). Это дает нам возможность проследить процессы трансформации рисунка у муравьев рода *Formica*. В этом мы будем опираться на представления Н.Н. Филиппова (1961) и А.Г. Креславского (1977), описавших основные направления эволюционных преобразований меланиновых рисунков на примере разных групп жесткокрылых.

Поскольку у муравьев рода *Formica* на разных частях тела рисунок варьирует относительно независимо, удобным представляется рассмотреть части тела по отдельности. На пронотуме наиболее сложный рисунок наблюдается у представителей подрода *Serviformica*. Он состоит из двух центральных и двух пар боковых пятен. Пятна могут появляться в рисунке и сливаться друг с другом относительно независимо, что в сумме дает достаточно большое количество вариантов. Особо отметим, что не выявляется четкой закономерности в последовательности появления и последующего слияния пятен в рисунке.

У представителей *Formica* s.str. происходит упрощение рисунка, исчезает нижняя пара боковых пятен. То, что эти пятна когда-то были в рисунке, нам демонстрирует *F. aquilonia*, у которых при увеличении пигмента в кутикуле и слиянии центральной пары пятен иногда проявляются особые «ушки», располагающиеся на месте нижней пары пятен. Таким образом, можно говорить как о редукции, так и об определенной консолидации рисунка, при которой нижняя пара пятен полностью слилась с центральными пятнами и независимо больше не проявляется. Кроме того, появилась закономерность развития рисунка – боковые пятна (верхняя пара) не появляются раньше центральной пары.

У представителей *Coptoformica* наблюдается дальнейшая консолидация рисунка. Центральное пятно становится единым целым, и при уменьшении пигмента в кутикуле не распадается на два, как у представителей других подродов, а постепенно уменьшается до точки в центре пронотума. Боковые пятна при этом остаются обособленными, однако также не появляются раньше центрального.

На мезонотуме наблюдается несколько иная картина. Наиболее сложный рисунок мы встречаем у представителей *Formica* s.str., два пятна вблизи промезонотального шва, которые затем сливаются в единое верхнее пятно; далее формируются два языка пигмента и образуется W-образная фигура, и, наконец, происходит их слияние и формирование большого U-образного пятна на мезонотуме. У представителей *Coptoformica* происходит определенная консолидация рисунка, при уменьшении количества пигмента в кутикуле верхнее пятно не распадается на два, а так же, как и на пронотуме, уменьшается до точки. Наконец, у

представителей *Serviformica* в рисунке мезонотума вообще исчезают парные элементы, по мере увеличения пигмента в кутикуле сначала появляется верхнее пятно, потом узкий луч пигмента, проходящий посередине мезонотума, и затем большое U-образное пятно.

Таким образом, у муравьев рода *Formica* преобладающей тенденцией является консолидация рисунка, которая проявляется как в слиянии отдельных элементов рисунка в единое целое, так и в формировании определенной последовательности появления элементов рисунка. При этом у представителей разных подродов на разных частях тела может наблюдаться различная степень консолидации рисунка.

К ВОПРОСУ ОБ АНОМАЛИЯХ ЖИЛКОВАНИЯ КРЫЛЬЕВ МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ (*APIS MELLIFERA* L.)

On the question of anomalies in the venation of the wings of the honey bee (*Apis mellifera* L.)

П.С. Горбунов
P.S. Gorbunov

Российский государственный педагогический университет, г. Санкт-Петербург,
psgor@mail.ru

Крылья насекомых являются одним из самых распространенных структур для изучения морфологического разнообразия. Внутривидовая изменчивость жилкования крыльев хорошо известна у многих активно летающих видов насекомых. Характер жилкования крыльев в пределах различных систематических групп обеспечивает характерные признаки для идентификации и классификации насекомых. Отклонения от нормального рисунка жилкования крыльев у насекомых называются аномалиями жилок крыльев. Изучением естественных аномалий жилкования у медоносной пчелы *Apis mellifera* L. занимались многие авторы (Akahira, Sakagami, 1959; Горбунов, 2002; Брандорф, 2007; Porporato et al., 2014; Eligül et al., 2017; Shahshahani, Abbasi, 2024 и др.).

В 2002 г. в Ленинградской области впервые отмечены изменения в характере жилкования передних крыльев рабочих особей медоносных пчел, установлены не только качественные, но и количественные различия аномалий пчел разных пород и из разных пчелиных семей (Горбунов, 2002). Было выявлено 25 аномалий жилкования передних крыльев пчел, которые выражаются в появлении выростов (отростков) на сторонах ячеек, в появлении дополнительных жилок, разделяющих ячейки на две части, в появлении разрывов жилок, которые нарушают целостность ячеек крыла. Мониторинг биологических и хозяйственно-полезных признаков медоносных пчел разных пород (*Apis m. mellifera*, *A. m. caucasica*, *A. m. carnica*, *A. m. carpathica* и их помесей) в условиях Ленинградской области (Горбунов, 2007, 2010, 2019, 2021, 2023) позволил значительно расширить число выявленных аномалий (до 34). Обозначение разных типов аномалий и их описание предоставлены ниже (* – аномалии, которые были установлены после 2002 г.):

ячейка *R* – маргинальная («радиальная»)

1. P1 – вырост в месте соединения жилок *R* и *Rs*, наружу;

2. P2* – вырост на жилке *Rs*, внутрь ячейки *R*;

ячейка *ISM* – первая субмаргинальная («кубитальная»)

3. 1K1 – выступ на средней части жилки *Ir-m*, внутрь ячейки *ISM*;

4. 1K2 – вырост на жилке *Ir-m*, внутрь ячейки *ISM*;

5. 1K3 – разрыв на жилке *Ir-m*;

6. 1K4 – вырост на жилке *M+Rs*, внутрь ячейки *ISM*

ячейка *2SM* – вторая субмаргинальная («кубитальная»)

7. 2K1 – вырост на жилке *M*, внутрь ячейки;

8. 2K2 – вырост на жилке *2r-m*, внутрь ячейки;

9. 2K3 – два выроста (по краям) на жилке *M*, внутрь ячейки;

10. 2K4 – дополнительная жилка, соединяющая жилки *M* и *2r-m*;

11. 2K5* – вырост (справа) на жилке *M*, внутрь ячейки;

12. 2K6* – вырост на жилке *Rs*, внутрь ячейки;

13. 2K7* – дополнительная жилка, соединяющая жилки *Rs* и *M* (ячейка *2SM* разделена на две части);

ячейка *3SM* – третья субмаргинальная («кубитальная»)

14. 3К1 – вырост на жилке (верхняя часть) $3r-m$ по направлению к дистальной части крыла;
15. 3К2 – вырост на жилке (середина) $3r-m$ по направлению к дистальной части крыла;
16. 3К3 – вырост на жилке (нижняя часть) $3r-m$ по направлению к дистальной части крыла;
17. 3К4 – отсутствие продолжения жилки M в ячейку $2SM$;
18. 3К5 – вырост на жилке $2r-m$, внутри ячейки;
19. 3К6 – вырост на жилке M , внутри ячейки;
20. 3К7 – вырост на жилке M , внутри ячейки;
21. 3К8 – вырост на жилке Rs , внутри ячейки;
22. 3К9 – разрыв на жилке $2r-m$;
23. 3К10 – разрыв на месте соединения жилок $2r-m$ и M ;
24. 3К11 – отсутствие жилки M ;
25. 3К12 – дополнительная жилка, соединяющая жилки $2r-m$ и $3r-m$;
26. 3К13* – дополнительная жилка, соединяющая жилки M и $3r-m$;
- ячейка $3D$ – третья дискоидальная
27. 3Д1 – вырост на жилке $2m-cu$ по направлению к дистальной части крыла;
28. 3Д2 – разрыв на жилке $1m-cu$;
29. 3Д3 – слияние жилок $1m-cu$ и Cu ;
30. 3Д4 – вырост на жилке $1m-cu$, внутри ячейки;
31. 3Д5* – вырост на жилке $M2$, внутри ячейки;
32. 3Д6* – вырост на жилке $Cu1$ (слева), внутри ячейки;
33. 3Д7* – вырост на жилке $Cu1$ (справа), внутри ячейки;
34. 3Д8* – разрыв жилки $2m-cu$;
- ячейка $2D$ – вторая дискоидальная
35. 2Д1* – вырост на жилке Cu , внутри ячейки

Большинство аномалий жилкования передних крыльев пчел разных пород, указанных ранее (Горбунов, 2002), зарегистрированы исследователями в разных регионах. Так, 7 из 18 аномалий отмечены у *Apis m. carnica*, *A. m. caucasica* и *A. m. mellifera* польскими учеными (Węgrzynowicz et al., 2010); 7 из 15 аномалий обнаружены у *A. m. mellifera*, *A. m. ligustica*, *A. m. carnica* и гибридных колоний из Италии (Porporato et al., 2014); 10 из 13 аномалий обнаружены у *A. m. anatoliaca*, *A. m. caucasica*, *A. m. meda* и *A. m. carnica* из 23 провинций Турции (Eligül et al., 2017); 12 из 19 аномалий обнаружены у пчел из Ирана (Shahshahani, Abbasi, 2024); 13 из 17 аномалий обнаружены у пчел из Рязанской области России (Березин, Нагоева, 2022; Березин, 2024).

Изучение данных литературных источников позволило сделать заключение о сложности и неоднозначности интерпретации результатов, полученных в ходе исследований аномалий жилкования крыльев. Наличие аномалий жилкования может свидетельствовать в пользу не только биологического загрязнения, но и высокой степени гибридизации пчел.

Только нарушения жилкования, которые проявляются независимо друг от друга и встречаются случайно и независимо на разных сторонах тела, могут считаться случайными ошибками развития и, следовательно, рассматриваться в качестве маркеров нестабильности развития. Как правило, они встречаются относительно редко и поэтому составляют меньшую часть от общего числа обнаруженных нарушений.

Аномалии жилкования крыла должны учитываться при морфометрии медоносных пчел, и данные по аномальным крыльям не должны приниматься в расчет, особенно если используется автоматическая обработка результатов.

**ОКРАСОЧНЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ ОСОБЕЙ ОС-ПОЛИСТОВ (HYMENOPTERA:
VESPIDAE: *POLISTES* LATREILLE, 1802) В СТРУКТУРЕ СЕМЕЙ
И ЛОКАЛЬНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ**

**Color polymorphism of individuals of *Polistes* paper wasps (Hymenoptera: Vespidae: *Polistes*
Latreille, 1802) in the structure of colonies and local settlements**

**С.Д. Гусельников¹, Л.Ю. Русина²
S.D. Guselnikov¹, L.Yu. Rusina²**

¹ *Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва,
stas-guselnikov1@mail.ru*

² *Московский зоопарк, г. Москва, lirusina@yandex.ru*

Осы рода *Polistes* Latreille, 1802 (Hymenoptera, Vespidae) демонстрируют широкое разнообразие адаптивных физиологических реакций, в том числе фенотипически выраженных (Richards, 1971; West-Eberhard, 1991; Русина, 2009; Barbosa et al., 2016). Так, контрастная желто-черная окраска, обусловленная пигментами меланином и ксантоптеринном, в целом, имеет защитное, коммуникативное и терморегулятивное значение (Котт, 1950; Jernigan et al., 2023; Ferrari, Polidori, 2024).

С одной стороны, характер темных меланиновых рисунков отражает влияние на развивающихся личинок пищевой депривации, степени зараженности паразитами и паразитоидами, интенсивности латеральных вибраций, производимых самками-основательницами и рабочими, и маркирует различные стратегии поведения, связанные с социальным доминированием, выбором мест гнездований и полового партнера, способами спаривания самцов и продуктивностью самок, позволяя распознавать процессы, протекающие на уровне семей и локальных популяций (Русина, 2009, 2016; Русина, Орлова, 2011).

С другой стороны, второй компонент окраски ранее ускользал от внимания исследователей. Однако известно, что в европейской части Палеарктики распространена желто-черная морфа *Polistes*, в Средней Азии, Монголии и Китае – бело-черная, а на территории Алтайского края и Республики Алтай встречаются обе морфы, образующие семьи как одного окраса, так и смешанные (Русина, 2009; Казенас, 2014; Schmid-Egger et al., 2017; Гусельников, Русина, 2024, 2025).

В ходе исследований окрасочных морф самок и самцов в семьях из 7 локальных поселений наличие двух окрасочных морф отмечено нами среди 4 видов *Polistes*, представляющих две сестринские группы типового подрода: *P. dominula* species group (*P. dominula* (Christ, 1791) и *P. nimpha* (Christ, 1791)) и *P. gallicus* species group (*P. albellus* Giordani Soika, 1976 и *P. mongolicus* du Buysson, 1911) (Schmid-Egger et al., 2017).

Одновидовые локальные поселения включали (1) – поселение желто-черных, бело-черных и смешанных семей *P. nimpha* в антропогенных условиях окр. с. Зудилово Алтайского края, наблюдаемое в 2021–2023 гг. (описана окраска 99 самок-основательниц, 297 рабочих и будущих основательниц, 80 самцов из 95 семей). Ежегодно встречаемость самок-основательниц желто-черной и бело-черной морфы была сходной, отличий между годами не выявлено. Различий по размерам гнезд (числу ячеек) у гаплотропичных основательниц разных окрасочных морф до выхода рабочих не отмечено. В потомстве преобладали самки (рабочие и будущие основательницы) соответствующей основательнице морфы (с учетом смешанных семей и семей одной морфы), при этом в потомстве желто-черных самок не встречались бело-черные самцы. Будущие основательницы обеих морф предпочитали спариваться с самцами желто-черной морфы в 2021 г. и в 2023 г., а в 2022 г. – с самцами сходной морфы, при этом по частоте спариваний будущие основательницы разных морф не

отличались во все годы. Доли самцов обеих морф, отловленных при токовании и их кормлении на растениях (*Lilium* sp.) в 2024 г. не отличались.

(2) – поселение семей *P. nimpha* обеих морф в окр. с. Узнезя Республики Алтай на растениях (*Malus* sp., *Rosa* sp.), камнях и заборе (09.05.22 описаны 6 самок-основательниц из 4 семей).

(3) – поселение семей бело-черных *P. albellus* на Ябоганском перевале Республики Алтай на растениях (*Spiraea hypericifolia* L.) (04.08.23 описаны 2 семьи).

Многовидовые поселения включали (4) – поселение семей бело-черных *P. nimpha* (описаны 75 особей из 5 семей) и *P. albellus* (15 особей из 4 семей) и желто-черных *P. riparius* Sk. Yamane et S. Yamane, 1987 (5 особей из 1 семьи) на растениях (*Rosa* sp., *Phlomoidea tuberosa* (L.)) в окр. с. Бажево Первомайского района Алтайского края в 2023 г. Отметим, что для последнего вида бело-черная морфа не отмечена вовсе.

(5) – поселение семей бело-черных *P. nimpha* (17–18.07.2022 описаны 3 семьи) на растениях (*Spiraea hypericifolia*) и в укрытиях, *P. albellus* (1 семья) на растениях (*Spiraea hypericifolia*) и *P. dominula* (гнезд не найдено) в окр. оз. Жасыбай Баянаульского национального парка Павлодарской области Республики Казахстан.

(6) – поселение бело-черных *P. nimpha* (1 семья) на камне и бело-черных *P. dominula* (гнезд не найдено) у слияния рек Чуи и Катунь в Республике Алтай.

(7) – поселение семей желто-черных и бело-черных *P. mongolicus* и желто-черных *P. dominula* и *P. nimpha* на растениях (*Suaeda microphylla* Pall., *Artemisia taurica* Willd., *Rhamnus pallasii* Fisch. et C.A. Mey., *Ulmus campestris* L.) и в укрытиях на участке «Сарыкумские барханы» Дагестанского заповедника в 2022–2024 гг. У *P. mongolicus* в части первичных семей 2022 г., основанных желто-черными самками, встречались бело-черные самцы, чего не наблюдали во вторичных семьях этого вида.

Кроме того, на территории г. Барнаула Алтайского края отмечены особи обеих окрасок *P. nimpha* и *P. dominula* и бело-черные *P. albellus*.

Таким образом, необходимо дальнейшее изучение функционального значения двух окрасочных морф и причин их возникновения в этой группе.

**НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ САМЦАМИ ЛИЧИНОК В СЕМЬЯХ
ОС *POLISTES* LATREILLE, 1802 (HYMENOPTERA: VESPIDAE)**

**Some features of feeding the larvae in *Polistes* Latreille, 1802 (Hymenoptera: Vespidae)
colonies by males**

**Д.А. Дробот¹, С.Д. Гусельников², Л.Ю. Русина³
D.A. Drobot¹, S.D. Guselnikov², L.Yu. Rusina³**

¹ Школа ЦПМ, г. Москва, am@gorkystreet.ru

² Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва,
stas-guselnikov1@mail.ru

³ Московский зоопарк, г. Москва, lirusina@yandex.ru

Характер питания имаго ос-полистин и их личинок важен для выяснения эволюции перепончатокрылых ос в целом (Гринфельд, 1977; Hunt et al., 1982; Hunt, 1991; Dejean, Turillazzi, 1992) и *Polistes*, в частности. По мнению Э.К. Гринфельда (1977, с. 40), «исходным режимом питания общественных ос и муравьев как во взрослой, так и в личиночной фазах, очевидно, была плотоядность, которую они сохранили до наших дней». Молодые рабочие уже в одно- двухдневном возрасте кормятся нектаром и собирают углеводы с цветков, а позже начинают собирать падь и охотиться. Источником углеводов служат нектар цветков, падь тлей и других сосущих насекомых, сок и мякоть фруктов (Гринфельд, 1977; Rusin et al., 2005; Jeanne, Taylor, 2009). Для ряда видов показано увеличение частоты передачи груза другим рабочим в семье по мере ее роста (Post et al., 1988; Русина, 2006). Кроме того, у данной группы ос фуражиры склонны к передаче пищи, а не строительного материала. Специализация рабочих с учетом характера манипулирования животным кормом и предпочтением строительной деятельности позволила выделять следующие полиэтические группы (Post et al., 1988; Русина, 2006): 1) строители – рабочие, предпочитающие сбор бумажной пульпы, а после охоты не передающие белковый корм другим членам семьи; 2) охотники – чаще доставляли в гнездо белковый корм, а не бумажную пульпу; 3) фуражиры без предпочтений, совмещающие в приблизительно равной степени охоту и доставку строительного материала; 4) нектароносы; 5) водоносы и 6) внутригнездовые рабочие. Как правило, рассматриваются особенности поведения рабочих самок, а случаи участия самцов в кормлении личинок описаны крайне редко (Hunt, Noonan, 1979).

Анализ видеоматериала и наблюдений за отдельными семьями ос-полистов разных видов показал участие самцов в кормлении личинок белковым кормом: *P. albellus* Giordani Soika, 1976 (август 2019–2021 гг., окрестности пос. Тума и с. Потапово, Рязанская обл.), *P. nimpha* (Christ, 1791) (август 2020–2024 гг., Алтайский край, преимущественно окр. с. Зудилово), *P. mongolicus* du Buysson, 1911 (август 2022 г., лабораторные условия, одно гнездо и все население семьи отловлены в окр. г. Щелкино, Крым) и *P. dominula* (Christ, 1791) (август 2024 г., лабораторные условия, все население семьи отловлено и забрано вместе с гнездом в окр. х. Северин, Тбилисский район, Краснодарский край).

Поведение самцов, выкармливающих личинок, во многом было сходно с поведением рабочих, забирающих у охотниц частично или полностью животный корм и выкармливающих затем личинок после его пережевывания. По продолжительности пережевывания животного корма различий между рабочими самками и самцами у изучаемых видов не обнаружено. Однако статистически значимые различия обнаружены по числу покормленных личинок. Самцы в большинстве случаев кормили по одной личинке (максимум 2 у *P. albellus* и 4 у *P. nimpha*), а самки – по 3 личинки (максимум до 7 у *P. albellus* и 8 у *P. nimpha*). После кормления у самцов, как и рабочих, наблюдали чистку ротовых

частей. Необходимо отметить, что не все самцы в семьях проявляли поведение кормления личинок. Чем обусловлено наблюдаемое явление – предмет дальнейших исследований.

О НОВОМ МИОЦЕНОВОМ (?САРМАТСКОМ) МЕСТОНАХОЖДЕНИИ МУРАВЬЕВ НА КЕРЧЕНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ (КРЫМ, РОССИЯ)

On a new Miocene (?Sarmatian) ant locality on the Kerch peninsula (Crimea, Russia)

Д.А. Дубовиков¹, К.С. Перфильева², Д.А. Мельников³
D.A. Dubovikoff¹, K.S. Perfilieva², D.A. Melnikov³

¹ Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург,
d.dubovikoff@spbu.ru

² Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва,
ksenperf@mail.ru

³ Зоологический институт РАН, г. Санкт-Петербург, melnikovda@yandex.ru

Первые сведения о миоценовой фауне насекомых Керченского полуострова Крыма были получены в ходе экспедиций Палеонтологического института РАН (г. Москва) в 1972 и 1985 гг. по маршруту от мыса Тархан до мыса Хрони (близ п. Юркино). Из этих сборов были идентифицированы 135 отпечатков насекомых разных отрядов, в том числе несколько отпечатков муравьев. В 1981 г., Геннадий Михайлович Длусский в своем обзоре миоценовых муравьев СССР описал один вид с Керченского полуострова как *Dolichoderus tauricus* Dlussky, 1981. Часть же отпечатков муравьев осталась не обработанной и была описана позже (Perfilieva, Dubovikoff, Dlussky, 2017). На основе изучения дополнительного полного отпечатка вида описанного Г.М. Длусским, он был отнесен к *Ponerites tauricus* (Dlussky). Таким образом, до недавнего времени, наши познания о позднемиоценовой фауне муравьев Крыма были ограничены обработанными материалами из коллекции ПИН РАН и насчитывали 5 видов.

В 2023–2024 гг. нам стал поступать новый материал от коллекционеров-любителей (в основном от И.Н. Ханина, за что мы искренне ему признательны) из нового местонахождения на Керченском полуострове и, в конце августа 2024 г., нами была предпринята короткая рекогносцировочная экспедиция на данное местонахождение.

За 4 дня работы на новом местонахождении близ п. Маячный (еще один день мы провели на известных ранее местонахождениях близ п. Юркино и один день в поиске новых на южном берегу полуострова) было собрано более 1000 отпечатков насекомых, из которых около 100 отпечатков муравьев. Среди собранного материала преобладают отпечатки двукрылых насекомых (как короткоусых, так и длинноусых), равнокрылых (прежде всего, тли и, возможно, листоблошки), клопов, жуков (в том числе один долгоносик, описание которого готовится), крылья стрекоз (в основном разнокрылых), отпечатки паразитических и сидячебрюхих перепончатокрылых. К настоящему времени, обработаны отпечатки муравьев, практически все они относятся к новым не описанным видам. Следует отметить, что из 5 известных ранее из позднего миоцена Керченского полуострова видов, в новом местонахождении нам удалось обнаружить только два вида (*P. tauricus* (Dlussky) и *Oecophylla taurica* Perfilieva, Dubovikoff, Dlussky, 2017), однако эти виды встречены нами в нескольких отпечатках. Интересным, в сравнении с ранее описанной миоценовой фауной Крыма, представляется большая доля (от всех найденных отпечатков) представителей рода *Lasius*, не обнаруженных в других местонахождениях полуострова. В «новой фауне» также найдены представители родов *Camponotus*, *Dolichoderus*, *Liometopum*, *Oecophylla*, *Paraphaenogaster* и *Aphaenogaster*, отсутствующие или более многочисленные, чем в ранее изученных местонахождениях. Однако, вероятно, это можно объяснить большим количеством собранных нашим отрядом отпечатков. Обработка собранных материалов продолжается.

**МАСШТАБИРОВАНИЕ И МИНИАТЮРИЗАЦИЯ АНТЕННАЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
И ГЛОМЕРУЛ У ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫХ**

Scaling and miniaturization of antennal lobes and glomeruli in Hymenoptera

**А.В. Дьякова, К.Т. Абу Дийак, А.А. Макарова, А.А. Полилов
A.V. Diakova, K.T. Abu Diiak, A.A. Makarova, A.A. Polilov**

*Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва,
anndiakova@yandex.ru*

Обонятельная информация играет ключевую роль в процессах, необходимых для выживания и размножения перепончатокрылых. Она обрабатывается в антеннальных долях, которые состоят из гломерул – функциональных единиц, уникальная комбинация которых отвечает за определенный запах. Биологические задачи, связанные с запахами, не зависят от размера тела насекомого, который может сильно варьироваться, достигая очень маленьких размеров, как у паразитических наездников *Megaphragma viggianii* (длина тела 200 мкм). Изучение принципов масштабирования антеннальных долей, включающее данные по столь миниатюрным видам, обладает высокой научной ценностью. Ранее подобные исследования не проводились. Мы изучили данные по 238 видам насекомых из 12-ти отрядов, включая 3D-реконструкцию и детальное исследование антеннальных долей *M. viggianii*. Выяснилось, что увеличение объема антеннальных долей в основном связано с ростом среднего объема гломерулы. Это отличается от ранее изученного масштабирования сенсорных органов насекомых, таких как фасеточные глаза, хордотональные органы и антеннальные сенсиллы, где изменения происходят в первую очередь за счет изменения числа функциональных единиц, а не их размеров. У *M. viggianii* экстремальная миниатюризация антеннальных долей привела к исчезновению ядер в нейронах и слиянию некоторых гломерул, но, похоже, не повлияла на их количество. Эти результаты важны для понимания работы и эволюции сенсорных систем и создают основу для дальнейшего изучения принципов оптимизации обработки сенсорной информации у насекомых.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (№ 25-74-00012).

**ФАУНА ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫХ ПАРАЗИТОИДОВ-ЭВЛОФИД ПОДСЕМЕЙСТВА
TETRASTICHINAE (HYMENOPTERA: EULOPHIDAE) ЛАОСА**

Eulophid parasitoids of the subfamily Tetrastichinae (Hymenoptera: Eulophidae) of Laos

Е.Н. Егоренкова¹, З.А. Ефремова²
E.N. Yegorenkova¹, Z.A. Yefremova²

¹ Ульяновский государственный педагогический институт, г. Ульяновск, Россия,
egorenkova80@mail.ru

² Steinhardt Museum of Natural History, Israel National Center for Biodiversity Studies,
Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel

Tetrastichinae – это крупное подсемейство хальцидоидных наездников-эвлофид (Hymenoptera, Eulophidae), насчитывающее в мировой фауне более 100 родов и почти 3000 видов. Они имеют всесветное распространение и заражают хозяев-членистоногих более чем из 100 различных семейств 10 отрядов. Имеющиеся сведения об эвлофидах Юго-Восточной Азии оставались сравнительно ограниченными: так, только 7 видов Tetrastichinae отмечено в фауне Вьетнама (Zhu, Huang, 2002, 2003; Ефремова, Страхова, 2009; Страхова, Ефремова, 2013), по 17 в фауне Камбоджи (Ефремова и др., 2018) и Таиланда (Kamijo, 1986; Graham, 1987; Bouček, 1988; Zhu, Huang, 2003; Narendran, 2007), по 1 виду в фауне Мьянмы (Husain, Khan, 1986) и Брунея (Ubaidillah, LaSalle, 1996). Первый предварительный список видов эвлофид Лаоса был предоставлен нами на международной конференции по перепончатокрылым в Румынии в 2023 г. (Yefremova, Yegorenkova, 2023), в котором было приведено 90 видов эвлофид. В 2024 г. из Лаоса был описан новый вид впервые обнаруженного в Ориентальной области рода *Kolopterna* (Yefremova, Yegorenkova, 2024).

Приведенные здесь сведения базируются на результатах обработки и определения всего имеющегося в нашем распоряжении материала по тетрастихинам (327 экз.), собранного авторами в провинции Phone Savanah в северной части Лаоса (19°29'51"N; 103°17'41"E, 1130 м) в 2018–2019 гг., путем выведения из хозяев, с помощью кошения сачком и ловушек Малеза. В фауне Лаоса на сегодняшний день известно 35 видов эвлофид подсем. Tetrastichinae, которые относятся к 17 родам: *Aceratoneuromyia* Girault, 1917 [*A. atherigona* Ferriere, 1960]; *Anaprostocetus* Graham, 1987 [*A. acuminatus* (Ratzeburg, 1848); *A. nearcenxiensis* Sheng, 1995]; *Aprostocetus* Westwood, 1833 [*A. hagenowii* (Ratzeburg, 1852); *A. kaya* Narendran, 2007; *A. sp. n.*; *A. causalis* LaSalle et Wu, 2014; *A. modistrus* Narendran et Nikhil, 2013; *A. neglectus* (Domenichini, 1957); *A. pausiris* (Walker, 1839); *A. venustus* (Gahan, 1914); *A. vimana* Narendran, 2007]; *Baryscapus* Förster, 1856 [*B. evonymellae* (Bouché, 1834)]; *Chouioia* Yang, 1989 [*C. cunea* Yang, 1989]; *Citrostichus* Bouček, 1980 [*C. phyllocnistoides* (Narayanan, 1960)]; *Kolopterna* Graham, 1987 [*K. lao* Yegorenkova et Yefremova, 2024]; *Minotetrastichus* Kostjukov, 1977 [*M. frontalis* (Nees, 1834)]; *Neotrichoporoides* Girault, 1913 [*N. basiflavus* Li et Li, 2021; *N. beonus* Narendran, 2006; *N. flavothorax* Li et Li, 2021; *N. nyemitawus* (Rohwer, 1921); *N. szelényii* (Erdős, 1951); *N. viridimaculatus* (Fullaway, 1955)]; *Nesolynx* Ashmead, 1905 [*N. thymus* (Girault, 1916)]; *Oomyzus* Rondani, 1870 [*O. scaposus* (Thomson, 1878)]; *Parachrysocharis* Girault, 1913 [*P. javensis* Girault, 1913]; *Quadrastichus* Girault, 1913 [*Q. vacuna* (Walker, 1839); *Q. zenta* Narendran, 2007]; *Pronotalia* Gradwell, 1957 [*P. carlinarum* (Szelényi et Erdős, 1951); *P. sp. n.*]; *Sigmophora* Rondani, 1867 [*S. brevicornis* (Panzer 1804)]; *Tamarixia* Mercet, 1924 [*T. bicolor* Mercet, 1924; *T. dahlsteni* Zuparko, 2011; *T. leucaenae* Bouček, 1988; *T. nearradiata* (Waterston, 1922)]; *Tetrastichus* Haliday, 1844 [*T. howardi* (Olliff, 1893); *T. schoenobii* Ferriere, 1931]. Обновленный список видов-тетрастихин, включающий описание новых таксонов из родов *Aprostocetus* Westwood, *Neotrichoporoides* Girault, *Quadrastichus* Girault и *Tetrastichus* Haliday, готовится к публикации.

Авторы благодарны С.А. Белокобыльскому (Санкт-Петербург) за возможность работы с коллекцией Зоологического института РАН и В.Д. Кравченко (School of Zoology, Steinhardt Museum of Natural History, Tel Aviv University) за помощь в организации экспедиций и сборе материала.

**ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ФАУНИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
ОС-БЛЕСТЯНОК (HYMENOPTERA: CHRYSIDIDAE) В ТРЕХ ЧАСТЯХ
БИОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТА «ВОРОНЕЖСКИЙ»**

**Taxonomic structure of the faunistic complexes of the cuckoo wasps (Hymenoptera:
Chrysididae) in three parts of the Biosphere Reserve «Voronezhsky»**

**В.М. Емец
V.M. Emets**

*Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени В.М. Пескова,
г. Воронеж, emets.victor@yandex.ru*

Воронежский заповедник получил статус биосферного резервата в 1985 г. В настоящее время биосферный резерват «Воронежский» включает собственно Воронежский заповедник [ВЗ] (31053 га) и заказник «Воронежский» [ЗВ] (22999,7 га), т.е. северную и южную части островного лесного массива – Усманского бора (Воронежская и Липецкая области), а также охранную зону [ОЗ] вокруг Воронежского заповедника в пределах Воронежской (9120 га) и Липецкой областей (4912 га), т.е. территория биосферного резервата «Воронежский» находится в сфере действия Красной книги Российской Федерации (2021) и двух региональных Красных книг: Красной книги Воронежской области (2018) и Красной книги Липецкой области (2024). Ведение государственного учета, кадастра и экологического мониторинга объектов животного мира в биосферных резерватах – обязательные условия осуществления деятельности по охране животного мира на ООПТ в субъектах Российской Федерации (Приказ Минприроды России от 22.12.2011 № 963, 2011; Приказ Минприроды России от 30.06.2021 № 456, 2021).

Государственный кадастр и мониторинг объектов животного мира в России реализуется в форме Кадастров ООПТ и Красных книг Российской Федерации и субъектов РФ, в которых ООПТ указываются как места гарантированного сохранения фаунистических комплексов и содержащихся в них редких (краснокнижных) видов животных (Методические рекомендации..., 2018; Алексанов и др., 2021). Однако и на заповедных территориях идет процесс как исчезновения, так и появления новых редких (краснокнижных) видов насекомых (Емец, 2017, 2019). Поэтому качественная и особенно интегральная количественная оценка списков насекомых, полученных в различных частях биосферных резерватов, приобретает исключительно важное инвентаризационное значение.

Количественная оценка видового и макротаксономического разнообразия фаунистических комплексов насекомых и других групп животных находится в стадии разработки и апробации. Представляют интерес разработанные на основе индекса Шеннона интегральные показатели таксономической структуры фаунистических комплексов, особенно таксономическое разнообразие [H_{tax}] и сложность таксономической структуры [С] (Емельянов, Загороднюк, 1990, 1993; Загороднюк и др., 1995; Емельянов, 1999; Емельянов и др., 1999). Используя эти показатели, сравнили таксономическое разнообразие и сложность таксономической структуры фаунистических комплексов ос-блестянок, населяющих три соприкасающиеся части биосферного резервата «Воронежский»: ВЗ, ЗВ и ОЗ.

Осы-блестянки (Hymenoptera, Chrysididae) – одна из наиболее интересных групп насекомых биосферного резервата «Воронежский». Это паразитоиды или клептопаразиты перепончатокрылых (пилильщиков, ос, пчел). Один вид (*Parnopes grandior*) включен в Красные книги Российской Федерации (2021), Воронежской (2018) и Липецкой областей (2024).

Сообщение – результат обобщения многолетнего (1974–2024) полевого изучения фауны ос-блестянок в различных частях биосферного резервата «Воронежский»; учтены

также сборы 1942–1951 гг. из фондовой коллекции насекомых Воронежского заповедника. Определение имаго ос-блестянок проводилось по двум работам (Никольская, 1978; Курзенко, Лелей, 2007). Система ос-блестянок (объем и номенклатура надвидовых таксонов) дана по Каталогу перепончатокрылых России (Annotated catalogue of the Hymenoptera of Russia, 2017).

При количественном анализе таксономической структуры фауны ос-блестянок ВЗ, ЗВ и ОЗ использовалось 11 показателей: 1) число видов; 2) число родов; 3) число триб; 4) число подсемейств; 5) таксономическое богатство или сумму таксонов [ST]; 6) H_{tax} ; 7) видовое разнообразие [H_{spe}]; 8) разнообразие насыщенности видами родов [H_{gen}]; 9) разнообразие насыщенности видами триб [H_{trib}]; 10) разнообразие насыщенности видами подсемейств [H_{subf}]; 11) C (сложность таксономической структуры).

Фаунистический комплекс ос-блестянок ВЗ по сравнению с фаунами ос-блестянок ЗВ и ОЗ включает максимальное число видов (25), относящихся к 13 родам, 4 трибам и 2 подсемействам. ST , H_{spe} и H_{gen} этой группы в ВЗ имеют максимальные значения (44; 4,644 и 3,464, соответственно), а H_{tax} и C , наоборот, – минимальные (1,000 и 1,543, соответственно).

Фауна ос-блестянок ЗВ характеризуется минимальным числом видов (6), относящихся к 5 родам, 2 трибам и 1 подсемейству. ST и показатели иерархического разнообразия (H_{spe} , H_{gen} , H_{trib} , H_{subf}) ос-блестянок на территории ЗВ обладают минимальными значениями (14; 2,585; 2,252; 1,000 и 0, соответственно), а H_{tax} , наоборот, – максимальное (1,729). C фауны ос-блестянок в ЗВ – промежуточное (1,588) между ВЗ и ОЗ.

Фауна ос-блестянок ОЗ занимает промежуточное положение по числу видов (12), которые относятся к 10 родам, 3 трибам и 2 подсемействам. ST , H_{tax} , H_{spe} , H_{gen} ос-блестянок на территории ОЗ занимают промежуточное положение между аналогичными показателями ВЗ и ЗВ. Однако H_{trib} , H_{subf} и C фауны ос-блестянок ОЗ характеризуются максимальными по сравнению с аналогичными показателями ВЗ и ЗВ: 1,189; 0,413 и 1,883, соответственно. Значение показателя C фауны ос-блестянок ОЗ свидетельствует о высокой организованности этого фаунистического комплекса, сопряженного со сложной структурой лесных, кустарниковых и в разной степени антропогенно трансформированных лугово-степных экосистем (залежей, полей, обочин дорог, а также приусадебных садов и огородных участков в сельских населенных пунктах). Роль ОЗ в сохранении сложной таксономической структуры фауны ос-блестянок биосферного резервата «Воронежский» является существенной.

Полученные при периодическом составлении кадастров ООПТ списки видов насекомых заслуживают сравнительной оценки. При одной и той же системе семейства сравнение списков насекомых ООПТ через определенный промежуток времени может дать ценную информацию о том, что какие-то виды не найдены (вероятно, исчезли), какие-то виды появились дополнительно (вероятно в результате иммиграции или более тщательных поисков). Будут работать, естественно, и формулы, отражая изменение разнообразия и сложности таксономической структуры локальной фауны. Заповедники, в которых стабильно сохраняется сложная и разнообразная локальная фауна, смотрятся очень выигрышно.

Статус видов и таксономическая иерархия старых и новых списков семейств насекомых ООПТ могут не совпадать, т.е. может возникнуть проблема сравнения старых и новых списков насекомых ООПТ. Возможны разные варианты решения проблемы. Старый список семейства можно отформатировать в соответствии с новой системой, если это возможно, и пересчитать индексы таксономической структуры старого и нового списков. Если это невозможно, то из старого и нового списков семейства можно исключить проблемные виды или макротаксон (род, трибу, подсемейство), т.е. сравнение списков и расчет индексов осуществлять с неполным по объему семейством.

**ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСОВ ПАЗАРИТОИДОВ
ЧЕШУЕКРЫЛЫХ-МИНЕРОВ В ПЕРИОД ВСПЫШЕК МАССОВОГО
РАЗМНОЖЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ И НЕПЕРИОДИЧЕСКИХ
ПОПУЛЯЦИОННЫХ ВОЛН**

**Features of the functioning of Lepidoptera-miner-parasitoid complexes during outbreaks
at periodic and non-periodic population waves**

**И.В. Ермолаев
I.V. Ermolaev**

Удмуртский государственный университет, г. Ижевск, ermolaev-i@yandex.ru

Минирующие чешуекрылые дают вспышки массового размножения при реализации как периодической популяционной волны (ППВ), так и двух типов непериодических популяционных волн (НПВ): волны, возникающей в результате сложного сочетания разных факторов, и инвазионной волны. Осуществление разных сценариев вспышки массового размножения определяется локальной спецификой функционирования экологических факторов. Например, для пары «лиственничная чехлоноска *Protocryptis sibiricella* (Coleophoridae) – лиственница сибирская *Larix sibirica*» или «дубовая широкоминирующая моль *Acrocercops brongniardella* (Gracillariidae) – дуб черешчатый *Quercus robur*» известны вспышки массового размножения при реализации всех трех типов популяционных волн.

Для популяции аборигенного минирующего чешуекрылого в условиях отсутствия значительной антропогенной нагрузки характерны колебания численности в виде ППВ. Такие волны (в отличие от НПП) имеют выраженные промежутки времени, через которые повторяются показатели максимума и минимума плотности популяции. Эти колебания напоминают синусоиду. При этом каждый новый период может отличаться от предыдущего как по продолжительности, так и по амплитуде. По мнению А.С. Северцева (2013), периодичность колебаний численности обусловлена тем, что на любые изменения экологической ситуации популяция как целое может реагировать только свойственными данному таксону изменениями плодовитости и темпов онтогенеза. Реакция начинается со значения численности популяции в данный момент времени (Северцев, 2013, стр. 140). Вспышка массового размножения минера при реализации ППВ включает три классические фазы: нарастание, кульминацию, кризис.

Функционирование комплекса паразитоидов в период вспышки массового размножения при реализации ППВ исследовали на примере осинового моли-пестрянки *Phyllonorycter apparella* (Gracillariidae) в г. Ижевске. В течение 2014–2017 гг. развитие комплекса паразитоидов минера было связано с ежегодным увеличением числа входящих в него видов (6, 9, 16, 19 соответственно) и сменой доминантных видов (*Pholetes orcircumscriptus*) – (*Closterocerus trifasciatus* + *Minotetrastichus frontalis*) – (*Cirrospilus pictus* + *C. trifasciatus* + *M. frontalis*) – (*Chrysochari spentheus*), соответственно (Ермолаев и др., 2019; 2022). Ежегодный рост показателя зараженности паразитоидами (до 70 %) привел к затуханию очага *Ph. apparella* в 2018 г. Другими словами, комплекс паразитоидов в очаге *Ph. apparella* проходит определенное развитие. Ежегодно растет как количество видов, входящих в комплекс, так и общий показатель зараженности паразитоидами генераций минера. Эти структурные и функциональные изменения сопровождаются ежегодной сменой доминирующих видов. Развитие структуры комплекса паразитоидов в очаге минера основано на мультитрофических взаимодействиях между видами. Усложнение структуры (за всю историю очага – до 26 видов) могло происходить как за счет усиления конкуренции за *Ph. apparella* первичных паразитоидов, так и за счет проявления новых случаев гиперпаразитизма. Наше исследование впервые позволило выявить существование видов-

эдификаторов, влияющих на развитие комплекса паразитоидов во времени. Интересно, что комплексы паразитоидов разных видов одного рода минеров (*Phyllonorycte rapparella* и *Ph. populifoliella*), экологически связанных с одним родом кормовых растений (*Populus tremula*, *P. balsamifera* и *P. × jackii*), имеют один вид эдификатора (*Pholetes orcircumscriptus*). Если окажется, что на этом принципе строится нормальное функционирование комплекса паразитоидов фитофага в консорции кормового растения, то это позволит эффективно подавлять его вспышку массового размножения путем выпуска нужного вида эдификатора, который запустит механизм структурных и функциональных изменений всего комплекса паразитоидов.

Вспышка массового размножения минера при реализации НПВ, возникающей в результате сложного сочетания разных факторов, возникает у аборигенных видов в случае прямого или косвенного влияния человека. Так, постоянная пастбищная дигрессия в лесостепных лиственничниках Северной Хакасии существенно снижала эффективность комплекса паразитоидов лиственничной чехлоноски *Protocryptis sibiricella* (Ермолаев, 2014). Отсутствие значительного числа растений приводит к уменьшению количества альтернативных хозяев паразитоидов и источников их дополнительного питания. В результате происходит снижение эффективности комплекса паразитоидов минера. При этом формируется хронический очаг минера, продолжительность существования которого может составлять до 10 и более лет.

Вспышка массового размножения инвазионного вида липовой моли-пестрянки *Phyllonorycter issikii* (Gracillariidae) характеризуется полным отсутствием эволюционно сложившихся факторов регуляции и также носит хронический характер. Наше исследование, проведенное в 14 точках во вторичном ареале моли, показало, что средний показатель зараженности паразитоидами первой генерации минера составил всего 7.0 %. При этом комплекс паразитоидов минера не проявляет развития структуры во времени. Это показало наше пятилетнее исследование комплексов паразитоидов *Ph. issikii* на трех пробных площадях близ г. Ижевска (Ермолаев и др., 2011). В период 2001–2005 гг. увеличения числа видов, входящих в структуру комплекса паразитоидов не происходит. Если в 2001 г. минера атаковало 17 видов, то в 2002, 2003, 2004 и 2005 гг. – 19, 11, 10 и 16 видов, соответственно. Спустя 10 лет (в 2015 г.) на этих же пробных площадях и модельных деревьях видовая структура комплекса паразитоидов была сопоставима исходной (Ермолаев и др., 2018). Другой особенностью комплекса паразитоидов является отсутствие смены доминирующих видов со временем. Так, в период 2001–2005 гг. на трех пробных площадях в г. Ижевске доминировал одиночный эктопаразитоид *Pnigalio soemius*.

В ходе исследования выявлена 71 новая для науки трофическая ассоциация паразитоидов с чешуекрылыми-минерами: для *P. sibiricella* – 4, для *A. brongniardella*, *Ph. apparella*, *Ph. populifoliella* и *Ph. issikii* – 12, 8, 20 и 27, соответственно. При этом материалы о видовой структуре экологических комплексов паразитоидов для *P. sibiricella* выросли на 23,5 %, для *A. brongniardella*, *Ph. apparella*, *Ph. populifoliella* и *Ph. issikii* – 30,0, 21,6, 26,0 и 40,3 %, соответственно. Выявлен новый вид паразитоида *Aprostocetus ermolaevi* (Kosheleva, 2024) (Ermolaev et al., 2024).

Автор выражает благодарность коллегам за помощь в определении видов паразитоидов: д.б.н. С.А. Белокобыльскому (Braconidae), д.б.н. Д.Р. Каспаряну (Ichneumonidae), к.б.н. Е.В. Целих (Pteromalidae) (Зоологический институт РАН), д-ру Х. Бауру (Hannes Baur) (Chalcidoidea) (Natural History Museum, Bern), д-ру Г. Грабенвегеру (Giselher Grabenweger) (Chalcidoidea) (Natural History Museum, Bern), к.б.н. Е.Н. Егоренковой (Tetrastichinae) (Ульяновский государственный педагогический университет), д.б.н. З.А. Ефремовой (Eulophidae) (The Steinhardt Museum of Natural History, Tel Aviv University), к.б.н. О.В. Кошелевой (Eulophidae) (Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений), д-ру Йоз. Лукашу (Josef Lukáš) (Braconidae) (Comenius University), д-ру М. Шварцу (Martin Schwarz) (Ichneumonidae) (Biologiezentrum Linz Dornach).

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 25-26-00026).

**СИНИНКЛЮЗЫ МУРАВЬЕВ (HYMENOPTERA: FORMICIDAE)
В ВЕРХНЕЭОЦЕНОВЫХ ЯНТАРЯХ ЕВРОПЫ**

Syninclusions of ants (Hymenoptera: Formicidae) in the Upper Eocene ambers of Europe

**Д.М. Жарков, Д.А. Дубовиков
D.M. Zharkov, D.A. Dubovikoff**

*Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург,
d.zharkov@spbu.ru, d.dubovikoff@spbu.ru*

Сининклюзы – это окаменелые организмы или их части, присутствующие в одном куске янтаря. Термин «сининклюз» впервые был введен в 1989 г. (Koteja, 1989), тогда же был отмечен потенциал этого явления как инструмента для палеоэкологических исследований. С тех пор проведено большое количество исследований сининклюзов разных таксономических групп (например, Kutscher, Koteja, 2000; Peñalver et al., 2017; Perkovsky, 2006, 2007a, 2007b, 2008a, 2008b, 2009a, 2009b, 2010; Perkovsky et al., 2003, 2007, 2010a, 2010b, 2011; Radchenko, Perkovsky, 2021; Sontag, 2003; Solórzano-Kraemer et al., 2023; Weitschat, 2009; Wichard, 2009). Поскольку муравьи являются довольно заметной группой в палеонтологической летописи, они часто являлись предметом исследований сининклюзов, но совместно с другими насекомыми, в основном с Hemiptera. Анализ сининклюзов видов муравьев практически не проводился. В 2024 г. авторами была опубликована работа, где обсуждаются несколько интересных находок сининклюзов муравьев (Zharkov, Dubovikoff, 2024).

Недавно Solórzano-Kraemer и соавторы (2023) предложили разделить термин «сининклюзы» на два: (1) эусининклюзы: префикс (eu-) в его значении «истинный» – биовключения, присутствующие в одном слое куска янтаря, и (2) парасининклюзы: приставка (пара-) в значении «неподалеку» – биовключения, присутствующие в разных слоях куска янтаря по отношению к определенному слою, который по определению содержит эусининклюзы (Solórzano-Kraemer et al., 2023). Это очень важное разделение, которое способствует более точному анализу включений в янтаре.

Эусининклюзы могут дать большое количество важной палеоэкологической информации. Анализ эусининклюзов является одним из ключевых способов понимания структуры ископаемых сообществ. Они могут служить прямым доказательством различных взаимодействий между организмами, как внутривидовых, так и межвидовых, что является ключом к пониманию их палеоэкологии и эволюции (например, Peñalver et al., 2017). Муравьи систематически обнаруживаются совместно с тлями (Aphidoidea) в верхнеэоценовых ископаемых смолах, что может свидетельствовать о существовавшем тогда трофобиозе (например, Perkovsky, 2006). Часто встречаются хищники и их предполагаемые жертвы, что подтверждает существование трофических взаимодействий (например, муравьи – термиты (Isoptera) в миоценовом мексиканском янтаре – Coty et al., 2014; муравьи – алиеноптеры (Alienoptera) в меловом бирманском янтаре – Barden et al., 2020). В 2005 г. Джон ЛаПолла (LaPolla, J. S.) описал находку самки *Acropyga* в миоценовом доминиканском янтаре, держащую в челюстях червеца (Pseudococcidae), что, по-видимому, демонстрирует пример трофофорезии (LaPolla, 2005).

В рамках нашего исследования мы проанализировали 158 эусининклюзов муравьев из различных местонахождений верхнеэоценовых янтарей Европы. Парасининклюзы были исключены из анализа, поскольку они не предоставляют прямой информации о взаимодействиях между организмами, а лишь подтверждают их совместное обитание на одной территории. Наибольшее количество находок приходится на балтийский янтарь (110 находок), далее следуют биттерфельдский (33 находки), ровенский (11 находок) и датский янтари (4 находки).

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ И КЛЕТОЧНЫЕ ОСНОВЫ ПАМЯТИ У МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ Molecular and cellular bases of memory in the honeybee

Т.Г. Зачевило
T.G. Zachevilo

Институт физиологии имени И.П. Павлова РАН, г. Санкт-Петербург, polosataya2@mail.ru

Медоносные пчелы (*Apis mellifera* L.) представляют уникальную модель для изучения механизмов памяти, сочетающую относительную простоту нервной системы со сложными когнитивными функциями. Способность пчел к ассоциативному обучению, пространственной навигации и социальной коммуникации обеспечивается взаимодействием нейрохимических систем, генома нейронов, клеточной пластичности и специфической организации нейропилей.

Центральным нейронным субстратом процессов памяти служат грибовидные тела (ГТ), состоящие из плотно упакованных нейронов – клеток Кеньона, и их отростков, формирующих нейропилей ГТ. Чашечка получает сенсорные входы, а вертикальная (α) и горизонтальная (β) доли интегрируют и передают информацию. Кроме ГТ важными структурами, необходимыми для памяти являются антеннальные доли – для первичной обработки обонятельной информации, зрительные доли – для первичной обработки визуальной информации, центральный комплекс – для пространственной навигации. Объем ГТ у пчел варьирует в зависимости от их социальной роли. У фуражиров, выполняющих сложные навигационные задачи, МВ значительно развитее, чем у молодых особей, занятых внутриульевой работой. Эта пластичность отражает адаптивную способность мозга перестраиваться в соответствии с когнитивными потребностями.

На нейрохимическом уровне память пчел регулируется рядом нейромедиаторов. Октопамин, биогенный амин – аналог норадреналина, необходим для положительного подкрепления. Когда пчела находит нектар, октопаминэргические нейроны «отмечают» этот успех, усиливая синаптические связи между нейронами, кодирующими соответствующие сенсорные сигналы. Дофаминовая система выполняет противоположную функцию, маркируя негативный опыт, но не влияя на обучение с положительным подкреплением. Глутамат, основной возбуждающий нейромедиатор, обеспечивает синаптическую пластичность через активацию NMDA-рецепторов. Эти рецепторы играют ключевую роль в ассоциативном обучении, позволяя связывать во времени разные стимулы.

Память у пчел, как и у других животных, можно разделить на кратковременную, среднесрочную и долговременную. Кратковременная память (минуты) зависит от посттрансляционных модификаций белков. Промежуточные формы (часы) памяти включают в себя сигналы протеинкиназ и цитоскелетные перестройки. Долговременные формы (дни и недели) требуют синтеза новых белков и структурных изменений синапсов. Основным регулятором перехода в долговременную форму считается транскрипционный фактор CREB, который, включает гены, необходимые для устойчивых синаптических изменений.

Также у пчел обнаружена эпигенетическая регуляция формирования памяти, представляющая собой своеобразный мостик между геномом и окружающей средой. Важную роль играет метилирование ДНК и модификации гистонов – белков, участвующих в упаковке ДНК. Особый интерес представляет связь эпигенетических механизмов с социальной организацией пчелиной семьи. Переход пчел от внутриульевых работ к сбору нектара сопровождается масштабной перестройкой эпигенома.

Таким образом, медоносная пчела является уникальной моделью для изучения фундаментальных процессов памяти, которые демонстрируют удивительную консервативность от насекомых до человека.

**ИНТЕРЕСНЫЕ НАХОДКИ МУРАВЬЕВ (HYMENOPTERA: FORMICIDAE)
ИЗ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ**

Interesting findings of ants (Hymenoptera: Formicidae) from the European part of Russia

**В.А. Зрянин
V.A. Zryanin**

*Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского,
г. Нижний Новгород, zryanin@list.ru*

В 2021–2023 гг. в рамках проекта «Биоразнообразие насекомых типичных и переходных ландшафтов Окско-Донской низменности и Приволжской возвышенности: факторы формирования и перспективы сохранения» (РНФ № 22-14-00026) проведены энтомологические сборы разными методами (ловушки Барбера, чашки Мерике, ловушки Малеза, приманочный метод и др.) в различных локалитетах Воронежской (далее В), Липецкой (Л), Московской (М), Нижегородской (Н), Пензенской (П), Рязанской (Р), Самарской (См), Саратовской (Ср), Тамбовской (Т), Ульяновской (У) областей, Мордовии (РМ) и Чувашии (Ч). В настоящем сообщении обсуждаются результаты обработки 759 выборок муравьев (Hymenoptera: Formicidae) за указанный период. Распределение изученного материала выглядит следующим образом (в скобках приводится число выборок/выявленных видов): В (41/31), Л (25/23), М (17/11), Н (6/15), П (18/18), Р (158/38), См (13/15), Ср (12/19), Т (69/38), У (144/52), РМ (245/46) и Ч (10/14). Всего изучено 37,5 тыс. экз., определен 61 вид муравьев из 16 родов, 3 подсемейств. Больше число выборок (примерно 2/3) и наиболее интересные находки сделаны с помощью ловушек Барбера. Ниже приводятся данные об этих находках с указанием материала (w – рабочий, s – солдат).

DOLICHODERINAE

Tapinoma subboreale Seifert, 2012. В: Поворино, остепненный склон (9 w), Половцево, остепненный участок (7 w), Хоперский ГПЗ, остепненный участок (1 w). Ранее вид приводился как *T. ambiguum* для некоторых южных областей Европейской России.

FORMICINAE

Camponotus atricolor (Nylander, 1849). В: Хоперский ГПЗ, остепненный склон (1 s, 2 w); См: Винновка, степь (1 w). Вид приурочен к степным участкам на границе с лесом.

Camponotus saxatilis Ruzsky, 1895. У: НП «Сенгилеевские горы», редколесье (1 ♀), Каранино (1 ♀, 1 s, 3 w), Цемзавод (2 w), Шиловка (1 s). В регионе вид находится на западной границе ареала.

Cataglyphis aenescens (Nylander, 1849). У: НП «Сенгилеевские горы» (1 ♀, 3 w). Вид обычен в степной зоне, поэтому материал из В и Ср здесь не приводится. На северной границе ареала приурочен к малонарушенным степным биотопам.

Formica bruni Kutter, 1967. У: М. Шуватово (1 w), Новое Погорелово, степь (1 w), Б. Кандарать (1 ♀, 3 w). Первое указание для России. В Европе населяет мезоксерофитные и хорошо прогреваемые луговые биотопы (Радченко, 2016).

Lasius cf. *jensi* Seifert, 1982. Т: Тамбов, остепненный участок (2 ♀), лесополоса (1 ♀), Лебяжье, лесополоса (1 ♀), Орловка, остепненный участок (1 ♀); РМ: Холодные ключи (1 ♀), Горбуновка (2 ♀); У: Шиловка (1 ♀), Каранино (4 ♀), Головка (1 ♀); См: Винновка, степь (2 ♀). По самкам трудно отличим от *L. meridionalis*. До сих пор в России вид указывался только из Нижегородской области, но, вероятно, обычен в ксерофитных стациях. Новые семьи образует в гнездах *L. alienus*.

Lasius longiceps Seifert, 1988. У: Шиловка, на песчаной почве (1 w). В этой же пробе определен *L. psammophilus* (ок. 200 w), в гнездах которого самки *L. longiceps*, вероятно, образуют новые семьи. Ранее рассматривался как восточный подвид *L. jensi*, но по

результатам исследований в Среднем Поволжье его статус был повышен до видового (Зрянин, Зрянина, 2007).

Lasius paralienus Seifert, 1992. В: Байчурово (64 w); Хоперский ГПЗ, остепненный участок (1 w). Данных о распространении недостаточно.

MYRMICINAE

Messor muticus (Nylander, 1849). У: Тушна (1 w); Шиловка (2 w); Каранино (167 w); См: Винновка (14 w). Распространение аналогично *S. aenescens*. Материал из Ср не приводится.

Myrmica cf. *constricta* Karavaiev, 1934. Т: заповедник «Воронинский», молодая дубрава на склоне (1 w). До сих пор из России не указывался, требуется подтверждение. Но биотоп является характерным для данного вида.

Myrmica hirsute Elmes, 1978. РМ: НП «Смольный», Кемлянокое лес-во, кв. 93 (1 ♀). Социально-паразитический, лишенный рабочих вид муравьев. В регионе до сих пор указывался по 1 ♀ из РМЭ (Зрянин, Зрянина, 2007). В обоих локалитетах вид связан с *M. lonae*.

Myrmica specioides Bondroit, 1918. Т: заповедник «Воронинский» (1 w), Орловка, остепненный участок (1 w); В: Поворино, остепненный склон (1 w); У: Каранино (1 ♀, 20 w), Шиловская лесостепь, разреженная дубрава (1 w), Шиловка (2 ♀, 24 w). Обычный евро-кавказский представитель рода с запутанной таксономической историей (Радченко, 2016). Из Среднего Поволжья до сих пор не указывался.

Stenammas debile (Foerster, 1850). РМ: Мордовский ГПЗ, кв. 303 (1 ♀), кв. 361 (1 ♀), НП «Смольный», кв. 91 (1 w); У: Цемзавод (3 w), Головка (2 ♀, 3 w), Каранино (1 w), Артюшкино (3 w); Т: Инжавино, широколиственный лес (1 w). Мелкий стратобионт, характерный для дубрав западного типа.

Strongylognathus testaceus (Schenck, 1852). У: Каранино (1 ♀). Социальный паразит в гнездах *Tetramorium caespitum*. Из Среднего Поволжья известен по единичным указаниям.

Temnothorax nassonovi (Ruzsky, 1895). У: Б. Кандарать (1 w). Вид характерный для степных ландшафтов, имеющий сплошной ареал от Урала до Дальнего Востока. В европейской России распространен спорадично.

Таким образом, большинство интересных находок муравьев приурочено к южным лесостепным и степным районам рассматриваемого региона (В, Т, У). Представляет также интерес выявление морфологических аномалий на массовом материале. Так, у 9 видов *Formica* обнаружены секретэргаты: *F. rufa* (14 раз), *F. sanguinea* (7), *F. cunicularia* (5), *F. fusca* (4), *F. polystena* и *F. bruni* (по 2), *F. cinerea*, *F. exsecta* и *F. rufibarbis* (по 1). У 1 w *F. cunicularia* (Ч: Анастасово, луговая степь) был выявлен случай асимметрии переднегруди. Микрогины отмечены у *Myrmica rubra* (4) и *M. ruginodis* (1).

Автор признателен всем коллегам, принимавшим участие в сборе мирмекологического материала.

**НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ИЗМЕНЧИВОСТИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ТРИБЫ
ANTHIDIINI (ANTHOPHILA: MEGACHILIDAE)**

New data on variability of some species of the tribe Anthidiini (Anthophila: Megachilidae)

К.С. Ивлев
K.S. Ivlev

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, kostyaivlev03@mail.ru

Пчелы трибы Anthidiini Ashmead, 1899 широко распространены по всему миру и относятся к одной из самых многочисленных по количеству видов триб в семействе Megachilidae. Для части видов (преимущественно с широким ареалом) характерна значительная географическая и биотопическая внутривидовая изменчивость, что сильно затрудняет их идентификацию.

Изменчивость видов Anthidiini рассматривалась некоторыми авторами целенаправленно или параллельно в различных систематических работах (Morawitz, 1865, 1873, 1874, 1875, 1884, 1888, 1893, 1896; Гуссаковский, 1930; Попов, 1932, 1948; Pasteels, 1969; Kasperek, 2015, 2017, 2018, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025; Niu et al., 2020 и др.). В ряде публикаций были затронуты вопросы изменчивости *Anthidium punctatum* Latreille, 1809 (Alfken, 1914, 1927, 1936; Dasmot, 1915; Friese, 1897; Mavromoustakis, 1945; Nylander, 1848; Попов, 1948). Данные по вариабельности *Pseudoanthidium puncticolle* (Morawitz, 1888) немногочисленны и получены только по материалам из Туркменистана (Morawitz, 1888; Kasperek, Ebmer, 2023; Kasperek, 2024). Нами были существенно дополнены сведения по изменчивости вышеуказанных двух видов.

Было изучено 17 экземпляров *Pseudoanthidium puncticolle* и 75 экземпляров *Anthidium punctatum* из европейской части России, Северного Кавказа, Сибири, Средней Азии и Монголии, хранящихся в коллекциях ЗИН РАН и Зоомузея МГУ, а также из собственных сборов автора.

Anthidium punctatum – транспалеарктический бореально-субтропический вид. Попов (1948) указывал и описывал большое количество географических вариаций этого вида. В настоящее время описаны новые виды из Китая (Niu et al., 2020), которые по внешней морфологии близки к *Anthidium punctatum*.

Изученные экземпляры *Anthidium punctatum* мы разделили на 7 типов по форме и количеству пятен метасомы. У четырех самцов *Anthidium* aff. *punctatum* из Монголии окраска метасомы, форма пятен и строение 7-го тергума схожи с видами группы *A. punctatum*. Однако их препарирование показало существенные различия в строении латеральных парных отростков на 5-ом стернуме и форме отростка на переднем крае 8-го стернума, который отличается от *A. punctatum* и эндемика северного Китая *A. tasitiense* Niu, Zhu, 2020 из данной группы видов. Сочетание вышеуказанных признаков свидетельствует о том, что экземпляры из Монголии скорее всего принадлежат к самостоятельному виду.

Pseudoanthidium puncticolle – ирано-туранский вид, известное распространение которого с момента описания долго ограничивалось типовой местностью (Туркменистан), в последующем вид был также указан из Ирана (Warncke, 1982). В ходе нашего исследования найдены дополнительные местонахождения этого вида из Казахстана, Кыргызстана и Закавказья. По окраске изученные экземпляры четко разделяются на 3 географические формы: «казахстанскую», «среднеазиатскую» и «закавказскую». «Казахстанская» форма характеризуется преимущественно темными самцами с малым количеством желтых пятен на метасоме и их отсутствием на голове и груди. Самки полностью желтые, без оранжевых пятен на теле. Пятна от параокулярных полей до лба цельные. Для «Среднеазиатской» формы характерны сочетание желтых и оранжевых пятен на теле. Пятна у самок от параокулярных

полей до лба, как правило, изолированные. «Закавказская» форма характеризуется преобладанием оранжевых пятен или наличием почти сплошного оранжевого пигмента. Голова самок почти полностью оранжевая.

**РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИДОВ *BOMBUS LUCORUM*-COMPLEX И *B. TERRESTRIS*
В ОКРЕСТНОСТЯХ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ**

Distribution of *Bombus lucorum*-complex and *B. terrestris* in the vicinity of Ekaterinburg

**А.П. Ильина^{1,2}, Г.В. Бовыкина³, Г.С. Потапов³, А.И. Тимченко¹
A.P. Il'ina^{1,2}, G.V. Bovykina³, G.S. Potapov³, A.I. Timchenko¹**

¹ *Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург*

² *Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,
г. Екатеринбург, anastasyailina15243@gmail.com*

³ *ФИЦ комплексного изучения Арктики УрО РАН имени академика Н.П. Лаверова,
г. Архангельск*

Идентификация видов шмелей *Bombus lucorum*-complex (*B. lucorum* (Linnaeus, 1761), *B. cryptarum* (Fabricius, 1775) и *B. magnus* (Vogt, 1911)), а также и *B. terrestris* (Linnaeus, 1758) только по морфологическим признакам во многих случаях затруднительна, а нередко невозможна, особенно рабочих особей и самцов (Rasmont et al., 2021). В настоящее время, кроме ДНК-баркодинга, существует метод анализа полиморфизма длины рестрикционных фрагментов продуктов полимеразной цепной реакции (ПЦР-ПДРФ), позволяющий надежно идентифицировать данные виды. Изучение распространения криптических видов *Bombus lucorum*-complex и *B. terrestris* является важным для региональных исследований, так как шмели – одни из главных опылителей растений умеренного пояса, притом, что в последние годы их численность снижается во многих регионах мира (Murray, 2008). Вследствие того, что экземпляры *Bombus lucorum*-complex и *B. terrestris* нередко могут быть идентифицированы ошибочно, если не используются молекулярно-генетические методы, мониторинг флуктуаций численности данных видов затруднен (Murray, 2008). На сегодняшний момент, среди регионов России, детальные сведения о распространении криптических видов *Bombus lucorum*-complex и *B. terrestris* существуют для Европейского Севера (Архангельская область, Республика Карелия и Мурманская область) (Bovykina et al., 2024, 2025). Для Южного Урала такие данные отсутствуют.

Экземпляры шмелей были собраны в окрестностях г. Екатеринбург Свердловской области в 5 локалитетах: п. Безречный, лесопарки Уктусский, Шарташский, Калиновский, а также горный массив Чертово Городище. Данные экземпляры хранятся в Институте экологии растений и животных УрО РАН.

Предварительная идентификация проводилась на основе определительных ключей Rasmont et al. (2021). Таким способом были определены 30 экземпляров шмелей (по 6 из каждого локалитета). Из них для последующей идентификации методом анализа полиморфизма длины рестрикционных фрагментов продуктов полимеразной цепной реакции (ПЦР-ПДРФ) были выбраны 10 экземпляров.

Митохондриальная ДНК была извлечена из средней конечности каждой из 10 особей с помощью методики выделения ДНК с хлороформом или фенолом (Sambrook et al., 1989). Концентрации ДНК были определены при использовании NanoPhotometerImplen. Амплификация фрагмента гена COI была проведена с помощью праймеров LepF (Hajibabaei et al., 2006) и VMBR (Bovykina et al., 2024).

Рестрикция была проведена при использовании ферментов AhiI и BamHI. Рестриктаза AhiI разрезает фрагмент митохондриального гена COI размером 460 п.н. на фрагменты размерами 153 п.н. и 307 п.н., если он принадлежит экземпляру *B. lucorum*. В противном случае фрагмент не разрезается. Это означает, что исследуемый экземпляр относится либо к *B. cryptarum*, либо к *B. terrestris*. Далее используется рестриктаза BamHI, позволяющая разделить *B. cryptarum* и *B. terrestris*. Этот фермент разрезает последовательность фрагмента

гена COI, которая принадлежит *B. terrestris*. BamHI разрезает фрагмент на 2 фрагмента, меньших по размеру, составляющих 240 п.н. и 220 п.н. Если этого не происходит, то фрагмент митохондриального гена COI принадлежит *B. cryptarum* (Bovykina et al., 2024).

Из 10 проанализированных экземпляров 7 были отнесены к *B. lucorum*, 2 – к *B. cryptarum* и 1 – к *B. terrestris*. При этом *B. lucorum* встречается в каждом из 5 локалитетов. 2 экземпляра *B. cryptarum* были найдены в разных локалитетах – Уктусском и Шарташском лесопарках; *B. terrestris* был обнаружен только в Уктусском лесопарке. Полученные результаты соответствуют общим закономерностям распространения данных видов в южных регионах Восточной Европы, где среди исследуемого комплекса встречаются *B. lucorum*, *B. cryptarum* и *B. terrestris* (Rasmont et al., 2021).

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ *APIS MELLIFERA* L. В РОССИИ И ИХ РОЛЬ В СЕЛЕКЦИИ

Genetic studies of the honey bee *Apis mellifera* L. in Russia and their role in breeding

М.Д. Каскинова, Л.Р. Гайфуллина, Е.С. Салтыкова
M.D. Kaskinova, L.R. Gaifullina, E.S. Saltykova

Институт биохимии и генетики УФИЦ РАН, г. Уфа, kaskinovamilyausha@mail.ru

Медоносная пчела представляет собой довольно сложный объект для селекции – необходимо учитывать такие особенности ее биологии, как эусоциальность, гаплодиплоидность и полиандрия. Исследования последних лет показали, что пол у медоносной пчелы определяется не просто гаплодиплоидностью: гетерозиготное состояние гена *complementary sex determiner (csd)* приводит к развитию особей женского пола, тогда как гомозиготность вызывает формирование диплоидных трутней, которые уничтожаются рабочими пчелами. Нормальные трутни развиваются при гемизиготном состоянии гена *csd*. При низком аллельном разнообразии гена *csd* в семье появляется большая доля диплоидных трутней (явление генетического пестрого расплода), что приводит к снижению силы семьи. Следовательно, при разведении пчел необходимо учитывать генетическое разнообразие гена *csd* на каждой конкретной пасеке. При этом материалом для селекции должна служить аборигенная чистопородная популяция пчел, у которой уже сформирован генетический комплекс, обеспечивающий ее выживание и дающий ей преимущество перед интродуцированными подвидами.

За 30 лет работы лаборатории биохимии адаптивности насекомых ИБГ УФИЦ РАН нами были разработаны методы установления подвидовой принадлежности аборигенной для большей территории России темной лесной пчелы *A. m. mellifera*, а также ДНК-диагностики заболеваний и оценки аллельного разнообразия гена *csd*. Данные методы были апробированы на пасеках РФ, использующих разные подвиды для разведения и разные методы контроля размножения. С помощью генетических методов стало возможным получить первичный материал для селекции пчел, на который впоследствии может быть наложен отбор по хозяйственным признакам.

Для установления подвидовой принадлежности нами используется маркер мтДНК *tRNA^{Leu}-COII* и микросателлитные маркеры ядерной ДНК Ar243, 4a110, A24, A8, A43, A113, A88, Ar049 и A28. Набор из этих девяти микросателлитных локусов позволяет дифференцировать подвид *A. m. mellifera* от *A. m. caucasica*, *A. m. ligustica* и *A. m. carnica*, но не последние подвиды друг от друга. С помощью данного метода были обнаружены сохранившиеся популяции *A. m. mellifera* на территории Республики Башкортостан и в других регионах России.

Определение аллельного разнообразия пол-определяющего гена – одна из основных задач современных селекционных программ. Содержание пчел в условиях закрытого разведения приводит к накоплению большого числа общих аллелей гена *csd* и, следовательно, к производству большого числа диплоидных трутней, удалению их рабочими пчелами и снижению силы семьи. Следовательно, оценка аллельного разнообразия гена *csd* актуальна только для изолированных пасек, где используется инструментальное осеменение. Наши исследования показали, что в пасеках открытого типа разведения с большой зоной конгрегации трутней аллельное разнообразие *csd* довольно высокое.

Также важно здоровье пчелиных семей, отобранных для селекции. Мы выполняем ДНК диагностику наиболее распространенных патогенов медоносной пчелы: гриба *Ascosphaera apis*, вызывающего аскосфероз; микроспоридий *Nosema apis* и *N. cerana*, вызывающих нозематоз типа А и С, соответственно; бактерий *Paenibacillus larvae* и

Melissococcus plutonius, вызывающих гнильцовые заболевания расплода. В последнее время все большее количество пчел гибнет из-за нозематоза типа С, вызванного инвазивным паразитом *N. ceranae*. Нозематоз типа С не имеет ярко выраженной симптоматики, и пчеловоды обращаются за помощью только тогда, когда семьи начинают погибать или уже погибли. За все время работы лаборатории нами были выявлены семьи, пораженные нозематозом, аскоферозом, европейским гнильцом, а также такими вирусными заболеваниями, как вирус мешотчатого расплода (SBV), вирус деформации крыла (DWV) и вирус черных маточников (BQCV). Как правило, большинство таких семей были импортированы из других стран и принадлежат к эволюционным ветвям С или О.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 25-16-20026, <https://rscf.ru/project/25-16-20026/> с использованием ресурсов ЦКП УФИЦ РАН.

**ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЙ *FORMICA LUGUBRIS* ZETT.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО АНАЛИЗА**
**Geographic distribution of *Formica lugubris* Zett. settlements according
to results of a geoinformation analysis**

А.А. Козлова, В.А. Зрянин
A.A. Kozlova, V.A. Zryanin

*Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского,
г. Нижний Новгород, akatov-nn@yandex.ru*

Волосистый лесной муравей (*Formica lugubris* Zett.) является типичным видом для таежной зоны Палеарктики (Длусский, 1967). Однако его распространение на территории России отличается спорадичностью, что может объясняться как степенью изученности, так и реликтовым характером поселений на большей части ареала. В данной работе рассматриваются закономерности распределения поселений *F. lugubris* по территории Евразии и их возможная связь с реликтовыми фитоценозами.

Данный вид является обычным для Северной (Норвегия, Швеция) и Западной (Италия, Швейцария) Европы, включая Британские острова. В России вид типичен для северо-запада европейской части страны, Сибири (Дмитриенко, Петренко, 1976; Антонов, Гилев, 2010) и Дальнего Востока (Купянская, 1990). В центральной России вид встречается узколокально в Нижегородской (Зрянин, Зрянина, 2007), Московской (Длусский, 1967) и Рязанской областях (Мерщев, 2010), включен в Красную книгу республики Марий Эл (Матвеев, 2016). Большая часть поселений в Западной Европе приурочена к горным ландшафтам. Нами выдвинуто предположение, что в центральной части ареала южнее таежной зоны (< 50°с. ш.) на равнинных территориях *F. lugubris* является реликтовым видом.

Волосистый лесной муравей – транспалеаркт, распространяющийся с востока на запад (Купянская, 1990). Обитание *F. lugubris* на Британских островах свидетельствует о том, что заселение Европы этим видом произошло в первой половине плейстоцена, до отделения Британии (Длусский, 1967). Этот процесс совпадает по времени с формированием большей части рефугиумов темнохвойных лесов, не только в Европе, но и на Дальнем Востоке – плейстоцен, 24–17 тыс. лет назад (Маркова и др., 2008).

Мы построили карту географического распределения *F. lugubris* с помощью геоинформационной платформы NextGIS, интегрированной с GBIF. Всего на карту было экспортировано 108 точек по результатам полевых сборов и ранее опубликованных данных (1976–2024 гг.), из них 51 – на территории России. По актуальным данным GBIF добавлено 224 точки, из них 28 – на территории России. Далее была построена карта рефугиумов темнохвойных лесов (Маркова и др., 2008), из которых могло происходить расселение *F. lugubris* по Евразии. Данные о рефугиумах представлены точечным слоем. Из 27 точек, отмеченных на территории Евразии, 23 соответствуют периоду максимального похолодания последнего оледенения.

При дальнейшем сопоставлении точек, соответствующих современным поселениям *F. lugubris*, и точек плейстоценовых рефугиумов темнохвойных лесов установлено, что по краям ареала (Западная, Северная Европа, Дальний Восток) они расположены на расстоянии около 350–400 км друг от друга. В центральной части ареала *F. lugubris* эти расстояния меньше (около 150–250 км). Таким образом, можно предполагать более высокую миграционную активность *F. lugubris* при расселении из рефугиумов по краевым частям ареала, чему соответствует большое число поселений данного вида в настоящее время. В центральной части ареала поселений значительно меньше, и они приурочены либо к подзоне южнотаежных лесов (Западная Сибирь, Урал, Предуралье), либо к подзоне смешанных лесов

(на территории Нижегородской, Рязанской и Московской областей), нетипичной для заселения волосистым лесным муравьем. В последнем случае можно говорить о сохранении поселений *F. lugubris* в биотопах близких по условиям к южнотаежным, что свидетельствует о реликтовом характере таких поселений.

**ДАННЫЕ ПО ФАУНЕ ШМЕЛЕЙ (HYMENOPTERA: APIDAE: BOMBUS)
КУРОРТНОГО И КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**
**Data on bumblebee (Hymenoptera: Apidae: *Bombus*) fauna in the Kurortny
and Kronstadt districts of St. Petersburg**

Н.С. Колесова
N.S. Kolesova

Вологодский государственный университет, г. Вологда, nbalukova@yandex.ru

Для территории Ленинградской области (ЛО) [Ingricae = Ингерманландской губернии] первые семь видов шмелей из 23 видов пчел отметил Johann Cederhjelm (1798): *Bombus* [*Apis*] *hortorum* (L., 1761), *B. hypnorum* (L., 1758), *B. lapidarius* (L., 1758), *B. muscorum* (L., 1758), *B. pascuorum* (Scopoli, 1763), *B. soroensis* (Fabricius, 1777) и *B. terrestris* (L., 1758). Однако по замечанию А.С. Скорикова в самой значительной работе по фауне шмелей ЛО (Скориков, 1922б), в которой отмечено 19 видов, *B. muscorum* (L., 1758) до 1877 г. при определении смешивался с *B. humilis* Illiger, 1806. ЛО граничит с Вологодской (ВО), западная часть которой входила в состав Ингерманландской губернии. Интересно отметить, что первый вид шмелей, упоминаемый для ВО – *B. lapidarius* (L., 1758) В.И. Жмудзиновичем (Богданов, 1888), также входит в перечень видов (Cederhjelm, 1798).

Сборы шмелей проводили Н.С. Колесова и О.М. Балукова в VI–VII.2022 г., собрано 109 экз. Далее приведены основные локалитеты, объединенные в группы, с цифровыми обозначениями, используемыми далее в тексте. Курортный р-н г. федерального значения СПб: [1] – п. Песочный (60.116216°N, 30.175458°E; 60.117179°N, 30.174615°E; 60.119440°N, 30.163343°E; 60.120491°N, 30.170886°E), [2] – г. Сестрорецк (60.104379°N, 29.967182°E; 60.114047°N, 29.953141°E (для [2] в данной точке встречен только *B. bohemicus* Seidl, 1837); Кронштадтский район СПб: [3] – г. Крондштадт, заказник «Западный Котлин», 60.029457°N, 29.655593°E, форт «Риф» и Всеволожский р-н ЛО, примыкающий к п. Песочный Курортного р-на СПб: [4] – г. Сертолово (60.141938°N, 30.214000°E; 60.144554°N, 30.209570°E).

Для исследуемой территории нами выявлено 15 видов, из них *B. norvegicus* Sparre-Schneider, 1918 [1] впервые приводится нами для ЛО.

Для территории ЛО на основании анализа 35 литературных источников и собственных данных, приведенных далее с указанием локалитетов собранных нами видов, отмечено 30 видов шмелей: *B. barbutellus* (Kirby, 1802), *B. bohemicus* Seidl, 1837 [1–4], *B. campestris* (Panzer, 1801) [1], *B. consobrinus* Dahlbom, 1832, *B. cryptarum* (Fabricius, 1775) [1, 2], *B. deuteronymus* Schulz, 1906, *B. distinguendus* Morawitz, 1869, *B. hortorum* (L., 1761), *B. humilis* Illiger, 1806, *B. hypnorum* (L., 1758) [1–4], *B. jonellus* (Kirby, 1802) [2, 3], *B. lapidarius* (L., 1758) [1, 3], *B. lucorum* (L., 1761) [1, 2, 4], *B. magnus* Vogt, 1911, *B. mocsaryi* Kriechbaumer, 1877, *B. muscorum* (L., 1758), *B. norvegicus* (Sparre-Schneider, 1918) [1], *B. pascuorum* (Scopoli, 1763) [2], *B. pratorum* (L., 1761) [3, 4], *B. rudarius* (Müller, 1776), *B. rupestris* (Fabricius, 1793), *B. schrencki* Morawitz, 1881, *B. semenoviellus* Skorikov, 1910 [2], *B. soroensis* (Fabricius, 1777), *B. sporadicus* Nylander, 1848 [4], *B. subterraneus* (L., 1758) [2], *B. sylvanum* (L., 1761), *B. sylvestris* (Lepelletier, 1832) [2], *B. terrestris* [1–4] (L., 1758) и *B. veteranus* (Fabricius, 1793).

Важно отметить, что Р.Р. Остен-Сакен (1858) упоминал еще *Bombus fragrans* (Pallas, 1771) для ЛО, но А.С. Скориков, используя данную работу в анализе (Скориков, 1922б), его не приводит (Скориков, 1922а, б). Ареал *B. fragrans* (Pallas, 1771), согласно Аннотированному каталогу перепончатокрылых насекомых России, в Европейской части России начинается южнее – с центрального региона, в котором ближайшие к ЛО – Тверская и Ярославская области.

По сравнению с фауной шмелей ЛО для территории ВО дополнительно выявлены единично встреченные *Bombus confusus* Schenck, 1861, *B. modestus* Eversmann, 1952, *B. patagiatus* Nylander, 1848, *B. quadricolor* (Lepeletier, 1832) и *B. sichelii* Radoszkowski, 1859, но отсутствует *B. magnus* Vogt, 1911, отмеченный А.С. Скориковым (1922б) для ЛО. *Bombus mocsaryi* Kriechbaumer, 1877 в ВО достоверно зафиксирован только 100 лет назад (Белизин, 1926), впрочем, как и для ЛО, как довольно редкий, необычно многочисленный в Понашборе (Скориков, 1922б).

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПАРАЗИТОИДА *LATIBULUS ARGIOLUS* (ROSSI, 1790) (HYMENOPTERA: ICHNEUMONIDAE) И ОСЫ *POLISTES NIMPHA* (CHRIST, 1791) (HYMENOPTERA: VESPIDAE), ГНЕЗДЯЩЕЙСЯ НА РАСТЕНИЯХ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «СЕНГИЛЕЕВСКИЕ ГОРЫ»

Spatial relations of the parasitoid *Latibulus argiolus* (Rossi, 1790) (Hymenoptera: Ichneumonidae) and the wasp *Polistes nimpha* (Christ, 1791) (Hymenoptera: Vespidae) nesting on plants in the Sengileevskie Gory National Park

**А.Ю. Косякова
A.Yu. Kosyakova**

Национальный парк «Мещера», г. Гусь-Хрустальный, Ainsel@list.ru

Паразитоиды оказывают значительное влияние на популяции ос-полистов, снижая выживаемость расплода и тем самым регулируя численность их семей. Пространственная структура поселения полистов оказывает влияние на вероятность заражения семей в локальных условиях. Так, при кластерном типе распределения гнезда образуют участки с высокой плотностью, в этом случае вероятность их заражения возрастает. Известно, что в момент заражения паразитоид выбирает наиболее крупные семьи (Русина 2009, 2010). Кроме того, *Latibulus argiolus* (Rossi, 1790) (Hymenoptera, Ichneumonidae) в местах наибольшей плотности хозяина откладывает больше яиц (Русина, 2009).

В данной работе представлена оценка влияния пространственной структуры поселений *Polistes nimpha* (Christ, 1791) (Hymenoptera, Vespidae) на вероятность заражения их гнезд *L. argiolus* в национальном парке «Сенгилеевские горы» (Ульяновская область) и его окрестностях в 2023 г. Нами было описано 285 гнезд *P. nimpha*, обнаруженных на растениях на площади около 1 км². Территория характеризовалась неоднородными условиями, включая участки, малоприспособленные для обитания вида. В связи с этим были выделены 4 относительно однородные по условиям площадки, ограниченные естественными границами (формами рельефа, границами биотопов). На 2 из них осы преимущественно выбирали для гнездования кустарники (в 99 и 97 % случаев соответственно), тогда как на других – травянистые растения (в 100 и 94 % соответственно).

В качестве основных параметров фиксировали координаты точек обнаружения, определяли другие пространственные параметры: дистанции от гнезда до ближайшего соседнего и до ближайшего зараженного паразитоидом, число гнезд в радиусе 15 м от гнезда. Кроме того, оценивались показатели продуктивности (число ячеек и мекониев) и наличие паразитоида *L. argiolus*, его генерация и число зараженных ячеек.

Часть гнезд оказалась брошенной на ранних стадиях, поэтому для оценки зараженности паразитоидом были взяты только те гнезда, в которых имелся хотя бы 1 меконий (n = 206). В 2023 г. доля гнезд, зараженных только 1-й генерацией *L. argiolus*, составляла 25 %, только 2-й – 4 %, зараженных обеими генерациями – 6 %. Первой генерацией *L. argiolus* было заражено по 2 [1; 4] [1; 10] ячеек в гнезде, 2-й генерацией – 1 [1; 1] [1; 2] ячеек. Так как все приведенные в этой работе параметры имели распределение, отличавшееся от нормального, здесь и далее в качестве описательных статистик приводятся Me [Q1; Q3] [min; max] – медиана, 1-й и 3-й квартили, минимальное и максимальное значения.

Доли зараженных гнезд различались на кустарниках и травянистых растениях (критерий Пирсона $\chi^2 = 21.564$, $p < 0.001$) и составили 44 % (n = 134) и 16 % (n = 68), соответственно. При этом на кустарниках значительно чаще отмечали как сильно зараженные (19 % против 6 %), так и слабо зараженные (25 % против 10 %) гнезда ($\chi^2 = 16.295$, $p < 0.001$). Кроме того, в гнездах на кустарниках по сравнению с гнездами на

травянистых растениях было больше ячеек, зараженных *L. argiolus* (критерий Манна – Уитни $U = 5949.5$, $p < 0.001$).

При гнездовании на кустарниках соседнее гнездо находилось на 1 м ближе, чем на травянистых растениях ($U = 6456.5$, $p < 0.01$), и количество соседей в радиусе 15 м было больше (медианные значения – 8 и 5 соответственно, $U = 10754$, $p < 0.001$). Наблюдавшееся нами увеличение плотности гнездования в зарослях кустарников, вероятно, подобно тому, что отмечено для укрытий. Известно, что для укрытий характерно и увеличение доли зараженных семей и доли зараженного расплода (Русина, 2008).

Вероятно, фактор выбора кустарниковой или древесной растительности для гнездования опосредованно влияет на зараженность гнезда паразитоидом через пространственные характеристики, в частности плотности гнезд. Это подтверждается моделью биномиальной логистической регрессии, которая показала, что вероятность заражения гнезда возрастала примерно на 1 % при увеличении числа гнезд в радиусе 15 м на 1 единицу.

В целом зараженные гнезда располагались ближе друг к другу ($U = 8556$, $p < 0.05$). Расстояние до ближайшего гнезда с паразитоидом для зараженных семей составило 3.2 [1.4; 16.3] [0.3; 194.9] м, а для незараженных – 9.3 [2.7; 21.4] [0.3; 255.7] м.

Анализ пространственного распределения гнезд внутри площадок оказался возможным только для тех из них, где осы гнездились преимущественно на кустарниках. Сравнение способности к кластеризации гнезд, зараженных и незараженных *L. argiolus*, было проведено для площадок № 1 (32 зараженных гнезда, 40 – незараженных) и № 2 (20 и 31, соответственно). При этом площадки заметно отличались по плотности поселения ос. Так, медиана количества гнезд *P. nimpha* в радиусе 15 м составила 4 для 1-й площадки и 68 – для 2-й, а медианные значения дистанции до ближайших гнезд – 3.3 и 0.8 м, соответственно. Перекрестная k -функция не выявила статистически значимой разницы в пространственной кластеризации (способности группироваться) зараженных и незараженных гнезд для обеих площадок. Таким образом, в пределах площадок распределение зараженных гнезд не отличалось от случайного. Кроме того, гнезда разных размеров (по числу ячеек и мекониев) были случайным образом распределены в пространстве на обеих площадках (оценка с помощью глобального индекса Морана I).

Кроме того, для площадки № 1 было выявлено, что заражение гнезд 2-й генерацией *L. argiolus* происходило чаще вблизи гнезд, зараженных 1-й генерацией, что свидетельствует о пространственной кластеризации. Эта тенденция проявляется с дистанции 0 м (по результатам перекрестной k -функции).

Таким образом, выбор гнездового растения оказывал косвенное влияние на вероятность заражения гнезд паразитоидом. На площадках, где осы выбирали в качестве гнездовых растений кустарники, а не травянистые растения, плотность поселения была выше, что увеличивало вероятность их заражения паразитоидом. Однако внутри самих площадок не было выявлено «горячих точек» заражения, и распределение гнезд, где был обнаружен *L. argiolus*, не отличалось от случайного.

Автор выражает благодарность А.М. Николаевой и Н.Н. Николаеву (Окский государственный природный биосферный заповедник, Рязанская область) и руководству национального парка «Сенгилеевские горы» (Ульяновская область) за помощь в организации исследований.

**СЕМЕЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ ОСЫ *POLISTES NIMPHA* (CHRIST, 1791)
(HYMENOPTERA: VESPIDAE: POLISTINAE) ИЗ УКРЫТИЙ
В ОКСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ**

**Colony production of *Polistes nimpha* (Christ, 1791) (Hymenoptera: Vespidae: Polistinae)
from sheltered places in the Oka Nature Reserve**

**А.Ю. Косякова¹, А.М. Николаева²
A.Yu. Kosyakova¹, A.M. Nikolaeva²**

¹ *Национальный парк «Мещера», г. Гусь-Хрустальный, Ainsel@list.ru*

² *Окский государственный заповедник, пос. Брыкин Бор, nikolaeva.2005@mail.ru*

Polistes nimpha (Christ, 1791) (Hymenoptera: Vespidae: Polistinae) является обычным для заповедника видом и принадлежит к эусоциальным осам с годичным циклом развития. Гнездится как на растениях, так и в укрытиях. Перезимовавшие оплодотворенные самки-основательницы весной в одиночку или группой выращивают первое поколение рабочих. Впоследствии семья переходит к выращиванию половых особей (самцов и будущих основательниц). В конце лета или осенью происходит распад семьи. Зимуют только будущие основательницы, рабочие и самцы погибают осенью.

Гнезда *P. nimpha* были собраны в августе – октябре 2021 и 2022 гг. на территории Центральной усадьбы Окского государственного природного биосферного заповедника (Рязанская область) и в ее ближайших окрестностях (пос. Брыкин Бор: 54.709060, 40.855334; д. Папушево: 54.693062, 40.871576): на чердаках домов, хозяйственных построек, в ящиках для газового оборудования, а также в теплицах. В 2021 г. было собрано 93 гнезда, в 2022 г. – 47.

Для определения семейной продукции использовали метод составления гнездовых карт с использованием трафаретов с шестиугольниками, где отмечали расположение ячеек, наличие и число мекониев, а также следы присутствия эктопаразитовидов *Latibulus argiolus* (Rossi, 1790) (Hymenoptera: Ichneumonidae) и *Elasmus schmitti* Ruschka, 1920 (Hymenoptera: Eulophidae). Наличие *L. argiolus* фиксировали по обнаружению коконов или овально скошенных остатков личиночной кутикулы светло-оранжевого или светло-желтого цвета, находящихся по краям ячей (Makino, 1983). О присутствии *E. schmitti* свидетельствовало наличие характерной серой крышечки, сформированной из мекониев, выделяемых личинками паразитоида перед окукливанием (Gumovsky et al., 2007).

Размеры гнезд варьировали: в 2021 г. – от 5 до 381 ячей ($n = 93$); в 2022 г. – от 14 до 307 ячеек ($n = 47$). В 2021 г. удалось собрать материал из укрытий, различающихся по условиям. Размеры гнезд по числу ячеек были проанализированы в следующих группах: деревянные постройки ($n = 63$, $M_e = 70$ ячеек, 37 мекониев), поликарбонатные теплицы ($n = 26$, $M_e = 43.5$ ячеек, 9.5 мекониев), металлические ящики для газового оборудования ($n = 4$, $M_e = 155$ ячеек, 120 мекониев). Критерий Краскела – Уоллиса выявил статистически значимые различия по числу ячеек и мекониев в группах гнезд ($H = 7.87$, $p < 0.05$ и $H = 7.66$, $p < 0.05$ соответственно). Однако при последующем парном сравнении с применением поправки Бонферрони отдельные различия между группами не достигли статистической значимости, что, вероятно, связано с малыми размерами некоторых выборок.

Часть гнезд погибла на ранних стадиях развития расплода и не содержала мекониев. Для дальнейшего анализа использовали только гнезда с 1 и более мекониями: 67 гнезд в 2021 г. и 40 гнезд в 2022 г.

Размеры гнезд в 2021 г. ($n = 67$) составили 92 [62; 162.5] [29; 381] ячеек (здесь и далее приводятся усредненные показатели M_e [Q1; Q3] [min; max]). Они содержали 58 [24.5; 129] [3; 318] мекониев. В 2022 г. ($n = 40$) в гнездах было 129.5 [82; 191] [30; 307] ячеек и 80.5

[46.75; 171.5] [5; 337] мекониев. Анализ по критерию Манна – Уитни не выявил существенных различий в числе ячеек, мекониев и доле ячеек с мекониями между 2021 и 2022 гг. Число ячеек с 1 меконием также не показало статистически значимых отличий. Однако было установлено статистически значимое различие в числе ячеек с 2 мекониями ($U = 820$, $p < 0.05$): в 2021 г. оно составило 0 [0; 5] [0; 25] ячеек, а в 2022 г. – 4.5 [0; 19] [0; 109] ячеек. В оба года была обнаружена сильная положительная связь между числом ячеек в гнезде и числом мекониев ($r_s = 0.96$, $p < 0.001$ и $r_s = 0.95$, $p < 0.001$ соответственно).

Эктопаразитоиды *L. argiolus* и *E. schmitti* заражали гнезда в оба года. Анализ, проведенный с использованием точного критерия Фишера, не выявил статистически значимых различий в частоте заражения гнезд между годами. В 2021 г. *L. argiolus* и *E. schmitti* заразили 23.9 % (16 из 67 гнезд) и 17.9 % (12 гнезд), соответственно, при этом в 5 гнездах присутствовали оба вида паразитоидов. В 2022 г. эти показатели составили 27.5 % для *L. argiolus* (11 из 40 гнезд) и 12.5 % (5 гнезд) для *E. schmitti*, в 4 случаях гнезда были заражены сразу обоими видами.

Число и доля расплода в гнездах, зараженных *L. argiolus* и *E. schmitti*, также статистически значимо не отличались по годам (U-критерий Манна – Уитни), но наблюдались некоторые особенности. Так, для *L. argiolus* в 2021 г. число ячеек с паразитоидами составило 4 [3; 7.25] [1; 15], и для большинства гнезд доля зараженного расплода варьировалась в пределах 1.3–13.2 %. В одном из гнезд было заражено 57.1 % расплода, оно содержало 53 ячеек и 21 меконий. В 2022 г. *L. argiolus* был обнаружен в 3 [1.5; 4] [1; 5] ячейках (доля погибшего расплода – 0.4–12 %). *E. schmitti* в 2021 г. был обнаружен в 1.5 [1; 2.25] [1; 8] ячейках (доля пораженного паразитоидом расплода – 0.43–10.53 %), в 2022 г. – в 1 [1; 1.75] [1; 4] ячеек (0.49–1.50 %).

Установлено, что паразитоиды оказывают регулирующее воздействие на размеры семей *P. nimpha* (Русина, 2011; Косякова и др., 2020; Русина и др., 2023). Для определения влияния паразитоидов на продуктивность семей *P. nimpha* гнезда были разделены на группы по интенсивности их заражения отдельно для *L. argiolus* и *E. schmitti*: незараженные; слабо зараженные – доля зараженного расплода < 5 %; сильно зараженные – доля > 5 %. В оба года сильно зараженными *L. argiolus* оказалось около 10 % гнезд. В 2021 г. 4.5 % гнезд были сильно заражены *E. schmitti*, тогда как в 2022 г. таких гнезд не обнаружили, и он был исключен из анализа. Критерий Краскела – Уоллиса показал различия в продуктивности семей по числу мекониев и числу ячеек с 1 меконием для гнезд, зараженных в различной степени для обоих видов паразитоида ($p < 0.05$ для всех сравнений). Во всех случаях сильно зараженные гнезда имели более низкие показатели продуктивности по сравнению со слабо зараженными.

Таким образом, семьи *P. nimpha* показали сходные значения основных показателей продуктивности (число ячеек и мекониев) в разные годы, однако в 2022 г. отмечалось более частое повторное использование ячеек, которое увеличивает число выращенных имаго в семье (Русина, 2006). Гнезда из разных типов укрытий отличались по числу ячеек и мекониев, что может говорить о воздействии микроклиматических и иных специфических факторов, влияющих на выживание и продуктивность семей. Семьи были заражены *L. argiolus* и *E. schmitti*, однако не было выявлено разницы по годам, ни в частоте заражения, ни в числе и доле зараженного расплода в гнезде. Тем не менее, семьи, сильно зараженные как *L. argiolus*, так и *E. schmitti*, имели более низкие показатели продуктивности по числу мекониев и ячеек с 1 меконием.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ ФАУНЫ ОС
(HYMENOPTERA: VESPOMORPHA) ДАУРСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ РОССИИ**

**Preliminary analysis and perspectives of wasp (Hymenoptera: Vespomorpha) fauna
of the Daursky Nature Reserve, Zabaikalskiy Territory, Russia**

**Д.Н. Кочетков
D.N. Kochetkov**

Государственный заповедник «Даурский», пос. Нижний Цасучей, hydichrum@rambler.ru

Государственный природный биосферный заповедник «Даурский» организован в 1987 г., расположен на юге Забайкальского края на территории Ононского и Борзинского районов. Заповедник состоит из 9 участков, объединенных охранной зоной в три отдельных кластера, входит в состав Международного Российско-Монгольско-Китайского заповедника «Даурия», ему подведомствена территория федеральных заказников «Цасучейский бор» и «Долина Дзерена». Согласно биогеографическому районированию, рассматриваемая территория расположена в границах провинции монголо-маньчжурских степей Палеарктики (Dasmann, 1973; Воронов, Кучерук, 1977; Лавренко и др., 1991, Olson et al., 2001). Во флористическом плане входит в состав Ононской и Восточно-Даурской ботанико-географических провинций (Беликович, 2017). Наземная растительность Даурского заповедника представлена, преимущественно, степями. Меньшие площади занимают луга, растительность солончаков и леса.

Систематические энтомологические исследования региона проводятся с 70-х годов XX в. Для территории заповедника было отмечено шесть видов ос-немок (Лелей, 1981). Один вид Sphecidae и 5 видов Crabronidae указаны для данной территории П.Г. Немковым (1990). По сборам сотрудника Института зоологии НАН Украины А.Г. Котенко дан список из 82 видов роющих ос (Hymenoptera, Sphecidae), в том числе, три вида Sphecidae и 79 видов Crabronidae (Нестеров, 1992). В 1995–1997 гг. на территории заповедника сборы насекомых проводили сотрудники Зоологического музея ИСиЭЖ СО РАН и Новосибирского государственного университета, материал хранится в фондах зоологического музея ИСиЭЖ СО РАН. По этим сборам для заповедника указано восемь видов общественных ос (Vespidae) (Дубатолов, 1999). Из рода *Ceropales* Latreille (Pompilidae: Ceropalinae) для заповедника указано четыре вида (Локтионов, Лелей, 2008); семейство Sphecidae оказалось представленным 12 видами (Данилов, 2011), а одиночные складчатокрылые осы (Vespidae: Eumeninae) – двумя видами (Фатерыга и др., 2017)

Всего по литературным источникам для Даурского заповедника известно 115 видов ос из 49 родов семейств Mutillidae (6/4), Pompilidae (4/1), Vespidae (10/5), Sphecidae (13/4) и Crabronidae (82/35). В то же время, согласно каталогу перепончатокрылых России (Antropov et al., 2017) для Забайкальского края список насчитывает 274 вида ос семейств Dryinidae (4), Chrysididae (30), Mutillidae (9), Scoliidae (1), Tiphiidae (5), Pompilidae (35), Vespidae (54), Sphecidae (18) и Crabronidae (118). Эти данные указывают на обрывочность сведений по фауне ос заповедника и необходимость проведения детальных исследований. Можно полагать, что на данный момент фауна ос региона изучена лишь на треть. В литературных источниках отсутствуют данные по Забайкалью для таких семейств, как Bethylinidae, Embolemidae, Sapygidae и Sierolomorphidae.

С начала наших работ в 2021 г. в Даурском заповеднике и на прилегающих территориях собран обширный материал по различным семействам ос. Среди находок имеются как виды, впервые отмеченные для фауны России и Забайкальского края, так и новые для науки (Kochetkov, 2024; Kochetkov, Korsun, 2025).

В составе фауны Даурского заповедника к настоящему времени выявлено 154 вида ос из 57 родов и 6 семейств. Сем. Dryinidae представлено 7 видами из 4 родов: *Anteon* (2), *Aphelopus* (1), *Bocchus* (1), *Gonatopus* (3); Mutillidae – 6 видами из 5 родов: *Ephutomma* (1), *Dasylabris* (2), *Paramyrmosa* (1), *Taimyrmosa* (1), *Physetopoda* (1); Pompilidae – 4 видами из 1 рода: *Ceropales* (4); Vespidae – 10 видами из 5 родов: *Ancistrocerus* (1), *Euodynerus* (1), *Polistes* (1), *Dolichovespula* (4), *Vespula* (3); Sphecidae – 15 видами из 5 родов: *Ammophila* (5), *Palmodes* (2), *Podalonia* (6), *Sceliphron* (1), *Sphex* (1); Crabronidae – 112 видами из 36 родов: *Alysson* (1), *Ammoplanops* (1), *Ammoplanus* (4), *Argogorytes* (1), *Astata* (2), *Belomicrus* (2), *Bembix* (3), *Cerceris* (13), *Crabro* (7), *Crossocerus* (10), *Diodontus* (3), *Dryudella* (3), *Ectemnius* (7), *Enthomognathus* (1), *Gorytes* (6), *Harpactus* (3), *Hoplisoides* (2), *Lestica* (3), *Lindenius* (2), *Mellinus* (1), *Mimesa* (2), *Mimumesa* (1), *Miscophus* (4), *Nysson* (5), *Oxybelus* (5), *Palarus* (1), *Pemphredon* (4), *Philanthus* (2), *Psen* (1), *Psenulus* (1), *Pseudoscolia* (1), *Rhopalum* (1), *Tachysphex* (6), *Tachytes* (1), *Trypoxylon* (1), *Stigmus* (1). К числу наиболее изученных семейств ос можно отнести Mutillidae, Crabronidae и Sphecidae.

Предварительное изучение собранного материала и литературные данные в совокупности дают 356 видов, обитающих на охраняемых территориях Даурии, в том числе: Dryinidae (19 видов), Embolemidae (1 вид), Bethyridae (12 видов), Chrysididae (40 видов), Mutillidae (9 видов), Scoliidae (2 вида), Sierolomorphidae (1 вид), Tiphiidae (6 видов), Pompilidae (49 видов), Vespidae (36 видов), Sphecidae (21 вид) и Crabronidae (163 вида). По нашим оценкам фауна ос Даурии может насчитывать более 400 видов.

Количество ареалогически ожидаемых видов и сочетание природных условий, позволяет назвать Даурию одним из ключевых мест в Восточной Сибири для изучения фауны ос. Недостаточная изученность веслофауны охраняемых территорий Даурии делает перспективным проведение дальнейших фаунистических исследований. Одним из направлений в инвентаризации видового разнообразия ос охраняемых территорий Даурии следует назвать работу с коллекциями сухого материала, хранящихся в фондах музеев нашей страны.

**НАЕЗДНИКИ-ЭВЛОФИДЫ (HYMENOPTERA: CHALCIDOIDEA: EULOPHIDAE)
ДАУРСКОГО ЗАПОВЕДНИКА, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ**
**Eulophid wasps (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eulophidae) of the Daurskiy Nature Reserve,
Zabaikalskiy Territory**

О.В. Кошелева
O.V. Kosheleva

*Всероссийский НИИ защиты растений, г. Санкт-Петербург – г. Пушкин,
kosheleva_o@mail.ru*

Несмотря на большое видовое разнообразие и важное хозяйственное значение, наездники-эвлофиды (Hymenoptera, Eulophidae) на территории России все еще остаются одной из наиболее слабо изученных групп паразитических перепончатокрылых насекомых. Так, до последнего времени с территории Забайкалья было известно всего 4 вида.

В ходе наших полевых исследований в Забайкальском крае в июле – августе 2024 г. на отдельных участках заповедника «Даурский», в заказнике «Цасучейский бор», в окрестностях сел Нижний Цасучей, Буйлэсан, Кулусутай и Новый Дурулгуй (Ононский район), а также в устье реки Ульдза и окрестностях кордонов Уточи и Адон-Челон (Борзинский район), было поймано 80 видов из 34 родов эвлофид: *Cirrospilus* Westwood, 1832 (5 видов), *Diglyphus* Walker, 1844 (3), *Diaulinopsis* Crawford, 1912 (1), *Elachertus* Spinola, 1811 (2), *Elasmus* Westwood, 1833 (3), *Euplectrus* Westwood, 1832 (2), *Cleolophus* Mercet, 1924 (род впервые указывается для фауны России) (1), *Hemiptarsenus* Westwood, 1833 (1), *Hyssopus* Girault, 1916 (1), *Microlycus* Thomson, 1878 (1), *Miotropis* Thomson, 1878 (1), *Necremnus* Thomson, 1878 (2), *Pnigalio* Schrank, 1802 (2), *Sympiesis* Foerster, 1856 (3) (подсем. Eulophinae); *Achrysocharoides* Girault, 1913 (2), *Chrysocharis* Foerster, 1856 (5), *Closterocerus* Westwood, 1833 (1), *Derostenus* Westwood, 1833 (1), *Entedon* Dalman, 1820 (4), *Horismenus* Walker, 1843 (1), *Neochrysocharis* Kurdjumov, 1912 (2), *Omphale* Haliday, 1833 (2), *Pediobius* Walker, 1846 (4) (подсем. Entedoninae); *Euderus* Haliday, 1844 (3) (подсем. Entiinae); *Aprostocetus* Westwood, 1833 (7), *Baryscapus* Foerster, 1856 (5), *Kolopterna* Graham, 1987 (1), *Minotetrastichus* Kostjukov, 1977 (1), *Neotrichoporoides* Girault, 1913 (1); *Oomyzus* Rondani, 1870 (2), *Pronotalia* Gradwell, 1957 (2), *Quadrastichus* Girault, 1913 (2), *Tamarixia* Mercet, 1924 (2) и *Tetrastichus* Haliday, 1844 (5) (подсем. Tetrastichinae).

**НАХОДКА *FORMICOXENUS NITIDULUS* (HYMENOPTERA: FORMICIDAE)
НА ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «НАРОЧАНСКИЙ» (БЕЛОРУССИЯ)
Finding of *Formicoxenus nitidulus* (Hymenoptera: Formicidae) in the territory
of the Narachansky National Park (Belarus)**

**Е.А. Круглов
Е.А. Kruglov**

Гимназия № 32 г. Минска, г. Минск, Республика Беларусь, zhizn.nasekomih01@gmail.com

Национальный парк «Нарочанский» – один из четырех национальных парков Белоруссии, создан для сохранения уникальных природных комплексов Белорусского Поозерья, в частности – озера Нарочь. Он характеризуется богатым растительным и животным миром, однако его мирмекофауна изучена недостаточно. На территории национального парка нами был зарегистрирован муравей-малютка блестящий (*Formicoxenus nitidulus* (Nylander, 1846)), включенный в «Список видов, требующих дополнительного изучения и внимания в целях профилактической охраны (категория «требующий внимания (LC)» 4-ого издания Красной книги Республики Беларусь (2015) и, согласно МСОП, входящий в категорию уязвимых видов.

Сбор материала осуществляли путем отлова вручную с покровного слоя купола гнезда рыжих лесных муравьев. Собранных насекомых для хранения помещали в пластиковые пробирки с 70 %-ым раствором этилового спирта. Идентификацию муравьев производили с использованием бинокля МБС-10. Видовую принадлежность определяли с помощью специализированных ключей (Радченко, 2016; Арнольди, Длусский, 1978).

Formicoxenus – это голарктический род муравьев-ксенобионтов из подсемейства Мугмисинае, вероятно, имеющий американское происхождение (Радченко, 2016). В Белоруссии данный род представлен единственным транспалеарктическим видом – *F. nitidulus*.

F. nitidulus – мелкие (рабочие особи до 3,5 мм) муравьи, окраска которых варьирует от темно-бурой до красноватой. Тело гладкое и блестящее, проподеум несет короткие зубцы. Антенны у рабочих особей и самок 11-члениковые, с длинным скапусом. Пальпы короткие, формула пальп – 4,3. Грудь рабочих удлинённая, сужается спереди назад. Отстоящих волосков на теле мало, прилежащие отсутствуют. Самки по размерам схожи с рабочими либо немного крупнее (до 4 мм), имеют простые глазки, характеризуются наличием развитых крыльев. Самцы эргатоидные, бескрылые, по размерам идентичны рабочим. Антенны у них 12-члениковые (Радченко, 2016). В семьях муравья-малютки блестящего, кроме настоящих самок, встречаются также и интерморфы, в разной степени сочетающие в себе признаки, характерные для рабочих и самок (Захаров, 2015; Радченко, 2016).

Семьи *F. nitidulus* небольшие, в них может присутствовать несколько десятков репродуктивных особей. Этому виду характерна функциональная моногиния: яйцекладку производит только одна из самок (Захаров, 2015).

Formicoxenus nitidulus, как и другие представители рода, является ксенобионтом. Он обитает в гнездах *Formica* s.str., некоторых *Coptoformica*, а также *Formica uralensis*. Муравьи-малютки размещают свои камеры, которые соединяются тонкими ходами (менее 1 мм в диаметре), в стенках между камерами гнезда вида-хозяина (Захаров, 2015). Рабочие *F. nitidulus* могут присоединяться к рабочим вида-хозяина в процессе трофаллаксиса, собирать остатки пищи в камерах. Рабочие вида-хозяина иногда могут сами кормить рабочих особей муравья-малютки. Спаривание проходит на поверхности гнезда *Formica*. Новые семьи основываются либо оплодотворенными самками, либо путем фрагментации старой семьи (Захаров, 2015).

Рабочие *F. nitidulus* были обнаружены нами в жаркий ясный день 24 августа 2024 г. на поверхности гнезда рыжих лесных муравьев (группа видов *Formica rufa*), расположенного в ельнике в окрестностях Нарочанской биологической станции имени Г.Г. Винберга, в курортном поселке Нарочь. Репродуктивных особей найдено не было.

В дальнейшем планируется продолжить изучение мирмекофауны Национального парка «Нарочанский», в том числе и распространения *F. nitidulus*. Поскольку данный вид муравьев ведет достаточно скрытный образ жизни, обнаружение новых мест его обитания может помочь уточнению охранного статуса вида на территории Республики Беларусь.

К ВОПРОСУ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДРЕЙФА ПОРОДНОСТИ МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ НА ОТДЕЛЬНОЙ ПАСЕКЕ

On the issue of modeling the drift of honey bee breeding in a separate apiary

В.Е. Кузьмичев, К.О. Петелина
V.E. Kuzmichev, K.O. Petelina

*Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского, г. Калуга,
vekoff@yandex.ru*

На основе морфометрических показателей и ДНК-анализа особей местной популяции медоносной пчелы нами выявлено постепенное замещение доминировавшей в 90-е годы прошлого века среднерусской породы на карпатскую, а в последние годы отмечается преобладание признаков серой горной кавказской (СГК) и итальянской пород. На фоне этого «дрейфа породности» отчетливо прослеживается увеличение частоты зимней гибели пчелосемей и необъяснимого слета пчел в конце сезона (Кузьмичев, 2020; Кузьмичев и др., 2024).

В настоящее время большинство пчелосемей на товарных пасеках являются полиандрическими гибридами. Трутневый фон в таком случае будет представлен десятками вариантов генотипов, тяготеющих к той или иной породе. Каждая рабочая особь является носителем половины генома матки, а вторая половина генома ей досталась от одного из десятка-двух трутней, с которыми матка спарилась. При получении пользовательских маток на каждой пасеке неизбежно будут получаться сложногибридные пчелосемьи. Для сохранения генетического единообразия пчелосемей пасеки необходима планомерная замена всех маток на чистопородных и создание контролируемого регионального трутневого фона (Кузьмичев и др., 2024).

В Калужской области в последние годы регулярно отмечаются случаи необъяснимого слета из улья вполне благополучных сильных семей. В сильных здоровых семьях, набравших достаточно кормов в конце октября – ноябре пчелы неожиданно исчезают. Ульи стоят с полным комплектом корма, а пчел нет совсем. Даже на лабораторный анализ взять некого.

Наша лаборатория генетики и биоинженерии пчел ведет мониторинг породности пчел в Калужской области с 1992 г., и до 2012 г. породный состав пчел в нашей области дрейфовал от среднерусской породы, преобладавшей в 80–90-е гг. прошлого века, к карпатской, занявшей доминирующие позиции в начале текущего века. Отмечались и изменение основных биологических и хозяйственных показателей пчелосемей. Например, по пятибалльной шкале агрессивность снизилась с 4–5 баллов до 2–3 баллов (Кузьмичев, Гришин, 2008).

Целью данной работы было изучение скорости дрейфа породности в поколениях на фоне сложившегося местного трутневого фона, который по результатам наших исследований был исключительно представлен южными породами. В 2022 г. приобрели 4 маток *A. m. mellifera* из Пермского края и, после проверки по потомству и зимостойкости, в 2023 г. заменили их потомками первого поколения всех маток во всех семьях. Облет маток был свободным. Цифровой морфометрический анализ породности особей из гибридных семей первого поколения показал наличие признаков четырех пород: среднерусской, серой горной кавказской, карники и итальянской. В том же 2023 г. часть маток F1 заменили на маток поколения F2. И уже осенью 2023 г. слетели 7 семей – гибридов первого и второго поколений.

В сезон 2024 г. матки из наилучших по зимостойкости и медопродуктивности семей стали родоначальницами поколения маток F3, которыми были заменены матки из давних неудовлетворительные результаты семей. Осенью 2024 г. не отмечено ни одного слета, что

можно связать с «улетом» и выбраковкой неудачных генетических комбинаций, то есть воздействием естественного и искусственного отбора вкупе с аномальной климатической ситуацией осени и зимы 2024 г.

В полученных гибридах первого и второго поколений обнаружен значительный уровень интрогрессии генов южных пород (серой горной кавказской, карники и итальянской) в местной генофонд. На что указывает «дрейф» индексов от среднерусской к SGK и итальянской расам. В поколениях F2 и F3 признаков исходной среднерусской породы практически не наблюдалось.

Таким образом, практически за один пчеловодный сезон под воздействием мощного внешнего давления трутневого генофонда привнесенные гены среднерусской породы элиминировались. Этот дрейф вызван многочисленными возвратными скрещиваниями в каждом последующем поколении, что и обуславливает закрепление несвойственных данной популяции аллелей некоторых генов в полном соответствии с генетическим законом Харди – Вайнберга. Сдвинуть эту ситуацию вспять можно, только проводя планомерную работу по восстановлению популяции среднерусских пчел.

Можно видеть, что гены среднерусской породы «вымылись» из-за наличия «южного» трутневого фона. То есть, точечные вливания среднерусской породы не приведут к ее реинтрогрессии. Нужна планомерная работа по обратному дрейфу породности. Этому должно способствовать и параллельное давление естественного отбора.

**МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЦЕПТОРНЫХ И МОТОРНЫХ
НЕЙРОНОВ РОТОВОГО АППАРАТА *MEGAPHRAGMA VIGGIANII* (HYMENOPTERA:
TRICHOGRAMMATIDAE)**

**Morphofunctional analysis of receptor and motor neurons of the mouthparts of *Megaphragma
viggianii* (Hymenoptera: Trichogrammatidae)**

**И.А. Куницына, А.А. Макарова, А.А. Полилов
I.A. Kunicyna, A.A. Makarova, A.A. Polilov**

*Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва,
innades95@gmail.com, amkrva@gmail.com, polilov@gmail.com*

Несмотря на прогресс в понимании общих принципов организации нервной системы микронасекомых, особенности иннервации ротовых структур остаются малоизученными из-за технических ограничений, обусловленных экстремально малыми размерами исследуемых объектов. Изучение строения и ультраструктурной организации нейронов челюстных нейромеров, иннервирующих ротовой аппарат у мельчайших насекомых, представляет особый интерес для понимания принципов организации и иннервации ротовых частей и их сенсорного вооружения у насекомых, а также влияния миниатюризации на строение этой системы. Современные методы трехмерной электронной микроскопии (vEM) позволили нам исследовать иннервацию ротового аппарата миниатюрного насекомого *Megaphragma viggianii* (Trichogrammatidae) на клеточном и субклеточном уровнях. Нам удалось установить, что нейроны, иннервирующие мышечный аппарат ротовых частей, а также сенсорные нейроны организованы в клеточные кластеры, вынесенные за пределы челюстного ганглия, а также определить количество клеток в каждом кластере и их тип.

1 группа нейронов. Скопление клеток формирует собой непарную структуру округлой формы, смещенную в вентральную часть головы, примыкающую к области нижней губы. Кластер включает в себя 17 клеток, 5 из которых – безъядерные нейроны, остальные клетки ядродержащие. Все клетки – монополярные нейроны. Безъядерные клетки иннервируют мышцы O1a7, O1a6, O1a4 с левой и правой сторон. Остальные клетки иннервируют механорецепторные и вкусовые сенсиллы, расположенные в лабиальных щупиках и апикальной части нижней губы.

2 группа нейронов. Скопления клеток формируют парные структуры, занимающие латеральное положение. Число клеток в правом и левом кластере различается (33 справа и 34 слева). Большинство ядродержащих клеток иннервируют механорецепторные и проприорецепторные сенсиллы мандибул. Из них одна клетка безъядерная. Монополярные ядродержащие нейроны контролируют работу мышц Omd5 и Omd1.

3 группа нейронов. Также представлены парными образованиями, занимающими латеральное положение и расположенными ниже второй группы нейронов. Число клеток в левом и правом кластере одинаково (13 клеток). В правом кластере один из нейронов, иннервирующий механорецепторную сенсиллу максиллы, безъядерный, все остальные – ядродержащие. Работа мышц Oci1, Omd1 контролируется ядродержащими биполярными нейронами. В левом кластере все клетки ядродержащие.

Несмотря на то, что мозг *M. viggianii* почти безъядерный, большая часть нейронов рецепторной природы, контролирующих работу органов чувств на ротовых частях, а также сложных органов чувств (Джонстонов орган и сложные глаза) ядродержащие. Это указывает на важность сохранения ядерного аппарата в сенсорных системах даже при экстремальной степени миниатюризации. Однако среди нейронов сенсорного аппарата ротовых органов встречаются и безъядерные. Это может говорить о том, что, вероятно, существует низкочастотный процесс, при котором ядра могут лизироваться и в рецепторных

нейронах. Наличие безъядерных чувствительных нейронов демонстрирует уникальность организации сенсорной системы *M. viggianii*, связанную с экстремально малыми размерами тела.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (№ 25-64-00002).

**МЕХАНИКА ПОЛЕТА И ПЛАВАНИЯ МИНИАТЮРНОГО НАЕЗДНИКА
*TIPHODYTES GERRIPHAGUS***

Flight and swimming mechanics of a miniature wasp *Tiphodytes gerriphagus*

**Н.А. Лапина¹, С.Э. Фарисенков¹, Е.О. Щербаков¹, А.В. Тимохов¹,
Д.С. Коломенский², А.А. Полилов¹
N.A. Lapina¹, S.E. Farisenkov¹, E.O. Sherbakov¹, A.V. Timokhov¹,
D.S. Kolomenskiy², A.A. Polilov¹**

¹ *Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва,
nnadlappa@gmail.com*

² *Сколковский институт науки и технологий, г. Москва*

Некоторые виды перепончатокрылых насекомых используют крылья не только для полета, но и для плавания под водой, такая способность известна для представителей четырех семейств. В настоящее время механика их локомоции в воздушной и водной средах, а также морфологические особенности крылового аппарата, подходящего и для полета, и для плавания, остаются слабо изученными.

Мы исследовали морфологию крылового аппарата нескольких видов перепончатокрылых, как способных к плаванию с помощью крыльев, так и не демонстрирующих такой способности, чтобы выявить адаптации к локомоции в воздушной и водной средах. В качестве модельного объекта был выбран миниатюрный наездник *Tiphodytes gerriphagus* (Marchal, 1900). Мы установили, что процент площади крыла, занимаемый окаймлением из щетинок обеих пар крыльев у плавающих перепончатокрылых выше, чем у неплавающих видов. Кроме того, у плавающих форм больше относительная длина крыльев и меньше относительная длина жилкования, чем у неплавающих видов. То есть для плавающих перепончатокрылых характерны длинные эластичные крылья с большим индексом перокрылости. По-видимому, это важные адаптации для полета и плавания.

Мы провели трехмерную реконструкцию кинематики крыльев *T. gerriphagus* в воздухе и воде, численное моделирование аэрогидродинамики движения, а также сравнили полученные морфологические данные с аналогичными характеристиками неспособных к плаванию видов перепончатокрылых сходных размеров. Кинематика крыльев *T. gerriphagus* в воздухе достаточно типична для перепончатокрылых насекомых сходного размера. Однако в воде движения крыльев существенно изменяются. Кинематика плавания сочетает в себе как черты, характерные для полета очень миниатюрных насекомых, так и черты, характерные, по-видимому, только для плавания. Угол атаки крыла при взмахе вверх достигает 90°, в то время как на взмахе вниз он ограничен примерно 45°. При этом скорость крыла на трансляционных фазах достигает 0.08 м/с. Взмах вверх сильно изогнут в виде буквы U. Возвратное движение после взмаха вверх, во время которого крылья схлопываются и движутся вместе с околонулевыми углами атаки, не очень продолжительное по расстоянию, но очень продолжительное по времени. В результате крылья при возвратном движении движутся с очень малой скоростью (0.01 м/с). В этот момент скорость поступательного движения падает с 0.03 м/с, характерной для взмаха вверх, до 0.0005 м/с. Таким образом, перемещение в воде осуществляется рывками во время гребков крыльев на трансляционных фазах цикла, чередующимися с фазами «зависания» во время возвратных движений крыльев.

Изучение локомоции плавающих перепончатокрылых насекомых имеет как фундаментальное, так и практическое значение. Оно позволяет выявить морфологические адаптации и изменения в кинематике крыльев, возникающие при локомоции в средах с различной вязкостью, при этом минимизируя влияние межвидовых различий. Кроме того, это позволяет изучить особенности локомоции в вязкой среде на примере относительно крупных

насекомых. Результаты нашего исследования могут быть полезны при проектировании миниатюрных плавательных аппаратов, которые можно использовать для медицинских целей и для мониторинга окружающей среды.

Работа выполнена при финансировании гранта РФФ № 22-74-10010.

ГНЕЗДОСТРОЕНИЕ И ЗИМОВОЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МУРАВЬЕВ *FORMICA FORSSLUNDI* (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) В УСЛОВИЯХ ВЕРХОВЫХ БОЛОТ
Nest-building and hibernation in ants *Formica forsslundi* (Hymenoptera: Formicidae) on the bogs

Д.А. Левочко
D.A. Levochko

Московский педагогический государственный университет, г. Москва,
vochkodaniil@gmail.com

Тонкоголовый болотный муравей *Formica forsslundi* (Lohmander, 1949) характеризуется дизъюнктивным борео-монтанным ареалом (Длусский, 1967; Agosti, 1989; Czechowski, Radchenko, Czechowska, 2002; Sorvari, 2021). Бореальная часть ареала – это преимущественно Фенноскандия (Lohmander, 1949; Punttila, Kilpeläinen, 2009; Collingwood, 2023), Восточная и Центральная Европа (Agosti, 1989; Захаров и др., 2013). За пределами северной Европы *F. forsslundi* встречается преимущественно на олиготрофных болотах (Длусский, 2001).

В литературе содержатся подробные описания гнезд, характерных для подрода *Coptoformica* (Длусский, 1967; Agosti, 1989; Seifert, 2000). Муравьи *F. forsslundi*, в свою очередь, несколько выбиваются из этого списка. Их гнезда, расположенные на песчаных и супесчаных почвах, действительно соответствуют типичному для *Coptoformica* строению. В зависимости от климата варьируется лишь глубина расположения зимовочных камер. Резко отличаются гнезда на верховых болотах, в том числе по причине отсутствия почвы, в которой можно переждать неблагоприятные условия холодного сезона. В литературе содержится описание гнезд из трех биотопов: вересковая пустошь (Sörensen, 2004), опушка дубравы (Длусский, 1967), верховое болото (Seifert, 2000).

Однако описание гнезд *F. forsslundi* для верховых болот, представленное Зайфертом (2000), приводится фрагментарно, в ряду описания гнезд других представителей подрода. Остаются не совсем ясны размеры гнезд, внутренняя структура, особенности и место проведения зимовки. Таким образом, наша работа восполняет недостаток сведений о гнездостроении и стратегии зимовки на олиготрофных болотах муравьев *F. forsslundi*.

Материалом исследования послужил комплекс муравьев *Formica forsslundi*, расположенный на Куровском верховом болоте, Московская область. Он состоит из 62 гнезд, образующих две зоны агрегации, связь между которыми пока не уточнена. Одна из зон включала в себя 25 гнезд, другая – 37.

Фитоценоз представляет собой типичное для средней полосы России олиготрофное болото площадью 157 га, грядово-мочажинного типа с преобладанием в древесном ярусе сосны (*Pinus*), в кустарниковом ярусе пушицы (*Eriophorum*) и багульника (*Rhododendron tomentosum*). Кочки на территории комплекса были образованы преимущественно зелеными мхами (*Polytrichum*), осоковыми (Cyperaceae).

Измерение размеров гнезд проводили принятым для подрода *Coptoformica* методом (Горюнов, 2015). Для уточнения строения гнезд было произведено изъятие одного и полное вскрытие двух муравейников. Помимо этого, были сделаны продольные срезы через 14 других гнезд для уточнения внутренней структуры и выяснения наличия зимующих муравьев в них. Изъятие, вскрытие и описание 17 гнезд производили с ноября 2024 по март 2025 гг.

Для описания гнезд и выделения их типов мы отобрали следующие параметры: форма купола; кочки, на которых расположено гнездо; плотность гнездового материала; форма камер и их расположение; наличие в гнезде зимовочных камер.

Отличительной особенностью гнезд *F. forsslundi* на верховом болоте является использование в качестве строительного материала не травянистых растений, а сфагновых мхов. Форма гнезда редко приближается к конусу, почти все гнезда ассиметричны и их поверхность обращена к югу. Конусовидная форма характерна только для маленьких гнезд ($D < 15$ см) или тех, которые не имеют прочной и ассиметричной естественной опоры – располагаются на кочках из зеленого мха. Очевидным следствием отсутствия подземной части гнезда является отсутствие гнездового вала. Размеры гнезд в составе исследуемого комплекса колеблются от 8 см до 45 см в диаметре ($D_{\text{средний}} = 22,3$ см), и от 2 см до 50 см в высоту ($h_{\text{средняя}} = 28,2$ см). Сумма площадей поверхности куполов составила 25907,4 см².

На основании изъятых и вскрытых нами гнезд мы можем выделить четыре типа муравейников, характерных для *F. forsslundi*, обитающих на верховых болотах:

Гнездо на осоковой кочке I типа с зимовочными камерами. Камеры расположены слоями, между которыми лежат поникшие побеги трав. Камеры эллипсовидной формы: $h = 2$ см, $D = 3$ см. Плотность гнездового материала преимущественно однородная, он прилегает к дерновине. Зимовка семьи производится в ней в системе естественных полостей, образованных многочисленными побегами трав. Каждая зимовочная камера содержит от 10 до 30 особей. Мы обнаружили 9 таких гнезд.

Гнездо на осоковой кочке II типа без зимовочных камер располагается на таких же кочках, снаружи такие гнезда идентичны гнездам первого типа. Отличие заключается в том, что дерновина в составе этих гнезд более рыхлая, а между ней и основной частью гнезда располагается подушка из более рыхлого гнездового материала, лишенная камер. Зимовочных камер, как и зимующих муравьев обнаружено не было. Мы обнаружили 3 таких гнезда.

Гнездо на моховой кочке I типа с зимовочными камерами. В связи с однородной плотностью этих кочек форма гнезда приближается к конусу, ярко выраженной асимметрии купола не наблюдается. Плотность гнездового материала однородная, камеры внутри располагаются более плотно, но хаотично, а их размеры меньше: $h = 1.5$ см и $D = 2$ см. Зимовочные камеры расположены тут же, в толще гнезда. Имеют линзовидную форму и более крупные размеры: $h = 2.5$ см, $D = 4$ см. Мы обнаружили 3 таких гнезда.

Гнездо на моховой кочке II типа без зимовочных камер. В его основании располагается рыхлая подушка из гнездового материала, ее нижняя часть по цвету, запаху и плотности скорее напоминает верховой торф. В остальном гнездо аналогично третьему типу. Мы обнаружили 2 таких гнезда.

Таким образом, было выявлено четыре типа гнезд, два из которых являются зимовочными, а два вспомогательными. Кроме того, растительный материал гнезд отличался от описанного ранее (Seifert, 2000). Также в литературе отмечена характерная для гнезд *Coptoformica* главная камера (Seifert, 2000), мы же таковую не обнаружили.

В ходе работы было выявлено, что зимовка проводится в дерновине, реже в центре купола в более крупных камерах. Не все гнезда снабжены этими камерами, зимой эти гнезда пустуют. Таким образом, у *F. forsslundi* подтверждается наличие поликалии. Стратегия зимовки отличается от таковой у *Formica uralensis* и *F. picea*, также обитающих на верховых болотах. У всех трех видов обнаруживается собственная организация комплексов и стратегий зимовки.

**УТОЧНЕНИЯ К ФАУНЕ ДЛИННОУСЫХ ПЧЕЛ (HYMENOPTERA: APIDAE:
EUCERINI) ЗАПОВЕДНИКА «ГАЛИЧЬЯ ГОРА», ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Corrections to the fauna of longhorn bees (Hymenoptera: Apidae: Eucerini)
of the «Galichya Gora» Nature Reserve, Lipetsk Province**

**Т.В. Левченко
T.V. Levchenko**

Государственный Дарвиновский музей, г. Москва, *antimofal@yandex.ru*

Публикации В.Т. Кузнецовой по пчелам заповедника «Галичья Гора» (1990) и Липецкой области в целом (2009) на сегодня остаются самым значимыми сводками по фауне пчел Центрального Черноземья. В них отмечен ряд уникальных для юга средней полосы России видов. Эти находки требуют пересмотра определений в связи с накоплением знаний по систематике и фауне пчел. Мне удалось изучить сборы В.Т. Кузнецовой, хранящиеся в усадьбе заповедника в ур. Морозова Гора, и получить дополнительные сборы из этих мест, благодаря воронежским коллегам К.С. Ивлеву и А.В. Лопатину.

Заповедник «Галичья Гора» расположен в лесостепной зоне в Липецкой области (далее ЛО) и состоит из шести участков-урочищ, в четырех из них были собраны Eucerini: степное ур. Быкова Шея (52°45'47"N 39°02'48"E), лесостепные ур. Галичья Гора (52°36'14"N 38°55'02"E) и Морозова Гора (52°36'08"N 38°55'27"E) и лесное ур. Плющань (52°49'58.4"N 38°58'12.8"E). Все отмеченные В.Т. Кузнецовой виды Eucerini ЛО найдены в заповеднике с 60-х до 90-х годов XX в. Изучены далеко не все особи, но все ключевые сборы по малочисленным и сомнительным видам удалось увидеть.

По современным данным триба Eucerini относится к подсемейству Eucerinae вместе с западнопалеарктической Ancyralini (в России – *Ancyla asiatica* Friese, 1922, встречается только в Дагестане) и американские Ancyloscelidini, Emphorini, Exomalopsini и Tapinotaspidini с центром родового разнообразия в Неотропиках (Freitas et al., 2019). К Eucerini в России относятся род *Eucera* (с под родами *Cubitalia*, *Eucera* s.str. и *Synhalonia*) и род *Tetralonia* (с под родами *Tetralonia* и *Tetraloniella* в их понимании (Michener, 2007) для Старого Света) (Dorchin, 2023).

В списке ниже результаты моих определений Eucerini (* – новые для ЛО виды) с указанием определений В.Т. Кузнецовой (обозначение ее сборов – К., определений – det. К., особи без сборщиков – студенческие) в случае расхождения:

Eucera (Eucera) interrupta Ваер, 1850: Морозова Гора (3.VII.1967, степь, *Astragalus onobrychis*, 1♂, К.; 3.VI.1971, 1♂, К.; 9.VII.1973, 1♀, К.; 1.VIII.1980, *Vicia cracca*, 1♀ (*Eucera clypeata* det. К.), К.; 31.V.1981, пойма р. Дон, *Vicia tenuifolia*, 9♂♂; 31.V.1981, пойма р. Дон, *Potentilla pimpinelloides*, 1♂; 2.VIII.1981, ивняк на заливном лугу, 1♂ (*E. clypeata* det. К.), Пантелеева; 24.VI.1986, осоковая степь, 1♂), Плющань (20.VI.1979, степной склон, *Centaurea ruthenica*, 1♀, К.).

Eucera (Eucera) longicornis (Linnaeus, 1758): Быкова Шея (3.VI.1973, 2♀♀), Галичья Гора (3.VI.1971, степной склон, *V. tenuifolia*, 1♀, К.; 18.VI.2023, дроковая степь, 1♂, К.С. Ивлев), Морозова Гора (6.VI.1972, степь, *P. pimpinelloides*, 1♀), 27.V.1979, опушка, *Lathyrus pisiformis*, 1♂, К.; 18.VI.1979, луг, *Coronilla varia*, 1♀, К.; 31.V.1980, дубрава, *Lathyrus vernus*, 1♂, К.; 31.V.1981, пойма р. Дон, *V. tenuifolia*, 4♀♀ и 5♂♂; 4.VII.1982, *Trifolium pratense*, 1♀, К.; 6.VI.1995, 1♂, Архарова; 7.VI.1995, 1♂, М.С. Цуриков).

**Eucera (Eucera) rufipes* Smith, 1879: Морозова Гора (10.VI.1969, степь, *Anthyllis vulneraria*, 1♀ (*Eucera seminude* det. К.), К.; 23.VI.1980, степной склон, *V. cracca*, 1♀ (*Eucera clypeata* det. К.), К.; 31.V.1981, пойма р. Дон, *V. tenuifolia*, 2♀♀; 26.V.1982, дубрава, *L. vernus*, 1♀ (*E. seminude* det. К.), К.; 15.V.1987, опушка, *Draba sibirica*, 1♂).

**Eucera (Eucera) vittulata* Noskiewicz, 1936: Быкова Шея (3.VI.1973, 1♀; 9.VI.1973, степь, *Stachys recta*, 1♀ (*Eucera similis* det. К.), К.; 29.VI.1973, степь, 1♀ (*E. similis* det. К.), К.), Плющань (9.VI.1972, 1♂).

Eucera (Synhalonia) hungarica Friese, 1895: Быкова Шея (3.VI.1973, 5♀♀; 11.VI.1973, *Stachys recta*, степной склон, 1♀, К.; 11.VI.1973, 2♂♂; 24.VI.1979, *C. ruthenica*, 1♀ (*Tetralonia dentata* det. К.), К.); Галичья Гора (18.VII.1986, *Seseli libanotis*, 1♀; 4.VII.1990, 2♂♂, А.В. Лопатин), Морозова Гора (24.VII.1971, *Onobrychis arenaria*, 1♂, К.; 26.VI.1990, луг близ усадьбы заповедника, 1♀, А.В. Лопатин; 8.VI.1991, *O. arenaria*, 1♂, К.), Плющань (9.VI.1973, 3♀♀).

Tetralonia (Tetralonia) malvae (Rossi, 1790) (= *Eucera macroglossa* Illiger, 1806): Быкова Шея (30.VI.1979, *Lavatera thuringiaca*, 1♀ и 2♂♂, К.), Морозова Гора (29.VI.1968, луговая степь, 1♀; 30.VII.1971, луговая степь, 1♀), Плющань (28.VII.1981, *L. thuringiaca*, пойма р. Плющанка, 1♀, К.).

**Tetralonia (Tetraloniella) alticincta* (Lepelletier, 1841): Морозова Гора (10.VII.1979, степь, *Senecio jacobaea*, 2♂♂ (*Tetralonia dufourii* det. К.), К.).

Tetralonia (Tetraloniella) dentata (Germar, 1839): Быкова Шея (24.VI.1979, *C. ruthenica*, 1♀, К.), Галичья Гора (6.VII.2018, 1♂, Бережнова), Морозова Гора (25.VII.1965, *Centaurea scabiosa*, 1♂, В. Паенко; 29.VI.1968, 1♂, К.; 30.VII.1971, 1♀; 5.VIII.1974, луговая степь, 2♀♀; 31.VII.1979, *C. scabiosa*, 1♀, К.; 17.VII.1984, *C. scabiosa*, 2♀♀ (*Tetralonia ruficornis* det. К.), К.).

Tetralonia (Tetraloniella) pollinosa (Lepelletier, 1841): Морозова Гора (25.VI.1967, *Scabiosa ochroleuca*, 1♀, К.; 27.VII.1967, *S. ochroleuca*, 1♀, К.), Плющань (21.V.1979, пойма р. Дон, 1♂ (*Tetralonia armeniaca* det. К.), К.).

Tetralonia (Tetraloniella) salicariae (Lepelletier, 1841): материал мной не изучен, однако вид известен мне по сборам из соседних Тульской и Воронежской областей, должен быть и в ЛО в поймах рек на цветках *Lythrum* и *Melilotus*, хотя В.Т. Кузнецовой (1990, 2009) указан преимущественно на *Onobrychis arenaria* в степях и на опушках.

В итоге число указанных для ЛО Eucerini сократилось с 14 (Кузнецова, 2009) до 10 видов, из которых три вида ранее не были указаны.

Eucera (Synhalonia) armeniaca (Morawitz, 1877) (он же *Tetralonia armeniaca* у В.Т. Кузнецовой), скорее всего, обитает только на юге европейской части (до Сарепты в Волгограде по материалам ЗИН) и в средней полосе не будет найден.

Tetralonia (Tetraloniella) fulvescens (Giraud, 1863) (= *Macrocera dufouri* Pérez, 1879) указан как «*Tetralonia dufurii* Pér.» (Кузнецова, 1990, 2009). Это единственное указание для центра средней полосы России, и оно ошибочное. Материал определен как *Tetralonia alticincta*. К этому виду относятся и указания *Tetralonia (Tetraloniella) ruficornis* (Fabricius, 1804) (Кузнецова, 1990, 2009) за пределами заповедника: ур. Крутое (52°57'44"N 39°15'38"E) (27.VII.1984, *Inula britannica*, 1♀, *Inula hirta*, 1♀ и 1♂, К.). В современном узком понимании, *T. ruficornis* обитает в Испании и Алжире (Tkalcù, 1979).

Под *Eucera (Eucera) clypeata* Erichson, 1835 (= *similis* Lepelletier, 1841) оказались *E. interrupta*, *E. rufipes* и *E. vittulata*. Последний вид в коллекциях по европейской части часто определяли как *Eucera similis*. Нахождения *E. clypeata* в ЛО под сомнением. Вид известен из Воронежской области: Дивногорье (50°58'07"N 39°18'47"E) (16.VI.1995, *O. arenaria*, злаково-разнотравная степь на плакоре, 1♀, А.В. Лопатин).

Eucera (Eucera) seminuda Brülle, 1832 и *Eucera (Synhalonia) ruficornis* Brullé, 1832 (Кузнецова, 2009: *Tetralonia aff. ruficornis* (Brullé)) не известны мне по материалам из средней полосы России.

**ОБЗОР ОС-НЕМОК (HYMENOPTERA: MUTILLIDAE) ОБЛАСТИ УОЛЛЕСА
С ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ К ОСТРОВУ ЛОМБОК, ИНДОНЕЗИЯ**
**Review of the velvet ants (Hymenoptera: Mutillidae) of Wallacea, with special reference
to Lombok island, Indonesia**

А.С. Лелей
A.S. Lelej

ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, г. Владивосток, lelej@biosoil.ru

Область Уоллеса – это биогеографическая область в центре Индонезийского архипелага, между линией Уоллеса на западе и линией Лидеккера на востоке. Эта биогеографическая область окружена Индо-Малайской и Австралазиатской областями (Michaux, 2010). Уоллесия обычно считается восточной частью Ориентальной области, иногда объединяется с Австралийской областью и входит в состав Австралазийской области (Brothers, 2022). Глубоководные течения отделяют область Уоллеса от двух окружающих областей, действуя как заградительный барьер для многих животных (Ngakan et al., 2023). Область Уоллеса включает три биогеографические подобласти: Молуккские острова (Maluku), Малые Зондские острова (Lesser Sunda) и Сулавеси (Sulawesi) (Coates & Bishop, 1997).

Уоллесия – это область с наибольшим биоразнообразием в центральной Индонезии и Восточном Тиморе в Юго-Восточной Азии. На тысячах островов региона с очень разнообразными биологическими сообществами обитает множество уникальных видов. Саванны и луга встречаются по всей области Уоллеса в самых засушливых районах, но наиболее обширны они на Малых Зондских островах (Conservation International, 2014).

Фредерик Смит (1805–1879) был пионером в изучении Mutillidae области Уоллеса (Smith, 1859, 1860a, 1860b, 1863). Он изучил материал, собранный Альфредом Уоллесом в 1854–1862 гг., и описал 20 видов из этого региона в роде *Mutilla* Linnaeus, 1758. Кларенс Микель ревизовал и подготовил ключи для видов ос-немок островов Тихого океана и описал 16 видов из пяти родов с островов области Уоллеса (Mickel, 1935). Денис Бразерс в своей монографии об австралазийских Mutillidae указал 53 номинальных вида из 14 родов, распространенных в области Уоллеса, с изображениями типового материала (Brothers, 2022).

Михаил Мокроусов (Нижегородский государственный университет, Россия) во время своей поездки на остров Ломбок в 2012 г. собрал 73 экземпляра ос-немок, а Сейки Ямане (Кагосима, Япония) несколько раз посещал остров Сулавеси и также собирал ос-немок. Кроме того, изучен сравнительный материал из разных музеев. Классификация Mutillidae дана по Brothers и Lelej (2017) с обновлениями, предложенными Waldren et al. (2023). Использованы определительные таблицы родов ос-немок Ориентальной области, предложенные мною (Lelej, 2005).

Рассмотрено 58 валидных вида из 18 родов, распространенных в области Уоллеса, Роды *Yamanetilla* Lelej, *Krombeinidia* Lelej и *Mickelomyrme palawanensis* (Mickel, 1934) указаны впервые для Уоллесии; описано пять новых видов с острова Ломбок: *Bischoffitilla mickeli*, ♂; *Smicromyrme brothersi*, ♀; *K. mokrousovi*, ♀; *K. wallacei*, ♀; *Promecidia lombok*, ♂ и один новый вид с острова Сулавеси: *Y. yamanei*, ♂, ♀. Предложена новая синонимия для *Smicromyrme minahassae* (Zavattari, 1914) = *S. electra* Mickel, 1935; *Neotrogaspidia menadoensis* (Mickel, 1935) = *Timulla (Trogaspidia) implicata* Mickel, 1935; *Promecidia thoracica* (Smith, 1860) = *Mutilla bonthainensis* André, 1896; *Protrogaspidia neglecta* (Smith, 1860) = *M. celebensis* André, 1905. Предложен видовой статус для двух видов: *Trogaspidia rubiginosa* (André, 1896) и *T. melanesia* (Mickel, 1935). Даны определительные таблицы для видов из Уоллесии родов

Mickelomyrme, *Krombeinidia* и *Neotrogaspidia*. Для острова Ломбок указаны 11 видов из восьми родов.

Фауна ос-немок области Уоллеса (58 видов из 18 родов) высокоэндемична. Распространение рода *Protrogaspidia* и 43 видов из других родов ограничено только этой областью. Австралийские роды *Ascetotilla*, *Ephutomorpha* и *Eurytomutilla* представлены в области Уоллеса 1–3 видами, а роды *Odontomutilla* и *Trogaspidia* заходят в Австралийскую область несколькими видами. Другие роды ос-немок области Уоллеса распространены и в других частях Ориентальной области.

Все известные самки ос-немок области Уоллеса (39 видов) относятся к группе с черной окраской головы (BHCS). Среди них в разных кладах есть несколько случаев с полностью черным метасомальным тергитом без светлых пятен, что, возможно, указывает на вторичную потерю пятен: *Odontomutilla manifesta*, *O. simplicifascia* и *Yamanetilla yamanei* (подсем. Odontomutillinae); *Smicromyrme brothersi* (подсем. Mutillinae, триба Smicromyrmini); *Krombeinidia wallacei*, *Neotrogaspidia serafica*, *Trogaspidia pentheus* и *Wallacidia merops* (подсем. Mutillinae, триба Trogaspidiini). В других частях Ориентальной области такая окраска второго метасомального тергита встречается у видов с черной окраской головы (BHCS) (11 видов в 8 родах), и у видов с красной окраской головы (RHCS) (9 видов в 7 родах) (Boutin, 2024). Boutin и Vilhelmsem (2024) предположили, что набор метасомальных пятен у ос-немок филогенетически более ограничен в Ориентальной фауне, что может указывать на меньшее число мимикрийных типов окраски. Lopez et al. (2021) обнаружили, что более темные виды встречаются в средах с большим количеством осадков, большим количеством УФ-В и в лесных районах. У ос-немок области Уоллеса такая окраска может быть скорее криптической, чем апосематической.

**ГНЕЗДОВАНИЕ ПЧЕЛ *HALICTUS QUADRICINCTUS* (FABRICIUS, 1776)
И *H. BRUNNESCENS* (EVERSMANN, 1852) (HYMENOPTERA: HALICTIDAE)
Nesting of bees *Halictus quadricinctus* (Fabricius, 1776) and *H. brunnescens*
(Eversmann, 1852) (Hymenoptera: Halictidae)**

**А.В. Лопатин
A.V. Lopatin**

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, lopatin@bio.vsu.ru

Halictus quadricinctus (Fabricius, 1776) и *H. brunnescens* (Eversmann, 1852) относятся к подроду *Halictus* Latreille, 1804. *Halictus brunnescens* распространен в теплых зонах Западной Палеарктики, *H. quadricinctus* – транспалеарктический вид (Pesenko, 2004, 2005). Биология *H. quadricinctus* относительно хорошо изучена: камерные гнезда с основным ходом, нижним слепым ходом и сотовидной группой ячеек, подвешенной внутри камеры на опорах из почвы, обычно строятся в глинистых обрывах. После провиантирования и откладки яйца ячейки закрываются пробкой из почвы. В большинстве изученных агрегаций гнезд у *H. quadricinctus* наблюдалось только субсоциальное поведение: самки-основательницы инспектируют, засыпают почвой и запечатывают пробками ячейки с экскрементами и ячейки, в которых погибли личинки (Ситдигов, 1987; Радченко, Песенко, 1994; Tomozei, 2002; Лопатин, 2005). Сведений о гнездовании *H. brunnescens* в доступной литературе не обнаружено.

Гнездование *H. quadricinctus* изучали в Воронежской области в 1994–2024 гг. Близ села Старая Ольшанка Семилукского района агрегация гнезд располагалась на вертикальной стенке оврага в слое суглинка. На левом берегу р. Усмани в окрестностях Биоцентра ВГУ «Веневитиново» пчелы гнездились на грунтовой дороге в утрамбованной супеси. Близ ст. Ольшанки *H. quadricinctus* строил гнезда с ячейками, полностью изолированными камерой, основным ходом длиной в среднем 2.8 см и слепым ходом длиной в среднем 22.8 см. «Соты» состояли из 3–25 ячеек. В данной агрегации гнезд отмечено лишь субсоциальное поведение *H. quadricinctus*. В агрегации в окрестностях Биоцентра «Веневитиново» у *H. quadricinctus* зарегистрированы различные формы социального поведения, в том числе эусоциальность (самки первого выводка выполняли функции рабочих). Эусоциальное гнездо содержало группу из 5 неизолированных от окружающей почвы ячеек и 2 окруженных полостями «сота» из 11 и 27 ячеек. У гнезда, которое использовалось не менее 3 лет, основной ход имел ответвления, ведущие к нескольким группам ячеек, не изолированных или частично изолированных от окружающей почвы, а также к 6 «сота» из 8–31 ячеек, окруженных полностью или частично завершенными камерами. Диаметр основного хода гнезд – 8–13 мм, слепого хода – до 10 мм. Длина полости ячейки – 16–21 мм, в том числе горлышка – 4–5 мм, максимальный диаметр ячейки – 9–10 мм, диаметр горлышка – 4.5–5.5 мм. «Соты» имели сглаженную внешнюю поверхность, внутренняя поверхность ячеек с секреторной пропиткой (Лопатин, 2005; Лопатин, Чуканова, 2011; Чуканова, Лопатин, 2011).

Гнездование *H. brunnescens* изучали в Крыму на северо-восточной окраине пгт Орджоникидзе 6–8.08.2022. Агрегация состояла не менее чем из 39 гнезд, построенных на тропе и грунтовой дороге с изреженной растительностью и суглинистой почвой. В части гнезд продолжалось выкапывание полостей, и отмечены небольшие свежие выбросы почвы. Диаметр гнездовых холмиков – 4–12 см. Раскопано 2 гнезда.

Гнездо № 1. Диаметр гнездового холмика – 12 см. Диаметр входа – 5 мм, верхняя суженная часть основного хода длиной 2.5 см наклонена под углом 45° и постепенно расширяется до 10 мм, ниже чередуются вертикальные и наклонные участки. Ячейки находятся на глубине 19–24 см. Длина слепого хода – 8 см. Общая глубина гнезда – 32 см. В гнезде обнаружены 3 погибших самки: фрагменты тела одной самки были перемещены

пчелами в ячейку и замурованы почвой, вторая самка находилась на дне слепого хода, третья самка полностью перекрывала головой вход в гнездо. Живых имаго и преимагинальных фаз в гнезде не было. Группа из 8 близко расположенных ячеек частично изолирована от окружающей почвы ходом, проходящим у их дна. Во всех ячейках содержались экскременты (преимагинальные фазы завершили развитие). Пять ячеек заполнены плотно утрамбованной почвой; 2 ячейки (в том числе ячейка с фрагментами самки) – рыхлой почвой. Одна открытая ячейка содержала только экскременты.

Гнездо № 2. Диаметр гнездового холмика – 10 см. Вход диаметром 6 мм закрыт пробкой толщиной 9–11 мм. Верхняя часть основного хода наклонена под углом 45°, на глубине 3 см диаметр хода – 8 мм, на глубине 5–7 см – 12 мм, ниже – 10 мм. В верхней части основного хода находилась живая самка с изношенными крыльями. На глубине от 15 до 27 см ход заполнен почвой. Нижняя часть основного хода, ведущая к камере, наклонена под углом 45°. Слепой ход, расположенный ниже камеры, не имел встроенных почвенных стенок. «Сот» из 7 ячеек, изолированных от окружающей почвы, расположен на глубине от 27 см. Длина камеры – 6 см, ширина – 2.5–3 см, стенки частично встроенные. Две открытые ячейки содержали только экскременты; 1 закрытая ячейка – экскременты, личиночные шкурки и небольшое количество почвы; 1 закрытая ячейка – экскременты, личиночные шкурки, небольшое количество почвы и предкуколку; 1 закрытая ячейка – экскременты и отродившегося самца. Внутри 2 ячеек были построены ячейки меньшего размера, вероятно, принадлежащие другому виду пчел или ос.

В обоих гнездах весь основной ход снабжен встроенными почвенными стенками толщиной до 1–2 мм, облицованными тонким (0.1–0.2 мм) слоем из мелких глинистых частиц. Вероятно, при облицовке хода использовалась влажная почва. Внутренняя поверхность хода сглаженная, не отличается по цвету от окружающей почвы, не имеет влагостойкой секреторной пропитки и быстро впитывает воду. Ячейки *H. brunnescens* билатерально симметричные, с относительно плоской нижней и значительно более выпуклой верхней поверхностью. Максимальный диаметр полости ячейки – 8–10 мм, длина – 16–19 мм, горлышки ячеек короткие (длина 1.5–3 мм, диаметр – 4.5–5.5 мм). Минимальная толщина встроенных почвенных стенок ячеек или стенок «сота» – 0.3–1 мм, у горлышка 2–3 мм. Внутренняя поверхность ячеек темнее окружающей почвы, матовая, имеет секреторную пропитку и очень медленно впитывает воду. У закрытых ячеек толщина пробки – 2–3 мм. Пробка занимает всю длину горлышка и состоит из мелких глинистых частиц. Экскременты приклеиваются личинкой в виде продольных полосок длиной 1.5–2 мм к верхней стороне ячейки ближе к дну и формируют шероховатый слой толщиной 0.5–2 мм. Ячейки другого вида пчел или ос, вероятно, были построены в опустевших ячейках *H. brunnescens*, из которых вылетели имаго. Диаметр полости ячеек – 5 и 5.5 мм, длина – 11 и 12 мм, толщина стенок – 0.5–2.5 мм, они отделены от поверхности ячейки *H. brunnescens* слоем рыхлой почвы толщиной 0.5–1.5 мм. Внутренняя поверхность ячеек шероховатая, не отличается по цвету от окружающей почвы и быстро впитывает воду. Экскрементов и корма нет. Предкуполка мельче, чем в ячейке *H. brunnescens*.

Гнезда *H. quadricinctus* и *H. brunnescens* сходны по архитектуре и принадлежат к типу камерных гнезд с основным ходом и камерой, внутри которой расположен «сот». Все или часть ячеек гнезда могут быть не изолированы или частично изолированы от окружающей почвы. Ячейки типичной для галиктин формы. Социальное поведение данных видов пчел нуждается в дальнейшем изучении.

МУРАВЬИ КНЯЖЕСТВА ГАРХВАЛ (ГИМАЛАИ, ИНДИЯ)
Ants of Garhwal Principality (Himalayas, India)

Е.Б. Лопатина, Д.М. Жарков, Д.А. Дубовиков
E.B. Lopatina, D.M. Zharkov, D.A. Dubovikoff

*Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург,
elena.lopatina@gmail.com, d.zharkov@spbu.ru, d.dubovikoff@spbu.ru*

Гималаи – протяженная горная система с большим перепадом высот и разнообразием природных ландшафтов, характеризующихся высокой степенью эндемизма животных и растений. На сегодняшний день в Гималаях зарегистрировано свыше 200 видов муравьев, из которых более половины достигают или превышают высоту 2000 м н.у.м. Из них более 70 видов являются эндемиками (Bharti, 2008; Bharti, Sharma, 2009; Bharti et al., 2013).

Материал для данного доклада, был собран в ходе двух экспедиций в бывшее княжество Гархвал (это один из двух дивизионов штата Уттаракханд, Индия), организованных Центром Гималайских научных исследований Санкт-Петербургского союза ученых. В 2019 г. был обследован запад Гархвала, примыкающий к штату Химачал-Прадеш (Боркин и др., 2021), включая бассейн реки Бхагиратхи, а в мае 2023 г. – восточная его часть (западнее горного массива Нанда-Деви), в пределах бассейна реки Ганг, сначала вдоль ее основного течения, а затем вдоль ее левого крупного притока реки Алакнанда (Боткин, 2024). Сбор материала производился на высотах от 700 до 3800 м н.у.м.

Наиболее обычным был сбор муравьев на почве, растительности и других поверхностях, как в населенных пунктах, так и за их пределами. Наиболее важным и результативным, был сбор непосредственно из гнезд муравьев, поселившихся в почве под камнями. Это позволило получить сведения о фенологии разных видов.

Согласно опубликованным результатам исследований в Джамму и Кашмире (Bharti, 2008; Bharti, Sharma, 2009), температурные условия на высотах до 2000 м обеспечивают возможность обитания ориентальных видов муравьев, а выше 2000 м начинают доминировать палеарктические виды. На высотах от 1000 м до 2000 м происходит смена одних видов другими примерно на 60 %. Эти высоты отличаются наибольшим видовым разнообразием. На высотах 3000–4000 м в основном преобладают представители холодостойких палеарктических родов *Formica*, *Aphaenogaster*, *Myrmica*, *Lasius*, что подтвердилось и нашими исследованиями в Гархвале. Распределение видов муравьев зависит не только и не столько от абсолютной высоты над уровнем моря, сколько от типа ландшафта и наличия тех или иных местообитаний.

Мы искренне благодарны Центру Гималайских научных исследований Санкт-Петербургского союза ученых и Российской ассоциации исследователей Гималаев и Тибета за организацию экспедиции и помощь в проведении исследований.

**СТРОЕНИЕ СЛОЖНЫХ ГЛАЗ И АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОГО ЗРИТЕЛЬНОГО
КОННЕКТОМА *MEGAPHRAGMA VIGGIANII***

**Compound eye structure and the analysis of the primary visual connectome
in *Megaphragma viggiani***

**А.А. Макарова, А.А. Полилов
A.A. Makarova, A.A. Polilov**

*Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва,
amkrva@gmail.com*

Строение сложных глаз и принципы передачи информации по зрительному пути у насекомых были предметом множества исследований, раскрывающих важные биологические принципы анатомии как самого зрительного аппарата, так и принципов анализа зрительной информации. До недавнего времени эти исследования были ограничены двумерной природой доступных ультраструктурных данных, а также невозможностью взглянуть на всю цепь связи «органы чувств – мозг» целиком. *Megaphragma viggianii* из-за своего небольшого размера предоставляет уникальную возможность для получения целостного коннектома всего организма и морфофункционального изучения органов чувств.

На основе объемной электронной микроскопии (FIB-SEM) *M. viggianii* с изотропным разрешением 8 нм на воксель, мы выполнили реконструкцию целого сложного глаза и проанализировали коннектом первого зрительного ганглия – ламины. Полноклеточная модель целого сложного глаза позволила всесторонне описать физические размеры омматидиев и их морфологическую изменчивость в ретине, а также выполнить морфофункциональное картирование глаза и выделить специализированные функциональные группы омматидиев. Анализ синаптических связей между фоторецепторами и монополярными нейронами ламины, раскрывающий каноническую схему организации нейронных модулей, и 29 вариаций этой схемы позволили проанализировать особенности первичного этапа обработки зрительной информации у *Megaphragma*. По сравнению с *Drosophila* и *Apis* зрительная система *Megaphragma* сильно упрощена. Мы выделили стереотипные и специфические признаки омматидиев, а также схемы организации нейронных связей, критические для летающих насекомых. Анализ клеточного состава ключевых ассоциативных центров мозга и их связей со зрительной системой предоставил новые данные о возможных принципах и путях передачи различных типов зрительной информации.

Результаты работы вносят вклад в понимание принципов миниатюризации сложных глаз и масштабирования сенсорных органов в целом, а результаты коннектомного анализа могут быть использованы для построения вычислительных моделей обработки зрительной информации у насекомых.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (№ 22-74-10008).

СЕМЕЙСТВО ICHNEUMONIDAE (HYMENOPTERA) В ПОЗДНЕЭОЦЕНОВОМ БАЛТИЙСКОМ ЯНТАРЕ

Darwin wasps (Hymenoptera: Ichneumonidae) in late Eocene Baltic amber

А.Р. Манукян
A.R. Manukyan

Музей янтаря, г. Калининград, manukyan@list.ru

Наездники-ихневмониды (Hymenoptera, Ichneumonidae) – крупнейшее семейство перепончатокрылых насекомых, насчитывающее более 25 тыс. рецентных видов (Khalaim, 2019). Ископаемые ихневмониды изучены крайне недостаточно, число описанных видов не превышает 321 (Манукян, 2025), что составляет ничтожную долю потенциально возможного числа видов.

Балтийский янтарь – один из наиболее важных источников информации о наземной палеонтологической эоценовой ситуации. Этот ресурс отличается исключительным обилием находок и нередко превосходной сохранностью останков ископаемых организмов. Отправной точкой изучения фауны ихневмонид балтийского янтаря следует считать работу Ч. Брюса (Brues, 1923) с описанием первого вида из балтийского янтаря. Однако, общая картина ихневмонидофауны прояснилась лишь после выхода серии работ Д.Р. Каспаряна (1988a, 1988b; 1994; Kasparyan, 2001), в которых было установлено доминирование в фауне этих янтарей представителей подсемейств CRYPTINAE, Townesitinae, Pherhombinae и Hybrizontinae. Впоследствии знание о фауне расширилось – были описаны виды из подсемейств Hybrizontinae (Manukyan, 2023) и Pherhombinae (Манукян, 2019), а также обнаружены представители подсемейств Banchinae (Khalaim, 2011), Diplazontinae (Manukyan, Zhindarev, 2021), Phygadeuontinae, Rhyssinae, Xoridinae (Viertler et al., 2024), Pimplinae (Манукян, 2023a; 2024) и Roemaniinae (Манукян, 2023b).

Ниже приведен обобщенный список описанных видов, который характеризует современное состояние изученности ихневмонид балтийского янтаря (в квадратных скобках указано место хранения голотипов).

Подсем. Banchinae Wesmael, 1845

1. *Lissonota perkovskiyi* Khalaim, 2011 [Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена, НАН Украины, Киев, далее ИЗШНАУ, No. K-6611, балтийский янтарь Ровенского месторождения].

Подсем. Diplazontinae Viereck, 1918

2. *Diplazontinae* sp. – подсемейство установлено по летному отверстию на пупарии сирфиды-афидофага (Манукян, 2021; Манукян, 2024) [материал, Калининградский музей янтаря, далее КМЯ-Ф, No. 6361].

Подсем. Hybrizontinae Blanchard, 1845

3. *Astigmaton ichneumonoides* Kasparyan, 2001 [ИЗШНАУ, No. UA-662, Ровенское месторождение];

4. *Ghilarovites tarsatorius* Kasparyan, 1988 [Палеонтологический институт РАН, Москва, далее ПИН, No. 964/234];

5. *Paxylommites reticulatus* Kasparyan, 1988 [Музей Земли Польской АН, далее MZ PAN, No. 17387];

6. *Tobiasites striatus* Kasparyan, 1988 [MZ PAN, No. 19140];

7. *Vorstadt ambermuseum* Manukyan, 2023 [КМЯ-Ф, No. 8509, в оригинальной публикации No. 37/23.1];

8. *V. groehni* (Tolkanitz et Perkovsky, 2015) [Institute of Geology and Palaeontology and Museum University of Hamburg, Germany, далее GPIH No. 4459, Ровенское месторождение].

Подсем. Orthocentrinae Foerster, 1869

9. *Plectiscidea vetusta* Kasparyan et Humala, 1995 [ПИН No. 964/229];

10. *Scutellator macrommatu* Kasparyan et Humala, 1995 [ПИН No. 964/236];

11. *S. spinatorius* Kasparyan et Humala, 1995 [ПИН No. 964/237].

Подсем. Pherhombinae Kasparyan, 1988

12. *Pherhombus antennalis* Kasparyan, 1988 [ПИН, No. 363/57];

13. *Ph. brischkei* Brues, 1923 [Кенигсбергская коллекция, без номера, вероятно утрачен];

14. *Ph. dolini* Tolkanitz et Narolsky, 2005 [ИЗШНАУ, No. D-2191, Ровенское месторождение];

15. *Ph. kasparyani* Manukyan, 2019 [КМЯ-Ф, No. 5725];

16. *Ph. kraxtepellensis* Manukyan, 2019 [КМЯ-Ф, No. 6796-2, в публикации No.84/2-18];

17. *Ph. sorgenuensis* Manukyan, 2019 [КМЯ-Ф No. 6796-3, в публикации No. 84/3-18];

18. *Pherhombus* sp. [КМЯ-Ф No. 8914, описание в печати].

Подсем. Phygadeuontinae Förster, 1869

19. *Grana harveydenti* Viertler et Klopstein, 2024 [Natural History Museum Basel, Switzerland, далее NMB No. F3848].

Подсем. Pimplinae Wesmäl, 1845

20. *Crusopimpla klopsteinae* Manukyan, 2023 [КМЯ-Ф No. 8329];

21. *Twangste belokobylskiji* Manukyan, 2024 [КМЯ-Ф No. 8878, в публикации No. 1/24-1];

22. *Xanthopimpla* sp. [КМЯ-Ф No. 8825, описание вида в печати: Манукян и др.].

Подсем. Poemeniinae Narayanan et Lal, 1953

23. *Amberpoemenia kirejtshuki* Manukyan, 2023 [КМЯ-Ф No. 1423].

Подсем. Rhyssinae Morley, 1913

24. *Rhyssa gulliveri* Viertler, Klopstein et Spasojevic, 2023 [NMB No. F3742].

Подсем. Stilbopinae Townes et Townes, 1949

25. *Rovenosa alexrasnitsyni* Manukyan, 2021 [GPIH No. 5046];

26. *R. khalaimi* Manukyan, 2021 [КМЯ-Ф No. 7468];

27. *R. rasnitsyni* Khalaim, 2011 [ИЗШНАУ No. K4152].

Подсем. Tryphoninae Shuckard, 1840

28. *Thymariodes areolaris* Kasparyan 1988 [ПИН No. 363/25].

Подсем. Xoridae Shuckard, 1840

29. *Xorides? romeo* Viertler et Klopstein, 2024 [NMB No. F3849].

Как видно из приведенного списка, основным хранилищем голотипов является КМЯ-Ф – 11 экз.; далее материалы распределены в коллекциях следующим образом: ПИН – 6, ИЗШНАУ – 4, NMB – 3, MZPAN – 2 и GPIH – 2.

Таким образом, исследования последних десятилетий указывают на таксономическое богатство фауны ихневмонид и существенно дополняют сведения XX века. Приведенные данные также свидетельствуют о более широких фаунистических и таксономических связях балтийского янтаря с другими палеофаунами эоцена. В этой связи наиболее показательным является пример наездников подсем. Pherhombinae, которые ранее считались эндемиками балтийского янтаря, однако в действительности имели более широкое распространение в эоцене и, возможно, в палеогене (Meier et al., 2022; Manukyan, в печати). В целом, результаты исследований XXI в. по сем. Ichneumonidae позволяют говорить о возможности полноценного включения «балтийской» фауны в контекст эволюции наземных сообществ эоцена.

**СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕИМАГИНАЛЬНЫХ СТАДИЙ
НАЕЗДНИКОВ РОДОВ *GRYON* HALIDAY И *HADRONOTUS* FÖRSTER
(HYMENOPTERA: SCELIONIDAE: SCELIONINAE)**

**Comparative study of premature stages of scelionid wasps of the genera *Gryon* Haliday
and *Hadronotus* Förster (Hymenoptera: Scelionidae: Scelioninae)**

**Е.С. Митюшкина, А.В. Тимохов
E.S. Mityushkina, A.V. Timokhov**

*Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва,
mityushkinaes@my.msu.ru, atimokhov@mail.ru*

Сцелиониды (Hymenoptera: Scelionidae) – облигатные идиобионтные яйцевые паразитоиды насекомых и пауков. Они способны играть существенную роль в естественной регуляции численности своих хозяев, и многие из них используются для биологического контроля экономически важных вредителей сельского и лесного хозяйства.

В рамках одной из программ биологического контроля, осуществляемой с целью разработки методов регулирования численности щитника *Bagrada hilaris* (Burmeister) (Hemiptera: Pentatomidae) – серьезного вредителя крестоцветных культур в Старом и Новом Свете – был выявлен комплекс его естественных врагов. Наиболее перспективным энтомофагом был признан вид из рода *Gryon* Haliday, впоследствии описанный как *G. aetherium* Talamas. Одновременно данное масштабное исследование привело к пониманию полифилетичности этого рода, в связи с чем род *Gryon* s.l. (включающий более 300 видов) был разделен на два, при этом восстановлено в качестве валидного родовое название *Hadronotus* Förster (Talamas et al., 2021). Ряд видов был отнесен к родам *Hadronotus* и *Gryon* s.str. условно, так как у авторов исследования не было возможности изучить все типовые материалы, а первоописания остаются недостаточно информативными для такого решения. Также не вполне ясными остаются филогенетические связи этих родов и их положение в подсемействе Scelioninae. Для уточнения филогении и системы важным является привлечение дополнительных признаков, напрямую не скоррелированных с традиционно используемыми морфологическими признаками имаго и молекулярными маркерами. Ценным источником таких данных могут быть морфологические и анатомические признаки преимагинальных стадий и характеристики онтогенеза.

На основании результатов оригинальных исследований и имеющихся литературных данных нами проведено сравнение преимагинальных стадий наездников родов *Hadronotus* и *Gryon* s.str. Исследования эмбриогенеза и личиночного развития сцелионид насчитывают 160 лет, однако к настоящему времени изучены представители лишь 9 из более чем 160 родов семейства (преимущественно из подсем. Telenominae). При этом очевидно, что онтогенез сцелионид характеризуется выраженной дезэмбрионизацией и гиперметаморфозом. Большинство работ было выполнено в конце XIX и в XX вв., и лишь в 4 из них описываются преимагинальные стадии *Hadronotus* и *Gryon* (Schell, 1943; Mineo, 1975, 1977; Mineo, Gatto, 1981).

Личинки I возраста изученных нами *Hadronotus muscaeformis* (Nees) и *Gryon fasciatum* Priesner относятся к телеаоидному типу и обладают несегментированным телом, которое можно условно разделить на головной, грудной и брюшной отделы, границы между которыми намечены складками. Внешний облик и некоторые морфологические характеристики личинок, особенно на ранних стадиях развития, могут быстро и значительно изменяться в зависимости от их возраста и количества поглощенной пищи. По этой причине общие пропорции тела и большинство его слабо склеротизованных частей не всегда можно использовать в качестве критериев сравнения. Напротив, головные капсулы личинок I

возраста *Hadronotus* и *Gryon* хорошо сохраняют свою форму и пропорции на всем протяжении этой стадии. Вероятно, именно такие менее подверженные деформации во время роста (на определенной стадии) структуры можно использовать для морфометрического сравнения и достоверного описания личинок разных видов.

Голова личинок I возраста *H. muscaeformis* и других представителей рода имеет характерную округлую форму, тогда как у *G. fasciatum* она овальная. Наблюдается общее сходство в строении и расположении головных частей: ротовое утолщение расположено на вентральной поверхности головной капсулы над ротовым отверстием, под которым находится имеющий форму ковша лабиальный вырост, вершина которого обладает сложной структурой с неровными очертаниями. В обоих родах серповидные мандибулы хорошо склеротизованы и движутся вверх-вниз, практически в сагиттальной плоскости, плавно сходясь своими вершинами к срединной линии. Однако у видов *Gryon* мандибулы более вытянутые, узкие и несут характерные зубчики на их медиальной поверхности. Лабиальный вырост представителей *Hadronotus* имеет удлиненную форму с широким основанием, в то время как у видов *Gryon* он укорочен. Их грудной отдел слабо вытянут и лишен каких-либо придатков. По бокам основания брюшного отдела имеются участки, несущие длинные гибкие щетинки: у видов *Hadronotus* они образуют поперечный пояс, прерывающийся на вентральной и дорсальной сторонах тела, а у личинок *Gryon* имеется два подобных отдельных пояса, передний из которых содержит значительно меньше щетинок, чем задний. Вершина несегментированного брюшка вентрально изогнута и постепенно сужается, переходя в хвостовой отросток, состоящий из длинной каудальной и короткой базальной частей без четкой границы между ними.

Среди исследованных экземпляров отмечена внутривидовая изменчивость, проявляющаяся в выраженности кутикулярных выростов у основания частей отростка, в форме базального придатка и количестве зубчиков на его вершине – от 3 до 8 (у *H. muscaeformis* они преимущественно направлены к туловищу). Личинки I возраста у представителей этих родов проявляют повышенную активность, что выражается в резких движениях головогруды с мандибулами и хвостового придатка в медиальной плоскости с целью уничтожения конкурентов и гомогенизации содержимого яйца хозяина.

Личинки II возраста *Gryon* и *Hadronotus*, как и у других Scelionidae, относятся к мешковидному типу. Их тело удлинено и лишено провизорных органов, а сегментация (сначала малозаметная) становится более выраженной по мере поглощения пищи. Начинают прослеживаться зачатки нервной и дыхательной систем, перистальтика кишечника становится более активной.

Гименоптероидные личинки III возраста обладают выраженной сегментацией и развитой трахейной системой. Для видов *Hadronotus* и *Gryon* характерна метапнейстическая система: функционирует только последняя пара дыхалец. На обособленной головной капсуле просматриваются лобные борозды, небольшие мандибулы и антенны, сенсиллы клипеуса, зачатки лабиальных щупиков и выводной проток лабиальных желез. После завершения развития личинка выделяет меконий в виде небольших пеллет. Имаго обоих родов выходят через крышечку (оперкулум) яйца хозяина благодаря своевременному развороту личинки третьей стадии передним концом тела в соответствующую сторону. Принципиальных диагностических различий в строении личинок II и III возраста у представителей родов *Hadronotus* и *Gryon* не выявлено.

Дальнейшее изучение преимагинальных стадий наездников с помощью современных методов микроскопии позволит лучше понять их взаимодействия с хозяевами, оценить разнообразие адаптаций и эволюционных стратегий, связанных с паразитическим образом жизни.

**ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К КАТАЛОГУ РОЮЩИХ ОС
(HYMENOPTERA: SPHECIFORMES) РОССИИ**
**Corrections and additions to the catalogue of the digger wasps (Hymenoptera:
Spheciformes) of Russia**

М.В. Мокроусов¹, М.Ю. Прощалыкин²
M.V. Mokrousov¹, M.Yu. Proshchalykin²

¹ Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, г. Нижний
Новгород, *sphacid@inbox.ru*

² ФНЦ Биоразнообразие ДВО РАН, г. Владивосток, *proshchalykin@biosoil.ru*

Опубликованный в 2017 г. каталог роющих ос России стал важнейшим этапом в изучении этой многообразной группы перепончатокрылых насекомых в нашей стране. Благодаря интенсивной работе авторов разделов, а также многих иностранных коллег, удалось включить в каталог все известные к тому времени опубликованные данные по роющим осам России. Всего в каталоге указан 691 вид из 87 родов и трех семейств (Ampulicidae – 4/2; Sphecidae – 68/11; Crabronidae – 619/74). Для подобных работ привычной практикой становится публикация примерно раз в несколько лет исправлений и добавлений, накопленных за прошедший период. Подобные обновления уже дважды выходили (2017 и 2023 гг.) для Каталога пчел Европы, опубликованного в 2014 г., а также для Каталога пчел России (2023 г.), опубликованного в 2017 г. Новая версия каталога позволяет исправить допущенные ранее ошибки, внести новейшие номенклатурные и таксономические изменения, а также включить впервые зарегистрированные для фауны и новые для науки таксоны, описанные с данной территории.

За прошедшее с публикации каталога роющих ос России время было выполнено несколько крупных полевых работ в различных регионах страны (прежде всего, на Северном Кавказе и в Сибири), благодаря которым собран значительный дополнительный материал по многим группам роющих ос. В результате его частичной обработки опубликовано несколько работ с указанием новых данных для фауны роющих ос России, информацию по которым можно разделить на несколько блоков (также были учтены новейшие номенклатурные изменения по ряду таксонов, опубликованные в свежих ревизиях и обзорах различных групп роющих ос):

1. Новые для науки таксоны, описанные из России:

Crabronidae: *Lestiphorus nemkovi* Mokrousov & Proshchalykin, 2020, *Passaloecus taigaensis* Johansson, Paukkunen & Hellqvist, 2021, *Tachysphex loktionovi* Mokrousov & Proshchalykin, 2021.

2. Новые для фауны России таксоны:

Sphecidae: *Hoplammophila armata* (Illiger, 1807), *H. clypeata* (Mocsáry, 1883), *Isodontia splendidula* (A. Costa, 1858), *Palmodes mandarinus* (F. Smith, 1856).

Crabronidae: *Ammoplanops mongolicus* Tsuneki, 1972, *Ammoplanus bischoffi* Maréchal, 1938, *A. curvidens* Tsuneki, 1972, *Belomicrus multifasciatus* Tsuneki, 1972, *Crossocerus strangulatus* (Bischoff, 1930), *Larra carbonaria* (F. Smith, 1858), *Lestiphorus yamatoni* Tsuneki, 1963, *Tachytes argenteus* Gussakovskij, 1933, *Tachysphex desertorum* F. Morawitz, 1894, *T. mongolicus* Kohl, 1898, *Trypoxylon albipes* F. Smith, 1856, *Prosopigastra fumipennis* Gussakovskij, 1952, *Pseudoscolia ishkovi* Kazenas, 1994.

3. Неучтенные в каталоге таксоны:

Crabronidae: *Cerceris lacinia* Tsuneki, 1961, *Miscophus postumus* Bischoff, 1921, *M. pretiosus* Kohl, 1884, *Pemphredon tridentata* Gussakovskij, 1952.

4. Исключенные из фауны России таксоны:

Crabronidae: *Prosopigastra latifrons* Gussakovskij, 1933.

5. Таксоны, сведенные в синонимы:

Crabronidae: *Ectemnius walteri* (Kohl, 1889), *Harpactus morawitzi* Radoszkowski, 1884, *Miscophus percitus* Mokrousov, 2004.

Таким образом, учитывая опубликованные к настоящему времени данные, список роющих ос России включает 711 видов из 87 родов и трех семейств (Ampulicidae – 4/2; Sphecidae – 72/11; Crabronidae – 635/74). Указанные цифры носят предварительный характер, так как в настоящее время находится в процессе подготовки обобщающая статья, в которой будут учтены не только опубликованные после 2017 г. сведения, но и приведен ряд новых фаунистических указаний, номенклатурных изменений, а также описание новых для науки видов роющих ос с территории России. Данная статья планируется к публикации в конце 2025 г.

УНИКАЛЬНОЕ БРАЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ
Unique courtship behavior of hymenopteran insects

М.И. Никельшпарг, В.В. Аникин
M.I. Nikelshparg, V.V. Anikin

*Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов,
matveynikel@yandex.ru, anikinvasiliiv@mail.ru*

Известно, что перепончатокрылые насекомые используют в своем брачном поведении сложные ухаживания. Однако обнаружение такого поведения у мелких перепончатокрылых, особенно у паразитоидных, представляет собой значительную проблему, связанную не только с размерами, но и со скрытым образом жизни и редкостью некоторых видов. Нам удалось записать уникальные детали ухаживаний мелких перепончатокрылых, развивающихся в галлах, из семейств Cynipidae, Eurytomidae, Eulophidae и Eupelmidae. Мы тщательно описали этапы каждого ухаживания и выделили различия и сходства между ними на основании способности идентификации партнеров, применения самцом определенных частей тела в процессе ухаживания, способности охранять партнера после спаривания и возможного ответа самки. Наиболее сложный и очень специфический «брачный танец» оказался у вида *Eupelmus* sp. (Hymenoptera: Eupelmidae), который включал в себя активные движения средних ног, усиков и брюшка у самца, а также опеку над самкой после спаривания. В этом процессе нами было впервые обнаружено, что самка *Eupelmus* sp. реагирует на ухаживания самца, поднимая высоко вверх брюшко и стимулируя самца копулировать, что указывает на систему мышц у самки, которая может оказаться видовым признаком. Изучение демонстраций ухаживания может улучшить наше понимание поведения насекомых, помочь в неинвазивной систематизации и рассказать об эволюционной важности брачного ухаживания.

РАЗНООБРАЗИЕ УГЛЕВОДНЫХ РЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МУРАВЬЯМИ В ВЕСЕННИЙ И РАННЕЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Diversity of carbohydrate resources used by ants in spring and early summer

Т.А. Новгородова

T.A. Novgorodova

Институт систематики и экологии животных СО РАН, г. Новосибирск, tanovg@yandex.ru

Весна – сложный период в жизни муравьев, который характеризуется острым дефицитом углеводной пищи, а также эфемерностью большинства источников углеводов. В таких условиях от муравьев требуется определенная «гибкость» – способность быстро находить новые энергетические ресурсы, оценивать их потенциал и переключаться на более перспективные для обеспечения жизнедеятельности семьи. Цель работы – исследовать разнообразие и характер использования углеводных ресурсов в весенний и раннелетний период муравьями фоновых видов *Formica*, *Lasius* и *Myrmica*.

Исследования проводили в 2015–2019 гг. в рекреационных березово-сосновых лесах г. Новосибирска на примере многовидовых сообществ муравьев с доминированием *Formica rufa* и *F. polystena*. Модельные участки (20) были выбраны летом 2015 г., при этом для рыжих лесных муравьев проведена оценка размерных характеристик гнезд и картирование кормовых участков. В 2016-2019 гг. с конца марта до конца июня на участках проводили мониторинг углеводных ресурсов и их использования муравьями фоновых видов: *Formica rufa*, *F. polystena*, *F. fusca*, *Lasius niger*, *Myrmica rubra*, *M. ruginodis*). В ходе осмотра растений (раз в неделю) регистрировали потенциальные ресурсы (растение; сок/нектар/падь), а также источники углеводной пищи, посещаемые муравьями. Для рыжих лесных муравьев проводили картирование кормовых участков семей (дороги, кормовые растения, тип ресурсов).

Углеводные ресурсы муравьев в весенний период включали сок древесных растений (береза), флоральный и экстрафлоральный нектар, а также падь тлей. По мере смены фенологических аспектов (сроки зависели от погодных условий) менялся как состав, так и распределение источников углеводной пищи на исследованных участках. Наиболее существенное влияние это оказывало на обладателей крупных семей – рыжих лесных муравьев. Эти муравьи первыми появляются весной на поверхности муравейников, активно разогревают гнезда с помощью теплоносцев, восстанавливают купола и остро нуждаются в углеводной пище для поддержания активной жизнедеятельности. Ранней весной (еще до набухания почек; март – начало апреля) на мощных березах не далее 10 м от гнезд были отмечены первые фуражиры, которые прятались в трещинах коры. Эти деревья являлись ключевыми элементами структуры кормовых участков модельных семей в летний период, а весной фуражиры, видимо, отслеживали ситуацию. Сбор березового сока муравьями *F. rufa* и *F. polystena* и формирование первых потоков фуражиров к этим деревьям были отмечены лишь спустя 2 недели. На этом этапе березовый сок служил главным источником углеводов для муравьев, а базовая часть основных кормовых дорог *F. rufa* и *F. polystena* была восстановлена.

Вопреки традиционному представлению о практически неизменном расположении фуражировочных дорог на кормовом участке семей рыжих лесных муравьев, в ранневесенний период схема дорог оказалась достаточно пластична и подстраивалась под быстро меняющуюся карту распределения углеводных ресурсов. Появление обильных источников углеводов сопровождалось перестройкой территории с появлением достаточно мощных, но в ряде случаев временных дорог к этим ресурсам. Так, в период цветения ивы (конец апреля – начало мая) рыжие лесные муравьи активно собирали нектар: интенсивность

движения фуражиров на отдельных стволах достигала 240 экз./мин. В этот период у всех модельных гнезд схема дорожной сети существенно отличалась от «летнего» варианта, т.к. ивы не являлись ключевыми элементами структуры кормовых участков в летний период. Примерно в это же время (в первой половине мая) фуражиры начинали посещать и другие деревья (осины, сосны, молодые березы, рябину, черемуху), при этом на деревьях опять были отмечены лишь отдельные фуражиры-разведчики.

По окончании цветения ивы происходила очередная перестройка дорожной сети рыжих лесных муравьев: дороги к ивам исчезали, при этом возрастала интенсивность движения на основных дорогах, ведущих к старым мощным березам, на которых муравьи изначально собирали сок, а затем приступили к сбору пади в первых колониях тлей (*Symydobius oblongus*, *Glyphina betulae* и *Callipterinella tuberculata*). Основные дороги постепенно удлинялись. В этот период небольшие колонии тлей были отмечены также на соснах, осинах, рябине, черемухе, малине и иве. Однако интенсивные потоки фуражиров *F. rufa* и *F. polycтена* позднее сформировались лишь на соснах, осинах и молодых березах. На этом этапе (май – июнь) рыжие лесные муравьи также отмечены на экстрафлоральных нектарниках у основания молодых листьев черемухи и осины, однако до появления тлей интенсивность посещений была невысокой. Полное восстановление «летнего» варианта дорожной сети происходило только во второй половине июня.

Сходный спектр используемых углеводных ресурсов на всех этапах был выявлен и для субдоминанта *Formica fusca*. В большинстве случаев, за исключением березового сока, эти муравьи первыми находили новые ресурсы, однако их быстро оттесняли рыжие лесные муравьи. Именно *F. fusca* первыми приступали к сбору нектара на ивах, сформировав довольно интенсивные потоки фуражиров (до 120 экз./мин), однако их достаточно быстро сменяли рыжие лесные муравьи, после чего на стволах оставались лишь отдельные особи *F. fusca* (не более 5 экз./мин). Сходная ситуация наблюдалась на осине и черемухе при появлении листьев с экстрафлоральными нектарниками. Очевидно, рыжие лесные муравьи наблюдают за более проворными субдоминантами и активно используют полученную информацию о появлении новых источников углеводов, что согласуется с результатами экспериментальных исследований (Стебаев, 1971; Резникова, 1975, 1983).

Для *Lasius niger*, *Myrmica rubra* и *M. ruginodis* также характерно использование различных ресурсов (флоральный и экстрафлоральный нектар, падь тлей), спектр которых зависел от фенологического аспекта. Ранней весной отмечен сбор нектара на цветках ивы, медуницы, одуванчика; в конце мая – начале июня наблюдался сбор выделений экстрафлоральных нектарников у основания листьев ивы и черемухи; для *Myrmica* наблюдали сбор выделений экстрафлоральных нектарников папоротника *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn. В начале июня эти муравьи собирали падь мирмекофильных тлей на березе, смородине, черемухе, иве, малине, травянистых растениях. На иве отмечен сбор (с растения) пади немирмекофильных тлей рода *Cavariella*.

В целом, весенний спектр углеводных ресурсов муравьев был достаточно разнообразен; при смене фенологических аспектов муравьи довольно быстро переключались на новые источники. Рыжие лесные муравьи активно используют «разведчиков» для сбора информации как о появлении сока/нектарников/тлей на своих «летних» кормовых деревьях, так и об эфемерных источниках на других растениях, что повышает эффективность использования энергетических ресурсов на кормовом участке и скорость восстановления его «летней» структуры.

Исследование поддержано Программой фундаментальных научных исследований (ФНИ) государственных академий наук на 2021–2025 гг. (№ FWGS-2021-0002).

ВОЗМОЖНОСТИ НЕИНВАЗИВНОЙ ЭЛЕКТРОРЕТИНОГРАФИИ В ИЗУЧЕНИИ ЗРЕНИЯ ПЧЕЛ

Possibilities of non-invasive electroretinography in studying of the bee vision

Е.С. Новикова¹, А.А. Пуйто¹, Б.О. Скиба¹, Т.Г. Зачевило², М.И. Жуковская¹
E.S. Novikova¹, A.A. Puyto¹, B.O. Skiba¹, T.G. Zachepilo², M.I. Zhukovskaya¹

¹ Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова РАН,
г. Санкт-Петербург, os_sacrum@list.ru

² Институт физиологии имени И.П. Павлова РАН, г. Санкт-Петербург

Пчелы *Apis mellifera* – популярный объект исследования зрительного поведения. Они обладают истинно цветным трихроматическим зрением (УФ, синий и зеленый зрительные пигменты) и поляризационной чувствительностью. Рабочие пчелы ухаживают за ульем и занимаются поиском пищи за его пределами, причем их роль меняется с возрастом, а трутни совершают вылеты в поисках самки. Для реализации своих задач разные касты обладают как структурными особенностями, так и функциональными возможностями зрительной системы.

Для изучения работы органов зрения использовали метод электроретинографии (ЭРГ). Метод ЭРГ позволяет оценить не только спектральную чувствительность глаз и оцеллей, но и изменения в их функциональном состоянии. Предложенный нами метод неинвазивной ЭРГ не наносит вреда насекомым, может быть использован повторно на пчелах разных возрастов или до и после экспериментального воздействия.

Мы регистрировали ЭРГ от сложных глаз рабочих пчел и трутней. После кратковременного охлаждения насекомое закрепляли в экспериментальной установке при помощи пластилина. После 1 часа темновой адаптации подавали вспышки монохроматического света (λ_{max} – 525, 470 и 365 нм) продолжительностью 10, 50, 100 и 500 мс с возрастающей интенсивностью. Отводящий золотой электрод (Зл 99.99, диаметром 0.5 мм) располагали на поверхности сложных глаз. Стальной индифферентный электрод имел электрический контакт через смоченную раствором Рингера вату в области брюшка. Анализировали амплитуду и время до пика on- и off-компонентов ответа.

ЭРГ пчел состоит из нескольких компонентов, часть из которых возникают вследствие изменения потенциала на фоторецепторах, а часть – более глубоких слоев клеток (первый оптический ганглий, ламина). ЭРГ трутней кроме рецепторного отрицательного пика содержит выраженный положительный пик on-ответа на зеленый и синий свет, а также отрицательный пик off-ответа, особенно заметный при длительных стимуляциях. В ряде случаев амплитуда off-ответа превышает амплитуду on-ответа. У фуражира небольшой положительный пик наблюдали крайне редко, off-ответ меньше по амплитуде по сравнению с трутнями и заметен только при длительных вспышках (100–500 мс).

Таким образом, мы обнаружили различия в ответах сложных глаз рабочих пчел и трутней на свет. У трутней выражены компоненты ЭРГ, характерные для более глубоких слоев клеток – ламины, т.е. использование этого метода позволяет оценить работу зрительной системы вплоть до центров первичной обработки зрительной информации. В дальнейшем планируется провести исследования на рабочих разных возрастов, чтобы определить, как меняется чувствительность глаз у особей, постоянно находящихся в темном улье и вылетающих днем за взятками, а также отвести ЭРГ от оцеллей. Мониторинг состояния органов зрения позволит не только оценить возможности зрительной системы разных каст и возрастов, но и вовремя заметить нарушения в их работе.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, грант № 23-74-01147.

**УТИЛИЗАЦИЯ ОСАМИ *POLISTES DOMINULA* (HYMENOPTERA: VESPIDAE)
ЛИЧИНОК ПИЛИЛЬЩИКА *TENTHREDO TALYSHENSIS* (HYMENOPTERA:
TENTHREDINIDAE) – ОПАСНОГО ИНВАЗИВНОГО ВРЕДИТЕЛЯ
САДОВЫХ ПИОНОВ**

**Consuming of larvae of the sawfly *Tenthredo talyschensis* (Hymenoptera: Tenthredinidae),
a dangerous invasive pest of garden peonies, by the wasp *Polistes dominula*
(Hymenoptera: Vespidae)**

**И.Н. Оголь
I.N. Ogol**

г. Донецк, ylyaogol@mail.ru

Тальшский пионовый пилильщик *Tenthredo talyschensis* Zhelokhovtsev, 1988, чей первичный ареал расположен в Передней Азии и на Кавказе, на территории Европы впервые отмечен в 2002 г. в городе Донецке (ДНР); предполагается, что он был завезен с посадочным материалом (Мартынов и др., 2021). На данный момент вид натурализовался в Донбассе и достаточно широко распространился по территории России и Украины, отмечен в Белоруссии, имеется тенденция к расширению вторичного ареала (https://www.inaturalist.org/observations?subview=map&taxon_id=1290951).

Личинки *T. talyschensis* развиваются как филлофаги культивируемых в декоративном садоводстве широколистных видов пионов: *Paeonia lactiflora* Pall., *P. × suffruticosa* Andrews, *P. daurica* Andrews, *P. lutea* Delavay ex Franch. и *P. peregrina* Mill., при этом в условиях Донбасса данный пилильщик является единственным их специализированным вредителем (Лукьянченко и др., 2018; Мартынов и др., 2021). По наблюдениям автора урон, наносимый наиболее популярному в цветоводстве виду *P. lactiflora*, весьма существенен: нередко наблюдаются погрызы всех листьев куста, от которых остаются только жилки, при этом растение задерживается в развитии и не цветет в текущем году. Если поражение повторяется в течение ряда лет, куст постепенно уменьшается и может погибнуть. По литературным данным повреждение 100 % листовых пластин отмечено также для *P. peregrina* и *P. × suffruticosa* (Лукьянченко и др., 2018). Личинки *T. talyschensis* зимуют в почве в непосредственной близости от кормового растения, а выплывшие весной имаго обычно не разлетаются далеко, что способствует погодичному росту плотности популяции на садовых участках, сопровождающемуся увеличением причиняемого ущерба. Таким образом, поиск мер защиты растений от данного вредителя является весьма актуальным. К настоящему моменту в качестве таковых предложена обработка инсектицидами, культивация почвы между кустами и посадка пионов на хорошо освещаемых участках, поскольку пилильщик сильнее поражает затененные растения (Лукьянченко и др., 2018). Данные о биологических методах контроля численности *T. talyschensis* и о его естественных врагах во вторичном ареале отсутствуют.

Общественная оса *Polistes dominula* (Christ, 1791) является активным хищником, специализирующимся преимущественно на мягкотелых личинках насекомых. На территории г. Донецка наиболее частой ее добычей становятся гусеницы бабочек (Оголь, 2021), однако здесь отмечена также систематическая утилизация ею личинок пилильщика *Pristiphora appendiculata* (Hartig, 1837) – важного вредителя крыжовника и смородины (А.В. Амолин, личное сообщение). Элементом фуражировочной стратегии данной осы является быстрая реакция на появление поблизости от гнезда скоплений фитофагов с групповым питанием. Последние становятся приоритетным видом добычи, которую осы целенаправленно ищут в окрестностях мест предыдущих удачных охот. Это может приводить к резкому снижению численности фитофага, что делает *P. dominula* перспективным биологическим агентом

контроля численности вредителей растений (Schenk, Bacher, 2002). В условиях Донбасса данный вид является синантропом, строящим гнезда почти исключительно внутри зданий и сооружений человека. Это одна из наиболее многочисленных ос в селитебных ландшафтах региона, часто охотящаяся на садовых участках.

Весной 2024 г. в палисаднике около подъезда многоквартирного жилого дома в Кировском районе г. Донецка в результате слежения за фуражирующими самками-основательницами *P. dominula*, чьи недавно заложенные гнезда располагались полостях стены этого дома, автором впервые отмечено потребление данными осаами личинок *T. talyshensis* 3-го и 4-го возрастов, кормящихся на культивируемом *P. lactiflora*. 3 мая с 12:05 по 12:25 зафиксировано 8 попыток охоты, 7 из которых были успешными. В результате 2 сильно пораженные пилильщиком небольших куста пиона, растущие на затененном участке палисадника, оказались полностью очищенными от фитофага. Затем осы переключились на утилизацию ложногусениц, поселившихся на крупных, менее поврежденных кустах, которые располагались на хорошо освещенном участке палисадника. Наблюдения, проведенные в последующие дни около этих растений, выявили наличие у ос двух охотничьих тактик. Одни особи облетали кусты на расстоянии нескольких сантиметров, периодически совершая посадки и перемещаясь пешком в их глубине. Там они находили ложногусениц, которые в дневное время обычно затаиваются на нижней стороне листа. При прикосновении антенн осы, личинки пилильщика 4-го возраста демонстрировали защитное поведение, мгновенно падая на землю. Однако осы слетали вслед за ними и в большинстве случаев настигали жертв. Другие самки *P. dominula* сразу направлялись под куст и исследовали поверхность почвы в поисках упавших ложногусениц. В любом случае, убившая добычу оса старалась как можно быстрее подняться с ней в воздух и удалиться на два-три метра от пиона, и только затем, сев на другое растение или стену дома, приступала к разделке и формированию из части ее тела компактного пищевого комка, пригодного для транспортировки на гнездо. Данное поведение предотвращало отнятие всей добычи или ее части другими особями своего вида, что часто происходит в условиях ограниченного пространства инсектария. Лишь наиболее крупных ложногусениц осам приходилось расчленять непосредственно на месте поимки.

6 мая отмечен последний в сезоне случай успешной охоты самки *P. dominula* на личинку *T. talyshensis* на исследуемых растениях, после чего попытки нескольких ос найти на них новых жертв в течение получаса оказались безуспешными – ложногусениц больше не осталось. Осы были вынуждены переключиться на другие виды добычи. Так, одна из них, переместившись на посаженный рядом куст розы, поймала гусеницу бабочки из семейства Noctuidae. В последующие 3 дня осы продолжали безуспешно посещать кусты пионов, но делали это все реже, а затем окончательно утратили к ним интерес. Таким образом, всего за несколько дней были истреблены если не все личинки талышского пилильщика в палисаднике, то подавляющее их большинство. Ни одного случая их перехода в завершающий 5-й возраст при детальном осмотре всех растущих на нем пионов автором не отмечено.

По результатам настоящего исследования оса *P. dominula* в условиях Донбасса является грозным естественным врагом талышского пионового пилильщика. Ее целенаправленное привлечение на места выращивания садовых пионов потенциально представляет собой эффективную меру контроля численности данного вредителя. Добиться этого можно путем размещения в хорошо освещенных местах садового участка пустых пчелиных ульев или иных искусственных гнездовий, а также высадки нектароносных растений с неглубокими венчиками, служащих осам предпочтительными источниками углеводной пищи (Оголь, 2021). С другой стороны, личинки *T. talyshensis* составляют важную часть рациона белкового питания осы *P. dominula* в начале периода гнездования, когда фуражировка осуществляется исключительно самками-основательницами, поскольку первые рабочие особи еще не появились. Очевидно, что на этом уязвимом этапе жизненного цикла

наличие столь многочисленной и легкодоступной добычи недалеко от мест гнездования приносит осам большую пользу, сокращая затраты времени и энергии на охоту. Следовательно, инвазия тальшского пионового пилильщика представляет собой еще один из множества благоприятных для *P. dominula* антропогенных факторов.

**ВЛИЯНИЕ БЕЛКОВОГО ПИТАНИЯ В ПОСТГИБЕРНАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
НА ООГЕНЕЗ САМОК-ОСНОВАТЕЛЬНИЦ ОСЫ *POLISTES DOMINULA*
(HYMENOPTERA: VESPIDAE)**

**Effect of protein nutrition during the post-hibernation period on the oogenesis in foundress
females of the wasp *Polistes dominula* (Hymenoptera: Vespidae)**

**И.Н. Оголь
I.N. Ogol**

г. Донецк, ulyaogol@mail.ru

Питание общественных ос традиционно разделяют на два вида: углеводное – нектаром цветков, соком плодов и вегетативных органов растений, а также сладкими выделениями равнокрылых хоботных насекомых, и белковое – тканями животных (Richter, 2000). Широко распространено мнение, согласно которому взрослые осы потребляют лишь углеводную пищу, а белковую добывают исключительно для кормления расплода. Однако еще в 1977 г. Э.К. Гринфельд установил, что в случае ос рода *Polistes* оба типа питания характерны как для имаго, так и для личинок. Ранее нами отмечено, что репродуктивные самки, как минимум, трех представителей этого рода активно охотятся на насекомых в период между окончанием гибернации и закладкой гнезд, используя добычу сугубо для личного потребления (Оголь, Ярошенко, 2020). В эксперименте, проведенном на *Polistes gallicus* (Linnaeus, 1767) в условиях инсектария, было показано, что при наличии в этот период в рационе белковой пищи почти все самки приобретают способность к успешной репродукции, а при ее отсутствии зрелые яйца продуцируют только некоторые особи и в меньшем числе (Оголь, 2022). Однако оставалось неясным, свойственна ли данная закономерность другим видам ос-полистов.

Целью настоящего исследования стало выявление динамики развития яичников самок-основательниц *Polistes dominula* (Christ, 1791) в постгибернационном периоде имагинального онтогенеза в условиях наличия или отсутствия белковой пищи. Для этого в г. Донецке (ДНР) в течение зимы 2021–2022 гг. из зимовальных укрытий собрали 27 самок-основательниц и содержали в состоянии гибернации при температуре от -2 до $+5^{\circ}$ до середины весны. 10 апреля 2022 г. контейнер с осами перенесли в помещение с температурой воздуха $18,8^{\circ}\text{C}$. В дальнейшем она постепенно повышалась, достигнув через 32 дня $24,2^{\circ}\text{C}$. Все осы в течение суток вернулись к активному состоянию, начали потреблять воду и сахарный сироп, предоставляемые ad libitum до конца эксперимента. К 20 апреля 3 особи умерли, а оставшихся 24 случайным образом разделили на две равные группы, и поместили в отдельные инсектарии. Группа 1 не получала белковой пищи, группа 2 получала гусениц *Ypsolopha chazariella* (Mann, 1866) и *Pyrallis farinalis* (Linnaeus, 1758) ad libitum до конца эксперимента. Первый случай охоты отмечен 27 апреля при температуре $20,4^{\circ}\text{C}$, до того момента все предоставленные гусеницы оставались нетронутыми. В последующие дни поедание гусениц осами из группы 2 происходило регулярно. Таким образом, потребление белковой пищи началось лишь через 17 дней после завершения гибернации. Отметим, что в природе осы приступали к попыткам охоты намного быстрее – уже в первую неделю с начала активного лета.

Ежедневно с 12 по 19 мая, а также 22 мая по одной особи из каждой группы замаривали этилацетатом и в препаровальной ванночке с водопроводной водой извлекали яичники, которые незамедлительно фотографировали в масштабе 1,3:1. По полученным снимкам проводили замеры длины и диаметра 6 самых крупных яиц с вычислением средних арифметических значений, что является одной из популярных процедур измерения степени развития яичников ос-полистов (Cini et al., 2013). Отдельно подсчитывали число

вителлогенных, хорионизированных и деградированных (находящихся в процессе резорбции) яиц. Превителлогенные ооциты не учитывали, поскольку далеко не всегда удавалось сохранить их все при извлечении яичников. Также измеряли ширину головы и длину крыла в качестве показателей общего размера тела. Всего препарировано 18 ос. Оставшиеся 6 самок позже были использованы в других исследованиях.

Все измеренные параметры яичников сильно коррелировали между собой, как и следовало ожидать согласно предшествующим исследованиям (Cini et al., 2013). Для регрессионного моделирования была выбрана длина яиц из соображений сопоставимости с некоторыми литературными данными. Построенная для этого показателя модель линейной регрессии, а также модель пуассоновской регрессии для совокупного числа яиц (в обоих случаях – с полиномиальным преобразованием переменной времени) статистически значимы ($p < 0,001$) и хорошо аппроксимируют экспериментальные данные. Согласно ним фактор белкового питания оказывает большое влияние на динамику оогенеза. Так, средняя длина яиц с 22-го по 29-й день после окончания диапаузы в группе 2 оставалась практически неизменной, находясь в 95 % доверительном интервале 1,8–2 мм, в то время как в группе 1 круто снижалась, придя к интервалу 0,7–1 мм. Интересно, что влияние размеров тела оказалась очень слабым и статистически незначимым. Общее число яиц в обеих группах достигало пика на 25–26-й дни, а затем начинало снижаться, однако в группе 2 на протяжении всего периода замеров оно было приблизительно в 2 раза больше. Кроме того, в обеих группах присутствовали самки (всего 3 особи) с недоразвитыми яичниками, все яйца в которых находились в превителлогенной фазе и лишь немного превышали средний размер для данного вида ос в прегибернационный период, составляющий 0,47 мм (Dapporto et al., 2017). То есть, можно констатировать, что в данных случаях в постгибернационном периоде яичники почти не развивались. Наблюдается четкий хиатус между этими наблюдениями и всем прочими, что говорит об их принадлежности к другой генеральной совокупности. Поэтому они были исключены из вышеназванных моделей и включены в отдельную модель логистической регрессии, предсказывающую отсутствие вителлогенеза у особи. Эта модель не показала различия между группами, но показала значимое снижение вероятности таких наблюдений со временем ($p = 0,03$), что можно интерпретировать как наличие в популяции особей, развитие яичников которых после зимовки независимо от характера питания начинается с опозданием по сравнению с большинством. Помимо общих показателей степени развития яичников, рацион повлиял и на соотношение различных состояний яиц внутри них. Доля хорионизированных яиц была выше в группе 2, а деградированных – в группе 1, что показал канонический анализ соответствий и подтвердил связанный с его ординацией перестановочный критерий ($p < 0,05$). У 4 из 9 самок группы 1 вообще ни оказалось ни одного хорионизированного яйца, в то время как в группе 2 они присутствовали у всех особей, за исключением двух, имевших только превителлогенные ооциты в недоразвитых яичниках. Также доля деградированных яиц увеличивалась со временем. Хотя статистически не может быть отклонена гипотеза об отсутствии такой связи ($p = 0,1$), ее наличие ожидаемо, поскольку яйца продвигаются по овариолам однонаправленно и в случае отсутствия условий для откладки резорбируются в терминальных отделах.

Результаты проведенного исследования однозначно свидетельствуют о статистически и биологически значимом положительном влиянии постгибернационного белкового питания на оогенез самок-основательниц *P. dominula*. Важно отметить, что стимуляция созревания яиц в результате потребления животной пищи может увеличивать шансы на репродуктивный успех самки не только непосредственно, но и опосредованно – через повышение ранга доминирования в семисоциальной группе при полигинном основании семей, поскольку известно, что индекс яичников коррелирует с вероятностью занятия доминантного положения (Dapporto et al., 2017). Особи с менее развитыми в результате исключительно углеводной диеты яичниками имеют больше шансов стать подчиненными основательницами, выполняющими функции рабочих. Таким образом, затраты временных и энергетических

ресурсов самок на охоту до закладки гнезд, вероятно, окупаются. Однако даже при отсутствии белкового питания не менее половины самок *P. dominula* оказались потенциально способными выполнять репродуктивную функцию, пусть и не столь эффективно, как при его наличии.

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ТЕМНОЙ ЛЕСНОЙ ПЧЕЛЫ В СИБИРИ Genetic diversity of the dark forest bee in Siberia

Н.В. Островерхова
N.V. Ostroverkhova

Томский государственный университет, г. Томск, nvostrov@mail.ru

У медоносной пчелы *Apis mellifera* L. описано около 30 подвидов, среди которых только темная лесная пчела *Apis mellifera mellifera* L. в процессе эволюции распространилась в северные регионы Евразии, вплоть до 60° северной широты (Ruttner, 1988; De la Rúa et al., 2009; Plyasov et al., 2011; Meixner et al., 2013). В настоящее время на территории Европы темная лесная пчела признана исчезающим подвидом, ее ареал значительно сократился из-за массового использования коммерческих линий пчел южного происхождения (Jensen, Pedersen, 2005; Soland-Reckeweg et al., 2009; Munoz et al., 2015). Наблюдается повсеместная гибридизация пчел, потеря чистопородности темной лесной пчелы.

В России сохранились уникальные популяции темной лесной пчелы на Урале (бурзянская популяция) и в Сибири (обская, красноярская популяция и др.) (Nikonov et al., 1998; Plyasov et al., 2007, 2011, 2016; Островерхова, 2018; Ostroverkhova et al., 2018).

Ранее нами было исследовано генетическое разнообразие локуса COI-COII мтДНК у темной лесной пчелы сибирских (обской, красноярской, алтайской) популяций (Островерхова и др., 2015; Ostroverkhova, Rosseykina, 2023). Зарегистрировано два варианта локуса COI-COII мтДНК, специфичных для *A. m. mellifera*, – PQQ и PQQQ с частотой встречаемости 0,83 и 0,17, соответственно. Исследование нуклеотидных последовательностей выявленных вариантов локуса COI-COII позволило описать новые гаплотипы мтДНК у темной лесной пчелы сибирских популяций. Эта находка позволила нам высказать гипотезу о существовании сибирского экотипа темной лесной пчелы. Для проверки этого предположения проведено исследование генетического разнообразия *A. m. mellifera* сибирских популяций по комплексу микросателлитных локусов и выполнен сравнительный анализ вариабельности изученных локусов у пчел сибирских, уральской и европейских популяций, что и явилось целью настоящей работы.

Материалом для исследования послужили образцы рабочих особей от 23 пчелиных семей, обитающих на территории Красноярского края (енисейская популяция) и Томской области (обская популяция). От каждой семьи проанализировано минимум 15 особей. Всего исследовано 420 особей. В качестве группы сравнения использовали образцы рабочих особей от семей медоносных пчел подвида карника *Apis mellifera carnica* Poll. Принадлежность пчелиных семей стандартам темной лесной пчелы и карники подтверждали морфометрическим анализом рабочих особей (использовали крыловые показатели пчел – кубитальный и гантельный индекс, дискоидальное смещение) (Губин, 1970; Шарипов, 2008; Авдеев и др., 2009; Островерхова и др., 2013; Конусова и др., 2016).

Исследована изменчивость 30 микросателлитных локусов (A43, Ap81, A28, A88, A113, A8, Ap243, K0711, AT139, A024, H110, Ap049, SV165, SV220, *mrj3* и др.) и проведен сравнительный анализ полиморфизма изученных ДНК-маркеров у темной лесной пчелы различных популяций. Данные по изменчивости медоносных пчел *A. m. mellifera* бурзянской (уральской) и европейских популяций получены из научных публикаций (Ильясов, 2016; Franck et al., 1998; Garnery et al., 1998).

Исследование вариабельности микросателлитных локусов темной лесной пчелы обской и енисейской популяций показало высокое сходство в спектре и частоте выявленных аллелей большинства микросателлитных локусов. Для некоторых локусов, таких как K0711, AT139, Ap049, SV220 и *mrj3*, выявлены значительные различия в спектре аллелей у пчел

разных подвидов – темной лесной пчелы и карники. Эти высоко информативные микросателлитные локусы представляют особый интерес в качестве подвидоспецифичных ДНК-маркеров, дифференцирующих подвиды *A. mellifera* разного происхождения.

Для оценки степени генетической гетерогенности выборок темной лесной пчелы сибирских и уральской популяций использовали метод главных координат (Principal Coordinate Analysis – PCoA), основанный на расчете генетических дистанций между выборками пчел. Согласно сравнительному анализу вариабельности 7 микросателлитных локусов (Ar243, H110, A024, A8, A43, A113 и Ar049), выборки пчел сибирских популяций (енисейской и обской) и выборка бурзянской популяции (Урал) отчетливо различаются между собой по географическому принципу – восток – запад.

Сравнительный анализ генетического разнообразия медоносных пчел *A. m. mellifera*, обитающих в разных географических регионах России и Европы, проведенный для 5 микросателлитных локусов (A8, A113, A043, A088 и A7), также выявил значительные различия в спектре и частоте ДНК-маркеров.

Таким образом, результаты, полученные на основании анализа изменчивости микросателлитных локусов, дополняют данные о генетическом разнообразии мтДНК и подтверждают предположение о существовании сибирского экотипа темной лесной пчелы.

**РЕВИЗИЯ РОДА *MEGAPHRAGMA* TIMBERLAKE МИРОВОЙ ФАУНЫ
(HYMENOPTERA: TRICHOGRAMMATIDAE) И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО
ЕГО ИЗУЧЕНИЯ**

**Revision of the world species of *Megaphragma* Timberlake (Hymenoptera:
Trichogrammatidae) and prospects of its further study**

**А.А. Полилов
А.А. Polilov**

*Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва,
polilov@gmail.com*

Megaphragma Timberlake, 1924 – небольшой род семейства Trichogrammatidae, о котором до недавнего времени было почти ничего не известно, кроме разрозненных описаний новых видов, отдельных указаний для локальных фаун и некоторых особенностей биологии. Но после открытия у представителей этого рода уникальной почти безъядерной нервной системы *Megaphragma* привлекла внимание специалистов из самых разных областей и стала модельным объектом изучения миниатюризации насекомых, а также важным объектом для нейробиологии. Для представителей этого рода описана общая анатомия и ее особенности, связанные с миниатюризацией, детально изучено строение глаз, антенн и конечностей, собран и проанализирован геном. В настоящее время активно ведется работа над изучением коннектома, механики полета и когнитивных способностей.

До 2022 г. было описано 16 видов *Megaphragma*, но для большинства из них были даны только очень краткие описания. Ключи для их видовой диагностики имелись лишь для нескольких регионов и включали только отдельные виды. Отсутствие ревизии крайне затрудняло работу с этим важным для фундаментальных и прикладных исследований объектом.

Ревизия всех описанных видов и обработка нового материала из разных регионов с использованием морфологических и генетических методов позволила нашему коллективу свести в синонимы примерно половину из ранее описанных видов, но при этом описать 22 новых (Polaszek et al., 2022). Также в этой работе представлена первая молекулярная филогения рода и разработан ключ для определения всех известных видов. Проведенная ревизия является большим шагом в изучении *Megaphragma*, однако до исчерпывающего понимания мировой фауны еще далеко. Уже после выхода данной ревизии было сделано несколько интересных находок: описан новый бескрылый вид *Megaphragma* из Коста Рики (Lahey et al., 2025), предположительно новый вид обнаружен в Московской области. Последняя находка значительно расширяет ареал рода, в значительной степени приуроченного к тропическим и субтропическим регионам.

Таким образом, *Megaphragma* является крайне перспективным объектом для ее дальнейшего всестороннего изучения, так как, несмотря на большой прогресс в изучении рода в последние годы, остается много нерешенных вопросов, начиная с большого числа неописанных таксонов и неизвестной биологии у большинства видов до фундаментальных вопросов о механизмах формирования памяти в безъядерных нейронах и принципов оптимизации коннектома при миниатюризации.

НИШЕВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ МУРАВЬЕВ ТРИБЫ CAMPONOTINI В МУССОННОМ ТРОПИЧЕСКОМ ЛЕСУ

Niche differentiation of ants in the tribe Camponotini in a monsoon tropical forest

Т.В. Попкова, В.А. Зрянин
T.V. Popkova, V.A. Zryanin

Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, г. Нижний
Новгород, tatyanapopkovaptv@ya.ru, zryanin@list.ru

Трофическая и размерная дифференциация являются ключевыми аспектами структуры многовидовых сообществ муравьев. Для оценки трофической позиции видов широко применяется анализ стабильных изотопов ^{15}N и ^{13}C . Ранее было установлено, что для группы представителей трибы Camponotini характерны низкие значения $\delta^{15}\text{N}$, что указывает на их положение в основании трофических цепей, и широкий диапазон $\delta^{13}\text{C}$, который отражает степень включения видов как в пастбищные, так и в детритные пищевые цепи. Установлено, что для мелких видов муравьев характерны более низкие значения $\delta^{15}\text{N}$ и $\delta^{13}\text{C}$ по сравнению с крупными видами. Это позволяет предположить наличие связи между морфологическими признаками и изотопной позицией видов. В связи с этим, целью работы является выявление особенностей дифференциации экологических ниш видов трибы Camponotini на основе изотопных данных и морфологических признаков.

Материал собран в национальном парке Кат Тьен (провинция Донг Най, Южный Вьетнам) в двух типах леса: лагерстремиевый лес на низких базальтовых грядках и диптерокарповый лес на песчаной почве прируслового вала р. Донг Най в 2008, 2010 и 2018 гг. Всего проанализирован 21 вид муравьев из 4 родов (*Camponotus*, *Colobopsis*, *Overbeckia*, *Polyrhachis*) подсемейства Formicinae. Изотопный анализ углерода и азота выполнен на комплексе, состоящем из элементного анализатора Flash 1112 и изотопного масс-спектрометра ThermoFinnigan Delta V Plus. Для крупных видов анализировали отдельные части тела (голова, грудь, конечности), за исключением брюшка, т.к. его изотопный состав существенно отличается от других отделов тела. Мелкие и средние виды анализировали целиком. Всего изотопные данные получены для 13 видов муравьев. Морфометрический анализ проведен в программе Gryphax на основе микрофотографий, полученных с использованием стереомикроскопа Carl Zeiss Stemi 2000C с камерой Jenoptik ProgRes Naos (увеличение 16–50×). Для каждого вида измерено 12 рабочих особей по 5 морфофункциональным признакам: длина и ширина головы, длина груди, максимальный диаметр глаза и длина задней голени. Перед анализом данных морфологические признаки (кроме длины груди) были стандартизированы, т.к. не соответствовали нормальному распределению. Изотопные ниши видов анализировали по средним значениям $\delta^{15}\text{N}$ и $\delta^{13}\text{C}$ с указанием стандартной ошибки отдельно для каждого типа леса. Множественное сравнение различий $\delta^{15}\text{N}$ и $\delta^{13}\text{C}$ проводили с помощью однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) и теста Тьюки (Tukey HSD). Для выявления связи между морфологическими признаками и стабильными изотопами применяли корреляционный анализ и метод случайного леса (RandomForest). Для анализа размерной дифференциации применены модели плотности распределения и метод главных компонент (PCA).

В лагерстремиевом лесу выявлено значимое расхождение изотопных ниш видов ($p < 0,01$), тогда как в диптерокарповом лесу виды *Camponotus auriventris*, *C. rufifemur*, *Polyrhachis armata* и *P. illaudata* образуют группу в изотопном пространстве ($\delta^{13}\text{C}$: $-27,6\dots-25,7$ ‰; $\delta^{15}\text{N}$: $1,9-3,2$ ‰). В этой группе *C. auriventris* и *C. rufifemur* занимают обособленные изотопные ниши и отличаются по размерам тела друг от друга и от видов *Polyrhachis*. Это может указывать на выраженную трофическую дифференциацию видов

Camponotus на уровне рода и на наличие размерной дифференциации с видами *Polyrhachis*. Изотопные ниши *P. armata* и *P. illaudata* частично перекрываются, что также отражается и в частичном сходстве общих размеров тела. Метод главных компонент показал, что рабочие особи *P. armata* имеют более короткие ноги по сравнению с *P. illaudata*, что может быть связано с меньшей численностью семьи этого вида и, как следствие, меньшим радиусом фуражировочной активности. Таким образом, виды *Polyrhachis*, несмотря на сходство в диете и размерах тела, отличаются социометрическими характеристиками. Формирование группы трофически сходных видов *Camponotini* в диптерокарповом лесу может быть связано с более высокой емкостью среды и выраженным экотонным эффектом в данном типе леса.

Анализ взаимосвязи морфологических признаков и стабильных изотопов азота и углерода показал сильную отрицательную корреляцию между длиной/шириной головы и $\delta^{13}\text{C}$ ($r = -0,75, p < 0,01$), а также среднюю положительную корреляцию диаметра глаза ($r = 0,65$) и длины груди ($r = 0,59$) с $\delta^{13}\text{C}$ ($p < 0,01$). Это свидетельствует о большей роли детритных пищевых цепей для крупных видов муравьев. Выявлена значимая корреляция длины груди с $\delta^{15}\text{N}$ ($r = 0,73$), т.е. с увеличением трофического уровня возрастают общие размеры тела. Анализ важности морфологических признаков методом случайного леса показал, что изотопная позиция видов трибы *Camponotini* связана с комбинациями морфологических признаков. Все морфологические признаки за исключением длины задней голени нелинейно связаны с $\delta^{13}\text{C}$, длина груди и длина задней голени – с $\delta^{15}\text{N}$. Выявленные закономерности указывают на возможность использования морфологических признаков видов *Camponotini* для предсказания их трофической позиции.

Для проверки выявленных закономерностей разработана прогностическая модель на основе метода случайного леса, который обладает устойчивостью к выбросам и демонстрирует хорошую эффективность на малых выборках. Оценка точности модели показала, что средняя абсолютная ошибка (MAE) для $\delta^{13}\text{C}$ составила 0,35 ‰ и 0,82 ‰ – для $\delta^{15}\text{N}$. Значения среднеквадратичной ошибки (RMSE) не превышают MAE, что свидетельствует об отсутствии значительных выбросов в данных и высокой стабильности модели. Полученные результаты демонстрируют, что разработанная модель успешно справляется с задачей прогнозирования изотопной позиции видов на основе морфологических признаков и может быть полезна для экологических исследований сообществ муравьев.

Комбинация изотопного, морфометрического анализа и экологического моделирования позволила выявить многомерный характер нишевой дифференциации видов трибы *Camponotini*, отражающий сложность структуры многовидовых сообществ муравьев в муссонном тропическом лесу. Полученные данные свидетельствуют о связи морфологии и трофической позиции видов, что предоставляет возможности для прогнозирования экологических ниш на основе морфологических признаков.

Авторы признательны сотрудникам лаборатории почвенной зоологии и общей энтомологии ИПЭЭ РАН за проведение изотопных анализов.

О ФАУНЕ ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ (HYMENOPTERA) ЯКУТИИ On the hymenopteran-insect fauna (Hymenoptera) of Yakutia

А.А. Попов
А.А. Попов

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, г. Якутск, ananpro@mail.ru

Перепончатокрылые – один из крупнейших отрядов насекомых, в мире насчитывает около 160 тыс. видов из 8423 родов и 94 рецентных семейств (Aguiar et al., 2013). Общие сведения о фауне перепончатокрылых Якутии до настоящего времени отсутствуют, существуют сведения об отдельных группах. Таким образом, в Якутии отмечено 1194 вида перепончатокрылых из 372 родов и 41 семейства.

Подотряд Symphyta: инфраотряд Tenthredinomorpha, надсем. Tenthredinoidea: сем. Argidae – 12 видов из 2 родов: *Arge* (10), *Spinarge* (2); сем. Cimbicidae – 24 вида из 6 родов: *Abia* (2), *Cimbex* (3), *Praia* (1), *Pseudoclavellaria* (1), *Trichiosoma* (16), *Corynis* (1); сем. Diprionidae – 13 видов из 4 родов: *Diprion* (3), *Gilpinia* (8), *Microdiprion* (1), *Monoctenus* (1); сем. Tenthredinidae – 221 вид из 33 родов: *Allantus* (7), *Ametastegia* (5), *Dinax* (1), *Empria* (6), *Monostegia* (1), *Taxonus* (2), *Athalia* (1), *Caliroa* (1), *Fenella* (1), *Fenusa* (1), *Hoplocampoides* (1), *Anoplonyx* (5), *Cladius* (5), *Dineura* (2), *Euura* (60), *Hemichroa* (3), *Nematinus* (1), *Nematus* (7), *Pristiphora* (35), *Stauronematus* (1), *Birka* (1), *Brachythops* (2), *Dolerus* (21), *Nesoselandria* (1), *Poppia* (1), *Selandria* (2), *Aglaostigma* (3), *Macrophya* (5), *Pachyprotasis* (2), *Rhogogaster* (3), *Siobla* (2), *Tenthredo* (29), *Tenthredopsis* (3). Инфраотряд Siricomorpha, надсем. Pamphilioidea: сем. Pamphiliidae – 27 видов из 5 родов: *Acantholyda* (2), *Cephalcia* (6), *Neurotoma* (2), *Onycholyda* (2), *Pamphilius* (15); надсем. Cerphoidea: сем. Cerphidae – 1 вид из рода *Phylloecus*; надсем. Siricoidea: сем. Siricidae – 6 видов из 4 родов: *Sirex* (3), *Urocerus* (1), *Tremex* (1), *Xeris* (1); сем. Xiphydriidae – 2 вида из рода *Xiphydria*.

Подотряд Aprocrita: инфраотряд Evaniomorpha, надсем. Evanioidea: сем. Gasteruptiidae – 1 вид из рода *Gasteruption*. Инфраотряд Ceraphronomorpha, надсем. Ceraphronoidea: сем. Megaspilidae – 2 вида из родов: *Megaspilus* (1) и *Trichosteresis* (1); сем. Ceraphronidae – 1 вид из рода *Ceraphron*. Инфраотряд Proctotrupomorpha, надсем. Proctotrupoidea: сем. Proctotrupidae – 17 видов из 7 родов: *Cryptosephus* (3), *Disogmus* (2), *Exallonyx* (1), *Phaenoserphus* (5), *Proctotrupes* (3), *Tretoserphus* (2), *Mischoserphus* (1); надсем. Diaprioidea: сем. Diapriidae – 5 видов из 4 родов: *Zygotia* (1), *Pantolyta* (2), *Polypeza* (1), *Spilomicrus* (1); сем. Ismaridae – 1 вид из рода *Ismarus*; надсем. Platygastroidea: сем. Platygastriidae – 2 вида из рода *Isocybus*; сем. Scelionidae – 6 видов из 4 родов: *Scelio* (1), *Sparasion* (3), *Trimorus* (1), *Trissolcus* (1); надсем. Cynipoidea: сем. Figitidae – 10 видов из 9 родов: *Aegilips* (1), *Figites* (2), *Anacharis* (1), *Aspicera* (1), *Alloxysta* (1), *Eucoila* (1), *Gronotoma* (1), *Donum* (1), *Sarothrus* (1). Надсем. Chalcidoidea: сем. Pteromalidae – 4 вида из 4 родов: *Schizonotus* (1), *Conomorium* (1), *Diglochis* (1), *Gyrinophagus* (1); сем. Encyrtidae – 26 видов из 16 родов: *Aphycoides* (1), *Blastothrix* (2), *Bothriothorax* (1), *Encyrtus* (2), *Ectroma* (1), *Homalotylus* (1), *Metaphycus* (4), *Microterys* (5), *Prionomitus* (1), *Pseudencyrtus* (1), *Sauleia* (1), *Syrphophagus* (2), *Zaomma* (1), *Charitopus* (1), *Dinocarsiella* (1), *Dinocarsis* (1); сем. Eulophidae – 7 видов из 5 родов: *Diglyphus* (1), *Entedon* (3), *Hyssopus* (1), *Sympiesis* (1), *Euderus* (1); сем. Aphelinidae – 3 вида из рода *Coccophagus*; сем. Trichogrammatidae – 1 вид из рода *Trichogramma*. Инфраотряд Ichneumonomorpha, надсем. Ichneumonoidea: сем. Braconidae – 104 вида из 52 родов: *Agathis* (2), *Aleiodes* (3), *Alysia* (2), *Apodesmia* (1), *Ascogaster* (2), *Aspicolpus* (2), *Atanycolis* (3), *Avga* (1), *Biosteres* (2), *Bracon* (9), *Centistes* (2), *Chelonus* (8), *Chorebus* (1), *Coeloides* (2), *Colastes* (4), *Cotesia* (1), *Cyanopterus* (4), *Dacnusa* (2), *Dolichogenidea* (1), *Dolopsidea* (1), *Doryctes* (2), *Elasmosoma* (1), *Eubazus* (1), *Foersteria* (1), *Helconidea* (2), *Heterospilus* (1), *Homolobus* (1),

Hormius (1), *Hygroplitis* (1), *Ichneutes* (4), *Iphiaulax* (1), *Leiophron* (1), *Macrocentrus* (6), *Meteorus* (4), *Microchelonus* (2), *Microctonus* (2), *Myiocephalus* (1), *Oncophanes* (1), *Opiostomus* (1), *Opius* (1), *Perilitus* (1), *Peristenus* (1), *Phaenocarpa* (4), *Proterops* (1), *Pygostolus* (1), *Rhysipolis* (3), *Sigalphus* (1), *Spathius* (2), *Taphaeus* (1), *Triaspis* (1); сем. Aphidiidae – 2 вида из родов *Monoctonus* и *Ephedrus*; сем. Ichneumonidae – 404 вида из 115 родов: *Acrodactyla* (1), *Acropimpla* (1), *Acrotomus* (2), *Adelognathus* (8), *Agrypon* (3), *Alexeter* (1), *Allomacrus* (2), *Aniseres* (1), *Anisotacrus* (1), *Anoncus* (1), *Apechthis* (1), *Aperileptus* (2), *Astiphromma* (1), *Atractodes* (3), *Atractogaster* (1), *Banchus* (1), *Barycnemis* (4), *Buathra* (1), *Campodorus* (28), *Chorinaeus* (3), *Ctenichneumon* (1), *Cteniscus* (8), *Ctenochira* (25), *Ctenopelma* (3), *Cycasis* (1), *Cylloceria* (7), *Delomerista* (5), *Diplazon* (6), *Dolichomitus* (1), *Dusona* (6), *Eclytus* (4), *Episemura* (1), *Eridolius* (13), *Erigorgus* (3), *Erromenus* (6), *Euceros* (1), *Euryproctus* (1), *Eusterinx* (8), *Exenterus* (1), *Exetastes* (7), *Exochus* (14), *Exyston* (4), *Glyphicnemis* (1), *Glypta* (10), *Gnathochorisis* (1), *Grypocentrus* (1), *Gunomeria* (1), *Hadrodactylus* (10), *Heterocola* (1), *Heteropelma* (1), *Homaspis* (2), *Homotropus* (3), *Hypamblys* (2), *Hyposoter* (1), *Hypsantyx* (1), *Hypsicera* (1), *Iseropus* (1), *Itopectis* (2), *Lathrolestes* (4), *Liotryphon* (2), *Megarhyssa* (1), *Megastylus* (1), *Meringopus* (1), *Mesochorus* (2), *Mesoleius* (22), *Metopius* (1), *Neostrobilia* (1), *Notopygus* (1), *Odontocolon* (2), *Oedemopsis* (1), *Orthocentrus* (4), *Pantisarthrus* (1), *Pantorhaestes* (1), *Perilissus* (2), *Perithous* (1), *Phobetres* (1), *Phytodietus* (4), *Pimpla* (5), *Plectiscidea* (5), *Plectiscus* (1), *Polyblastus* (13), *Polysphincta* (1), *Probles* (3), *Proclitus* (7), *Rhinotorus* (2), *Rhorus* (12), *Saotis* (5), *Scambus* (2), *Schizopyga* (2), *Scolobates* (1), *Sinophorus* (2), *Smicroplectrus* (5), *Stenomacrus* (3), *Stilpnus* (2), *Sussaba* (2), *Sympherta* (2), *Symplecis* (2), *Syndipnus* (2), *Synodites* (1), *Synoecetes* (1), *Synomelix* (3), *Synosis* (1), *Syntactus* (2), *Syrphoctonus* (3), *Syrphophilus* (1), *Syzeuctus* (1), *Tersilochus* (2), *Theronia* (1), *Trematopygus* (3), *Triclistus* (2), *Trieces* (1), *Tromatobia* (1), *Tryphon* (16), *Xenoschesis* (1), *Zaglyptus* (1).
Инфраотряд Vespomorpha, надсем. Chrysidioidea: сем. Dryinidae – 3 вида из родов *Anteon*, *Gonatopus* и *Lochnodryinus*; сем. Bethyidae – 2 вида из родов *Bethylus* и *Goniozus*; сем. Chrysididae – 16 видов из 9 родов: *Hedychrum* (2), *Omalus* (1), *Elampus* (2), *Hedychridium* (1), *Holopyga* (1), *Philoctetes* (1), *Pseudomalus* (3), *Chrysis* (4), *Chrysura* (1); надсем. Scolioidea: сем. Sapygidae – 1 вид из рода *Sapyga*; сем. Mutillidae – 4 вида из родов *Myrmosa*, *Taimyrmosa*, *Physetopoda*, *Smicromyrme*; надсем. Pompiloidea: сем. Pompilidae – 11 видов из 8 родов: *Anoplius* (2), *Arachnospila* (3), *Ceropales* (1), *Cryptocheilus* (1), *Evagetes* (1), *Parabatozonus* (1), *Priocnemis* (1), *Caliadurgus* (1); надсем. Vespoidea: сем. Vespidae – 30 видов из 12 родов: *Ancistrocerus* (4), *Dolichovespula* (5), *Discoelius* (1), *Euodynerus* (1), *Eumenes* (2), *Odynerus* (3), *Gymnomerus* (1), *Polistes* (2), *Pseudepipona* (1), *Stenodynerus* (4), *Symmorphus* (3), *Vespula* (3); надсем. Formicoidea: сем. Formicidae – 33 вида из 7 родов: *Camponotus* (2), *Formica* (16), *Formicoxenus* (1), *Leptothorax* (2), *Lasius* (2), *Myrmica* (9), *Temnothorax* (1); надсем. Apoidea: сем. Sphecidae – 4 вида из 2 родов: *Ammophila* (3), *Palmodes* (1); сем. Crabronidae – 42 вида из 19 родов: *Argogorytes* (1), *Astata* (1), *Cerceris* (6), *Crabro* (3), *Crossocerus* (5), *Diodontus* (2), *Dryudella* (2), *Ectemnius* (4), *Entomognathus* (1), *Gorytes* (1), *Harpactus* (1), *Lestica* (4), *Lindenius* (1), *Mimesa* (2), *Mimumesa* (2), *Miscophus* (2), *Nysson* (1), *Pemphredon* (1), *Tachysphex* (2); сем. Colletidae – 12 видов из 2 родов: *Colletes* (5), *Hylaeus* (7); сем. Andrenidae – 23 вида из 2 родов: *Andrena* (22), *Panurginus* (1); сем. Halictidae – 26 видов из 5 родов: *Dufourea* (2), *Halictus* (5), *Lasioglossum* (14), *Sphecodes* (5); сем. Melittidae – 1 вид из рода *Melitta*; сем. Megachilidae – 28 видов из 6 родов: *Anthidium* (2), *Coelioxys* (5), *Hoplitis* (4), *Megachile* (12), *Osmia* (4), *Stelis* (1); сем. Apidae – 56 видов из 7 родов: *Anthophora* (5), *Bombus* (33), *Epeolus* (2), *Eucera* (1), *Melecta* (1), *Nomada* (13), *Thyreomelecta* (1).

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проекту «Популяции и сообщества животных водных и наземных экосистем криолитозоны восточного сектора российской Арктики и Субарктики: разнообразие, структура и устойчивость в условиях естественных и антропогенных воздействий» (тема № 0297-2021-0044, ЕГИСУ НИОКТР № 121020500194-9).

ОБЗОР МИОЦЕНОВЫХ МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ МУРАВЬЕВ

Review of Miocene ant deposits

А.Д. Пospelova, К.С. Перфильева
A.D. Pospelova, K.S. Perfilieva

*Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва,
alena.pospelova18@mail.ru, ksenperf@mail.ru*

Миоцен является важным периодом формирования современной фауны муравьев, но еще недостаточно изученным. Обзор миоценовых местонахождений ранее не проводился. В связи с этим были проанализированы все известные литературные источники по данной теме и приведен список миоценовых местонахождений.

Муравьи раннего миоцена (23–16 млн. лет) представлены в летописи окаменелостей как отпечатками в осадочных породах, так и инклюзами в ископаемых смолах. Инклюзы представлены в таких местонахождениях, как Доминиканский, Мексиканский янтарь, янтарь из Борнео и Эфиопский янтарь. При этом Доминиканский янтарь является самым изученным и включает 86 видов муравьев (Arillo, Ortuño, 2005). Из Мексиканского янтара известно 15 описанных видов (DeAndrade, 1995; DeAndrade, Baroni, Urbani, 1999; Varela-Hernández, Riquelme, 2021; Varela-Hernández et al., 2022; Varela-Hernández, Flores-Zapoteco, 2024), также имеются муравьи, определенные до родового уровня (Solórzano, Kraemer, 2007; Durán-Ruiz et al., 2013), в том числе обнаруженные в сининклюзах (Coty et al., 2014; Córdova-Tabares et al., 2024). Эфиопский янтарь ранее был отнесен к меловому периоду (Schmidt et al., 2010), но позже был датирован ранним миоценом (23–16 млн. лет назад) (Perrichot et al., 2016; Coty et al., 2016; Voujuand, Perrichot, 2020; Vouju, 2021). Из него, на настоящий момент, описано 4 вида. Из янтара Борнео описан только 1 вид муравьев.

Отпечатки представлены в следующих местонахождениях: Фолден Маар, Дечин и Мост Бэйсин, Радобой, остров Мфангано и Мокрина. Из них Радобой (Хорватия) является самым богатым миоценовым комплексом Европы и включает 33 вида (Dlussky, Putyatina, 2014). Большинство миоценовых местонахождений, включающих отпечатки муравьев, находятся в Евразии, Мфангано расположено в Африке, Фолден Маар – в Новой Зеландии. Из Фолден Маар описано 4 вида, и это местонахождение интересно тем, что представляет важную информацию об ископаемых муравьях Южного полушария (Kaulfuss, Dlussky, 2016).

Фауна муравьев среднего миоцена (16–11,6 млн. лет) представлена девятью местонахождениями, включающими отпечатки и двумя, представленными ископаемыми смолами (янтарь Чжанпу и Перуанский янтарь). Янтарь Чжанпу известен из Китая и содержит по меньшей мере 65 видов (41 рода, 9 подсемейств), что превосходит разнообразие муравьев, известное из доминиканского янтара, несмотря на его гораздо более долгую историю изучения (Varden, 2017). Из Перуанского янтара известен лишь один вид, описанный сравнительно недавно, в 2019 г. (Perrichot et al., 2019). Отпечатки представлены в местонахождениях Шаньван – одном из самых богатых миоценовых комплексов Евразии (45 видов) (Zhang, 1989), Малый Камышлак (п-ов Крым, Россия), Чон-Туз (Кыргызстан), Кубань, Вишневая Балка (Ставрополь, Россия), Темнолесская (Ставрополь), Бахиоти (Грузия), Паршлюг (Австрия) и Чоджабару (Япония) (Длусский, 1981; Перфильева и др., 2017; Fujiyama, 1970). Наименьшее количество видов обнаружено в Темнолесской и Бахиоти (2 вида), а также на Кубани и в Чоджабару (1 вид). Все местонахождения, включающие отпечатки, находятся на территории Евразии.

Поздний миоцен (11,6–5,3 млн. лет) представлен в ископаемой летописи отпечатками муравьев в следующих географических точках: Мыс Хроня (п-ов Крым, Россия), Березовский Массив (Украина), Энинген (Германия), Орметы (Грузия), Журсак (Франция),

Шоссниц (Польша), Серро-Асуль (Аргентина), Монтань-д'Анданс (Франция), Формация Грубштейк (США), Апомарма (Греция), Брунн-Везендорф (Австрия) и Оксильяк (Франция) (Piton, Théobald, 1935; Bachmayer, 1960; Laza, 1982; Wappler et al., 2009). При этом среди них Энинген (Германия) является самым богатым местонахождением и включает 28 видов, но часть из них нуждается в ревизии (Heer, 1849). Остальные местонахождения менее разнообразны и включают 1–3 вида. Большинство местонахождений расположено в Евразии за исключением Формации Грубштейк (Северная Америка) и Серро-Асуль (Южная Америка).

С таксономической точки зрения, местонахождения раннего и среднего миоцена являются наиболее разнообразными. Из раннего миоцена описаны образцы, принадлежащие к 10 подсемействам муравьев, из среднего – 9 подсемействам, а из позднего миоцена известны лишь 3 подсемейства. Среди всех подсемейств наиболее богатым родами является подсемейство *Murmicinae*. Оно включает 23 рода в раннем миоцене, 19 родов в среднем и 8 родов в позднем миоцене.

Таким образом, всего в мире известно 33 миоценовых местонахождения, из них 6 представлены инклюзами в ископаемых смолах и 27 – отпечатками в породе. Несмотря на обилие местонахождений, многие из них включают не более 3 видов, что затрудняет сравнительный анализ.

**ИДЕНТИФИКАЦИЯ КРИПТИЧЕСКИХ ВИДОВ *BOMBUS LUCORUM*-COMPLEX
И *B. TERRESTRIS* В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ПЦР-ПДРФ**
**Identification of the cryptic species of *Bombus lucorum*-complex and *B. terrestris*
in the Penza Province using the PCR-RFLP approach**

Г.С. Потапов¹, Г.В. Бовыкина¹, О.А. Полумордвинов², Т.Г. Стойко²
G.S. Potapov¹, G.V. Bovykina¹, O.A. Polumordvinov², T.G. Stojko²

¹ ФИЦ комплексного изучения Арктики УрО РАН имени академика Н.П. Лаврова,
г. Архангельск, grigorij-potapov@yandex.ru

² Пензенский государственный университет, г. Пенза, tgstojko@mail.ru

Изучение распространения криптических видов *Bombus lucorum*-complex (*B. lucorum* (Linnaeus, 1761), *B. cryptarum* (Fabricius, 1775) и *B. magnus* Vogt, 1911) является одной из наиболее трудных задач в региональных энтомологических исследованиях (Scriven et al., 2015; Rasmont et al., 2021). Основная причина этого заключается в значительной сложности, а нередко и невозможности их достоверной идентификации только по морфологическим признакам. Кроме видов *Bombus lucorum*-complex определенную сложность может доставлять идентификация и *B. terrestris* (Linnaeus, 1758) (Rasmont et al., 2021). Однако проведение ДНК-баркодинга с этой целью в большинстве случаев невозможно по финансовым причинам и возникающим трудозатратам. В итоге, к настоящему времени подробные сведения о распространении и экологии данных видов существуют только для некоторых регионов Европы. В Пензенской области имеются сведения о наличии на территории региона только *B. terrestris* и *B. lucorum* (Ефремова, 1991; Стойко, Аникин, 2001; Шibaев, Полумордвинов, 2012; Добролюбова, 2015). *Bombus cryptarum* в исследуемом регионе не был зарегистрирован (Левченко, 2012; Rasmont et al., 2021). Однако находки *B. terrestris* и *B. lucorum* на территории Пензенской области не были подтверждены молекулярно-генетическими методами.

Экземпляры шмелей с Пензенской области были идентифицированы методом ПЦР-ПДРФ (анализ полиморфизма длины рестрикционных фрагментов (ПДРФ) ПЦР-продуктов). Подробное описание данного метода представлено в работе Bovykina et al. (2024). Преимущество данного метода в том, что при его применении не требуется дорогостоящее секвенирование ДНК. В ходе проведения исследования на территории Пензенской области подтверждено наличие *B. terrestris* и *B. lucorum*, был зарегистрирован также и *B. cryptarum*. Установлено, что *B. terrestris* распространен в регионе достаточно широко (от Каменского до Никольского районов) и в различных типах биотопов: в луговых и лесных сообществах, в степи и в населенных пунктах. *Bombus cryptarum* отмечен в лесу, остепненном овраге и в степи одного из участков заповедника «Приволжская лесостепь». *Bombus lucorum* найден на востоке области в Кузнецком районе, в пойме р. Белая, на луговом сообществе в сосново-широколиственном лесу, урочище «Шалкеев кордон».

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП У МУРАВЬЕВ
Functional groups in ants

Т.С. Пуяткина
T.S. Putyatina

*Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва,
tsergput@gmail.com*

Наличие передачи муравьями знаний из поколения в поколение, через рабочих особей в рамках семьи, не вызывает сомнений, так как существует много косвенных свидетельств этого (Длусский, 1967; Захаров 1972 и др.). Возможность такой передачи через большое число поколений, однако, можно подвергнуть сомнению. Это связано, прежде всего, с тем, что обучение более опытными муравьями молодых давно известно (Резникова, 2007), а вот передача навыков посредством самок не представляется реальной. А ведь большинство видов муравьев проходят в своем развитии период существования, связанный с основанием новых семей только самками. Говорит ли это о том, что развитие культуры, как совокупности передаваемого из поколения в поколение большого набора инноваций у муравьев невозможно?

Точно ответить на этот вопрос можно, разобравшись в механизмах формирования функциональных групп у муравьев, а также в том, насколько часто и успешно активные фуражиры не только оказываются в чужих семьях, но и способны передать в новых условиях новым особям имеющийся опыт.

Функциональные группы у муравьев имеют строгую иерархическую структуру и многие принципы жизнеопределения муравья как, например, пассивного или активного фуражира, ясны (Захаров, 2015). Гораздо хуже известно, что происходит с активными фуражирами, которые единственные способны передать имеющиеся новые знания, при попадании в новые семьи, т.е. новые условия. Эта цель сама по себе интересна. В литературе широко известны случаи трансформации муравьиных семей, происходящие в результате воин или социотомии (деления семей). Однако существует множество ситуаций, при которых семьям муравьев приходится не только делиться, но и объединяться. В природе мирное сосуществование семей как одного, так и разных видов – нередкое событие. Как при этом происходит трансформация функциональных групп неизвестно.

В работе обсуждается изучаемое на теоретической и практической основе формирование функциональных групп у муравьев в различных условиях.

ПУТИ ЭВОЛЮЦИИ УЛЬТРАСОЦИАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ Evolutionary paths of ultrasocial communities

Т.С. Путяткина, Г.А. Шиловский
T.S. Putyatina, G.A. Shilovsky

*Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва,
tsergput@gmail.com*

Эволюционный успех некоторых групп животных настолько огромен, что они в буквальном смысле слова вездесущи на Земле. Так, муравьи (Hymenoptera, Formicidae) и человекообразные (Primates, Hominidae) достигли биологического успеха благодаря появлению персонализированных сообществ (Захаров, 2015), развитию когнитивных способностей (Резникова, 2000) и высокой продолжительности жизни (Шиловский, Путяткина, 2021, 2022). Прослеживается много параллелей в развитии социальной организации людей и муравьев (и в целом общественных насекомых) (Schutz et al., 2005; Gowdy, Krall, 2016) в результате которой они образуют ультрасоциальные сообщества.

Социальные насекомые, формирующие на основе сходных генотипов касты, радикально различающиеся по поведенческим и морфологическим признакам, являются перспективной модельной системой для выявления механизмов, определяющих особенности функционирования сложных социальных систем. Узкое определение эусоциальности требует наличия отличимых поведенческих групп (каст) (с учетом их бесплодия и/или других особенностей), что исключает практически все виды социальных позвоночных; однако более широкое определение подразумевает любое временное разделение труда или неслучайное распределение репродуктивного успеха. Это позволяет находить признаки эусоциальности даже у человека (Foster, Ratnieks, 2005). В 2010 г. М. Новак и соавт. (Novak et al., 2010) предложили гипотезу происхождения эусоциальности, согласно которой родство есть скорее ее следствие, а не причина, а гораздо большее значение имеют особенности жизненного цикла и поведения. Ультрасоциальность же характеризуется наличием сложной системы разделения труда, городами-государствами, почти исключительной зависимостью жизнеобеспечения от агрокультуры, а также наличием в одном сообществе принципиально разных по своей структуре групп, различающиеся поведением.

Главными последствиями ультрасоциальности являются доминирование в экосистемах, популяционный взрыв, резкое возрастание взаимозависимости и резкое уменьшение автономии членов общества (Гороховская, 2018). Ультрасоциальность у людей привела к экологическим и другим кризисам. В социумах со значительным числом особей, обладающих развитыми когнитивными способностями, существует проблема, выражающееся в том, что есть отрицательная зависимость между размножением на ранних жизненных этапах и затратами на обучение (профессиональное становление). В противоположность этому отмечается, что муравьи достигли стабильности в социальной структуре и взаимоотношениях с окружающей средой. Показано, например, что во многих типах пищевого поведения происходит накопление и передача опыта, и старшие муравьи превосходят молодых, как в выполнении соответствующих задач, так и в передаче опыта. Баланс между стремлением сократить «расходы» на не размножающихся особей (что соответствует малой продолжительности жизни и малым размерам рабочих) и пользой от опытных долгоживущих, имеющих полезные навыки рабочих, видимо, и позволяет поддерживать пластичность социальной структуры у разных видов муравьев. Таким образом, у муравьев механизм поддержания ультрасоциальности основан на репродуктивном разделении труда и иерархической структуре социума, регулирующейся за счет пластичности функциональных групп (каст). Данная работа посвящена изучению механизмов поддержания

стабильности и развития в ходе эволюции, как муравьиного, так и человеческого ультрасоциальных сообществ.

**ГНЕЗДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОСЫ *POLISTES BIGLUMIS* (LINNAEUS, 1758)
(HYMENOPTERA: VESPIDAE) НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ**
**Nesting of the social wasp *Polistes biglumis* (Linnaeus, 1758) (Hymenoptera: Vespidae)
in the North Caucasus**

А.И. Русин¹, Л.Ю. Русина²
A.I. Rusin¹, L.Yu. Rusina²

¹ *Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, г. Москва, antonrusin2018@gmail.com*

² *Московский зоопарк, г. Москва, lirusina@yandex.ru*

Ресоциальная оса *Polistes biglumis* (Linnaeus, 1758) (Hymenoptera: Vespidae), которая гнездится на субальпийских и альпийских лугах Альп, Апеннин и Кавказа, является одним из интересных и важных объектов этолого-экологических исследований (Lorenzi, Turillazzi, 1986; Fucini et al., 2009; Русина и др., 2023). Имеющиеся у нас данные позволяют представить особенности гнездования и жизненного цикла этого вида в условиях субальпийских лугов Кабардино-Балкарии (КБР, ущелья Уштулу и Безенги), Дагестана и Чечни (окрестности озера Кезеной-Ам и села Хой). При анализе видов и популяций важно учитывать явление биотопической избирательности, присущей многим видам полистов и проявляющейся в выборе самками-основательницами определенных мест гнездования. Большинство найденных нами гнезд в 2021–2024 гг. (N = 282) были прикреплены одним стебельком к камням, 3 – к стеблям травянистых растений (1 – на прошлогоднем побеге *Pedicularis* sp. и 2 – на *Artemisia chamaemelifolia* Vill.), а 4 найдено на наружных стенах кирпичных зданий.

Сроки начала гнездования на субальпийских лугах Северного Кавказа остаются не известными. По-видимому, перезимовавшие самки-основательницы начинают гнездиться гаплометротично в конце мая – начале июня так же, как и в Альпах и Апеннингах (Lorenzi, Turillazzi, 1986), о чем косвенно свидетельствуют сходные сроки выхода первых рабочих в середине июня. Так, 14–16.07.2022 в ущелье Уштулу КБР было найдено 43 гнезда, 11 из них, 25.6 %, были брошены. На 31 гнезде с расплодом отмечены только одиночные самки-основательницы, а в одном гнезде их было 2. Личинок в этом гнезде, насчитывающем 34 яйца, не обнаружили, но имелось 4 яйца и 2 куколки. Обе самки откладывали и съедали яйца друг у друга, когда одна из них отсутствовала на гнезде (по данным видеоматериала). В целом, между самками были отмечены частые броски по направлению к другой особи. По-видимому, первичное гнездо одной из них было разрушено хищниками, и она подселилась в чужое гнездо, пытаясь занять доминантную позицию в иерархии. У этого вида с коротким жизненным циклом узурпация может быть подчас единственной стратегией при разрушении гнезда (Lorenzi, Turillazzi, 1986). Этот процесс относят к первой стадии социального паразитизма – внутривидовой узурпации (Röseler, 1991).

Выход первых рабочих в ущелье Уштулу отметили 19.07.2022 на 6 из 32 гнезд. В ущелье Безенги 18.07.2022 на одном гнезде была только самка-основательница, на другом – основательница и 3 рабочие, а одно было брошено. В целом, в 2021–2024 гг. меконий отсутствовал в 18.44 % гнезд (52 из 282); еще в 9.5 % (27 из 282) было найдено 1–4 мекония. По-видимому, до 28 % семей погибли до выхода рабочих. Этот этап развития семьи считается одним из наиболее чувствительных в сезонном цикле полистов (Jeanne, 1982; Русина, 2006, 2015; Русина и др., 2016).

На этапе выращивания самцов (31.07–8.08.2023) семьи из разных поселений КБР были сходны между собой по числу рабочих и размерам гнезд, а таковые из Чечни и Дагестана уступали им по числу ячеек, куколок, личинок IV–V, но имели больше личинок I–

III возраста. При этом в гнездах Дагестана и Чечни самцы еще не были отмечены, но они были обнаружены в 27.03 % (10 из 37) из ущелий КБР. В семьях с самцами их было отмечено, в среднем, 2 [1; 2] [1; 6].

Хищники и паразиты. В гнездах при осмотре не были отмечены крышечки *Elasmus* sp. (Hymenoptera: Eulophidae). Однако, в 1.81 % гнезд (1 из 21, выборка Дагестана и Чечни 2022 г.), обнаружен зимний кокон паразитоида *Latibulus* sp. (Hymenoptera: Ichneumonidae). Следов пребывания его первой генерации в осмотренных гнездах Северного Кавказа 2021–2024 гг. не найдено. Клещ *Sphexicozela connivens* Mahunka, 1970 на осмотренных имаго и личинках (N = 671) не отмечен. В ущелье Уштулу 5.08.2023 на высоте 1292 м н.у.м. обнаружена семья, состоящая из самки основательницы, 2 самцов и 6 рабочих, 4 из которых были заражены паразитом *Xenos vesparum* (Rossi, 1793) (Strepsiptera: Xenidae). В гнезде этой семьи из 89 ячеек найдено 6 личинок III возраста, 18 личинок V возраста и 18 куколок. Зараженные рабочие из этой семьи не фуражировали.

Социальный паразит *Polistes atrimandibularis* Zimmermann, 1930 был отмечен ежегодно в Дагестане и Чечне в 8.3–9.5 % гнезд. По данным 2024 г. самки *P. atrimandibularis* выбирали для заражения более крупные гнезда. В КБР (ущелье Уштулу, 19.09.2023) было найдено только одно гнездо (без имаго) из 43 ячеек, в котором имелась куколка, из которой позже отродилась самка *P. atrimandibularis*. Среди полистов известны виды-кукушки, никогда не закладывающие собственных гнезд, а использующие основательниц и рабочих других видов для выращивания собственного потомства (Röseler, 1991). Суровые климатические условия высокогорных и северных районов могли играть определенную роль в эволюции социального паразитизма (Cervo et al., 1990; Turillazzi, 1992).

Семейная продукция. Гнезда *P. biglumis* в конце жизненного цикла 2021–2024 гг. насчитывали в среднем 153 [100; 219] [34; 404] ячеек. В конце цикла (сентябрь 2022 и 2024 гг.) семьи *P. biglumis* из разных локальных поселений КБР были сходны в размерах, но они уступали таковым из КБР, собранным в 2021 г., как по числу и доле ячеек с 2 мекониями, так и по интенсивности использования ячеек в гнезде, но были сходны по числу и доле ячеек с 1 меконием и числу ячеек в целом. Ежегодно семейная продукция гнезд из Дагестана и Чечни была существенно ниже, чем у таковых из КБР.

Обнаружены различия в размерах семей у самок-основательниц *P. biglumis* из разных ущелий КБР (2023 г.) в фазе выращивания самцов, маркированных разными вариантами окраски мандибул. Оказалось, что у самок с М2 (полностью черные мандибулы) семьи были значительно больше по числу ячеек в гнезде и куколок в них, нежели у таковых с М1 (имеются желтые пятна) (Русин, Гилев, 2025). У рабочих, зараженных паразитом *Xenos vesparum*, на мандибулах отмечены пятна. Интересно, что самки-основательницы в семьях *P. biglumis* (Дагестан и Чечня, 2024 г.), зараженных *P. atrimandibularis*, имели М2, а из более мелких незараженных гнезд – М1. Механизмы, приводящие в локальных поселениях Северного Кавказа к дифференциации самок-основательниц и рабочих *P. biglumis* по меланиновому рисунку и размерам их семей, могут быть также связаны с различными условиями их выращивания в семьях, как это описано ранее для других видов полистов (Tibbets, Dale, 2004; Русина, Орлова, 2010; семья из Уштулу, зараженная *X. vesparum*). Показано, что на семейную продукцию ос-полистов оказывают влияние зараженность паразитоидами и паразитами (Русина, 2009; Русина и др., 2016). По-видимому, более низкая продуктивность семей из субальпийских поселений Дагестана и Чечни, а также из Италии и Франции (личное сообщение R. Cervo), обусловлена высокой зараженностью семей *P. atrimandibularis*.

Таким образом, в результате исследования нами были выявлены значительные различия в структуре и организации локальных поселений в разные годы и в разных частях ареала *P. biglumis* на Северном Кавказе. Полученные данные могут охарактеризовать диапазон внутривидовой изменчивости.

**СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ ОС-ПОЛИСТОВ
(HYMENOPTERA: VESPIDAE): РОЛЬ ПИЩЕВОЙ ДЕПРИВАЦИИ
ЛИЧИНОК В СЕМЬЕ**

**The structure and organization of local settlements of *Polistes* (Hymenoptera: Vespidae)
wasps: the role of food deprivation of larvae in the colony**

**Л.Ю. Русина
L.Yu. Rusina**

Московский зоопарк, г. Москва, lirusina@yandex.ru

Популяционные системы ос-полистов адаптируются к воздействиям внешней среды, благодаря сложной структуре, наличию иерархических структур управления, способности к самоорганизации и опережающей обратной связи (Русина, 2016). Эти процессы всегда имеют конкретное выражение в виде тех или иных поведенческих реакций и адаптаций, приводящих к формированию видоспецифической пространственно-этологической структуры, адаптивной к условиям сложной, динамичной внешней среды. Типологическое разнообразие вариантов пространственно-этологической структуры популяции у разных видов ос-полистов и на разных фазах их динамики численности достаточно велико и характеризуется изменчивостью таких параметров, как особенности места гнездования, способ основания семьи (гаплометроз / плеометроз) и число гнезд, которое ей принадлежит (моно- / поликалия), характер внутрисемейных отношений, сезонные изменения перечисленных параметров, особенности поведения основательниц после разрушения их первичных гнезд хищниками (узурпация или присоединение в подчиненном статусе к чужой семье, перезакладка гнезда), а также особенности репродуктивного поведения будущих основательниц (частота спаривания) и самцов (индивидуальное токование, роение и миграция с токованием и без него) (Русина, 2009). Применение метода индивидуальной маркировки ос цветными кольцами позволяет изучать процессы, происходящие в локальных поселениях, в частности, описать связь анатомо-морфологических и поведенческих параметров особей со спецификой их семей и характером их питания на личиночной стадии.

При изучении связи недокорма (пищевой депривации) выращиваемых личинок репродуктивных особей с их фенотипической изменчивостью и с пространственно-этологической структурой их локальных поселений учитывали, в каких условиях самки-основательницы и самцы были выращены. Для этого было проанализировано воздействие узурпации семьи чужой самкой, хищников, паразитоидов и паразитов на семьи ос и на поселение в целом в предшествующем или в текущем сезоне.

Период от закладки гнезда до выхода рабочих в жизненном цикле ос-полистов является критичным, поскольку погибает (главным образом, от хищников) до 80 % популяции (Русина, 2006). После разрушения первичного гнезда самки полистов повторно отстраивают гнезда либо подселяются в чужие семьи (Reeve, 1991). У *P. mongolicus* du Buysson, 1911 вторичные гнезда в окрестностях г. Херсона, г. Луганска, в окрестностях бархана Сарыкум (Дагестанский заповедник) и в Казантипском заповеднике составляют около трети популяции (Русина, Гречка, 1993; Русина и др., 2022а, б), а по результатам проведенного исследования на территории ЧБЗ, их доля достигает почти половины семей, вырастивших половое поколение. В таких семьях из полового поколения выращиваются преимущественно самцы. Вселение самок в чужие гнезда не отмечали. У самок-основательниц *P. dominula* (Christ, 1791), чьи гнезда были разрушены хищниками, преобладает стратегия вселения. Успешная вторичная закладка гнезд у *P. dominula* наблюдается реже, чем у *P. mongolicus*, и отмечается только при наличии в семье рабочих (Русина, 2006). Вселяясь в чужую семью, самка может агрессивно изгонять резидентную

самку (узурпация) или оставаться с ней на гнезде, приобретая доминантный статус или становясь подчиненной особью (Русина и др., 2006). В случае занятия чужой самкой доминантной позиции наблюдается поедание ею части расплода в гнезде (яиц и личинок младшего возраста) (Turillazzi, 1992; Русина и др., 1999). В отдельных местообитаниях с высокой плотностью гнездования (в укрытиях) доля узурпированных семей *P. dominula*, производящих половое поколение, возрастает до 25 %, а на растениях – до 11 %.

Охотясь на рабочих особей, такие хищники как шурка золотистая – *Merops apiaster* Linnaeus, 1758 (Coraciiformes: Meropidae) и пауки *Argiope lobata* (Pallas, 1772) и *A. bruennichi* (Scopoli, 1772) (Araneae: Araneidae) могут выступать как фактор пищевой депривации (недостаточного потребления пищи) у личинок ос. Существенная пищевая депривация выращиваемых самцов и будущих основательниц была отмечена также в семьях *P. mongolicus*, сильно зараженных паразитоидами 1-й генерации *Latibulus argiolus* (Rossi, 1790) (Hymenoptera: Ichneumonidae) и *Elasmus schmitti* Ruschka, 1920 (Hymenoptera: Eulophidae), а у *P. dominula* и *P. nimpha* (Christ, 1791), помимо паразитоидов, также клещом *Sphexicozella connivens* Mahunka, 1970 (Acari, Astigmata: Winterschmidtidae) (Русина, 2008, 2009; Русина, Орлова, 2011; Русина и др., 2013, 2016). Следует отметить существенные различия между видами по частоте спаривания самок-основательниц. Самки-основательницы *P. mongolicus* спариваются однократно, а у *P. dominula* и *P. nimpha* – более 15 % самок спариваются дважды и более раз (Фирман, Русина, 2009; Гусельников, Русина, 2024, 2025). Поскольку самки *P. mongolicus* всегда спариваются однократно, распознавание чужой особи, по-видимому, происходит более эффективно и этим может объясняться высокий уровень агрессивных отношений в экспериментальных семьях между чужой самкой и рабочими. В семьях *P. dominula*, где самка спаривается дважды, степень родства между дочерними особями ниже. Последнее обстоятельство может объяснять миролюбивые отношения между чужой самкой и рабочими в некоторых экспериментальных семьях. Таким образом, узурпация основательницами *P. dominula*, вызванная разрушением их гнезд хищниками, может приводить к снижению продуктивности части семей в популяции, а также переключать последние на производство самцов. Самцы из таких семей мигрируют по участку обитания. Поскольку такая миграция заметно более выражена в годы высокой численности изучаемой популяции *P. dominula*, она, помимо хищников и паразитоидов, может выступать одним из важных факторов регуляции численности вида. У *P. mongolicus* такое переключение на производство самцов осуществляется самой спецификой развития внутрисемейных отношений во вторичном (перезаложенном) гнезде. Рабочие в большей части таких семей изгоняют самку и выращивают самцов (Русина, 2006). Среди самок-основательниц выделены «генералисты» и «специалисты». Самцы-мигранты выращиваются в неблагоприятных семьях (сильно зараженных паразитоидами, узурпированных и вторичных), а в дальнейшем оплодотворенные ими самки гнездятся подчас на значительном удалении от мест прошлогоднего поселения. Таким образом, происходят миграция и передислокация половых особей в пределах поселения и популяции, степень выраженности которых определяется давлением энтомофагов и внутривидовой конкуренцией.

Специфика происхождения самок-основательниц и самцов, а также их репродуктивные стратегии – весьма сложная и динамичная составляющая «памяти» популяции о протекавших в ней процессах. Перезимовавшие самки-основательницы, их синхронно развивающиеся в популяции семьи, самцы и будущие основательницы, отражая процессы развития в предшествовавшем и текущем сезонах, специализированы относительно тех или иных функциональных систем и проявляют опережающую активность, определяемую не только стимулами, но и будущими результатами (целями выживания), эволюционно сложившимся паттерном адаптивного поведения. Поддержание фенотипического и поведенческого разнообразия самок и самцов в локальном поселении можно связать с влиянием трофического режима особи на характер меланизации в онтогенезе и на социальное поведение, в частности на агрессивность.

Миграционная активность у общественных насекомых, как указывает А.А. Захаров (2006), поддерживает динамичность сообщества, способствующую оптимизации условий его существования путем перестройки структуры популяции.

Между носителями разных стратегий в популяции сохраняется динамическое равновесие, т.е. ни одна из них не «захватывает» популяцию полностью (эволюционно стабильные стратегии, по Мэйнард Смигу [1976]), при этом изучаемые виды демонстрируют разные способы реализации одной и той же стратегии регуляции численности – посредством изменения полового состава популяции и репродуктивных стратегий.

ИТОГИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ В МОРДОВСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

The results of the inventory of Hymenoptera in the Mordovia State Nature Reserve

А.Б. Ручин
A.V. Ruchin

*Объединенная дирекция Мордовского государственного природного заповедника
имени П.Г. Смидовича и национального парка «Смольный», г. Саранск,
ruchin.alexander@gmail.com*

В России 179 особо охраняемых природных территорий федерального значения (по состоянию на март 2025 г.) и значительное число – регионального значения. Мордовский государственный природный заповедник имени П.Г. Смидовича (далее – МГПЗ) был создан в 1936 г. Он расположен в центре Русской равнины, в юго-восточной части Окско-Клязьминского (Мокшинского) полесья, на южной границе таежной зоны с лесостепными экосистемами. Площадь составляет 32162 га. Большая часть территории МГПЗ покрыта лесами. На территории МГПЗ пожары были зафиксированы в 1842, 1899, 1932, 1972, 2010, 2018, 2019, 2021 и 2022 гг., в некоторых местах они значительно изменили облик растительного покрова.

Первые сведения об энтомофауне были получены в экспедиции 1936 г., которая проходила в летние месяцы и была ограничена по территории. В результате был получен небольшой список видов, включающий 104 вида Hymenoptera. В последующие годы проводились небольшие инвентаризационные работы, которые хранятся в виде отдельных отчетов. В последующем обработку этих отчетов сделал Плавильщиков (1964) и увеличил список до 204 видов. Основные методы сборов в это время были отловы сачками и на свет.

С 2008 г. большим коллективом исследователей в природе и специалистов по отдельным группам начаты планомерные работы по инвентаризации биоразнообразия насекомых. К 2025 г. площадь территории, на которой проводятся исследования, стала максимально возможной (за исключением очень труднодоступных мест) и значительно повысилось число специалистов, которые идентифицировали сложные группы насекомых. К 2025 г. опубликованный список Hymenoptera включает 675 видов. Из этого списка наиболее хорошо изучено разнообразие 11 семейств оообразных – 220 опубликованных видов (Ruchin, Antropov, 2019), муравьев – 42 вида (Попкова и др., 2021), пилильщиков – 227 видов из 9 семейств (Василенко, Ручин, 2023, 2024; Ruchin et al., 2022) и браконид – 61 вид (Davidian, Ruchin, 2023). К сожалению, подавляющее большинство других групп перепончатокрылых до сих пор почти не изучено и/или не инвентаризировано. Особенно это касается паразитоидов и Apoidea. В то же время, продолжают сборы и вышеуказанных «хорошо изученных» групп, что позволит значительно уточнить данные по их биоразнообразию.

Таким образом, для дальнейшего изучения перепончатокрылых в МГПЗ необходимо 1) максимально возможно охватить биотопы; 2) применять все доступные способы изучения и отлова; 3) увеличить интенсивность сотрудничества с опытными специалистами по сложным таксономическим группам. По всем этим направлениям сотрудники МГПЗ активно работают в настоящее время.

Материалы подготовлены частично за счет гранта Российского научного фонда № 22-14-00026-П.

**ФИТОФАГИ (HYMENOPTERA) ООПТ ГРОДНЕНСКО-ПРЕДПОЛЕССКОГО
РЕГИОНА (БЕЛАРУСЬ)**

**Phytophagous (Hymenoptera) of the specially protected natural areas
in the Grodno-Predpolesky region (Belarus)**

**А.В. Рыжая, Е.И. Гляковская
A.V. Rhyzhaya, E.I. Glyakovskaya**

*Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно, Республика
Беларусь, rhyzhaya@mail.ru, ekaterina.g91@mail.ru*

Гродненская область – самый маленький регион Республики Беларусь, ее площадь составляет 25.1 тыс. км²; на западе он граничит с Польшей, а на севере – с Литвой. На территории Гродненской области находится 262 особо охраняемых природных территории (ООПТ) на площади 2540 км² (10.1 % от территории области). Система ООПТ области включает частично территории двух национальных парков («Беловежская пуца» и «Нарочанский»), 16 заказников республиканского значения, 42 заказника местного значения и 222 памятника природы (из которых 95 – республиканского значения и 122 – местного). Общая площадь заказников Гродненской области составляет 1864 тыс. га. В республиканских заказниках региона представлены наиболее характерные виды природных экосистем.

Согласно геоботаническому районированию, территория Гродненской области входит в состав Неманско-Предполесского округа, Гродненско-Предполесского региона подзоны грабово-дубово-темнохвойных лесов. Для региона наиболее значимыми являются ландшафтные заказники «Озеры», «Котра», «Липичанская пуца» и «Гродненская пуца». Вместе с заказниками республиканского значения «Гродненская пуца» и «Котра», заказник «Озеры» формирует ядро национальной экологической сети Республики Беларусь.

В основу работы положены материалы, собранные с мая по октябрь в 2021–2024 гг., благодаря энтомо-фитопатологическим обследованиям древесно-кустарниковых растений на территории заказников «Озеры», «Липичанская пуца», «Гродненская пуца» и «Котра». Пробные площади отбирались нами с учетом присутствия на территории заказников синантропных растительных группировок и расположения населенных пунктов различного типа. Гербаризацию фрагментов растений с фитофагами и повреждениями осуществляли по соответствующим отработанным методикам. Материал хранится на кафедре системной биологии в лаборатории зоологии беспозвоночных Гродненского университета.

На территории 4 вышеуказанных заказников было выявлено 34 вида представителей фитофагов из отряда Hymenoptera, относящихся к двум подотрядам (Symphyta и Apocrita), трем семействам (Argidae, Tenthredinidae и Cynipidae) и 16 родам. Среди них преобладают представители сем. Tenthredinidae (74 % от общего числа), значительно меньше из сем. Cynipidae (8 видов или 23 %), а сем. Argidae представлено только *Arge rustica* (Linnaeus, 1758). Наибольшее число видов (7 или 21 % от общего числа) в наших сборах относится к роду *Euura* Newman, 1837; род *Heterarthrus* Stephens, 1835 представлен 5 видами (15 %), по 3 вида выявлено из родов *Andricus* Hartig, 1840 и *Neuroterus* Hartig, 1840. Суммарно представители этих 4 родов составляют 52 % от всех выявленных видов, а остальные 14 обнаруженных родов представлены 1–2 видами.

Кормовые растения, на которых обнаружены обсуждаемые виды перепончатокрылых-фитофагов, относятся к 7 семействам – Betulaceae, Fagaceae, Fabaceae, Malvaceae, Rosaceae, Salicaceae и Sapindaceae, причем 58 % видов фитофагов заселяют растения двух семейств – Fagaceae (12 видов) и Salicaceae (8 видов). Шесть видов фитофагов отмечены на растениях из семейства Betulaceae, а на остальных четырех семействах выявлено по 1–2 вида перепончатокрылых насекомых.

На дубе черешчатом *Quercus robur* обнаружено 12 видов из трех семейств: Cynipidae – *Andricus curvator* Hartig, 1840, *A. foecundatrix* (Hartig, 1840), *A. testaceipes* Hartig, 1840, *Cynips longiventris* Hartig, 1840, *C. quercusfolii* Linnaeus, 1758, *Neuroterus anthracinus* (Curtis, 1838), *N. numismalis* (Fourcroy, 1785) и *N. quercusbaccarum* (Linnaeus, 1758); Tenthredinidae – *Caliroa cinxia* (Klug, 1816), *Periclista lineolata* (Klug, 1816), *Profenusa pygmaea* (Klug, 1816); Argidae – *Arge rustica* (Linnaeus, 1758).

На разных видах рода *Salix* выявлены 6 видов пилильщиков из сем. Tenthredinidae: *Euura bridgmanii* (Cameron, 1883), *E. leucosticta* (Hartig, 1837), *E. pedunculi* (Hartig, 1837), *E. triandrae* (Benson, 1941), *E. virilis* (Zirngiebl, 1955) и *E. oblita* (Serville, 1823). На ольхе черной *Alnus glutinosa* – 3 вида пилильщиков: *Fenusa dohrnii* (Tischbein, 1846), *Hemichroa crocea* (Geoffroy, 1785) и *Heterarthrus vagans* (Fallen, 1808). На березе повислой *Betula pendula* – также 3 вида: *Fenusa pumila* Leach, 1817, *Heterarthrus nemoratus* (Fallén, 1808) и *Nematus latipes* (Villaret, 1832). По 2 вида пилильщиков обнаружены на осине *Populus tremula* [*Euura nigricornis* (Audinet-Serville, 1823) и *Heterarthrus ochropoda* (Klug, 1818)] и липе мелколистной *Tilia cordata* [*Parna apicalis* (Brischke, 1888) и *Pristiphora leucopus* (Hellén, 1948)]. На остальных произрастающих в заказниках древесно-кустарниковых растениях выявлено по 1 виду перепончатокрылых-фитофагов: на шиповнике *Rosa* sp. – *Blennocampa phyllocolpa* Viitasaari et Vikberg, 1985; на клене-яворе *Acer pseudoplatanus* – *Heterarthrus cuneifrons* Altenhofer et Zombori, 1987; на клене остролистном *Acer platanoides* – *Heterarthrus flavicollis* (Gussakovskij, 1947); на ежевике сизой *Rubus caesius* – *Metallus pumilus* (Klug, 1816); на яблоне *Malus domestica* – *Pristiphora maesta* (Zaddach, 1876); на робинии обыкновенной *Robinia pseudoacacia* – инвазивный вид *Nematus tibialis* Newman, 1837.

В соответствии с пищевой специализацией этих фитофагов, 28 обнаруженных видов перепончатокрылых (82 %) являются монофагами и узкими монофагами, остальные 6 видов – олигофагами. Они вызывают следующие виды повреждений – образуют галлы на листьях, листовых черешках и побегах (12 видов), минируют листовые пластинки (10 видов), обгрызают листья или выгрызают в них отверстия (8 видов), инициируют сворачивание краев, скручивание или загиб листовой пластинки (3 вида) и скелетирование листа (один вид *Caliroa cinxia*).

Работа была выполнена в рамках ГПНИ «Природные ресурсы и окружающая среда» на 2021–2025 гг. по комплексному заданию «Проблемы биологических инвазий и паразитарных угроз в природных и антропогенно-трансформированных экосистемах» подпрограммы «Биоразнообразие, биоресурсы, экология», тема исследования «Состояние и функционирование популяций аборигенных и инвазивных видов фитофагов, повреждающих древесно-кустарниковые растения, в естественных и антропогенно-трансформированных сообществах Гродненско-Предполесского региона».

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ *SPIROPLASMA* У МУРАВЬЕВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ
Occurrence of *Spiroplasma* in ants of Central Yakutia

А.С. Рябинин, Р.А. Быков, М.А. Деменкова, Ю.Ю. Илинский
A.S. Ryabinin, R.A. Bykov, M.A. Demenkova, Yu.Yu. Pinsky

Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск, art@ryabinin.net

Муравьи являются неотъемлемым элементом большинства наземных экосистем. Муравьи сформировали сложную взаимосвязь с внутриклеточными симбиотическими бактериями, в частности, представителями рода *Spiroplasma*, которые оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на организм хозяина, что может иметь практическое значение. Спироплазма способна модулировать репродуктивные стратегии муравьев, влиять на их кастовую дифференцировку и изменять поведенческие паттерны в колонии. В частности, известно, что заражение *Spiroplasma* приводит к гипометилированию генов, связанных с репродукцией, а также к гиперметилированию иммунных генов (например, Toll-подобных рецепторов). Также установлено, что спиροплазма вызывает феминизацию потомства (гибель самцов) у муравьев, что сходно с действием *Wolbachia*. Актуальным является вопрос изучения встречаемости и влияние *Spiroplasma* на муравьев, обитающих в экстремальных условиях вечной мерзлоты.

В ходе исследований, проведенных в июле-августе 2024 г. в трех улусах (Хангаласский, Чурапчинский и Намский) Центральной Якутии, было выявлено семь видов муравьев из пяти родов двух подсемейств (Formicinae, Myrmicinae). Скрининг *Spiroplasma* проводили методом ПЦР с праймерами Spir1/s286г к участку гена 16S рДНК. Анализ 150 проб показал, что спиροплазма встречается лишь у представителей двух родов: *Formica* и *Myrmica*. У муравьев родов *Lasius*, *Camponotus* и *Leptothorax* симбиотическая бактерия не обнаружена. Дальнейшие исследования будут направлены на выявление влияния *Spiroplasma* на развитие и распространение муравьев в Республике Саха (Якутия).

Работа поддержана грантом РФФ № 24-24-00378.

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О МУРАВЬЯХ ПРОВИНЦИИ ЛАТАКИЯ (СИРИЯ)

New data on ants of Lattakia (Syria)

Р. Саад¹, А.В. Гилев^{1,2}
R. Saad¹, A.V. Gilev^{1,2}

¹ Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,
г. Екатеринбург, rahaf.masaud.saad94@gmail.com

² Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, gilev@ipae.uran.ru

Мирмекофауна Ближнего Востока долгое время оставалась малоизученной. Начало систематическому изучению муравьев этого региона было положено работами С. Collingwood и D. Agosti (Agosti, Collingwood, 1987a,b, Collingwood, 1985, Collingwood, Agosti, 1996). В настоящее время наблюдается рост числа публикаций по данному региону, появляются сводки, ревизии отдельных групп, описание новых видов. Однако специального изучения муравьев Сирийской Арабской Республики никогда не проводилось, имеются лишь списки видов, скомпилированные из множества различных источников и размещенные на международных интернет-ресурсах (<https://antmaps.org>), и несколько публикаций французских ученых, выполненных на материале из Сирии (Tohme G., Tohme H., 1981, 1999, 2000; Tohme H., Tohme G., 1980a, b). Поэтому изучение биоразнообразия муравьев Сирии еще долгое время будет оставаться весьма актуальным.

Мухафаза (провинция) Латакия располагается на северо-западе Сирии и занимает около половины средиземноморского побережья страны. С севера провинция граничит с Турцией. Природа Латакии достаточно разнообразна, от прибрежных равнин до высоких горных хребтов, покрытых лесом; климат средиземноморский, с засушливым летом и мягкой, дождливой зимой. Территория провинции давно освоена человеком и густо заселена, большая часть пригодных земель возделывается. Основные культуры – оливки, цитрусовые, фруктовые деревья. На склонах гор выращивают табак, оливки, виноград.

Материал был собран в 2020–2024 гг. в различных пунктах провинции Латакия (Сирия). Сбор муравьев осуществляли методами ручного сбора, использовали также почвенные ловушки. Ручной сбор является базовым ознакомительным методом, позволяющим довольно быстро получить представление о фауне изучаемой территории, однако он не дает возможности проводить количественные оценки (Ants: standart methods..., 2000). Метод К. Огаты (Ogata, 1996) является модификацией ручного сбора с ограничением по времени и позволяет получить оценки относительного обилия муравьев на изучаемой территории.

Настоящая работа посвящена муравьям подсемейства Formicinae, обнаруженным в провинции Латакия. В нашем предыдущем сообщении (Саад, Гилев, 2022) было зарегистрировано 7 видов этого подсемейства из 3 родов, из них 2 – впервые для мирмекофауны Сирии, и 1 вид – подтвержден. Ниже приводится существенно дополненный список видов.

Подсемейство Formicinae

Camponotus dalmaticus Nylander, 1849

C. festai Emery, 1894

C. kurdistanicus Emery, 1898 – новый для фауны Сирии

C. lateralis Olivier, 1792

C. sanctus Forel, 1904

C. shaqualavensis Pisarski, 1971 – новый для фауны Сирии

C. vogti Forel, 1906

C. xerxes Forel, 1904

Cataglyphis albicans Roger, 1859 – новый для фауны Сирии

C. cuneinodis Arnol'di, 1964 – новый для фауны Сирии

C. nodus Brullé, 1833

C. oasisium Menozzi, 1932

Lasius brunneus Latreille, 1798 – новый для фауны Сирии

Lepisiota frauenfeldi Mayr, 1855

Nylanderia vividula Nylander, 1846 – новый род и вид для фауны Сирии

Paratrechina longicornis (Latreille, 1802)

Plagiolepis pygmaea Latreille, 1798

Таким образом, на территории провинции Латакия обнаружено 17 видов из 7 родов данного подсемейства, из них 6 новых видов и 1 новый род для мирмекофауны Сирии. Самым многочисленным является род *Camponotus* – 8 видов, затем *Cataglyphis* – 4 вида. Остальные роды содержат по 1 виду.

Для сравнения следует отметить, что в районах Турции, граничащих с Латакией, насчитывается более 50 видов муравьев, а всего в Турции в настоящее время найдено 363 вида (Kiran, Karaman, 2012, 2020). Только представителей рода *Camponotus* в Турции насчитывается около 30 видов (Kiran, Karaman, 2020). Можно ожидать, что и в Сирии число видов подсемейства Formicinae окажется существенно больше.

Авторы выражают искреннюю признательность Д.А. Дубовикову (СПбГУ) за неоценимую помощь в определении видов муравьев.

**ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОДВИДОВ, ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
И ЦЕННЫХ ХОЗЯЙСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ ПРИЗНАКОВ АБОРИГЕННОЙ
ТЕМНОЙ ЛЕСНОЙ ПЧЕЛЫ *APIS MELLIFERA MELLIFERA*
Identification of subspecies, evaluation of genetic diversity and valuable economically useful
traits of the native dark European bee *Apis mellifera mellifera***

**Е.С. Салтыкова
E.S. Saltykova**

Институт биохимии и генетики УФИЦ РАН, г. Уфа, saltykova-e@yandex.ru

Темная лесная пчела *Apis mellifera mellifera* L. является единственным из 30 известных подвидов современных пчел, прекрасно приспособленным к жизни в условиях холодных и продолжительных (до семи месяцев) периодов зимовки и коротких периодов сбора меда летом (Sheppard, Meixner, 2003; Meixner et al., 2011; Nikolenko, Poskryakov, 2002). Генофонд пчелы *A. m. mellifera* является источником локальных адаптаций и уникальной комбинации ценных свойств, сформированных в ходе длительного естественного отбора (Buchler et al., 2014).

Человеческая деятельность оказывает большое влияние на распространение многих видов. Фрагментация и уменьшение размеров популяции пчел являются следствием утраты мест обитания и инвазивных видов. Чтобы противостоять этим негативным последствиям, выживаемость видов может поддерживаться адекватным управлением, сохранением с помощью охраняемых территорий и программ размножения (Jensen et al., 2005; Plyasov et al., 2015). Это относится не только к диким видам, но также и к многим одомашненным животным, что в настоящее время являются предметом усилий по сохранению, чтобы максимально сохранить их адаптационный потенциал. Это также относится к одному из немногих видов одомашненных насекомых, западной пчеле *Apis mellifera* в Европе. Он потерял свою дикую популяцию с 1980-х годов из-за инвазивного, эктопаразитического клеща *Varroa destructor*, завезенного из Азии. Как следствие, европейская популяция пчел с ее многочисленными подвидами стала полностью зависимой от пчеловодческой деятельности. Некоторые подвиды, особенно интересные для пчеловодства, заменили местный подвид на значительной части его ареала (Jensen et al., 2005; Soland-Reckeweg et al., 2009). Темная пчела *A. m. mellifera*, представитель эволюционной линии М (Jensen et al., 2005; Soland-Reckeweg et al., 2009), в настоящее время признан исчезающим подвидом в результате массовой интрогрессии генофонда южных подвидов пчел эволюционной линии С (Jensen et al., 2005; Nedic et al., 2014; Uzunov et al., 2014). Межрегиональные перемещения различных подвидов пчел приводят к потере чистоты местного генофонда в результате гибридизации (Meixner et al., 2011). Генофонд аборигенной *A. m. mellifera* считается потерянным во многих европейских странах (Jensen, Pedersen, 2005). Будучи местной пчелой и пчелой, используемой в производстве меда, *A. m. mellifera* в настоящее время находится под угрозой исчезновения во всех странах Западной Европы, Северной Европы и Балтии (Ruottinen et al., 2014).

Известно, что в Германии местная *A. m. mellifera* полностью заменена карниольской пчелой *A. m. carnica* (Kauhausen-Keller, Keller, 1994; Jensen, Pedersen, 2005). В России местным популяциям темных европейских пчел угрожает гибридизация с южными подвидами и обработка пестицидами (Plyasov et al., 2015). Предпочтение пчеловодами из Западной и Северной Европы пчел эволюционной линии С (*A. m. carnica*, *A. m. ligustica*, и гибридной пчелы *Buckfast*) из-за их дешевизны, доступности и раннего созревания маток по сравнению с темной пчелой способствовало интрогрессии генов южных подвидов и потере целостности ареала *A. m. mellifera* (van Engelsdorp, Meixner, 2010). В скандинавских странах

и на Британских островах большинство пчеловодов в настоящее время предпочитают разводить *A. m. ligustica*, *A. m. cecropia*, *A. m. carnica* или искусственно полученную пчелу *Buckfast* (Jensen, Pedersen, 2005). В России подвид *A. m. mellifera* почти повсеместно подвергся гибридизации с подвидами *A. m. caucasica* и *A. m. carpatica* (Nikolenko, Poskryakov, 2002; Ilyasov et al., 2015).

Полиандрическая система спаривания медоносной пчелы с ее обширными брачными полетами усложняет поддержку определенных подвидов или линий размножения. Как следствие, подвиды гибридизируются, если содержатся вместе в пределах нескольких километров. Программы сохранения были начаты, но только немногие поддерживают охранные зоны. Они часто опираются на концепции чистого размножения, где считается, что доля гибридизации снижается, и где селекция направлена против гибридов (Ivanova et al., 2007; Muñoz et al., 2009). Тем не менее, некоторые предыдущие исследования, в которых использовались молекулярные инструменты, показали, что интрогрессия происходит, несмотря на управление размножением. В Евразии существует эндемичный экотип *A. m. mellifera*, который адаптирован к местным условиям с короткими сезонами медосбора и долгой зимой. Популяция поддерживается программой сохранения с небольшой защитной зоной и программой размножения, пытающейся сохранить чистопородные участки, несмотря на присутствие иностранных подвидов (Oleksa et al., 2011; Nedić et al., 2014).

Микросателлитные локусы используются для оценки влияния симпатрии и консервативного разведения на степень гибридизации и для количественного определения доли рассеивания генов трутнями. Повышенную степень гибридизации можно отнести к проявлению симпатрии, но, тем не менее, последняя оставшаяся популяция местного экотипа в размножающихся популяциях значительно отличается от размножающихся популяций интродуцированного подвида, несмотря на десятилетия импорта пчел (Soland-Reckeweg et al., 2009; Ilyasov et al., 2015). Появление гибридных популяций на пасеках, изолированных от общей популяции, можно объяснить спариванием трутней, рассеивающихся на большие расстояния путем проникновения в чужие семьи. Это может значительно увеличить максимальную дальность распространения трутней в пределах дальности полета их естественных семей и существенно повлиять на управление сохранением редких подвидов пчел (Maul, Hähnle, 1994; Soland-Reckeweg et al., 2009; Oleksa et al., 2011; Nedić et al., 2014). Несмотря на потери медоносных пчел, во Франции, в Гаскони, на острове Усан, и в Севенском заповеднике особый экотип пчел подвида *A. m. mellifera*, однозначно приспособленный к позднему и обильному цветению вереска *Calluna vulgaris* (Strange et al., 2007; Strange et al., 2008), и в России на Урале, в Республике Башкортостан этот подвид сохранен, приспособлен к обильному цветению липы *Tilia cordata* (Ильясов и др., 2014).

Древнее лесное пчеловодство бурзянских темных лесных пчел в национальном парке Шульган-Таш на Южном Урале в России еще сохранилось, где стволы деревьев в использовались в качестве гнезд для семей более тысячи лет. Традиционный метод сбора меда до сих пор практикуется башкирскими и финно-угорскими пчеловодами (Ruottinen et al., 2014; Ilyasov et al., 2015). Ценные хозяйственно полезные признаки и генофонд темных европейских пчел *A. m. mellifera* представляют интерес для пчеловодства, которое недостаточно изучено молекулярно-генетическими методами в Евразии. Для точной оценки современного состояния популяций темной лесной пчелы необходимо применение молекулярно-генетических исследований с использованием ядерных и митохондриальных ДНК-маркеров, а также оценка биохимических и физиологических основ иммунитета и адаптации к местному климату.

**ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРЕИМАГИНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
НА ПЛОДОВИТОСТЬ *BRACON HEBETOR* SAY (HYMENOPTERA: BRACONIDAE)
Effects of larval feeding duration on the fecundity of *Bracon hebetor* Say
(Hymenoptera: Braconidae)**

**К.Г. Самарцев
K.G. Samartsev**

Зоологический институт РАН, г. Санкт-Петербург, konstantin.samartsev@zin.ru

Размеры тела гregarных идиобионтных эктопаразитов значительно варьируют и определяются количеством пищи, доступным паразитоиду на стадии личинки, которое, в свою очередь, зависит от массы хозяина и числа паразитирующих на нем личинок. Чрезмерное количество личинок наездника на хозяине (перезаражение) ограничивает время питания каждого паразитоида и приводит к уменьшению размеров на стадии имаго. Различная степень перезаражения может быть экспериментально смоделирована сокращением времени питания личинки паразитоида на хозяине. С размером тела насекомых связаны важные биологические характеристики, такие как плодовитость. Выяснение силы этой связи для видов эктопаразитов, используемых в биологической защите растений, представляет практический интерес.

Мы изучали, как продолжительность питания на стадии личинки влияет на способность взрослых самок паразитоида заражать хозяина. Работу проводили на линии габробракона *Bracon hebetor* Say, полученной от фирмы Biologische Beratung (Берлин). Насекомых содержали при температуре 20 °C, фотопериоде 18:6 L:D и 70 % влажности воздуха; в качестве хозяина использовали гусениц мельничной огневки *Ephestia kuehniella* Zeller (Lepidoptera, Pyralidae).

В каждой из трех повторностей опыта использовали потомство 120 самок наездника. Самок отбирали после того, как они заражали массу гусениц для воспроизводства культуры (которое проводилось в течение двух дней после отрождения очередного поколения наездников), индивидуально рассаживали по чашкам Петри диаметром 4 см и на следующий день после этого начинали опыт. В опыте каждой самке представляли по одной гусенице на 4 часа. На следующий день ту же операцию повторяли. Чтобы у развивающихся личинок наездника не было дефицита пищи, через 118–119 часов после заражения (время, соответствующее 30 % продолжительности преимагинального питания паразитоида) число паразитирующих личинок на каждой гусенице уменьшали до трех. Чашки Петри разделяли на три группы по времени питания паразитов. В первой группе из 60 чашек гусениц-хозяев убирали через 145–146 часов после заражения, а во второй группе из 30 чашек – через 161–163 часа (соответствующие 55 % и 70 % расчетного времени питания паразитоида). У третьей (контрольной) группы потомков 30 самок хозяев не убирали. Вылетевших наездников дочернего поколения отсаживали в емкости для спаривания на сутки, а затем самок рассаживали по индивидуальным 4-сантиметровым чашкам Петри и в течение следующих двух дней предоставляли каждой из них для заражения по одной предварительно парализованной гусенице, а на третий день – по непарализованной гусенице на 4 часа. Учитывали вес и пол заражаемых гусениц, а также факт парализации и число отложенных яиц. После третьего цикла заражения все самки отставлялись в морозильную камеру до дальнейшего вскрытия. При вскрытии записывали состояние жирового тела (в баллах) и степень развития яичников, а затем измеряли длину переднего крыла.

По данным, полученным в ходе проведенного опыта, у самок *B. hebetor*, питавшихся в течение 55 % от требуемого времени, по сравнению с самками с более долгой продолжительностью личиночного питания отмечены следующие значимые отличия:

меньшее общее число отложенных яиц (в среднем 3 яйца, $\sigma = 4$, по сравнению с 16 ± 8 и 20 ± 7 яиц для 70 % и 100 % расчетного времени питания, соответственно), меньшее развитие жирового тела, бóльшая доля самок, не откладывавших яиц (54.8 % против 9.7 % и 1.7 %) и не парализовавших гусениц (12.4 % против 5.3 % и 0.9 %). Не удалось установить значимую зависимость доли самок с неразвитыми яичниками от времени преимагинального питания. Зависимость же всех наблюдавшихся параметров от размеров тела оказалась сильнее выражена и наиболее показательна при разделении выборок насекомых на две группы с длинами переднего крыла, равными 1.6–2.2 мм и 2.3–2.8 мм.

Таким образом, установлена значительная зависимость плодовитости и связанных с ней биологических параметров *B. hebetor* от продолжительности преимагинального питания. Полученные результаты свидетельствуют о том, что перезаражение, вызванное недостаточной численностью личинок хозяина или слишком долгой экспозицией на них паразитоида, может негативно сказываться на качестве культуры габробракона при массовом разведении на *E. kuehniella* или других чешуекрылых относительно небольшого размера.

Выражаю благодарность О.И. Спириной за ведение культур насекомых и помощь в проведении экспериментов, а также С.Я. Резнику за конструктивное обсуждение работы.

Работа выполнена в рамках темы государственного задания № 125012901042-9.

**ФАУНА ПЧЕЛ РОДА *CERATINA* LATREILLE, 1802 (HYMENOPTERA: APIDAE)
СРЕДНЕРУССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ С ЗАМЕТКАМИ О ГНЕЗДОВАНИИ
Bees of the genus *Ceratina* Latreille, 1802 (Hymenoptera: Apidae) of the Central Russian
Uplands, with notes on their nesting behaviour**

**О.Г. Середина-Ростовцева
O.G. Seredina-Rostovtseva**

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, seredinaoksanav4@gmail.com

История изучения рода *Ceratina* Latreille, 1802 на территории Среднерусской возвышенности началась в 1913 г. с работ С.И. Малышева. На протяжении долгого времени он изучал в Белгородской области биологию пчел данной группы (Малышев, 1913). Им были собраны обширные данные по гнездованию и поведению *C. chalybea* Chevrièr, 1872, *C. cucurbitina* (Rossi, 1792) и *C. cyanea* (Kirby, 1802). Во второй половине XX и в начале XXI вв. В.Т. Кузнецова для Липецкой области указывает виды *C. chalybea* и *C. cyanea* (Кузнецова, 1977, 1990, 2000, 2009). В последующем для фауны Воронежской области М.В. Емец отмечает *C. cyanea* (Емец, 2019).

Степень изученности вышеуказанного рода на территории Среднерусской возвышенности носит фрагментарный характер (Малышев, 1917; Кузнецова, 2009). На данный момент насчитывается 5 видов.

Основой нашей работы послужил коллекционный материал (115 экз.), собранный в разные годы. Были изучены экземпляры, хранящиеся в фондах Воронежского государственного университета, Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, заповедника «Галичья Гора», Центрально-Черноземного, Воронежского государственного заповедников и Зоологического института РАН.

Наряду с изучением видового разнообразия исследуемой группы пчел, мы проводили поиски гнезд с июля по октябрь на остепненных участках в Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях. Внимание обращалось на прошлогодние стебли *Arctium*, *Phragmites*, *Rubus*, *Seseli*, *Solidago*, *Verbascum* и *Xanthoselinum* с наличием летных отверстий. Стебли с подходящими признаками срезали, а затем вскрывали в лабораторных условиях с последующим описанием по общим методикам (Иванов, 2011). Личинок и предкуколок собирали вручную, после чего переносили в пробирки и подписывали с учетом их расположения в гнезде и ячейке. После выведения имаго материал монтировали на энтомологические булавки и этикетировали.

В северо-западных окрестностях города Семилуки (51°70'26"N/39°00'87"E) 16.07.2024 были найдены два гнезда у подножья степных склонов с выходами мергеля. Здесь наблюдалось доминирование сорной растительности из-за значительного увлажнения, тогда как на степных склонах преобладали такие цветковые растения, как *Centaurea scabiosa* (Asteraceae), *Lathyrus tuberosus*, *Vicia tenuifolia* (Fabaceae) и *Malva thuringiaca* (Malvaceae). Также у подножья встречался *Arctium tomentosum* (Asteraceae), в котором были обнаружены личинки *Ceratina chalcites*.

Третье гнездо исследуемого вида было зафиксировано 6.10.2024 на территории Хоперского заповедника, в окрестностях села Алферовка (51°18'45"N/41°68'49"E). Гнездо было расположено у подножья песчаного остепненного склона в полости стебля *Seseli arenarium* (Apiaceae). Хоперский заповедник характеризуется разнообразием лесных экосистем, включая сосновые, смешанные и лиственные леса, где вдоль опушек и открытых лесных полей формируются участки остепнения. При вскрытии гнезда были обнаружены поврежденные первые ячейки и мертвые куколки.

Помимо описания гнезд проводили выведение обнаруженных личинок и предкуколок с фиксацией сроков перехода от одной стадии развития к другой в лабораторных условиях.

После вскрытия гнезд № 1 и № 2 11.07.2024 на выведение были помещены 3 предкуколки и 11 личинок. При проверке содержимого 19.07.2024 две личинки оказались погибшими. Одну личинку и предкуколку поместили в 70 % раствор этилового спирта. В итоге осталось 2 куколки поздних возрастов и 8 – ранних возрастов. Смертность при переходе личинок в предкуколки в лабораторных условиях составила 18 %.

Личинкам потребовалось от 17 до 23 дней для завершения своего развития. Смертность на стадии перехода куколки старших возрастов в сформированное имаго составила 20 %.

**ИТОГИ РЕВИЗИИ ТИПОВ ПЧЕЛ-АНДРЕН (HYMENOPTERA: ANDRENIDAE)
КОЛЛЕКЦИЙ ЗИН РАН И ЗММУ**

**Results of the revision of the types of *Andrena* bees (Hymenoptera: Andrenidae)
in the ZISP and ZMMU collections**

**Д.А. Сидоров¹, Ю.В. Астафурова², М.Ю. Прощалькин³
D.A. Sidorov¹, Yu.V. Astafurova², M.Yu. Proshchalykin³**

¹ Объединенная дирекция Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича и национального парка «Смольный», г. Саранск, raddimus@yandex.ru

² Зоологический институт РАН, г. Санкт-Петербург, jastzin@mail.ru

³ ФНЦ Биоразнообразие ДВО РАН, г. Владивосток, proshchalykin@biosoil.ru

Andrena Fabricius, 1775 – один из крупнейших родов пчел (около 1300 видов), представители которого широко распространены по миру и проявляют значительные различия в размерах, экологии и фенологии, при довольно консервативных морфологии и биологии. Такое обилие морфологически близких видов в одном роде создает большие трудности при их идентификации и обсуждении статуса таксонов видовой группы. Важнейшую роль в решении этих проблем имеет подготовка и публикация каталогов номенклатурных типов андрен, хранящихся в различных коллекциях.

Основную работу по поиску и выделению типового материала по андренам в коллекции ЗИН РАН выполнила А.З. Осычнюк в 1980 г. Ей были подколоты красные этикетки с обозначением номенклатурного статуса экземпляров, но эти обозначения не были ей опубликованы и, следовательно, долгое время не являлись валидными. Лишь часть обозначений лектотипов была опубликована после смерти автора (Osytsnjuk et al., 2005, 2008; Proshchalykin et al., 2017).

В течение 2021–2024 гг. нами опубликовано 5 работ в журналах *Zootaxa* и *ZooKeys*, посвященных номенклатурным типам пчел рода *Andrena*, хранящимся в коллекции Зоологического института РАН (г. Санкт-Петербург) и, частично, Зоологического музея МГУ (г. Москва) – по видам, описанным Ф.Ф. Моравицом из коллекции А.П. Федченко:

- 1) типы большей части таксонов, описанных Ф.Ф. Моравицом (Astafurova et al., 2021);
- 2) типы таксонов, описанных Ф.Ф. Моравицом из коллекции А.П. Федченко (Astafurova et al., 2022a);
- 3) типы таксонов, описанных Э.А. Эверсманом (Astafurova et al., 2022b);
- 4) типы таксонов, описанных В.В. Поповым (Astafurova et al., 2023);
- 5) типы таксонов, описанных А.Г. Лебедевым и А.З. Осычнюк (Astafurova et al., 2024).

Эти публикации являются частью проекта соавторов по ревизии типов пчел ЗИН РАН и ЗММУ и включают подробные данные этикеток экземпляров из типовых серий, фотографии номенклатурных типов в наиболее важных ракурсах, современные данные о статусе и распространении таксонов, а также необходимые номенклатурные изменения.

В результате проведенной работы были подготовлены серии высококачественных фотографий 184 номенклатурных типов андрен, большая часть которых была проиллюстрирована впервые. Эти изображения в настоящее время активно используются современными исследователями пчел.

Нами было обозначено 70 лектотипов, для 9 названий изменен таксономический статус. В типовой серии одного вида (*Andrena lucidicollis* Morawitz, 1876) лектотип не был выделен из-за очень плохого состояния единственного сохранившегося синтипа. Установлено, что для трех таксонов были опубликованы ненужные обозначения лектотипов (экземпляры являются голотипами), для четырех таксонов экземпляры были ошибочно

интерпретированы как голотипы (обозначены нами как лектотипы). Для 10 таксонов исправлены неверные этикеточные данные или указан корректный пол типового экземпляра.

В результате проведенной ревизии установлено, что в коллекции ЗИН РАН отсутствуют номенклатурные типы 12 таксонов андрен, которые должны храниться здесь. Эти экземпляры могли быть утрачены или перемещены в другие коллекции, но сведения об этом нам неизвестны. Дальнейшее изучение и систематизация обширной коллекции андрен ЗИН РАН может привести к обнаружению типовых экземпляров таксонов, описанных Н.Р. Кокуевым, Т. Коккереллом и другими авторами.

Авторы выражают глубокую благодарность ведущим специалистам по андренам – Томасу Вуду (Т. Wood) и Эрвину Шойхлю (E. Scheuchl) за критические замечания и ценные рекомендации, сделанные при рецензировании наших рукописей.

Работа выполнена частично в рамках Госзадания (темы № 125012901042-9 и № 124012400285-7).

**ЭКСПРЕССИЯ ГЕНА ВИТЕЛЛОГЕНИНА У РЫЖИХ ЛЕСНЫХ МУРАВЬЕВ
FORMICA RUFA И ЧЕРНЫХ САДОВЫХ МУРАВЬЕВ *LASIUS NIGER*
Expression of vitellogenin in the red forest ant *Formica rufa* and the black garden ant
*Lasius niger***

**В.А. Скобеева
V.A. Scobeyeva**

*Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, skobei-
khanum@yandex.ru*

Вителлогенин является очень важным белком в жизни насекомых, причем он участвует не только в формировании яиц, но и может служить физиологическим регулятором выполняемой рабочими особями функции. Так, у медоносных пчел уровень экспрессии вителлогенина влияет на начало и характер внегнездовой работы, а также на продолжительность жизни (Nelson et al., 2007)

Исследования экспрессии гена конвенционального вителлогенина у рыжих лесных муравьев проводилось в 2023 и 2024 гг. на материале гнезд рыжего лесного муравья на Звенигородской биостанции МГУ. В 2023 г. из трех гнезд были взяты рабочие муравьи в количестве 15 особей в начале периода активности 30 марта и позже, уже в начале лета, 20 мая. Крылатые особи были собраны в начале лета, 12 мая 2023 г., также в количестве 15 особей. Кроме того, в 2024 г. из одного из гнезд были исследованы крылатые особи, как самки, так и самцы, в конце лета, 20 июня.

У рабочих особей была морфологически определена степень развития жирового тела и яичников, у взятых в 2024 г. 12 крылатых самок был определен общий уровень экспрессии вителлогенина, а у 7 крылатых самок была отдельно исследована экспрессия гена конвенционального вителлогенина в тораксе, жировом теле и яичниках с праймерами на конвенциональный вителлогенин, разработанными ранее в работе Morandin et al. (2019).

Для сравнения наличия экспрессии гена вителлогенина были взяты по 15 рабочих особи и самки черного садового муравья *Lasius niger*, собранные в июне 2021 г. в Рузском и Мытищинском районах Московской области, а также в Москве на Ленинских горах. Выделение РНК и синтез кДНК из этих проб было проведено в 2021 году, далее материалы хранились при температуре -70°C .

Выделение РНК проводили стандартным методом с использованием тризола (Extract RNA производство компании Евроген), детекцию экспрессии конвенционального вителлогенина проводили с помощью метода RT-PCR с использованием реакционной смеси с красителем EvaGreen производства компании Синтол на приборе Roche Lightcycler 96. В качестве референсного гена был взят ген рибосомного белка Rpl32.

Результаты RT-PCR показали, что у значительной части рабочих особей *Formica rufa* наблюдается экспрессия гена конвенционального вителлогенина на уровне приблизительно одинаковом с референсным геном домашнего хозяйства (разница между циклами детекции амплификации меньше 1). Экспрессия гена вителлогенина детектируется как для особей с развитыми яичниками и видимым кормовым яйцом, так и для особей, у которых яичники не видны. Для крылатых особей также проводили определение наличия экспрессии гена вителлогенина, причем для части особей исследовали отдельно торакс, жировое тело и яичник. Не во всех случаях удалось получить пригодную для RT-PCR кДНК, по всей видимости, морфологическое исследование увеличивает вероятность нарушения температурного режима и приводит к деградации РНК. Однако, для тех особей, у которых реакция прошла, показана экспрессия гена конвенционального вителлогенина как в яичниках, так и в жировом теле, и в тораксе. Экспрессию в тораксе можно предположительно

объяснить остатками жирового тела, которое трудно целиком отделить от торакса. Интересно, что в яичниках экспрессия гена конвенционального вителлогенина не выше, чем в жировом теле или в тораксе.

У самцов рыжего лесного муравья экспрессия вителлогенина пока не обнаружена.

Экспрессия конвенционального вителлогенина была также исследована у черного садового муравья с теми же праймерами. У рабочих особей во всех случаях наблюдалась экспрессия конвенционального вителлогенина, причем на более высоком уровне, чем экспрессия референсного гена рибосомного белка Rp132. Для некоторых крылатых самок также показана экспрессия вителлогенина, причем ее уровень не всегда выше, чем уровень экспрессии референсного рибосомного белка.

Полученные результаты позволяют говорить о наличии экспрессии гена конвенционального вителлогенина в организме как рабочих, так и крылатых особей, как рыжего лесного, так и черного садового муравья. Интересным фактом представляется более высокий, чем для гена домашнего хозяйства, уровень экспрессии вителлогенина у рабочих особей *Lasius niger*. Возможно, это связано с более высоким уровнем развития жирового тела, не только у крылатых, что было показано ранее (Федосеева, Гревцова, 2020), но и у рабочих особей черного садового муравья по сравнению с рыжим лесным.

Автор благодарит Е.Б. Федосееву за проведенное морфологическое исследование.

**К ИЗУЧЕНИЮ ФАУНЫ НАЕЗДНИКОВ РОДА *TRISSOLCUS* ASHMEAD
(HYMENOPTERA: SCELIONIDAE) РОССИИ**

**On the study of the parasitic wasps of the genus *Trissolcus* Ashmead
(Hymenoptera: Scelionidae) of Russia**

А.В. Тимохов
A.V. Timokhov

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва,
atimokhov@mail.ru

Trissolcus Ashmead, 1893 (Hymenoptera: Scelionidae) – большой всеветно распространенный род, объединяющий более 150 видов мировой фауны. Среди всех наездников-сцелионид представители этого рода имеют, очевидно, наибольшее экономическое значение. Все они являются облигатными яйцевыми паразитоидами клопов из семейств Scutelleridae, Pentatomidae, Acanthosomatidae, Phloeidae, Coreidae (Hemiptera: Heteroptera) и, как правило, играют решающую роль в регуляции численности популяций своих хозяев. Ряд видов рассматривается карантинными службами многих стран мира, в том числе и России, в качестве перспективных агентов биологического метода контроля численности различных инвазивных вредителей сельского и лесного хозяйства.

Несмотря на то, что исследования данной группы насчитывают уже многие десятилетия, таксономия, фауна и биология этих паразитоидов до сих пор остаются еще недостаточно изученными, как в Палеарктике, так и во всем мире (Козлов, Кононова, 1983; Кононова, 2014). Проведенные в последнее десятилетие исследования выявили значительное число синонимичных названий и позволили провести анализ фауны Палеарктики (Talamas et al., 2017; Tortorici et al., 2019). Кроме того, концепция этого рода претерпела в последние годы серьезные изменения в связи с тем, что в его состав были включены виды ранее самостоятельных родов *Protelenomus* Kieffer, *Latonius* Kononova и *Ioseppinella* Mineo, O'Connog & Ashe, которые в настоящее время рассматриваются в качестве аберрантных представителей рода *Trissolcus*, характеризующихся необычным габитусом в связи с приспособлением к форезии на своих хозяевах (Vasilița et al., 2021; Yan et al., 2022). Соответственно, диагноз рода также существенно изменялся. Таксономические и номенклатурные изменения происходят и в настоящее время, и система данного рода все еще нуждается в уточнении (Timokhov et al., in press).

Несмотря на все возрастающую роль молекулярной диагностики в таксономических исследованиях, по-прежнему принципиально важным остается выявление надежных морфологических признаков, позволяющих достоверно различать близкие, в том числе криптические, виды. Поскольку большинство видов рода является олигофагами и способны развиваться за счет относительно широкого спектра хозяев, а также имеют обширные ареалы, для них, как правило, характерна определенная внутривидовая изменчивость, объективная оценка которой является насущной проблемой надежной видовой диагностики. Как показывают в том числе и наши исследования, признаки хетотаксии и микроскульптуры различных участков тела в наименьшей степени подвержены внутривидовой изменчивости и находят все более широкое применение в диагностике сложных в таксономическом отношении групп видов рода *Trissolcus*. В то же время, например, традиционно используемые признаки окраски придатков тела (антенн и конечностей) оказываются менее надежными в этом отношении и могут варьировать в значительной степени у представителей разных географических популяций, а также в зависимости от условий развития, в том числе – от вида хозяина, за счет которого происходило развитие.

В результате изучения коллекций научных учреждений нашей страны, материалов, предоставленных коллегами, и собственных сборов удалось уточнить информацию о распространении ряда видов рода *Trissolcus*, а также выявить новые виды данного рода для фауны России. В настоящее время фауна рода *Trissolcus* оценивается в 20 видов, половина из которых имеет транспалеарктическое распространение.

Впервые для фауны России отмечен *Trissolcus saakowi* (Mayr). Этот вид ранее известный из Средней, Центральной и Передней Азии, а также из Средиземноморья, обнаружен в Дагестане на отрогах хребта Нарат-Тюбе, в окрестностях бархана Сарыкум. Знаковым можно считать обнаружение в последние годы *Trissolcus basalis* (Wollaston) в Краснодарском крае. Это космополитический вид, широко распространенный в прибрежных зонах тропических и субтропических регионов, не являющийся автохтонным для фауны России. В 1960-х гг. предпринимались попытки интродукции этого вида в Краснодарском крае, Воронежской области и на Украине. Однако эти программы были признаны неудачными, поскольку с момента выпуска и на протяжении 40 лет вид ни разу не был отмечен в указанных или прилегающих регионах, несмотря на активные исследования фауны паразитических перепончатокрылых. По данным на 2024 г. *T. basalis* достаточно широко распространен в различных биотопах Черноморского побережья, предгорных районов и центральной зоны Краснодарского края и может рассматриваться как успешно акклиматизировавшийся в данном регионе. Этот вид является одним из наиболее активно используемых в мире энтомофагов полужесткокрылых – вредителей различных сельскохозяйственных культур.

Важными являются новые находки в Западной Сибири, Казахстане и Южной Европе (Италия) наездника *Trissolcus kozlovi* Ryachovsky, ранее известного только из Европейской части России, а также из Молдовы и Украины. Данный вид филогенетически близок к *T. japonicus* (Ashmead) и может рассматриваться как потенциальный перспективный энтомофаг коричнево-мраморного клопа *Halyomorpha halys* Stål – экономически значимого инвазивного вредителя, в последние годы осуществляющего активную экспансию практически по всему миру за пределы своего первичного ареала на Дальнем Востоке.

Крайне неожиданным является обнаружение дальневосточного вида *Trissolcus exerrandus* Kozlov et Lê в Московской области. Ряд видов – *Trissolcus elasmuchae* (Watanabe), *T. flavipes* (Thomson) – имеют дизъюнктивные ареалы, что, вероятно, свидетельствует о все еще недостаточной изученности фауны наездников данного рода, и сцелионид в целом, в некоторых регионах (в первую очередь, в Уральском, Западно- и Восточно-Сибирских).

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДОМИНАНТНЫХ ВИДОВ МУРАВЬЕВ НА СООБЩЕСТВО ХОРТОБИОНТОВ ЛУГОВЫХ БИОЦЕНОЗОВ

Analysis of the influence of dominant species on the community of meadow biocenoses

А.И. Тимченко
A.I. Timchenko

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург,
timchenko_ai@ipae.uran.ru

Доминантные виды муравьев (Hymenoptera: Formicidae) играют ключевую роль в формировании структуры и функционирования наземных экосистем, выступая как инженеры экосистем и регуляторы трофических сетей (Захаров, 2015; Folgarait, 1998). Их воздействие проявляется через разнообразные взаимодействия, включая конкуренцию за ресурсы, хищничество и мутуалистические связи, что оказывает существенное влияние на численность и пространственное распределение не только членистоногих, но и других групп организмов, таких как моллюски, почвенные черви, мелкие и крупные позвоночные (Захаров 2019; Резникова 1997). Однако, несмотря на значительный прогресс в изучении экологической роли муравьев, исследования их влияния на сообщества насекомых остаются неравномерно распределенными по ценозическим ярусам. Наибольшее внимание традиционно уделяется герпетобионтам (обитателям поверхности почвы) и дендробионтам (видам, связанным с древесной растительностью) (Дорошева, Резникова, 2011). В то же время воздействие муравьев на хортобионтов – насекомых, обитающих в травяном ярусе, – изучено фрагментарно, что создает существенный пробел в понимании их роли в экосистемах (Underwood, 2006; Wills, 2017). По мнению ряда авторов, интеграция данных по всем экологическим ярусам необходима для построения целостной модели функционирования муравьиных сообществ (Gómez, 2022).

Большинство современных работ, анализирующих взаимосвязь муравьев и насекомых, фокусируются на локальных взаимодействиях в пределах одного яруса. Однако такой подход практически не учитывает влияние муравьев на насекомых-хортобионтов. Ряд авторов подчеркивают, что отсутствие данных о травяном ярусе может приводить к недооценке роли муравьев в регуляции вредителей сельского хозяйства.

Сбор материала проводили в 2022–2024 гг. в нескольких пунктах Свердловской области. Насекомых собирали методом энтомологического кошени (100 и 10 взмахов). Прежде всего, представляется интересным оценить присутствие в травяном ярусе муравьев разных видов. Были зарегистрированы 15 видов муравьев, относящихся к 5 родам: *Camponotus herculeanus*, *C. saxatilis*, *Formica aquilonia*, *F. fusca*, *F. picea*, *F. polyctena*, *F. pratensis*, *F. rufa*, *F. rufibarbis*, *F. sanguinea*, *F. truncorum*, *Lasius niger*, *Leptothorax acervorum*, *Myrmica lobicornis*, *M. rubra*, *M. ruginodis*. Доминантные виды муравьев встречаются в травостое в большом количестве. Так, *F. aquilonia* встречался до 700 экз./100 взмахов.

Влияние муравьев на количественный и качественный состав насекомых-хортобионтов было детально исследовано на территории п. Верхнейвинск. Мы изучали влияние на сообщество хортобионтов трех доминантных видов муравьев: *F. aquilonia*, *F. exsecta*, *L. niger*. Поселения муравьев располагались на различных участках на просеке ЛЭП. Нами была использована модифицированная методика энтомологических укусов. Для *F. aquilonia* и *F. exsecta* укусы проводили вблизи гнезда (0–1 м от центра купола), на расстоянии 5 и 10 м от гнезда. Для *L. niger*, в связи с высокой плотностью гнезд, укусы проводили на территории поселения безотносительно расстояния до отдельных гнезд. Во всех учетах использовалось 10 взмахов на учет.

Среди хортобионтов были выявлены 6 отрядов насекомых: Diptera, Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera и Orthoptera. Представители отрядов Lepidoptera и Orthoptera встречались единично на всей территории исследования, и закономерности их распределения выявить не удалось.

В непосредственной близости от гнезд *F. aquilonia* (0–1 м) зафиксировано статистически значимое снижение численности всех отрядов хортобионтов, что, вероятно, связано с высокой агрессивностью вида и активным хищничеством. На расстоянии 5–10 м от гнезда наблюдается повышение численности Diptera и Hemiptera, тогда как численность Hymenoptera и Coleoptera остается сниженной. Для *F. exsecta* выявлена обратная зависимость: в зоне гнезда (0–1 м) плотность Diptera, Hymenoptera и Coleoptera в целом выше, чем на удалении (5–10 м). Hemiptera у одного из гнезд показывает более высокую численность, чем у другого, но явных закономерностей динамики численности не демонстрирует. На участках с доминированием *L. niger* не обнаружено явных закономерностей в распределении хортобионтов.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ГЕНОФОНДА МЕСТНЫХ ПЧЕЛ
СЕВЕРНОГО АРЕАЛА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**Preliminary results of the assessment of the gene pool of local bees in the northern range
of the Udmurt Republic**

**А.С. Тронина¹, Р.А. Ильясов², Д.Н. Рожкова², А.Ю. Ильясова², В.М. Юдин¹,
С.С. Прокудина², О.П. Неверова³, В.Н. Саттаров⁴, С.Л. Воробьева¹
A.S. Tronina¹, R.A. Ilyasov², D.N. Rozhkova², A.Y. Ilyasova², V.M. Yudin¹, S.S. Prokudina²,
O.P. Neverova³, V.N. Sattarov⁴, S.L. Vorobyeva¹**

¹ Удмуртский государственный аграрный университет, г. Ижевск

² Институт биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН, г. Москва, apismell@hotmail.com

³ Уральский государственный аграрный университет, г. Екатеринбург

⁴ Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, г. Уфа

Исследования проводили на 100 пчелиных семьях 8 северных районов Удмуртской Республики: Балезинский, Глазовский, Дебесский, Игринский, Кезский, Красногорский, Юкаменский и Ярский. Цель исследования – оценить состояние генофонда местной темной лесной пчелы на территории Удмуртской Республики. Темная лесная пчела, или среднерусская пчела *Apis mellifera mellifera* среди всех остальных подвидов пчел является наиболее подходящим для пчеловодства в северных регионах Евразии в связи с ее высокой зимостойкостью и продуктивностью в условиях длительной зимы и короткого лета.

Внутривидовая гибридизация угрожает сохранению генофонда темной лесной пчелы. Бесконтрольный завоз пчел южных подвидов (кавказские и карпатские пчелы) и нехватка ветеринарного контроля усугубляют ситуацию. Локальные популяции пчел в изолированных районах Удмуртской республики (Кезский, Дебесский, Игринский) показывают высокую степень адаптированности к суровому местному, резко континентальному климату, что делает их ценными для селекции и разведения в России. Для сохранения генофонда этой местной пчелы необходимы как методы идентификации, так и основанные на результатах генотипирования селекционные программы, обеспечивающие сохранение и воспроизводство ее генофонда.

Морфометрический анализ показал, что пчелы северных районов Удмуртской республики соответствуют морфометрическим стандартам темной лесной пчелы. Средняя длина хоботка составляет 6,07 мм (от 5,87 мм в Балезинском до 6,32 мм в Игринском районе), кубитальный индекс – 62,2–65,7 %, за исключением Красногорского района (59,1 %). Длина правого переднего крыла (8,97–9,35 мм) и ширина (3,19–3,34 мм) соответствуют стандарту *A. m. mellifera*, за исключением Дебесского района (8,97 мм). Средняя длина третьего тергита превышает стандарт на 0,02–0,15 мм, средняя ширина стернита на 0,18–0,38 мм ниже стандартных показателей *A. m. mellifera*, что указывает на меньшую площадь восковых зеркалец у пчел данной популяции. Отклонения в морфометрии, такие как, короткий хоботок в Балезинском и Кезском районах, низкий кубитальный индекс в Красногорском, свидетельствуют о гибридизации местных пчел в результате завоза пчеловодами пчел южных подвидов (кавказские и карпатские пчелы).

Молекулярно-генетический анализ (локус *COI-COII* мтДНК и 9 микросателлитных локусов *Ar243*, *4a110*, *A24*, *A8*, *A43*, *A113*, *A88*, *Ar049*, *A28*) показал наличие интрогрессии генов южных подвидов в популяции пчел Удмуртской республики. Вариант Q локус *COI-COII* мтДНК (карпатские пчелы) выявлен в 35,7 % семей, варианты PQQ и PQQQ (среднерусские пчелы) – в 61,9 % и 2,4 % семей, соответственно. Наибольшая доля генов эволюционной ветви M (куда относится темная лесная пчела подвида *A. m. mellifera*) обнаружена в Кезском (97,1 %), Дебесском (88,6 %) и Игринском (81,5 %) районах. Средний

уровень сохранения генофонда темной лесной пчелы в северных районах Удмуртской республики – 66,2 %. Локальные популяции среднерусской пчелы сохранились в некоторых изолированных районах (Кезский, Дебесский, Игринский), где пасеки существуют от 10 до 66 лет без завоза семей пчел из южных регионов. В Балезинском, Юкаменском и Ярском районах уровень гибридизации семей пчел достаточно высокий и составляет 37,1 %, в Красногорском и Глазовском районах – 63 %.

Популяционно генетический анализ и оценка F-статистики показали соблюдение равновесия распределения аллелей по закону Харди – Вайнберга ($H_o = H_s = 0,40$), слабую подразделенность на субпопуляции ($G_{st} = 0,16$) и умеренный инбридинг ($F_{is} = 0,12$), что указывает на стабильность генофонда местных пчел, несмотря на присутствие интрогрессии южных генов. Наименьшие значения коэффициента дифференциации F_{st} ($-0,09$) отмечены между популяциями темной лесной пчелы, а наибольшие значения F_{st} ($0,54$) – между популяциями с высоким уровнем гибридизации.

Таким образом, средний уровень сохранения генофонда темной лесной пчелы в популяциях местных пчел северных районов Удмуртской Республики составляет около 66 %, как по молекулярно-генетическим, так и морфометрическим данным. Дальнейшие исследования должны включать мониторинг динамики гибридизации и разработку программ сохранения аборигенного подвида, основанную на селекции с применением морфологических и генетических маркеров.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛЕТА И ПЛАВАНИЯ МЕЛЬЧАЙШИХ ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫХ

Modern methods of studying the flight and swimming of the miniature Hymenoptera

С.Э. Фарисенков, Е.О. Щербаков, Ф.В. Большаков, Н.А. Лапина, А.А. Полилов
S.E. Farisenkov, E.O. Shcherbakov, F.V. Bolshakov, N.A. Lapina, A.A. Polilov

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва,
farisenkov@entomology.bio.msu.ru

Изучение локомоции мельчайших насекомых получило активное развитие лишь в последнее десятилетие в связи с техническими трудностями, сопровождающими работу с субмиллиметровыми живыми объектами: сбор живого материала и его сохранение в нормальном физиологическом состоянии в течение эксперимента, скоростная макровидеосъемка, обработка видеоматериалов и численное моделирование аэродинамики перистых крыльев. На данный момент методологическая база, разработанная нашим коллективом и зарубежными коллегами, позволяет получать общее представление о принципах полета отдельных миниатюрных видов насекомых (Lyu et al., 2019; Cheng, Sun, 2021; Farisenkov et al., 2022), однако для исследования широкого круга объектов, а также механики управления движением необходимы качественно новые подходы и методы.

Одна из основных сложностей в изучении управления движением у животных по сравнению с обычным описанием общих принципов кинематики и аэродинамики состоит в необходимости получения значительно большего количества данных для анализа различных маневров. Ручная трехмерная реконструкция не подходит для выполнения таких объемных задач, поскольку требует несоразмерных затрат человеческого времени. Решением этой проблемы является компьютерное зрение на основе глубокого машинного обучения, которое уже активно применяют в этологии и медицине.

Для исследования полета и плавания мельчайших перепончатокрылых нами адаптирована среда для двумерного трекинга DeepLabCut (Mathis et al., 2018), в основе которой лежит комбинация предобученных остаточных нейросетей (ResNet, He et al., 2016, а также других) и слоев деконволюции. В качестве модельного объекта для подбора нейронных сетей и оптимизации параметров их обучения нами выбран один из самых миниатюрных видов летающих насекомых – *Megaphragma viggianii* с длиной тела 250 мкм, автоматический трекинг которого в силу перистого строения крыльев и предела оптического разрешения не возможен при использовании алгоритмического компьютерного зрения (вычитание фона, подгонка по трехмерной модели) или сверточных нейросетей, таких как VGG16 (Simonyan, Zisserman, 2014; Breslav et al., 2017), которая встроена в популярный инструмент для трекинга и триангуляции насекомых DLTdv8 (Hedrick, 2008). Обучающая выборка сформирована из 303 кадров, на которых в Tracker (OpenSourcePhysics) вручную были отмечены координаты 22 меток на крыльях и теле насекомых. Была подобрана и обучена оптимальная модель на основе нейронной сети Resnet50 (He et al., 2015), построенной на библиотеке Pytorch в среде Python. Оптимальное количество эпох при обучении экспериментально определено равным 130 при размере пакета 2. Модель с оптимизируемым по результатам обучения скелетом показала значительное преимущество в точности над моделью без скелета. Время обучения составляет около 2 часов при использовании графического ускорителя Nvidia RTX 4070. Средняя точность определения меток на теле и крыльях *M. viggianii* по сравнению с ручным трекингом составляет от 80 до 86 %.

Полученная модель показывает хорошие результаты распознавания при четкой видимости всех частей тела в кадре, но недостаточно точна при перекрывании крыльев и тела из-за съемки в проходящем свете, а также при выходе объекта из зоны глубины резкости, что

можно разрешить только улучшением качества исходных видеоматериалов. Для этого нами разработана новая установка для синхронной скоростной макровидеосъемки как в проходящем, так и в боковом и отраженном свете, что значительно повысит детализацию объектов при съемке как в воздухе, так и в воде. Применение точной механики снижает ошибки при калибровке и последующей трехмерной реконструкции движения.

Разработанные нами методы выводят исследование локомоции мельчайших животных на качественно новый уровень и снижают затраты времени на обработку данных, что в ближайшем будущем позволит изучить полет и плавание большего числа объектов, а также механику управления движением.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 25-64-00002.

**THE POLLEN WASPS (HYMENOPTERA: VESPIDAE: MASARINAE)
IN CENTRAL ASIA**

Осы-мазарины (Hymenoptera: Vespidae: Masarinae) Средней и Центральной Азии

**A.V. Fateryga
А.В. Фатерыга**

*T.I. Vyazemsky Karadag Scientific Station – Nature Reserve of RAS – Branch of A.O. Kovalevsky
Institute of Biology of the Southern Seas of RAS, Feodosiya, fater_84@list.ru*

Solitary wasps of the subfamily Masarinae (pollen wasps), like solitary bees, provision their brood cells with a mixture of pollen and nectar as a protein source for larvae (Richards, 1962; Gess, 1996; Gess & Gess, 2010; Mauss et al., 2019). Worldwide, there are 14 genera and 374 species of the pollen wasps described so far (Rahmani et al., 2020). The pollen wasps are distributed in most zoogeographic regions except the Oriental but they predominantly occur in Mediterranean and temperate to hot semi-arid to arid areas outside the tropics (Gess, 1992, 1996). Many of them are rare and poorly known insects, which are not frequently collected. The relationships of the pollen wasps with angiosperm plants are of special interest, since most species of these insects are specialized for particular plant taxa and/or types of flowers, and some plants are even adapted to pollination by these wasps (Gess & Gess, 2010). Females of the pollen wasps either excavate their own nest burrows in the ground or construct aerial nests of mud (Richards, 1962; Gess, 1996; Gess & Gess, 2010; Mauss et al., 2019).

The only available revision of the pollen wasps from Central Asia was published 90 years ago (Kostylev, 1935). After that, several new species and subspecies were described (Kostylev, 1940; Panfilov, 1961, 1968; Richards, 1962; Gusenleitner, 2002, 2007, 2012) or synonymized (Fateryga & Fadeev, 2023; Fateryga & Proshchalykin, 2024). In recent years, some new faunistic records were also published (Fateryga, 2020; Fateryga & Buyanjargal, 2022; Fateryga et al., 2023b; Fateryga & Proshchalykin, 2024). A new comprehensive revision of the pollen wasps from Central Asia was necessary. As a first step of this work, type specimens of the pollen wasps deposited in the Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences and the Zoological Museum of the M.V. Lomonosov Moscow State University were revised. These collections contained primary types of 23 nominal species described from Central Asia. Some taxonomic changes were proposed during the revision of these types: *Celonites octoannulatus hissaricus* Kostylev, 1940 and *C. tristiculus karatauicus* Kostylev, 1935 were synonymized with *C. octoannulatus* (Kuznetsov, 1923) and *C. tristiculus* Kostylev, 1935, correspondingly, while *C. modestus biinterruptus* Kostylev, 1940 was raised to a full species (*C. biinterruptus*). At the same time, the revision of the named collections revealed six undescribed species of pollen wasps from Central Asia (Fateryga, 2025b). The purpose of the present contribution is to revise the pollen wasps in this region, which is understood in the broad sense, including so called Middle Asia (Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, and Kyrgyzstan), Kazakhstan, and Central Asia in the narrow sense (Mongolia and arid regions of Palearctic China). A small arid area in the Altai Republic of Russia was also included due to similarity of its wasp fauna with the Mongolian one (Fateryga, 2020).

The revision revealed that there are three genera and 28 species of pollen wasps in Central Asia. The genus *Celonites* Latreille, 1802 contains 14 species: *C. biinterruptus*, *C. crenulatus* Morawitz, 1888, *C. foveolatus* Kostylev, 1935, *C. hystrix* Kostylev, 1940, *C. kozlovi* Kostylev, 1935, *C. modestus* Kostylev, 1935, *C. montanus* Mocsáry, 1906, *C. octoannulatus*, *C. osseus* Morawitz, 1888, *C. sibiricus* Gusenleitner, 2007, *C. tristiculus*, and three new species, which will be described in separate papers (Mauss et al., in preparation; Fateryga, in preparation). The genus *Masaris* Fabricius, 1793 contains four species: *M. carli* von Schulthess, 1922, *M. gussakovskii* Kostylev, 1935, *M. longicornis* (Kuznetsov, 1923), and *M. tianshanicus* Panfilov, 1968. The genus

Quartinia André, 1884 contains 10 species: *Q. chlorotica* (Morawitz, 1888), *Q. funebris* Kostylev, 1935, *Q. kozlovi* Fateryga, 2025, *Q. mikhaili* Fateryga, 2025, *Q. mongolica* (Morawitz, 1889), *Q. popovi* Richards, 1962, *Q. pusilla* Kostylev, 1935, *Q. shestakovi* Kostylev, 1935, *Q. sovietica* Fateryga, 2025, and *Q. uzbeka* Kostylev, 1935 (Fateryga, 2025c). *Quartinia mikhaili* was previously incorrectly identified as *Q. mongolica* and mistakenly reported from Mongolia by Fateryga & Buyanjargal (2022). Most species are known by both females and males, except *C. modestus*, *M. tianshanicus*, and *Q. kozlovi*, which are known by females only. Taxonomic independence of *M. tianshanicus* from *M. longicornis* is doubtful (Fateryga, 2025b), while that of *C. modestus* is also questionable due to its morphological similarity with *C. octoannulatus*. At the same time, *Q. kozlovi*, known by a single female, is remarkably very different from all remaining Central Asian species.

The largest number of species of pollen wasps among Central Asian countries is known from Kazakhstan (12); there are 11 species in Uzbekistan, 10 species in Tajikistan, nine species in Turkmenistan, five species in Kyrgyzstan, three species in Mongolia, and just one species in China (Gansu). The fauna of China is apparently the most undersampled because many species are known in neighboring countries not far from the Chinese border. Most species of the pollen wasps occurring in Central Asia are endemic to this region except *C. crenulatus*, *C. osseus*, and *M. longicornis*.

The biology of the Central Asian species of Masarinae is poorly investigated; nesting is completely unknown for any of the 28 species occurring there. Any data on trophic relationships are known for 16 species. *Celonites kozlovi* is a polylectic species in the narrow sense (sensu Müller & Kuhlmann, 2008), recorded at flowers of 13 plant species from seven families and collecting pollen from flowers of plants belonging to at least five families (with the predomination of Asteraceae and Lamiaceae). In addition, this species can be a secondary nectar robber (sensu Inouye, 1980) that was never observed in other species of Masarinae (Fateryga, 2020; Fateryga et al., 2023a). *Celonites montanus* and *C. sibiricus* are broadly oligolectic (sensu Müller & Kuhlmann, 2008) on Lamiaceae but visiting also other plants for nectar uptake. Females of these two species take up pollen with specialized pollen-collecting setae on the frontal surface of the head. A total of five plant species from two families were recorded to be visited by *C. montanus* (Fateryga, 2025a) and nine plant species from six families were recorded to be visited by *C. sibiricus* (Fateryga, 2020; Fateryga et al., 2023a). *Celonites tristichus* is probably polylectic or at most eclectically oligolectic; females collect pollen (but not nectar) from flowers of *Allium caricifolium* Kar. & Kir. (Amaryllidaceae); at the same time, they collect nectar mainly from flowers of *Ziziphora tenuior* L. (Lamiaceae), which are hardly used for pollen uptake (Fateryga, 2025a). For *C. crenulatus* and a closely related new species, a narrow oligolecty on the genus *Heliotropium* Tourn. ex L. (Boraginaceae) was revealed by a pollen analysis of the rectum of museum specimens (Mauss et al., in preparation). *Masaris carli* is probably monolectic on *Dodartia orientalis* L. (Mazaceae) but it was recorded at flowers of two other plant families as well; detailed analysis of its flower preferences and flower-visiting behavior will be present in a separate paper (Mauss et al., in preparation). *Quartinia shestakovi* was reported by Popov (1948) to be oligolectic on Chenopodiaceae (visiting flowers of *Horaninovia ulicina* Fisch. & C.A. Mey. and *Halocharis hispida* (Schrenk) Bunge), while I observed it collecting pollen from *Limonium otolepis* (Schrenk) Kuntze (Plumbaginaceae). For eight other species, there are single flower-visiting records from literature and label data: *Anchusa azurea* Mill. (Boraginaceae) for *C. biinterruptus*, *C. hystrix*, and *C. octoannulatus* (Popov, 1948); *Thymus* sp. (Lamiaceae) for *M. tianshanicus* (Panfilov, 1968); *Dracocephalum* sp. (Lamiaceae) for *C. modestus*; *Alhagi maurorum* Medik. (Fabaceae) for *Q. pusilla*; *Convolvulus* sp. (Convolvulaceae) for *Q. mikhaili*; *Halocharis hispida* for *Q. sovietica*.

The research was carried out within the state assignments of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (No. 124030100098-0).

**PRELIMINARY RESULTS OF THE STUDY OF SOLITARY VESPID WASPS
(HYMENOPTERA: VESPIDAE: MASARINAE AND EUMENINAE SENSU LATO)
OF AZERBAIJAN**

**Предварительные итоги изучения одиночных складчатокрылых ос (Hymenoptera:
Vespidae: Masarinae и Eumeninae sensu lato) Азербайджана**

**A.V. Fateryga¹, V. Mauss², M.Yu. Proshchalykin³, M.M. Maharramov⁴
А.В. Фатерыга¹, Ф. Маусс², М.Ю. Прощалыкин³, М.М. Магеррамов⁴**

¹ *T.I. Vyazemsky Karadag Scientific Station – Nature Reserve of RAS – Branch of A.O. Kovalevsky
Institute of Biology of the Southern Seas of RAS, Feodosiya, fater_84@list.ru*

² *Stuttgart State Museum of Natural History, Entomology Department, Stuttgart, Germany,
volker.mauss@gmx.de*

³ *Federal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity, FEB RAS, Vladivostok, Russia,
proshchalikin@biosoil.ru*

⁴ *Nakhchivan State University, Nakhchivan, Azerbaijan, mahirmehremov@ndu.edu.az*

Solitary wasps of the family Vespidae are represented in the Palaearctic region by the eumenine wasps (subfamily Eumeninae s.l.) and the pollen wasps (subfamily Masarinae). Eumenine wasps are the most diverse group of vespid wasps with more than 3900 described species worldwide (Luo et al., 2022). According to the modern taxonomic treatments, they should be subdivided into three subfamilies: Eumeninae s.str., Raphiglossinae, and Zethinae (Bank et al., 2017; Piekarski et al., 2018; Mauss et al., 2019). The subfamily Masarinae is much less diverse, there are 374 species described so far (Rahmani et al., 2020). Females of the eumenine wasps (in the broad sense) either nest in pre-existing cavities, excavate their own nest burrows in the ground (or rarely in wood), or construct aerial nests of mud or plant material (rarely combining them). These wasps provision their nest cells with paralyzed larvae of phytophagous insects: moths and butterflies, beetles, or rarely sawflies; adult wasps principally feed at flowers, where they consume nectar as the main source of carbohydrates (Spradbery, 1973; Iwata, 1976; Cowan, 1991; Mauss et al., 2019). Females of the pollen wasps either excavate their own nest burrows in the ground or construct aerial nests of mud. Like solitary bees, these wasps provision their brood cells with a mixture of pollen and nectar as a protein source for larvae (Richards, 1962; Gess, 1996; Gess & Gess, 2010; Mauss et al., 2019).

The knowledge of the solitary Vespidae of the Caucasus, and particularly Azerbaijan, is still poor. Fateryga et al. (2021) published a list of 107 species known from Azerbaijan: five species of Masarinae, 97 species and one additional subspecies of Eumeninae s.str., three species of Raphiglossinae, and two species of Zethinae. The list was based on the original material and all available literature sources (Morawitz, 1895; van der Vecht & Fischer, 1972; Kurzenko, 1977, 1982; Cumming, 1989; Carpenter, 2001; Aliyeva, 2010; Aliyev et al., 2019; Fateryga & Mokrousov, 2019; Fateryga et al., 2019, 2020; Girish Kumar et al., 2019). Two species of Eumeninae s.str. were added later: *Pseudepipona aldrichi* (Fox, 1892) (Fateryga, 2022) and *Ancistrocerus trifasciatus* (Müller, 1776) (Fateryga & Proshchalykin, 2024). The additional subspecies, *Odynerus melanocephalus armeniacus* (Morawitz, 1885), was raised by Selis et al. (2025) to a full species (*O. armeniacus*), distinct from *O. melanocephalus* (Gmelin, 1790). By this way, the number of species of the solitary Vespidae known from Azerbaijan was increased to 110. However, new material collected from the Nakhchivan Autonomous Republic in 2020–2022 by M.M. Maharramov and in 2024–2025 by M.Yu. Proshchalykin and M.M. Maharramov contained other interesting specimens, including undescribed species and species new to Azerbaijan. The purpose of the present contribution is to supplement the known fauna of Azerbaijan with these records.

New species are described in the subfamily Masarinae: one in the genus *Celonites* Latreille, 1802 and one in the genus *Quartinia* André, 1884. Three species of the subfamily Masarinae are new to Azerbaijan: *Celonites osseus* Morawitz, 1888, *C. tudesculptus* Kostylev, 1935, and *Quartinia araxana* Giordani Soika, 1960. The hitherto unknown male of *C. tudesculptus* is described. In the subfamily Eumeninae s.str., nine species are new to Azerbaijan: *Ancistrocerus nigricornis* (Curtis, 1826), *A. tenellus* (Kostylev, 1935), *A. terekensis* Kostylev, 1940, *Euodynerus fastidiosus* de Saussure, 1853, *Eustenancistrocerus iranicus* Gusenleitner, 2013, *Ichnogasteroides picteti tenuis* (Morawitz, 1888), *Leptochilus neutralis* (Giordani Soika, 1943), *Microdynerus exilis* Herrich-Schäffer, 1839, and *Xanthodynerus caucasicus* Giordani Soika, 1960. The hitherto unknown male of *Ancistrocerus terekensis* and female of *Eustenancistrocerus iranicus* are described. At the same time, *Ancistrocerus scoticus* (Curtis, 1826) is excluded from the fauna of Azerbaijan: its previous report (Fateryga et al., 2021) was based on a misidentification of *A. terekensis*.

Taking these results into account, the number of species of the solitary vespid wasps known from Azerbaijan is increased to 123: 10 species of Masarinae, 108 species of Eumeninae s.str., three species of Raphiglossinae, and two species of Zethinae. The Nakhchivan Autonomous Republic is the best studied region of Azerbaijan in relation to the vespid wasps, while the main territory of Azerbaijan is still poorly explored. Further work, particularly a study of the already available collections in museums, as well as further collecting efforts, will certainly reveal more new species.

The biology of the solitary Vespidae is almost not studied in Azerbaijan. The only available data from this country are restricted to scarce flower-visiting records of five species of masarine wasps. Females of the new species of *Celonites* were collected foraging on inflorescences of *Astrodaucus orientalis* (L.) Drude (Apiaceae). There are a few species of the pollen wasps recorded previously at flowers of the family Apiaceae: *Gayella araucana* Willink, 1956 (Pérez, 1989), *Ceramius bischoffi* Richards, 1963 (Richards, 1963), three species of the genus *Jugurtia* de Saussure, 1854 (Bequaert, 1940), and *Celonites afer* Lepeletier, 1841 (Bequaert, 1940). Thus, the only previous record of a *Celonites* species at Apiaceae was that of *C. afer*, a species normally visiting flowers of the genus *Echium* Tourn. ex L. (Boraginaceae) (Bequaert, 1940; Mauss & Müller, 2014). Bequaert (1940) reported *C. afer* visiting flowers of “*Bupleurum maritimum* Linnaeus” in Algeria; however, such a taxon does not exist and this record probably refers to *Crithmum maritimum* L. The trophic relationship of the new species of *Celonites* with Apiaceae requires further study. A closely related species *Celonites hellenicus* Gusenleitner, 1997 was recorded in Greece at flowers of *Pallenis spinosa* (L.) Cass. (Asteraceae) (Fateryga et al., 2023).

Both females and males of *Celonites tauricus* Kostylev, 1935 and numerous females of *C. tudesculptus* were collected at flowers of *Nepeta trautvetteri* Boiss. & Buhse (Lamiaceae), while one female of *Celonites laetus* Panfilov, 1968 was collected at *Stachys inflata* Benth. (also Lamiaceae). Plants of this family are a very common pollen source for the genus *Celonites* in the Palearctic region (summarized by Gess, 1996 and supplemented by Mauss, 2006; Mauss et al., 2016; Fateryga et al., 2022, 2023; Fateryga, 2025). Trophic relationships of *C. tauricus* were previously studied in other regions and this species was known to be broadly oligolectic (sensu Müller & Kuhlmann, 2008) on Lamiaceae. Morphological and behavioral adaptations of *C. tauricus* for pollen uptake from nototribic flowers of this plant family were described in detail by Mauss et al. (2016) and Fateryga et al. (2022). However, it was not documented whether *C. tudesculptus* collected pollen or nectar (or both) at *N. trautvetteri*. *Celonites laetus* was previously recorded only at flowers of *Phlomis* sp. (also Lamiaceae) in Turkey.

Males of *Jugurtia eurycara* Kostylev, 1935 were collected in Azerbaijan at flowers of *Helichrysum arenarium* subsp. *rubicundum* (K. Koch) P.H. Davis & Kupicha (Asteraceae). Species of the family Asteraceae are common forage plants for several Afrotropical species of the genus *Jugurtia* (Gess, 1996; Gess & Gess, 1989, 2010; Gess et al., 1997) and were also recorded to be visited by one Palearctic species, namely *Jugurtia oraniensis* (Lepeletier, 1841) in Algeria

(Bequaert, 1940). However, trophic relationships of Palaearctic species of the genus *Jugurtia* with forage plants are poorly investigated and require a detailed study.

The research was carried out within the state assignments of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (No. 124030100098-0 for A.F. and No. 124012400285-7 for M.P.).

**МАСШТАБИРОВАНИЕ МОЗГА *TRICHOGRAMMA TELENGAI*
(HYMENOPTERA: TRICHOGRAMMATIDAE)**

Scaling of the brain in *Trichogramma telengai* (Hymenoptera: Trichogrammatidae)

**М.А. Федорова, А.А. Макарова, А.А. Полилов
M.A. Fedorova, A.A. Makarova, A.A. Polilov**

*Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва,
mariafedorova1997@gmail.com, amkrva@gmail.com, polilov@gmail.com*

При изменении размеров тела мозг насекомых претерпевает структурные перестройки, позволяющие нервной системе сохранять функциональность – это отражает один из ключевых механизмов адаптации на нейроанатомическом уровне. На лабораторной культуре *Trichogramma telengai* (Hymenoptera: Trichogrammatidae) было исследовано, как именно меняется структура мозга при уменьшении, а также увеличении размеров тела от стандартного размера при искусственном дизруптивном отборе по массе тела.

Для изучения влияния отбора были выведены три линии наездников разного размерного класса. Самые мелкие особи, с массой тела 4.4 ± 0.1 мкг ($M \pm SE$), были выведены при высокой плотности популяции на небольшом количестве яиц хозяина *Sitotroga cerealella* (Lepidoptera: Gelechiidae). Линия среднего размера была выведена на том же хозяине, но при стандартном соотношении особей трихограммы к количеству яиц, масса особей среднего размера составляла 7.7 ± 0.3 мкг ($M \pm SE$). Линия наездников крупного размера была выведена на яйцах табачного бражника *Manduca sexta* (Lepidoptera: Sphingidae), их масса составляла 26 ± 3.1 мкг ($M \pm SE$). Разброс масс тела между самыми мелкими и крупными особями превышал десять раз.

Количественный анализ структур мозга был проведен на основе данных, полученных с использованием конфокальной лазерной сканирующей микроскопии (CLSM) 50 особей из каждой линии. На изображениях с помощью машинного обучения в программе Plastik была выполнена автоматическая сегментация клеточной коры и нейропиля мозга, на основе которой были получены данные об объеме мозга и вычислена его абсолютная масса. На основе подсчета нейронов на половине каждого из 10 равноудаленных срезов, равномерно покрывающих мозг, были посчитаны линейные размеры нейронов, на основе которых, используя данные об объеме клеточной коры, было вычислено количество нейронов для каждой особи, а также плотность упаковки нейронов.

В результате сравнительного анализа было установлено, что мозг меняется аллометрически, как при рассмотрении отдельных размерных классов, так и у всех изученных насекомых вместе взятых. Занимаемый мозгом объем варьирует от 2 % у крупных наездников до 10 % у мелких, при этом показатель аллометрии по относительному размеру мозга у мелких особей ниже, чем у крупных и средних. Таким образом, наши данные опровергают данные предшественников об изометрическом изменении мозга у трихограммы (Woude et al., 2018).

Среднее значение относительного объема нейропиля для всех особей составляет 61 %, что соответствует установленной ранее неропилярной константе, согласно которой нейропиль занимает 60 % объема тела (Polilov, Makarova, 2020). В отдельных линиях у среднеразмерных насекомых также нет достоверных отличий среднего значения от 60 %, но для линий мелких и крупных особей этот показатель значительно отличается от нейропилярной константы (53 % и 68 %, соответственно). Таким образом, искусственный отбор приводит к смещению этого показателя от нормы.

Среднее количество нейронов увеличивается с увеличением размеров тела и варьирует от примерно 15 000 у мелких до 20 000 у крупных наездников. Размер нейронов также растет и составляет от 1.8 мкм у мелких до 2.2 мкм у крупных особей.

Изменение размеров тела при искусственном дизруптивном отборе у *T. telengai* сопровождается аллометрическими изменениями мозга и его компонентов: при уменьшении размеров тела увеличивается относительный объем мозга, снижается относительный объем нейропиля, уменьшается количество и размер нейронов. Сопоставление количественных характеристик мозга с результатами поведенческих экспериментов помогут установить пределы миниатюризации мозга, которые начинают влиять на когнитивные способности.

Работа выполнена при поддержке РФФ, грант № 22-74-10008.

**ВЛИЯНИЕ ШМЕЛЕЙ (APIDAE: *BOMBUS* LATR.) НА СОХРАНЕНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ
РЕДКИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА ПОДРОЖНИКОВЫЕ
(PLANTAGINACEAE) В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ**

**Influence of bumblebees (Apidae: *Bombus* Latr.) on the preservation of populations
of rare species of plants in the family Plantaginaceae in the Komi Republic**

**Н.И. Филиппов
N.I. Filippov**

*Институт биологии ФИЦ «Ками научный центр» УрО РАН, г. Сыктывкар,
filippov@ib.komisc.ru*

Проблема сохранения глобального биологического разнообразия с каждым годом становится все более острой. Для разработки эффективных стратегий необходимо понимание механизмов функционирования экосистем. Основой большинства наземных биогеоценозов являются растения, для которых одним из критических моментов всего жизненного цикла являются опыление и последующее плодоношение, которые зачастую лимитируют численность и распространение того или иного вида.

Аркто-бореальная зона – обширный регион со своими специфическими чертами и особенностями, который в последние годы привлекает внимание многих исследователей, но в силу своих обширности и труднодоступности, по-прежнему остается малоизученной. Проблема перекрестного опыления растений на Севере связана с меньшим числом насекомых-опылителей. Отсутствие медоносной пчелы (*Apis mellifera* L.) и низкая численность иных пчел являются следствием климатических особенностей северных территорий (части таежной, лесотундровой и тундровой зон), что приводит к перестроению комплекса насекомых-опылителей. Роль основных опылителей энтомофильных растений здесь переходит к представителям рода *Bombus* Latr. (Hymenoptera: Apidae) и Diptera (при продвижении к северу). В последние десятилетия проблема усугубляется резким сокращением общей численности медоносных пчел и шмелей, которое приобрело глобальный характер. Особый интерес вызывают вопросы сохранения популяций редких видов растений и животных, среди которых наибольшему риску будут подвержены облигатные ксеногамы. Недостаток сведений о системах скрещивания и опылителях мешает эффективному сохранению энтомофильных видов, разработке видовых программ реставрации и поддержки численности популяций.

В Республике Коми комплекс опылителей охраняемых видов семейства Plantaginaceae (*Veronica spicata* и *Lagotis uralensis*), видов специализированного мелиттофильного комплекса, насчитывает 22 вида насекомых из 2 отрядов и 4 семейств. Преобладание в нем широко распространенных полилектичных видов связано с относительной молодостью и преимущественно миграционным характером энтомофауны европейского северо-востока России. Показано, что структура комплекса определяется особенностями строения цветков, дифференциацией его экологических ниш на северном пределе распространения и широтным фактором. В отличие от других частей ареала, где важную роль в опылении вида играют одиночные пчелы, на севере ведущая роль принадлежит представителям рода *Bombus*. С учетом уровня видового разнообразия и структуры населения основу комплекса составляют короткохоботковые виды шмелей: *B. lucorum* s.l., *B. jonellus*, *B. pratorum*, *B. sporadicus*, а также среднехоботковый *B. pascuorum*. Подтверждены различия комплекса опылителей *V. spicata* в двух типах местообитаний вида на Севере – в интразональных сообществах Pinetum cladinosum на боровых террасах и азональных выходах кальцийсодержащих пород с реликтовым скальным флористическим комплексом. В сообществах Pinetum cladinosum большая площадь популяций и высокое обилие *V. spicata*, в

сочетании с низкими показателями видового разнообразия и обилия других растений, создают предпосылки для олиголектичности шмелей. На выходах известняков реализуется иная стратегия фуражировки – шмели одновременно питаются на целом ряде растений скального комплекса. С учетом небольших размеров и численности популяций *V. spicata* такое значительное давление в конкуренции за опылителей может приводить к попаданию недостаточного количества пыльцы на цветки этого вида.

**ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕВИЗИИ ТИПОВ ДАРВИНОВСКИХ НАЕЗДНИКОВ
(HYMENOPTERA: ICHNEUMONIDAE) ЗООЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА РАН**
**Preliminary results of the revision of Darwin wasp types (Hymenoptera: Ichneumonidae)
of the Zoological Institute RAS**

А.И. Халаим, Ю.В. Астафурова
A.I. Khalaim, Yu.V. Astafurova

*Зоологический институт РАН, г. Санкт-Петербург, akhalaim@gmail.com,
yulia.astafurova@zin.ru*

Зоологический институт РАН в Санкт-Петербурге (далее ЗИН) обладает одной из крупнейших коллекций насекомых в мире. Согласно электронному каталогу ТахаРад (Yu et al., 2016), в настоящее время в ЗИНе хранятся типовые экземпляры 1150 номинальных таксонов видовой группы сем. Ichneumonidae. Также в каталоге перечислено множество видов, описанных российскими и советскими авторами, без указания места их хранения.

Общая проблема связана с типовыми экземплярами «старых» российских и советских авторов, работавших в России и СССР в конце XIX – первой половине XX вв. (Н.Р. Кокуев, Н.Ф. Мейер, А.В. Шестаков, Н.А. Теленга и др.), а также ряда зарубежных энтомологов (например, А. Roman, F.W. Woldstedt), которые описывали ихневмонид по материалам ЗИНа, – даже если типы были ими четко обозначены в первоописаниях и/или в последующих публикациях, как хранящиеся в ЗИНе, большей частью эти экземпляры остаются неревизованными с момента их описания, они не каталогизированы, могут находиться в разных частях большой коллекции ихневмонид института или даже быть утерянными, поэтому их наличие в коллекции ЗИНа требует дополнительной проверки.

Большинство оригинальных описаний упомянутых «старых» видов краткие, включают черно-белые рисунки или вовсе не иллюстрированы. В настоящее время современные стереомикроскопы с цифровыми камерами дают нам возможность делать высококачественные фотографии как мелких особей ихневмонид, так и частей насекомых. Во-первых, такие фотографии позволяют иллюстрировать фактическое современное состояние типового экземпляра при его каталогизации. Во-вторых, в ряде случаев фотографий бывает достаточно для распознавания таксона, сравнения и решения других таксономических задач, и, как следствие, они позволяют минимизировать отправку хрупких старых типовых экземпляров сторонним исследователям.

Нами начата работа по ревизии таксонов и типов «старых» авторов, описавших ихневмонид по материалам коллекции ЗИНа. Главная цель работы – сделать коллекцию ЗИНа доступной для широкого круга энтомологов.

Наша первая статья посвящена ихневмонидам, описанным российским и советским энтомологом А.В. Шестаковым. Целями данного исследования являются критический обзор его таксономических публикаций, ревизия хранящегося в ЗИНе типового материала, обозначение лектотипов, составление аннотированного списка всех описанных им таксонов и создание иллюстрированного каталога типовых экземпляров, хранящихся в ЗИНе.

С 1923 по 1927 гг. Шестаков опубликовал 5 статей по систематике ихневмонид, а также несколько работ с данными по их фауне и биологии. Суммарно он описал 5 родов и 30 видов в подсемействах Anomaloninae (9 видов), Banchinae (4 вида), Ophioninae (12 видов), Pimplinae (3 вида), Pometiinae (1 вид) и Xoridinae (1 вид). Названия четырех родов (80 %) и 20 видов (67 %) впоследствии были сведены в синонимы, названия 1 рода и 9 видов в настоящее время считаются валидными, а статус еще одного вида остается неясным.

В каталоге ТахаРад указано, что типовые экземпляры 19 видов, описанных Шестаковым, хранятся в ЗИНе, двух – утеряны, и место хранения типовых экземпляров еще

9 таксонов неизвестно. В своих публикациях Шестаков нередко указывал типовую серию и место хранения типовых экземпляров нечетко или не упоминал их вовсе. Согласно первоописаниям, большинство типовых экземпляров находились в частной коллекции Шестакова или в ЗИНе. Материал ихневмонид из частной коллекции Шестакова впоследствии был передан в ЗИН, поэтому почти все типы видов Шестакова (за исключением одного вида, материал которого хранится в Тбилиси, Грузия) должны находиться в ЗИНе.

Мы обнаружили и ревизовали в коллекции ЗИНа типовой материал для 26 видов, типы 3 видов не были найдены. К сожалению, Шестаков часто не указывал количество типовых экземпляров, а иногда даже не упоминал и пол, поэтому в сомнительных случаях типовые образцы по умолчанию считались синтипами, пока мы достоверно не выяснили, что вид описан на основе одного экземпляра или что голотип был обозначен должным образом. В ряде случаев сопоставление типовых экземпляров из коллекции с первописанием затруднялось ошибками и опечатками в тексте статей Шестакова. Выяснение таксономического статуса видов и типовых экземпляров также осложнялось неточностями и вольными интерпретациями статей Шестакова и данных каталога TaxaPad в публикациях и ревизиях современных авторов.

В результате проведенной работы, нами подготовлен аннотированный список 5 родов и 30 видов, описанных Шестаковым. Для 26 видов, типовой материал которых хранится в ЗИНе, приведены исчерпывающие данные по типам, основная таксономическая литература, подготовлены цветные иллюстрации всех голотипов и лектотипов (включая фотографии важных диагностических признаков), а также их этикеток. Пятнадцать видов описаны им по голотипам (большой частью на основе монотипии), а номенклатурные типы остальных 11 видов представлены лектотипами, из которых 5 лектотипов выделены нами. Также нами проведена скрупулезная работа по интерпретации оригинальных этикеток и их сопоставления с текстами первоописаний, в результате чего для всех видов с максимально возможной точностью выяснены оригинальные географические локации (типовые местонахождения) с привязкой к современным картам.

Данное исследование, посвященное ревизии типовых экземпляров только одного автора, показало, что количество типов ихневмонид, хранящихся в коллекции ЗИНа, может быть заметно недооценено, исходя из сведений, представленных в современных каталогах. Ревизия, каталогизация и оцифровка типовых материалов, хранящихся в ЗИНе, крайне важна для поддержания статуса коллекции ЗИНа, как одной из крупнейших мировых коллекций животных, для повышения доступности материалов ЗИНа широкому кругу энтомологов, вовлечения материалов ЗИНа в научный оборот и повышения цитируемости коллекции ЗИНа в мировой литературе.

**ЖАЛОНОСНЫЕ ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
«НАРОЧАНСКИЙ», БЕЛОРУССИЯ
Aculeata (Hymenoptera) of the Narochansky National Park, Belarus**

**Д.И. Хвир
D.I. Khvir**

ГНПЦ по биоресурсам НАН Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь,
firefox5603@mail.ru

Национальный парк «Нарочанский» создан в 1999 г. с целью сохранения уникальных природных комплексов в северо-западной части Белорусского Поозерья. Этот природоохранный регион ранее не был объектом исследования перепончатокрылых насекомых, чем обусловлена актуальность проведения настоящих исследований.

Нами были проведены сборы жалоносных перепончатокрылых насекомых в период с июня по август в 2022 и 2024 гг. на территории национального парка «Нарочанский». Сборы осуществляли стандартными энтомологическими методами. Всего было собрано 1235 экземпляров. Ниже приведены данные по видовому составу жалоносных перепончатокрылых, полученные за период исследований, с указанием впервые отмеченных для фауны Беларуси видов.

Семейство Andrenidae (*Andrena nana*, *A. variabilis* – впервые отмечена на территории Беларуси, *A. bimaculata*, *A. flavipes*, *Panurgus calcaratus*).

Семейство Apidae (*Bombus barbutellus*, *B. bohemicus*, *B. campestris*, *B. norvegicus*, *B. quadricolor*, *B. rupestris*, *B. vestalis*, *B. confusus*, *B. hortorum*, *B. humilis*, *B. hypnorum*, *B. jonellus*, *B. laesus*, *B. lapidarius*, *B. lucorum*, *B. muscorum*, *B. ruderatus*, *B. pascuorum*, *B. pomorum*, *B. pratorum*, *B. ruderarius*, *B. schrencki*, *B. semenoviellus*, *B. soroeensis*, *B. subterraneus*, *B. sylvarum*, *B. terrestris*, *Epeoloides coecutiens*, *Ceratina parvula* – впервые отмечена на территории Беларуси, *Tetraloniella dentata*).

Семейство Colletidae (*Colletes cunicularius*, *C. hylaeiformis*, *Hylaeus communis*, *H. rinki*).

Семейство Halictidae (*Halictus maculatus*, *H. pollinosus*, *Lasioglossum calceatum*, *L. interruptum*, *L. laticeps*, *Sphecodes albilabris*, *S. gibbus*).

Семейство Megachillidae (*Coelioxys inermis*, *Megachile lagopoda*, *M. genalis*, *Osmia parietina*).

Семейство Mellitidae (*Dasypoda altercator*, *Melitta leporina*).

Семейство Chrysididae (*Holopyga generosa* – впервые отмечена на территории Беларуси, *Pseudomalus auratus*).

Семейство Crabronidae (*Cerceris rybyensis*, *Ectemnius spinipes*, *Mellinus arvensis*, *Philanthus triangulum*, *Psenulus fuscipennis*).

Семейство Sphecidae (*Ammophila sabulosa*, *A. morawitz* – впервые отмечена на территории Беларуси, *Podalonia affinis*).

Таким образом, на территории национального парка «Нарочанский», было зарегистрировано 59 видов жалоносных перепончатокрылых насекомых, из которых 4 вида – впервые для фауны Беларуси. Можно заключить, что регистрация новых для фауны региона видов делает данный регион в совокупности с его охранным статусом перспективным для изучения динамики и структуры фауны Беларуси, с учетом анализа ареалов впервые зарегистрированных видов.

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЯЙЦЕЕДА *TRISSOLCUS KOZLOVI* (HYMENOPTERA:
SCELIONIDAE) ПРИ КОНТРОЛЕ ЧИСЛЕННОСТИ КЛОПОВ СЕМЕЙСТВА
PENTATOMIDAE И SCUTELLERIDAE (HEMIPTERA)**

**Effectiveness of the egg parasitoid *Trissolcus kozlovi* (Hymenoptera: Scelionidae) in control
of the bug populations of the families Pentatomidae and Scutelleridae (Hemiptera)**

**А.В. Ходакова, Е.И. Шаталова, И.В. Андреева
A.V. Khodakova, E.I. Shatalova, I.V. Andreeva**

*Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий СО РАН, пос. Краснообск;
Новосибирский государственный аграрный университет, г. Новосибирск,
khodakova.alevtina@bk.ru, elenashatalova@mail.ru, ivaandreeva@yandex.ru*

Взятая из природной среды в 2021 г. на территории Новосибирской области сибирская популяция яйцеда клопов *Trissolcus kozlovi* Rjachovsky (Hymenoptera, Scelionidae) круглогодично поддерживается в лабораторных условиях с целью определения его биоэкологических характеристик и внедрения энтомофага в качестве биоагента в технологию защиты растений.

В результате проведенных экспериментов был установлен круг хозяев *T. kozlovi*, а также выявлены некоторые его особенности при заражении им яйцекладок разных видов клопов. Известно, что паразит специализируется на двух семействах полужесткокрылых (Hemiptera): щитниках (Pentatomidae) и щитниках-черепашках (Scutelleridae). Из растительноядных видов клопов паразитированию подвергались яйцекладки *Palomena prasina* (L.), *Dolycoris baccarum* (L.), *Graphosoma lineatum* (L.), *Eurydema ventralis* Kol., *Piezodorus lituratus* (F.), *Aelia* sp. и *Eurygaster integriceps* Put. Среди хищных видов были заражены яйцекладки *Picromerus bidens* (L.), *Arma custos* (F.) и *Podisus maculiventris* (Say). Не пригодными для развития *T. kozlovi* оказались яйца *Eurydema oleracea* (L.) и *Elasmostethus interstinctus* (L.) (сем. Acanthosomatidae).

Наиболее предпочитаемыми для триссолюкуса были яйцекладки зеленого древесного щитника *P. prasina* и полосатого щитника *G. lineatum*, зараженность яиц которых достигала 98.81 и 97.23 %, соответственно. Также зафиксирован достаточно высокий процент заражения яиц *D. baccarum* (75.55 %). Количество зараженных яиц клопов *Aelia* sp. и *P. lituratus* составляло в среднем 28.15 и 29.65 %, при этом из остальных яиц люцернового клопа отрождалось 31.25 % его нимф, в то время как появления нимф *Aelia* sp. не отмечалось. В лабораторных условиях удалось получить только одну яйцекладку из 9 яиц вредной черепашки *E. integriceps*, из 8 паразитированных яиц которых вылетели яйцееды нового поколения.

Для определения эффективности *T. kozlovi* против фитофага зонтичных культур *G. lineatum* была разработана и апробирована методика лабораторно-вегетационного опыта. Во время эксперимента имаго клопов активно питались на кормовых растениях и откладывали яйца. После откладки яиц имаго удаляли и выпускали имаго триссолюкуса. По результатам опыта, из 45 полученных от *G. lineatum* яйцекладок, зараженными оказались 38 (84.4 %). Средний процент отродившихся нимф клопа составил всего 11.2. В результате биологическая эффективность *T. kozlovi* в опыте достигала 88.8 %.

Таким образом, высокая эффективность *T. kozlovi*, полученная при его применении для контроля численности полосатого щитника, а также установленный нами круг его потенциальных клопов-хозяев, свидетельствует о перспективности использования энтомофага в биологической защите растений.

Работа выполнена за счет средств госзадания № 075-00563-25-02.

**НАЕЗДНИКИ-ОРТОЦЕНТРИНЫ (HYMENOPTERA: ICHNEUMONIDAE:
ORTHOCESTRINAE) В ФАУНЕ ЮЖНОЙ АФРИКИ**

**Orthocentrine Darwin wasps (Hymenoptera: Ichneumonidae: Orthocentrinae)
in the fauna of South Africa**

**А.Э. Хумала
А.Е. Humala**

Институт леса, Карельский научный центр РАН, г. Петрозаводск, humala@krc.karelia.ru

Подсемейство Orthocentrinae из семейства настоящих наездников Ichneumonidae (или дарвиновских ос) на сегодняшний день включает в себя свыше 600 известных видов, но все еще остается недостаточно изученным. Среди хозяев наездников-ортоцентрин, являющихся койнобионтными паразитоидами, отмечены личинки примитивных двукрылых из надсемейства Sciaroidea.

Африканская фауна подсемейства Orthocentrinae очень слабо изучена. По Таунсам (Townes, Townes, 1973) для Эфиопской (Афротропической) области приводились лишь 12 видов из 5 родов в подсемействе Microleptinae (часть его родов принадлежит к следующему подсемейству) и 17 видов из 3 родов в подсемействе Orthocentrinae, причем практически половина этих видов известна из Мадагаскара, Реюньона и Сейшельских островов, выделяемых в отдельный подрегион. Первые описания африканских ортоцентрин появились в работах Морли (Morley, 1912) (Сейшелы – 3 вида) и Сейрига (Seyrig, 1934: Мадагаскар – 11 видов; Seyrig, 1935: Бурунди, Кения, ДР Конго, Руанда, ЮАР – 3 вида). Они были продолжены работами Бенуа (Benoit, 1954; 1955) с описанием 10 видов ортоцентрин по материалам из Бурунди, Руанды и ДР Конго. Позднее появилось описание нового вида рода *Symplecis* Förster из ЦАР (Delobel, 1975), выведенного из грибных комаров. Сравнительно недавно была опубликована работа (Rousse, Villemant, 2012) с описанием нового рода *Tariqia* Rousse et Villemant и 2 новых видов с Сейшельских островов и Реюньона. Однако вероятнее всего этот род является синонимом большого и широко распространенного рода *Plectiscidea* Viereck, поскольку не имеет видимых аутапоморфных признаков. В последние годы с накоплением свежих коллекционных материалов, полученных в основном при помощи ловушек Малеза, вышло несколько статей по ортоцентринам Афротропиков, с описанием 2 видов *Gnathochorisis* Förster из Кении (Varga, 2021), 3 видов *Symplecis* Förster из Бурунди (Varga, 2023), 1 вида *Chilocyrtus* Townes из ЮАР (Varga, 2024a), 2 видов *Plectiscus* Gravenhorst из Кении (Varga, 2024b) и 8 видов *Stenomacrus* Förster s.l. из Кении и Бурунди (Varga, 2024c).

Таким образом, к началу настоящего исследования в фауне Афротропической области в целом был известен 41 вид из 9 родов Orthocentrinae, а для фауны Южной Африки (выделяемой в отдельный биогеографический подрегион) приводилось лишь 2 вида из этого подсемейства: *Orthocentrus limpidus* Seyrig, 1935 и недавно описанный *Chilocyrtus propodealis* Varga, 2024.

У меня была возможность изучить типы африканских видов Сейрига и Делобеля, хранящиеся в Естественно-историческом музее в Париже, однако типовые материалы видов, описанных Бенуа, находятся в музеях Бурунди и ДР Конго и пока не доступны для исследования.

В 2005–2007 гг. большие сборы ряда перепончатокрылых насекомых, сделанные М.Б. Мостовским и В.А. Колядой в ЮАР с помощью ловушек Малеза и желтых тарелок, были переданы в Зоологический институт РАН (Санкт-Петербург), где я получил возможность их изучения. На текущий момент произведена выборка и монтировка ортоцентрин с ватных матрасов, а также их сортировка по родам. Для большей части родов проведено разделение на морфотипы. По результатам первичной обработки этих

южноафриканских материалов в подсемействе Orthocentrinae отмечены представители следующих 11 родов: *Orthocentrus* Gravenhorst, *Plectiscus* Gravenhorst, *Stenomacrus* Förster, *Chilocyrtus* Townes, *Megastylus* Schiødt, *Aperileptus* Förster, *Plectiscidea* Viereck, *Proclitus* Förster, *Symplecis* Förster, *Gnathochorisis* Förster и *Eusterinx* Förster. Наиболее богаты видами в данных сборах роды *Orthocentrus*, *Stenomacrus* и *Megastylus*.

Род *Eusterinx* был нами впервые указан для Афротропической области. Описание нового вида в его подроде *Ischyra* Förster осуществлено по единственному экземпляру (Humala, 2024), после чего на основании изучения материалов из богатых коллекций Южно-Африканского Изико музея в Кейптауне (Iziko South African Museum) совместно с ван Ноортом подготовлено описание еще 2 видов *Eusterinx* из того же подрода: один вид из ЮАР, а другой – из ЦАР. Планируется продолжение сотрудничества по изучению южноафриканских наездников-ортоцентрин.

**ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД ПРИ РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ ПАЛЕАРКТИЧЕСКИХ
ПТЕРОМАЛИД (HYMENOPTERA: CHALCIDOIDEA: PTEROMALIDAE)
An integrated approach to the development of the Palaearctic pteromalid system
(Hymenoptera: Chalcidoidea: Pteromalidae)**

**Е.В. Целих
E.V. Tselikh**

Зоологический институт РАН, г. Санкт-Петербург, tselikhk@gmail.com

Pteromalidae – одно из наиболее сложных семейств хальцидоидных наездников, которое согласно последним данным (Burks et al., 2022, 2025) включает в себя 424 рода из 8 подсемейств (Colotrechninae, Erixestinae, Metasteninae, Miscogastrinae, Ormocerinae, Pteromalinae, Sycophaginae и Trigonoderinae).

Несмотря на большое разнообразие и важное практическое значение, Pteromalidae остаются сравнительно слабо изученными даже в пределах такого продолжительное время исследуемого региона, каким является Палеарктика. Изучение этого семейства в Западной и Восточной Палеарктике проводилось раздельно. Причем, если для Западной Палеарктики помимо ревизий и обзоров были опубликованы фундаментальные обобщающие монографии (Graham, 1969; Bouček, Rasplus, 1991), то в Восточной Палеарктике в основном было проведено множество ревизий отдельных таксонов или обзоров локальных фаун наездников-птеромалид. Реальное разнообразие птеромалид фауны Палеарктики все еще недостаточно изучено и остается недооцененным. Серьезной проблемой является отсутствие современных ключей для идентификации даже родов птеромалид этой области. Наконец, до сих пор не существует исследований, охватывающих палеарктическую фауну Pteromalidae в целом как единую территорию.

Целью проводимого нами исследования является выяснение биоразнообразия, реконструкция филогении и разработка системы и классификации палеарктических Pteromalidae с использованием молекулярно-филогенетических методов совместно с классическими методами фаунистических и таксономических исследований (интегративный подход). Научные исследования проводятся нами по 4 основным направлениям.

Первое – это полная ревизия родов птеромалид всей Палеарктики. По предварительным данным уже более 6 восточнопалеарктических и 24 западнопалеарктических родов нуждаются в синонимизации.

Второе направление связано с исследованием фауны птеромалид наиболее слабо затронутых изучением регионов Палеарктики, которые потенциально могут обладать большим таксономическим разнообразием (особенно Корейский полуостров, Китай, Япония, Дальний Восток России). Так, за последнее время в Восточной Палеарктике выявлены 6 новых для науки родов, 4 из которых уже описаны (*Magneclava* Tselikh, Lee et Ku, 2023; *Neomegadicylus* Tselikh, Rasplus et Ku, 2023; *Olchon* Tselikh, 2020; *Tachingousa* Tselikh, 2018), а также впервые в фауне Палеарктики отмечены роды *Merismomorpha* Girault, 1913, *Uniclypea* Bouček, 1976 и *Pterosemopsis* Girault, 1917.

Третье направление – разработка системы и подготовка иллюстрированного определительного ключа для всех родов из 6 подсемейств (Colotrechninae, Metasteninae, Miscogastrinae, Ormocerinae, Pteromalinae и Trigonoderinae) всей Палеарктики.

Четвертое направление – реконструкция филогенетических взаимоотношений родов птеромалид, разработка филогенетической гипотезы о происхождении семейства и путях формирования мировой фауны Pteromalidae на основе анализа морфологических и молекулярно-генетических данных, в первую очередь с использованием анализа 1250 локусов ультраконсервативных элементов ДНК (UCE).

Работа проводится совместно с Жан-Ивом Расплю (J.-Y. Rasplus), Астрид Крюо (A. Sguad) (Университет Монпелье, Франция), Джэкен Ли (J. Lee) и Док-Со Ку (D.-S. Ku) (Научный музей естественных врагов, Гочанг, Южная Корея).

Исследование выполнено в рамках гостемы № 125012901042-9.

**МИРМЕКОФИЛЬНЫЕ И БЕСКРЫЛЫЕ НАЕЗДНИКИ-ДИАПРИИДЫ
(HYMENOPTERA: DIAPRIIDAE) – МОРФОЛОГИЯ, БИОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА**
**Myrmecophilous and wingless diapriids (Hymenoptera: Diapriidae) – morphology,
biology and systematics**

В.Г. Чемырева¹, В.А. Коляда²
V.G. Chemyreva¹, V.A. Kolyada²

¹ Зоологический институт РАН, г. Санкт-Петербург, diapriidas.vas@gmail.com

² Палеонтологический институт РАН, г. Москва, proctos@gmail.com

Диаприиды – сравнительно небольшое, всесветно распространенное семейство паразитических перепончатокрылых. Подавляющее большинство диаприид заражают личинок и пупарии мух, крылатые и приурочены к мезофильным лесным экосистемам с ненарушенными, влажными почвами. Мирмекофильные и бескрылые диаприиды представляют особый интерес.

На данный момент связи с муравьями известны для 3 видов из двух родов подсемейства Belytinae и для многих видов из 31 рода подсемейства Diapriinae. В подсемействе Diapriinae подавляющее большинство мирмекофилов относятся к трибе Diapriini (представители 25 родов). Все известные нам диаприиды, достоверно связанные с муравейниками, имеют крылатых самцов и самок, но, как известно, муравьи откусывают крылья своим сожителям, делая их вторично бескрылыми. Нередко в результате подобной муравьиной «стрижки» крылья удаляются без остатка. Мирмекофильные диаприиды, нечасто, попадают в разнообразные ловушки, адаптированные для ловли как крылатых, так и бескрылых насекомых. Пойманный таким образом паразитоид может быть отнесен к мирмекофилам только по косвенным морфологическим признакам. К таковым следует отнести следующие: видоизменение стебелька и формирование на нем структур, напоминающих чешуйку муравьев; уменьшение размера глаз и укрупнение фасеток; уменьшение пигментации и осветление покровов; наличие более обильного и специализированного опушения; редукция числа сегментов максиллярных и лабиальных пальцев и флагеллума; наличие остатков откусанных крыльев (если случилось поймать именно такого мирмекофила), а также более сложные морфологические изменения, сосредоточенные, как правило, в областях сочленения головы и мезосомы, или мезосомы и метасомы, и сформировавшиеся, по всей видимости, как результат приспособления к переноске мирмекофильных диаприид муравьями.

Несмотря на скудные знания о биологии мирмекофильных диаприид можно выделить 4 стратегии их взаимодействия с муравьями согласно классификации мирмекофилов, предложенной Длусским (1967): нейтральные синойки, миметичные синойки, истинные симфилы и синехтройки.

Нейтральные синойки – сожители муравьев, не сходные с ними морфологически и не вступающие с муравьями в контакт, но не изгоняемые из муравейника. Такие диаприиды регулярно попадают в сборах полученных сифтингом муравейников, но не имеют никаких из вышеперечисленных признаков, свидетельствующих об их длительном пребывании в муравейнике и мимикрии под муравьев. Нейтральные синойки известны из больших и всесветно распространенных родов *Basalys*, *Trichopria* и некоторых других, однако, об их биологии известно крайне мало.

Миметичные синойки – обитатели муравейников, схожие с муравьями и часто вступающие в ними в контакт. К таковым относятся многие палеарктические (виды из родов *Lepidopria*, *Solenopsia* и *Tetramopria*) и неарктические (виды из родов *Aopria*, *Auxopaedeutes*, *Bruesopria*, *Myrmecopria* и *Townesella*) паразиты мух в гнездах муравьев.

Истинные симфилы – это настоящие сожители муравьев, за которыми муравьи ухаживают и переносят их в свои новые гнезда. Вероятно, среди мирмекофильных диаприид к таковым относятся виды палеарктического рода *Cardylocras* и африканского рода *Ferrieropria*. Три вида из этих родов имеют выросты на пронотуме и голове, и/или стебельке и метасоме, формирующие удобную конструкцию для переноски паразитоида муравьями за шею или стебелек. К сожалению, наблюдений за этими диаприидами нет, и мы только предполагаем их тесную связь с муравьями. Нам известны многие неописанные таксоны (рода и виды) диаприид со сходной морфологией из Африки и Австралии.

Синехтройки – это мирмекофилы, которые изгоняются муравьями. К таковым следует отнести немало таксонов диаприид, которые перешли к паразитированию на личинках муравьев. Из палеарктических диаприид к паразитам муравьев достоверно относится только *Plagiopria passerai*, в то время как южноамериканская фауна изобилует такими диаприидами. Из неотропических диаприид паразитами муравьев являются, по-видимому, все виды из родов *Acanthopria*, *Asolenopsia*, *Bruchopria*, *Coecopria*, *Doliopria*, *Philolestoides*, *Leucopria*, *Mimopria*, *Mimopriella*, *Neivapria*, *Notoxoides*, *Oxyprria*, *Szeleniopria* и *Turipria*. Однако важно заметить, что, по имеющимся данным, все синехтры – паразиты, но не все паразиты – синехтры. Известны диаприиды – паразиты муравьев, которые не изгоняются муравьями (например, виды из неотропических родов *Mimopria* и *Notoxoides*), причем уровень зараженности расплода муравьев этими паразитоидами в отдельных гнездах может достигать 50 % (Rodrigues et al., 2015).

Поскольку существуют косвенные признаки, позволяющие распознать в паразитоиде мирмекофила, то среди диаприид известны многочисленные виды и даже роды, условно относящиеся к мирмекофилам по причине наличия ряда перечисленных выше признаков, но никак иначе не засвидетельствовавших свою связь с муравьями. Несложно заметить, что часть из перечисленных «мирмекофиличных» признаков диаприид является только следствием обитания в почве (уменьшение размера глаз и укрупнение фасеток, уменьшение пигментации и осветление покровов, наличие более обильного опушения и др.). Кроме мирмекофилов среди диаприид известно немало бескрылых обитающих в почве паразитоидов, по имеющимся данным, совсем не связанных с муравьями. Встречаются многие варианты проявления этого признака: бескрылая только часть популяции самок, а самцы крылатые; бескрылые все самки, а самцы крылатые; бескрылые и самцы и самки, но в популяции имеется небольшой процент крылатых особей; и, наконец, известны многие виды, для которых крылатые особи неизвестны вовсе. В данном случае под бескрылостью понимается крайняя степень редукции крыльев, когда последние не заходят за середину пронотума и редуцируются до длинных щетинок или крошечных лопастей, слабо различимых на фоне прочего опушения. Известен ряд признаков, позволяющих отличить первичнобескрылое насекомое от исходно крылатого. Одним из наиболее надежных признаков для диаприид является размер тегул, которые уменьшаются вслед за редукцией крыльев и полностью исчезают у первичнобескрылых видов.

Проведенный нами анализ имеющихся данных по биологии мирмекофильных и первичнобескрылых диаприид, позволяет заключить, что для всех диаприид, так или иначе связанных с муравейниками, редукция размера крыльев и, как следствие, тегул не отмечается, а ряд общих признаков у микмекофильных и первичнобескрылых диаприид является следствием их обитания в сходных условиях (почва/муравейник).

**РАННЯЯ ЭВОЛЮЦИЯ И СИСТЕМАТИКА СЕМЕЙСТВ DIAPRIIDAE
И TRUPOCHALCIDIDAE (HYMENOPTERA)**

**Early evolution and systematics of the families Diapriidae and Trupochalcididae
(Hymenoptera)**

**В.Г. Чемырева, А.П. Расницын
V.G. Chemyreva, A.P. Rasnitsyn**

*Палеонтологический институт РАН, г. Москва, diapriidas.vas@gmail.com,
alex.rasnitsyn@gmail.com*

Современное и имеющее всесветное распространение семейство Diapriidae и вымершее семейство Trupochalcididae включаются в состав инфраотряда Proctotruperomorpha (Insecta, Hymenoptera). В ходе последнего пересмотра данного инфраотряда (Rasnitsyn, Öhm-Kühnle, 2020) оба эти семейства, основываясь на пяти общих синапоморфиях в жилковании крыльев, были отнесены к таксону Microprocta. Согласно предложенной ими классификации, Microprocta включает пять надсемейств (Chalcidoidea, Platygastroidea, Diaprioidea, Serphitoidea и Mymarommatoidea), а также три семейства (Jugapriidae, Trupochalcididae и Chalscelionidae), таксономическая принадлежность которых к указанным надсемействам пока не установлена окончательно.

Семейство Trupochalcididae было впервые описано по единственному ископаемому включению (инклюзу) из таймырского янтаря поздне мелового возраста (Козлов, 1975). Позднее была опубликована еще одна находка в бирманском янтаре, определенная как *Trupochalcis* sp. (Zhang et al., 2018). Кроме того, было высказано предположение о включении в состав семейства Trupochalcididae еще двух родов – *Cretacoformica* Jell et Duncan и *Iberopria* Engel, Ortega-Blanco et Delclós, которые до этого рассматривались в рамках отдельного семейства Cretacoformicidae (Rasnitsyn, Öhm-Kühnle, 2019, 2020).

Исследование инклюзов бирманского янтаря мелового периода позволило нам выявить 3 рода (два из которых описываются впервые) и 5 новых видов, относящихся к семейству Trupochalcididae. Полученные новые морфологические сведения о представителях этого семейства дали возможность уточнить и дополнить его диагностические признаки, а также установить их тесную филогенетическую связь с ранними представителями семейства Diapriidae. Все обнаруженные представители Trupochalcididae являются паразитоидами, характеризующимися длинным и открыто расположенным яйцекладом, который значительно выступает за вершину брюшка, стилетами яйцеклада с зубцами на конце, а также крупными и сильно расширенными задними голеньями. Предполагается, что они паразитировали на скрытоживущих личинках и для обнаружения своих хозяев использовали органы вибрационной чувствительности, локализованные в увеличенных задних голеньях.

Не меньший интерес вызвали и обнаруженные в бирмите (= бирманском янтаре) паразитоиды, принадлежащие к новому таксону в пределах надсемейства Diaprioidea. Представители этого недавно найденного рода демонстрируют морфологическое сходство с видом *Cretacoformica explicata* Jell et Duncan, который был описан ранее на основе единственного ископаемого отпечатка из нижнемеловых отложений Кунварра (Австралия). Специфика жилкования крыльев сближает их с ранее обсуждаемым семейством Trupochalcididae, а строение метасомы и головы этих насекомых указывают на их близкие родственные связи с семейством Diapriidae. Принимая во внимание значительное морфологическое разнообразие внутри семейства Diapriidae, мы считаем, что роды *Cretacoformica*, близкий к нему *Iberopria*, а также новый род из бирманского янтаря целесообразно выделить в отдельное, ныне вымершее семейство Cretacoformicidae Rasnitsyn et Öhm-Kühnle, входящее в состав надсемейства Diaprioidea.

На основании проведенной работы и анализа новых ископаемых находок из бирманского янтаря, мы предлагаем следующие изменения в ранее разработанную систему таксона Microprocta:

- 1) семейство Trupochalcididae следует включить в состав надсемейства Diaprioidea;
- 2) в пределах надсемейства Diaprioidea, семейство Cretacoformicidae исключить из синонимов семейства Trupochalcididae и восстановить за ним статус самостоятельного семейства;
- 3) в составе семейства Cretacoformicidae рассматривать роды *Cretacoformica*, *Iberopria* и обнаруженный нами новый род диаприоидов из бирманского янтаря.

В ходе проводимого исследования меловых и эоценовых янтарей в палеонтологической летописи нами впервые были обнаружены представители семейства Ismaridae. В рецентной фауне исмариды представлены только одним всеветно распространенным родом – *Ismarus* Haliday. Таксономия и степень родства этой группы паразитоидов с семейством Diapriidae все еще остается неоднозначной. Представители этого рода заметно отличаются от диаприид и уникальны по своей биологии. Исмарусы заражают ос сем. Dryinidae, которые в свою очередь паразитируют на цикадках (Cicadellidae), в то время как все диаприиды с известной биологией являются паразитами мух. Долгое время исмариды рассматривали как подсемейство в составе семейства Diapriidae, и лишь сравнительно недавно были выделены в отдельное семейство (Sharkey et al., 2012). Оправданность этих таксономических изменений, а также выяснение филогенетических связей трех других подсемейства семейства Diapriidae требует дополнительных, как генетических, так и палеонтологических исследований (Blaimer et al., 2023). На сегодняшний день нами описан новый ископаемый род исмарид *Lubomirus* с 5 видами из эоценовых (ровенского и балтийского) и меловых (французского и таймырского) янтарей (Chemyreva et al., 2024), а также обнаружен новый род из таймырского янтаря. Мы надеемся, что новые данные по морфологии ранних таксонов исмарид позволят более обоснованно судить о родстве исмарид с остальными представителями Diapriidae и об их ранней эволюции.

СТЕБЛЕВЫЕ ХЛЕБНЫЕ ПИЛИЛЬЩИКИ (HYMENOPTERA: CEPHIDAE) В ВОСТОЧНОМ ПРЕДКАВКАЗЬЕ

Grain stem sawflies (Hymenoptera: Cephidae) in the Eastern Ciscaucasia

Е.В. Ченикалова, Е.А. Васильев
E.V. Chenikalova, E.A. Vasilev

Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр, г. Михайловск,
entomolsgau@mail.ru, vasilev.ea@gmail.com

Высокая вредоносность стеблевых хлебных пилильщиков (Hymenoptera: Cephidae) – вредителей колосовых культур на юге Российской Федерации вызывает необходимость мониторинга и изучения их экологии, динамики численности и прогноза для снижения вреда. Рост численности и вредоносности пилильщиков отмечается в последние десятилетия в ряде южных регионов России, Украины и Белоруссии. Новые сорта озимой пшеницы не имеют известных науке факторов устойчивости – выполненности соломины паренхимой и высокой скороспелости. Слабо изучена вредоносность этих фитофагов на фоне изменяющихся климатических условий, череды засушливых лет.

До настоящего времени специалисты по защите растений часто не придавали большого значения борьбе с пилильщиками, полагая, что обработка против вредной черепашки снижает и численность пилильщиков. Однако сроки борьбы с этими вредителями не совпадают, и пилильщики успевают отложить яйца. В прогнозах филиалов учреждения «Россельхозцентр» южных краев и областей не уделяется должного внимания численности и вредоносности пилильщиков. Не установлены твердые пороги вредоносности.

В 2024 г. в засушливой зоне Ставропольского края, в Новоселицком районе на сортах озимой пшеницы проведены учеты численности, определена заселенность растений и соотношение видов пилильщиков, повреждавших от 29 до 36 % стеблей пшеницы, не попадавших в комбайн из-за повала.

Для борьбы с пилильщиками необходимо применять современные системные инсектициды. Для снижения загрязнения экосистем ксенобиотиками возможно испытать применение биологического препарата Биослип БТ. Обработки посевов рационально проводить в период лёта обыкновенного пилильщика, так как черный вылетает на 2 недели позднее. Период лёта пилильщиков составляет около 30 дней.

Из стеблевых хлебных пилильщиков вред зерновым культурам в мире наносят главным образом три вида: обыкновенный *Cephus rugmaeus* (L.), черный *Trachelus tabidus* (F.) и западный *C. cinctus* Norton. Первые два вида завезены из Евразии в США и Канаду, где преобладает вредоносность западного пилильщика. Западный пилильщик, являющийся во многом аналогом обыкновенного пилильщика, существенно повреждает посевы только в Канаде и США (Контев, 1970). Вредоносность и биология пилильщиков, причем в Ставропольском крае, где встречаются оба вида была изучена В.Н. Щеголевым (1931).

Северная граница распространения стеблевых хлебных пилильщиков в России до очередного потепления климата проходила через Ленинградскую, Кировскую, Пермскую, Свердловскую области (Беляев, 1974). Наиболее же многочисленны они в основных зерносеющих районах страны, в том числе на Северном Кавказе. На территории европейской части России обыкновенный пилильщик наиболее широко представлен в лесостепной и степной зонах, а черный пилильщик – преимущественно в пределах степной (Виноградова, 1975), что подтверждается и нашими исследованиями (Завертяева, Ченикалова, 1981; Ченикалова, 1982; Блужина, 2009).

Морфология и биология этих видов сходна. Они легко отличаются по имаго. Обыкновенный пилильщик (*Cephus rugmaeus*) – длина тела имаго 5–11 мм, основной цвет

черный, от 3 до 6 сегментов брюшка с желтым поперечным окаймлением, наиболее широким на 9 сегменте. Задние голени изнутри черные, ноги грязно-желтые. Грудь снизу с желтыми пятнами. Ножны яйцеклада к концу не расширены. Черный пилильщик (*Trachelus tabidus*): имаго черное, блестящее, с желто-рыжими пятнами по бокам брюшка, часто образующее сплошные боковые полосы (длина тела 7–10 мм). Ноги черные, лишь голени передних и средних ног снаружи более или менее желтые. Крылья чуть дымчатые, с буро-черной птеростигмой и жилками. Ножны яйцеклада к концу расширены (Афонин и др., 2008). Западный пилильщик, отсутствующий в Евразии, – *C. cinctus*, также известный как пшеничный пилильщик – медленно летающий, желто-черный, важный вредитель, встречающийся, в основном, на западе Северной Америки. Энтомофагом обыкновенного и западного пилильщиков является наездник-ихневмонид *Collyria coxator* (Villers, 1789), интродуцированный в Европу. По личинкам виды отличаются количеством шипиков на хвостовом выросте личинок. У обыкновенного пилильщика (*Cephus pygmaeus*) они расположены в один ряд. Личинка черного пилильщика (*Trachelus tabidus*) отличается от последнего отростком на вершине брюшка с 14–26 шипиками, размещенными 2–3 неправильными рядами. По нашим наблюдениям в осенний период личинка обыкновенного пилильщика кремового цвета, а черного – молочно-белая, с более стройным телом. Личинка обыкновенного хлебного пилильщика до 12–14 мм, червеобразная, безногая, слегка S-образно изогнута, с буровато-желтой головой и желтовато-белым телом, а к весне личинки обоих видов становятся кремовые, вследствие физиологических изменений.

Некоторые авторы указывают (Афонин и др., 2008), что холодные и малоснежные зимы приводят к повышенной смертности зимующих личинок (до 50 % и более). Гибель до 30–80 % насекомых отмечается в условиях жаркой и сухой весны, когда создаются неблагоприятные условия для метаморфоза. Летняя засуха, вызывающая «запал» у растений, способствует гибели до 50 % и более личинок младших возрастов. Весной часть личинок (до 20 %) не окукливается, а остается в состоянии диапаузы на второй год, что является адаптацией к переживанию неблагоприятных условий среды и создает запас вредителя для следующего сезона.

Считается, что для откладки яиц самка выбирает наиболее развитые колосоносные (главные) стебли с толстой полый соломиной, внутри которой личинки могут передвигаться. Однако по нашим наблюдениям в условиях засухи и ускоренного созревания озимой пшеницы в 2024 г. сильнее оказались заселены боковые побеги – подгоны.

Из трех проанализированных сортов наименее заселенным оказался сорт Паритет (28.7 % стеблей), а сильнее всех привлекал пилильщиков сорт Ирида (36.0 %), заселение сорта Виктория 11 оказалось средним (32.0 %). Отличия между сортами статистически недостоверны, однако можно заметить тенденцию, что сорт Ирида, полученный в Восточном Предкавказье, более привлекателен для черного пилильщика, доминирующего в регионе.

На территории Предкавказья хлебные пилильщики распространены неравномерно. В Западном Предкавказье доминирует обыкновенный, в Центральном – встречаются оба вида, а в Восточном – доминирует с высокой численностью черный пилильщик, не имеющий эффективных энтомофагов (Завертяева, Ченикалова, 1981; Блужина, 2009).

ПЧЕЛЫ – ОПЫЛИТЕЛИ ЛЮЦЕРНЫ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПРЕДКАВКАЗЬЕ **Bees as pollinators of alfalfa in the Central Ciscaucasia**

Е.В. Ченикалова, Н.С. Лебедева
E.V. Chenikalova, N.S. Lebedeva

*Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр, г. Михайловск,
entomolsgau@mail.ru*

Текущее десятилетие характеризовалось повышенными температурами и снижением осадков, в том числе в зоне Предкавказья, где проходили наши наблюдения по выявлению численности и видового состава опылителей люцерны.

Культура люцерны нуждается в восстановлении площадей возделывания как корм для животных и для создания равновесных экологических условий в агроландшафтах. Как синяя, так и желтая люцерна представляют собой многолетние культуры, служащие сохранению биоразнообразия энтомофауны в агроландшафтах. На посевах люцерны обитает многочисленный видовой состав энтомофагов – регуляторов численности вредителей люцерны и других сельскохозяйственных культур агроландшафтов.

При низкой численности специализированных вредителей люцерны возможна отмена химических обработок или замена их биологическими препаратами, что показано нашими исследованиями в 2019–2024 гг.

Нашими исследованиями показано, что в засушливые годы снижается семенная продуктивность сортов как желтой, так и синей люцерны, как следствие снижения численности их опылителей – пчел. Другими насекомыми растения не опыляются, хотя и посещаются для питания нектаром.

Для популяций пчел в зоне исследования оптимальны умеренные температуры и влажность, близкие к среднегодовым нормам, а отклонения погодных условий от нормы вызывают снижение численности пчел.

Начало лёта пчел отмечается в марте, а заканчивается к концу октября; максимальная численность пчел в течение сезона в Центральном Предкавказье отмечается в мае – июне. При этом численность одиночных пчел в годы наблюдений была гораздо выше численности шмелей.

В течение вегетационного сезона пик численности пчел (включая шмелей) приходится на май – июнь, хотя высокая численность сохраняется вплоть до августа, когда продолжается лёт особей второго поколения большинства бивольтинных видов, основной массы рабочих шмелей и особей их обоюбого поколения. Эти пчелы могут успешно опылять растения второго укоса люцерны, часто оставляемые на семена.

Численность одиночных пчел на цветущем разнотравье достигает в этот период 25–30 экз./100 м², а в среднем за сезон – 15 экз. Численность шмелей достигает соответственно 12,5–11 экз./100 м² и в среднем 7,5 экз.

Сезонная динамика численности пчел отражает тот факт, что большинство видов апидофауны Центрального Предкавказья характеризуются весенне-раннелетними периодами лёта, синхронно с прохождением цветения как люцерны, так и большинства цветковых растений в регионе, что свидетельствует о высокой степени онтогенетической сопряженности пчелиных и энтомофильных растений.

Тесные адаптивные связи цветковых растений и пчел взаимно обеспечивают длительную активность этих насекомых с марта по октябрь. Это придает дополнительную устойчивость и высокую адаптивность пчел к изменяющимся условиям среды.

Как показали наши наблюдения в Центральном Предкавказье, в период 2000–2024 гг. среди выявленных на люцерне 65 видов одиночных пчел преобладают 19, а наиболее

массовыми опылителями люцерны в регионе выступают 8 видов: *Andrena flavipes* Pz., *A. ovatula* Thomson, *Mellitturga clavicornis* Latr., *Rophitoides canus* Ev., *Melitta budensis* Mocs., *Melitta leporina* Pz., *Megachile centuncularis* L., *Eucera clypeata* Erichson (Ченикалова, 2005).

Наиболее эффективным опылителем люцерны считается пчела-листорез *Megachile rotundata* F., которую интродуцировали в разных зонах Предкавказья. Нами установлено, что данная пчела обитает в природных условиях Центрального Предкавказья, став обычным по численности видом в естественных условиях. Для ее привлечения было бы целесообразно устанавливать искусственные гнездовья, самодельные или ранее производившиеся даже фабричным способом в СССР.

Для повышения численности природных опылителей, роста урожаев семян люцерны, как и других энтомофильных культур, необходимо расширение, сохранение и обогащение цветковой растительностью агроландшафтов, создание микрозаповедников и других охраняемых территорий, восстановление разнотравных степей (Дзыбов и др., 2000; Иванов и др., 2022). Оптимально размещение семенных посевов вблизи целинных участков, опушек лесополос или прочих биотопов обитания одиночных пчел.

Семенные участки люцерны рекомендуется высевать широкорядным способом на небольших площадях (до 5 га) с нормой посева не более 4 кг/га, что способствует гнездованию опылителей в междурядьях (Желтопузов, 1998).

Возможен посев семенников полосами вдоль лесополос или оврагов. Целесообразен посев люцерны вблизи старых люцерниц для самостоятельного переселения пчелиных на новые семенные участки.

Необходима охрана имеющихся и реконструкция нарушенных степных экосистем методом микрозаказников и микрозаповедников, не требующих больших затрат и служащих экологическому равновесию степных ландшафтов.

КРУПНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ГНЕЗД ЧЕРНОГОЛОВОГО МУРАВЬЯ *FORMICA URALENSIS* RUZSKY, 1895 НА РОССИЙСКОЙ ЧАСТИ АЛТАЯ

Large nest complexes of the black-headed ant *Formica uralensis* Ruzsky, 1895 in the Russian part of Altai

**С.В. Чеснокова, Т.А. Новгородова
S.V. Chesnokova, T.A. Novgorodova**

*Институт систематики и экологии животных СО РАН, г. Новосибирск, tchsvet@mail.ru,
tanovg@yandex.ru*

Черноголовый муравей *Formica uralensis* Ruzsky, 1895 издавна привлекает внимание исследователей своей неординарностью. По внешнему облику рабочих особей и характеру гнездостроения *F. uralensis* напоминает рыжих лесных муравьев, но из-за сходства отдельных морфологических признаков рабочих и самцов с таковыми у *F. picea* Nyl. и *F. gagatoides* Ruzs. в свое время был отнесен к *Serviformica* (Длусский, 1967). Однако молекулярно-генетический анализ показал, что *F. uralensis* представляет собой отдельную филогенетическую линию внутри клады представителей рода *Formica* (Goropashnaya et al., 2012), что согласуется с представлением о своеобразии этого вида.

Несмотря на многочисленные работы, посвященные *F. uralensis*, его потенциальные возможности, включая механизмы адаптации к экстремальным условиям среды, до сих пор недостаточно изучены. В ходе изучения различных аспектов жизнедеятельности черноголового муравья на Алтае установлено, что он значительно уступает рыжим лесным муравьям в агрессивности (Novgorodova, Chesnokova, 2024), что свидетельствует о его более низкой конкурентоспособности. Частично это находит отражение и в распределении *F. uralensis* на исследованной территории: спектр биотопических условий, благоприятных для черноголового муравья, оказался довольно ограничен (Chesnokova et al., 2025). В то же время, в отсутствие рыжих лесных муравьев, *F. uralensis* способен формировать гигантские комплексы гнезд в оптимальных для обитания условиях, при этом наиболее ярко проявляя свои потенциальные возможности. Изучение крупных поселений позволяет не только выявить, но и глубже понять адаптивные механизмы, свойственные виду.

В данной работе представлены сведения о пяти крупных комплексах гнезд (Fur1–Fur5), обнаруженных в период 2005–2020 гг. в Республике Алтай. Для одного из них (Fur1) проведено детальное исследование. Для остальных комплексов (Fur2–Fur5) приводятся краткое описание мест находок и результаты приблизительной оценки числа гнезд.

Комплекс Fur1 (50°24'N 85°06'E, 1076 м н.у.м.) обнаружен в 2006 г. в Усть-Коксинском районе в непосредственной близости от поселка Амур, в прирусловом лиственнично-березово-еловом лесу. Участок леса представляет собой небольшой «остров», образованный прежним и современным руслом реки Абай в месте слияния с р. Коксой. Растительный покров «острова» крайне неоднороден, наряду с сухими участками, где древостой сильно разрежен и напочвенный покров представлен луговым разнотравьем, присутствуют понижения с заболоченными фрагментами леса, а также участки с плотным древостоем (сомкнутость крон до 100 %) и хорошо развитым напочвенным моховым покровом. Помимо доминирующего в сообществе *F. uralensis* на территории «острова» отмечены *Formica lemani* Bond., *Camponotus herculeanus* (L.), *Lasius niger* (L.), *Leptothorax acervorum* (Fabr.) и *Myrmica angulinodis* Ruzs., чьи гнезда обнаружены только по периферии комплекса. В центральной части поселения *F. uralensis* другие виды муравьев не обнаружены. Рыжие лесные муравьи на «острове» отсутствуют.

Мониторинг состояния комплекса Fur1 с полной или частичной инвентаризацией проводился в 2006, 2014 и 2019 гг. В 2006 г. на обследованной территории площадью 5 га

(около 1/3 общей площади, занятой на тот момент комплексом) было отмечено 190 жилых гнезд *F. uralensis* и 12 кратеров (следы погибших гнезд). По приблизительным оценкам, комплекс включал около 500 гнезд. Весной 2014 г. сложилась уникальная ситуация (своего рода природный эксперимент), которая позволила оценить способности *F. uralensis* к выживанию в экстремальных условиях. Спустя две недели после проведения учета гнезд на всей территории комплекса (424 гнезда на площади около 15 га), уровень рек на Алтае поднялся до рекордной за несколько десятков лет отметки – выше 1,5 м. В результате, на протяжении двух недель комплекс был полностью затоплен, при этом значительная часть куполов была разрушена сильным течением. Для того чтобы оценить способности *F. uralensis* к восстановлению в июле 2019 г. была проведена очередная инвентаризация Fur1. К этому времени – спустя 5 лет после наводнения – комплекс восстановился приблизительно наполовину: на участке леса в пределах границ «острова» общей площадью 23 га, зарегистрировано 247 жилых гнезд.

Комплекс Fur2 (50°28'N 88°32'E, 1700–1740 м н.у.м.) обнаружен в Улаганском районе Республики Алтай в среднем и отчасти нижнем течении реки Йолду в 2005 г., однако более серьезную оценку его характеристик удалось провести только в 2019 г. Комплекс состоит из единичных гнезд и небольших колоний из 3–7 гнезд, расположенных главным образом по опушке кедрово-лиственничного леса на верхних террасах, а также на каменистых остепненных склонах с преобладанием типчака, чабреца и полыни, с редкими молодыми соснами (*Pinus sibirica*), кустами курильского чая и спиреи. На разнотравных участках нижней террасы были отмечены лишь единичные гнезда *F. uralensis*, приуроченные к ивам, подросту *P. sibirica*, а также зарослям курильского чая и спиреи. По приблизительным оценкам, проведенным в 2019 г., в состав Fur2 входит около 70–80 гнезд. В верхнем течении Йолду *F. uralensis* сменяет *Formica exsecta* Nylander, 1846, который образует мощный комплекс в ерниковой тундре в долине реки.

Комплекс Fur3 (50°24'N 85°06'E, 1060 м н.у.м.) обнаружен в Усть-Коксинском районе в окрестностях села Юстик и приурочен к лесам, произрастающим в узкой пойме р. Юстик (левый приток Коксы). Большая часть гнезд комплекса (около 90 %) располагается под пологом разреженного березово-елово-лиственничного леса, оставшаяся часть – на прилегающей территории с остепненными разнотравными лугами и кустами курильского чая. В 2020 г. комплекс занимал территорию в 4,5 га и насчитывал 120 гнезд.

Еще два комплекса, обнаруженные в 2021 г., пока остаются наименее изученными. Комплекс Fur4 найден в Усть-Коксинском районе в окрестностях с. Сугаш (50°33'N 84°57'E, 1140 м н.у.м.); Fur5 – в Шебалинском районе в окрестностях с. Беш-Озек (51°07'N 85°14'E, 1040 м н.у.м.). Оба комплекса располагаются под пологом разреженных лиственничных лесов с небольшой примесью елей и включают более 100 гнезд каждый.

Таким образом, известные на текущий момент крупные поселения *F. uralensis* в обследованной части Алтая тесно связаны с лесными растительными сообществами и, как правило, приурочены к долинам средних рек, где возможна угроза паводков. Однако находка двух крупных комплексов *F. uralensis* за пределами потенциальной зоны затопления, свидетельствует о том, что, несмотря на наличие специфических адаптаций к выживанию в экстремальных условиях, «выбор» черноголовым муравьем горно-долинных местообитаний обусловлен не тяготением к определенному режиму увлажнения, а отсутствием более агрессивных рыжих лесных муравьев.

Исследование поддержано Программой фундаментальных научных исследований (ФНИ) государственной академии наук на 2021–2025 гг. (проект № FWGS-2021-0002).

**ФАУНА МУРАВЬЕВ (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) АЛТАЕ-ХАНГАЕ-САЯНСКОЙ
ГОРНОЙ СТРАНЫ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ**

**The ant fauna (Hymenoptera: Formicidae) of the Altai-Khangai-Sayan mountain country:
preliminary data**

**С.В. Чеснокова¹, Т.А. Новгородова¹, Т.М. Кругова², И.А. Антонов³, З.М. Юсупов^{1,4}
S.V. Chesnokova¹, T.A. Novgorodova¹, T.M. Krugova², I.A. Antonov³, Z.M. Yusupov^{1,4}**

¹ *Институт систематики и экологии животных СО РАН, г. Новосибирск, tchsvet@mail.ru,
tanovg@yandex.ru*

² *Тугурекский заповедник, г. Барнаул, tatonato@mail.ru*

³ *Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, г. Иркутск,
patologi@sifibr.irk.ru*

⁴ *Институт экологии горных территорий имени А.К. Темботова РАН, г. Нальчик,
yzalim@mail.ru*

Алтае-Хангае-Саянская горная страна (АХСГС) представляет собой сложное горно-котловинное образование, расположенное на границе биоклиматических поясов и долготных секторов, где сочетаются типичные черты Северной, Центральной и Средней Азии (Черных, Золотов, 2011). Общность развития геолого-геоморфологической основы и биоты всех структурных элементов страны (Алтая, Хангая, Восточного и Западного Саяна, гор Прихубсугуля и Гобийского Алтая) обуславливает возможность углубленного изучения вопросов, связанных с видовым составом животного населения, и в частности, муравьев. Это позволяет получить целостное представление об особенностях формирования фауны и возможной истории расселения отдельных видов, как в данном регионе, так и за его пределами.

В основу данной работы легли материалы, собранные авторами в процессе многолетних исследований различных аспектов жизни муравьев в трех регионах России: на территории Алтая (Северо-Западная, Северная, Северо-Восточная, Центральная, Юго-Восточная и Восточная физико-географические провинции), а также в западной части Предбайкалья и Западном Забайкалье. На данном этапе исследований проведена ревизия и предварительный анализ всех имеющихся на текущий момент данных о видовом составе муравьев АХСГС, которые включают как собственные сборы авторов, так и сведения из литературных источников.

К настоящему времени в пределах Алтае-Хангае-Саянской горной страны с учетом литературных данных зарегистрировано 133 вида муравьев, относящихся к 20 родам трех подсемейств. Наиболее высокое видовое богатство в АХСГС характерно для *Formica* (33), *Myrmica* (27), *Lasius* (13) и *Camponotus* (10). На долю этих родов приходится 62,4% от общего числа видов. Шесть родов включают от 3 до 8 видов: *Temnothorax* и *Tetramorium* (по 8), *Proformica* (6), *Messor* (5), *Cardiocondyla* (4), *Leptothorax* (3). Для *Dolichoderus*, *Formicoxenus*, *Harpagoxenus*, *Polyergus*, *Strongylognathus* и *Tapinoma* отмечено по 2 вида, для *Cataglyphis*, *Crematogaster*, *Plagiolepis* и *Solenopsis* – по 1 виду. Материалы, собранные авторами, составили около 59% от общего числа видов и включают 78 видов из 12 родов трех подсемейств: *Formica* (32 вида), *Myrmica* (24), *Lasius* (13), *Camponotus* (5), *Temnothorax* (6), *Leptothorax* (2), для *Tetramorium*, *Proformica*, *Dolichoderus*, *Formicoxenus*, *Harpagoxenus* и *Polyergus* – по 1 виду.

К числу эндемиков Алтае-Хангае-Саянской горной страны не может быть отнесен ни один из отмеченных на территории этого региона видов, хотя часть из них ограничена в своем распространении областью Центральной Азии. В качестве условных субэндемиков

можно рассматривать 4 вида: *Harpagoxenus zaisanicus* Pisarski, 1963, *Myrmica arnoldii* Dlussky, 1963, *M. kasczenkoi* Ruzsky, 1905 и *M. pisarskii* Radchenko, 1994.

Представленные сведения, безусловно, являются предварительными, т.к. целенаправленного изучения мирмекофауны на территории АХСГС не проводилось, а обследованная к настоящему времени территория составляет не более 15 % от общей площади этой горной страны. Кроме того, часть материала, собранного авторами на Алтае, в настоящее время находится на стадии обработки, ряд видов нуждается в подтверждении или уточнении видовой принадлежности; найдено несколько новых видов, которые требуют описания. Также следует отметить, что большинство включенных в список видов муравьев относятся к числу герпетобионтов, поэтому не исключено дальнейшее пополнение списка видов за счет других экологических групп – гео- и дендробионтов. Это возможно как при целенаправленном изучении муравьев именно этих групп, так и при использовании расширенного набора методов сбора для выявления видового состава муравьев на полигонах в ходе различных исследований. В целом, по предварительным оценкам, список видов муравьев, обитающих на территории Алтае-Хангае-Саянской горной страны, может увеличиться до 150 и более видов.

Исследование поддержано Программой фундаментальных научных исследований (ФНИ) государственных академий наук на 2021–2025 гг. (№ FWGS-2021-0002).

**ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРИВИДОВОГО И МЕЖВИДОВОГО ПОЛИМОРФИЗМА
В СТРОЕНИИ ПРОВЕНТРИКУЛЮСА У МУРАВЬЕВ (HYMENOPTERA:
FORMICIDAE) РОДА *CAMPONOTUS* MAYR, 1861**

**Study of intraspecific and interspecific polymorphism in the structure of proventriculus
of ants (Hymenoptera: Formicidae) of the genus *Camponotus* Mayr, 1861**

**Д.М. Шевченко^{1,2}, А.А. Островерхова¹, Д.А. Дубовиков³
D.M. Shevchenko^{1,2}, A.A. Ostroverkhova¹, D.A. Dubovikoff³**

¹ Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону

² ФИЦ Южный научный центр РАН, г. Ростов-на-Дону, cheff7627d@gmail.com

³ Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург,
d.dubovikoff@spbu.ru

Муравьи (Hymenoptera, Formicidae), как эусоциальные насекомые имеют различные морфофизиологические адаптации для хранения и равномерного распределения пищи между членами семьи. Одной из наиболее характерных особенностей строения пищеварительной системы муравьев является жевательный желудок, или провентрикулус, преобразованный в мышечный клапан, разделяющий зоб и среднюю кишку и позволяющий доставлять и хранить в зобе жидкую пищу, а также осуществлять процесс трофаллаксиса (Eisner, 1957). Строение и механика работы данного органа привлекала внимание мирмекологов еще в 19 в. (Forel, 1878; Emery, 1888; Насонов, 1889), а наиболее детальный план строения и механику работы провентрикулуса различных подсемейств формицид в своих работах представил Томас Айснер (Eisner, Wilson, 1952; Eisner, 1957). Однако Айснер в своих трудах не уделял отдельного внимания отличию в строении данного органа у различных каст муравьев, равно как и его внутривидовому полиморфизму.

Целью данной работы стало изучение внутривидовой изменчивости данного органа на примере муравьев рода *Camponotus* Mayr, 1861 у представителей подродов *Camponotus* s.str., *Myrmentoma* Forel, 1912, *Myrmeponis* Forel, 1912, *Myrmobrachys* Forel, 1912, *Myrmocladoecus* W.M. Wheeler, 1921, *Myrmosaulus* W.M. Wheeler, 1921, *Myrmothrix* Forel, 1912, *Myrmotrema* Forel, 1912, *Orthonotomyrmex* Ashmead, 1906, *Tanaemyrmex* Ashmead, 1905. Гнездовой материал собирали в 96 % этанол, после чего тотальные препараты провентрикулуса изготавливали согласно методике, представленной Айснером (Eisner, 1957), с тем отличием, что обработку щелочью (5 % КОН) производили уже после извлечения пищеварительной системы из брюшка муравья. Препараты заключали в канадский бальзам после проводки через спирты и в глицерин-желатин после проводки через смеси глицерина с водой в различных пропорциях. Для приготовления гистологических срезов живых муравьев фиксировали в жидкости Карнуа, выдерживались в ней 1,5–2 часа, после чего помещали в 96 % спирт; далее через стандартную проводку заключали в парафин. Срезы на микротоме изготавливали толщиной 10–12 микрон. Окраску срезов проводили Азаном и гематоксилином Бемера.

В результате изучения более чем 150 препаратов провентрикулусов, принадлежащих к 16 видам из обозначенных выше подродов, в строении данного органа обнаружили значительный полиморфизм: длина лепестков (sepals, см. Eisner, Wilson, 1952, рис. 5) по отношению к длине луковицы (bulb) сильно варьировала в зависимости от вида и касты муравья. Наибольшее значение данного соотношения наблюдалось у представителей подрода *Tanaemyrmex* и *Myrmosaulus*: длина лепестков в 3,5 раза превышала длину луковицы у крупных рабочих (солдат) и самок. Наименьшей длиной лепестков обладали представители подродов *Myrmocladoecus* и *Myrmothrix*: лепестки были в 1,9 раза длиннее луковицы у мелких рабочих и в 2,5 раза длиннее у солдат и самок. При этом у всех без исключения видов

и относительная, и абсолютная длина лепестков увеличивалась с увеличением размера особи, вне зависимости от его касты. У самок относительная длина лепестков была всегда больше, чем у рабочих. У самцов – на уровне мелких рабочих. Размеры луковицы увеличивались всегда пропорционально размерам особи.

Не ясно, связано ли увеличение относительной длины лепестков провентрикулюса с ролью, выполняемой муравьем в семье. Для этого необходимы дополнительные исследования механики работы данного органа и наблюдение за семьями в лабораторных условиях. Выявленная изменчивость среди подродов может свидетельствовать как о «филогенетическом сигнале», так и о приспособлении к определенной пищевой специализации у различных представителей рода *Camponotus*.

**ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ МИКРОСАТЕЛЛИТНОГО ЛОКУСА *MRJP3*
КАК ДНК-МАРКЕРА ПРОДУКТИВНОСТИ ПО МАТОЧНОМУ МОЛОЧКУ
У ТЕМНОЙ ЛЕСНОЙ ПЧЕЛЫ (*APIS MELLIFERA MELLIFERA* L.)**

**Evaluation of informative value of the *mrjp3* microsatellite locus as a DNA-marker
of royal jelly productivity in the dark forest bee (*Apis mellifera mellifera* L.)**

**И.А. Ялтонская
I.A. Yaltonskaya**

Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск, ilona.yaltonskaya@mail.ru

Медоносная пчела (*Apis mellifera* L.) является модельным объектом экологических и биологических исследований. Маточное молочко – один из самых ценных продуктов пчеловодства, благодаря его биологическим и химическим свойствам. Одним из наиболее продуктивных по производству маточного молочка подвидов пчел является темная лесная пчела *Apis mellifera mellifera* L.

Основные белки маточного молочка кодируются семейством генов *mrjps* (Major Royal Jelly Proteins), в состав которого входит 9 генов (*mrjp1-mrjp9*) (Drapeau et al., 2006). Значительный интерес представляет ген *mrjp3*, в структуре которого находится микросателлитный локус. На африканизированных пчелах показано, что этот локус обладает высокой степенью полиморфизма и ассоциирован с продуктивностью по маточному молочку (Baitala et al., 2010; Pagninelli et al., 2014).

Цель работы – оценить генетическое разнообразие микросателлитного локуса *mrjp3* у темной лесной пчелы и выполнить поиск ассоциаций этого локуса с продуктивностью пчелиных семей по маточному молочку.

Материалом для исследования послужили 4 семьи темной лесной пчелы *Apis mellifera mellifera* L. двух линий (обская и енисейская). От семьи исследовано от 15 до 25 особей. Для сравнения использованы семьи подвида карника *Apis mellifera carnica* Pollm. (16 особей) и гибридов на основе темной лесной пчелы (17 особей). Всего исследовано 112 пчел. Соответствие изученных семей стандартам подвидов *A. m. mellifera* и *A. m. carnica* подтверждалось с помощью морфометрического анализа промеров крыла (кубитальный, гантельный индекс и дискоидальное смещение) и исследования полиморфизма локуса *COI-COII* мтДНК. Для каждой семьи измерен объем произведенного маточного молочка, и в зависимости от его количества семьи были разделены на слабые, средние и сильные.

Зарегистрировано 9 аллелей размером от 390 до 530 пн. Выборки (темная лесная пчела, карника и гибриды) отличались по составу аллелей: для темной лесной пчелы преобладающими аллелями являются 530 (частота регистрации более 60 %), 435 и 390 пн, для карники характерны аллели 520 и 405 пн (частота регистрации 34 % и 25 %, соответственно), у помесной семьи зарегистрированы аллели, специфичные для обоих подвидов.

Оценка ассоциаций полиморфизма микросателлитного локуса с количеством (продуктивностью) маточного молочка показала следующее. Самой высокой продуктивностью обладает чистопородная семья енисейской линии: средний объем маточного молочка составил 594,7 мг. В результате анализа выявлен высокий уровень вариабельности локуса *mrjp3*, зарегистрировано 5 аллелей, преобладающим является аллель 530 пн (частота регистрации – 40 %), и суммарная частота аллелей 390 и 435 пн составила более 30 % (частота регистрации 13 % и 30 %, соответственно).

Средняя продуктивность характерна для семей карники, а также обской и енисейской популяций (средний объем маточного молочка – 414,9 мг), в которых сохраняется высокий уровень генетического разнообразия и отсутствие аллелей, специфичных для пчел других

подвидов. Зарегистрировано 4–5 аллелей длиной от 390 до 530 пн, частота регистрации аллеля 530 пн – 54–65 %, суммарная частота регистрации аллелей 390 и 435 пн – 20–30 %.

Слабые семьи (средний объем маточного молочка – 286,8 мг) характеризовались высокой частотой регистрации аллелей (более 18 %), специфичных для карники, что указывает на помесное происхождение. Низкой продуктивностью также обладала семья обской линии, все особи которой гомозиготны по локусу *mrjp3* (зарегистрирован аллель 530 пн с частотой 100 %).

Таким образом, ключевыми факторами, влияющими на продуктивность пчелиных семей по маточному молочку, являются чистопородность семей, высокий уровень генетического разнообразия и специфические сочетания частот аллелей. По предварительным результатам исследования, значительный интерес для проведения селекционно-племенной работы, направленной на повышение продуктивности пчелиных семей по маточному молочку, представляет енисейская линия.

СОДЕРЖАНИЕ

Абу Дийак К.Т., Полилов А.А. Сенсиллы ротового аппарата у микроскопических наездников <i>Megaphragma viggianii</i>	10
Амолин А.В., Иванов С.П., Кузичева Н.Н. Перспективы разведения пчел-осмий (Hymenoptera: Megachilidae: Osmiini) для опыления плодово-ягодных, овощных тепличных, кормовых и технических культур в России	12
Амолин А.В., Мартынов В.В. Степень изученности пчел и ос (Hymenoptera: Chrysidoidea, Scolioidea, Pompiloidea, Vespoidea, Apoidea) Северного Приазовья.....	14
Астафурова Ю.В., Прощалыкин М.Ю., Магеррамов М.М. Пчелы рода <i>Lasioglossum</i> Curtis (Hymenoptera: Halictidae) Кавказа	16
Байков М.В. Изменение кормовой базы шмелей (Hymenoptera: Apidae: <i>Bombus</i>), обитающих в лесных биотопах Ленинградской области, в течение периода их фуражировочной активности	18
Байкова Л.Г. Видовое разнообразие шмелей в агроценозах Тосненского района Ленинградской области	20
Басов С.А. Видовые группы палеарктических пилильщиков рода <i>Arge</i> Schrank, 1802 (Symphyta: Argidae)	21
Белокобыльский С.А. Круглоротые бракониды (Hymenoptera: Braconidae) балтийского янтаря: прошлое и настоящее	23
Березин А.С. Исследование количества и типов аномалий жилкования переднего крыла медоносных пчел.....	25
Бойко С.В., Немкевич М.Г. Перепончатокрылые насекомые в агроценозах зерновых культур в Беларуси	27
Брунс Л.С. Автоматизированный мониторинг комплексов <i>Formica exsecta</i> в национальном парке «Мещера» в Рязанской области	30
Буянжаргал Б. Разнообразие и распространение ос-эвменин (Hymenoptera: Vespidae) в Западной Монголии.....	32
Гайфуллина Л.Р., Каскинова М.Д., Салтыкова Е.С. Экспрессия генов нейропептидов при формировании иммунного ответа у медоносной пчелы <i>Apis mellifera</i> L.	33
Гилев А.В., Путятин Т.С. Особенности трансформации рисунка на теле муравьев рода <i>Formica</i>	35
Горбунов П.С. К вопросу об аномалиях жилкования крыльев медоносной пчелы (<i>Apis mellifera</i> L.).....	37
Гусельников С.Д., Русина Л.Ю. Окрасочный полиморфизм особей ос-полистов (Hymenoptera: Vespidae: <i>Polistes</i> Latreille, 1802) в структуре семей и локальных поселений.....	39
Дробот Д.А., Гусельников С.Д., Русина Л.Ю. Некоторые особенности кормления самцами личинок в семьях ос <i>Polistes</i> Latreille, 1802 (Hymenoptera: Vespidae).....	41
Дубовиков Д.А., Перфильева К.С., Мельников Д.А. О новом миоценовом (?сарматском) местонахождении муравьев на Керченском полуострове (Крым, Россия)	43

Дьякова А.В., Абу Дийак К.Т., Макарова А.А., Полилов А.А. Масштабирование и миниатюризация антеннальных долей и гломерул у перепончатокрылых	44
Егоренкова Е.Н., Ефремова З.А. Фауна перепончатокрылых паразитоидов-эвлофид подсемейства Tetrastichinae (Hymenoptera: Eulophidae) Лаоса	45
Емец В.М. Таксономическая структура фаунистических комплексов ос-блестянок (Hymenoptera: Chrysididae) в трех частях биосферного резервата «Воронежский»	47
Ермолаев И.В. Особенности функционирования комплексов паразитоидов чешуекрылых-минеров в период вспышек массового размножения при реализации периодических и непериодических популяционных волн	49
Жарков Д.М., Дубовиков Д.А. Сининклюзы муравьев (Hymenoptera: Formicidae) в верхнеэоценовых янтарях Европы	52
Зачепило Т.Г. Молекулярные и клеточные основы памяти у медоносных пчел	53
Зрянин В.А. Интересные находки муравьев (Hymenoptera: Formicidae) из европейской части России	54
Ивлев К.С. Новые данные по изменчивости некоторых видов трибы Anthidiini (Anthophila: Megachilidae)	56
Ильина А.П., Бovyкина Г.В., Потапов Г.С., Тимченко А.И. Распространение видов <i>Bombus lucorum</i> -complex и <i>B. terrestris</i> в окрестностях г. Екатеринбург	58
Каскинова М.Д., Гайфуллина Л.Р., Салтыкова Е.С. Генетические исследования медоносной пчелы <i>Apis mellifera</i> L. в России и их роль в селекции	60
Козлова А.А., Зрянин В.А. Географическое распределение поселений <i>Formica lugubris</i> Zett. по результатам геоинформационного анализа	62
Колесова Н.С. Данные по фауне шмелей (Hymenoptera: Apidae: <i>Bombus</i>) Курортного и Кронштадтского районов Санкт-Петербурга	64
Косякова А.Ю. Пространственные отношения паразитоида <i>Latibulus argiolus</i> (Rossi, 1790) (Hymenoptera: Ichneumonidae) и осы <i>Polistes nimpha</i> (Christ, 1791) (Hymenoptera: Vespidae), гнездящейся на растениях в национальном парке «Сенгилеевские горы»	66
Косякова А.Ю., Николаева А.М. Семейная продукция осы <i>Polistes nimpha</i> (Christ, 1791) (Hymenoptera: Vespidae: Polistinae) из укрытий в Окском заповеднике	68
Кочетков Д.Н. Предварительный анализ и перспективы изучения фауны ос (Hymenoptera: Vespo-morpha) Даурского заповедника в Забайкальском крае России	70
Кошелева О.В. Наездники-эвлофиды (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eulophidae) Даурского заповедника, Забайкальский край	72
Круглов Е.А. Находка <i>Formicoxenus nitidulus</i> (Hymenoptera: Formicidae) на территории национального парка «Нарочанский» (Белоруссия)	73
Кузьмичев В.Е., Петелина К.О. К вопросу моделирования дрейфа породности медоносной пчелы на отдельной пасеке	75
Куницына И.А., Макарова А.А., Полилов А.А. Морфофункциональный анализ рецепторных и моторных нейронов ротового аппарата <i>Megaphragma viggianii</i> (Hymenoptera: Trichogrammatidae)	77
Лапина Н.А., Фарисенков С.Э., Щербаков Е.О., Тимохов А.В., Коломенский Д.С., Полилов А.А. Механика полета и плавания миниатюрного наездника <i>Tiphodytes gerriphagus</i>	79

Левочко Д.А. Гнездостроение и зимовочное поведение муравьев <i>Formica forsslundi</i> (Hymenoptera: Formicidae) в условиях верховых болот.....	81
Левченко Т.В. Уточнения к фауне длинноусых пчел (Hymenoptera: Apidae: Eucerini) заповедника «Галичья гора», Липецкая область	83
Лелей А.С. Обзор ос-немок (Hymenoptera: Mutillidae) области Уоллеса с особым вниманием к острову Ломбок, Индонезия.....	85
Лопатин А.В. Гнездование пчел <i>Halictus quadricinctus</i> (Fabricius, 1776) и <i>H. brunnescens</i> (Eversmann, 1852) (Hymenoptera: Halictidae)	87
Лопатина Е.Б., Жарков Д.М., Дубовиков Д.А. Муравьи княжества Гархвал (Гималаи, Индия)	89
Макарова А.А., Полилов А.А. Строение сложных глаз и анализ первичного зрительного коннектома <i>Megaphragma viggianii</i>	90
Манукян А.Р. Семейство Ichneumonidae (Hymenoptera) в позднеэоценовом балтийском янтаре	91
Митюшкина Е.С., Тимохов А.В. Сравнительное исследование преимагинальных стадий наездников родов <i>Gryon</i> Haliday и <i>Hadronotus</i> Förster (Hymenoptera: Scelionidae: Scelioninae).....	93
Мокроусов М.В., Прощалыкин М.Ю. Исправления и дополнения к каталогу роющих ос (Hymenoptera: Spheciformes) России	95
Никельшпарг М.И., Аникин В.В. Уникальное брачное поведение перепончатокрылых насекомых	97
Новгородова Т.А. Разнообразие углеводных ресурсов, используемых муравьями в весенний и раннелетний период.....	98
Новикова Е.С., Пуйто А.А., Скиба Б.О., Зачепило Т.Г., Жуковская М.И. Возможности неинвазивной электроретинографии в изучении зрения пчел.....	100
Оголь И.Н. Утилизация осами <i>Polistes dominula</i> (Hymenoptera: Vespidae) личинок пилильщика <i>Tenthredo talyshensis</i> (Hymenoptera: Tenthredinidae) – опасного инвазивного вредителя садовых пионов	101
Оголь И.Н. Влияние белкового питания в постгибернационный период на оогенез самок-основательниц осы <i>Polistes dominula</i> (Hymenoptera: Vespidae)	104
Островеерхова Н.В. Генетическое разнообразие темной лесной пчелы в сиббири	107
Полилов А.А. Ревизия рода <i>Megaphragma</i> Timberlake мировой фауны (Hymenoptera: Trichogrammatidae) и перспективы дальнейшего его изучения	109
Попкова Т.В., Зрянин В.А. Нишевая дифференциация муравьев трибы Camponotini в муссонном тропическом лесу	110
Попов А.А. О фауне перепончатокрылых насекомых (Hymenoptera) Якутии	112
Поспелова А.Д., Перфильева К.С. Обзор миоценовых местонахождений муравьев.....	114
Потапов Г.С., Бovyкина Г.В., Полумордвинов О.А., Стойко Т.Г. Идентификация криптических видов <i>Bombus lucorum</i> -complex и <i>B. terrestris</i> в Пензенской области с помощью метода ПЦР-ПДРФ.....	116
Путятин Т.С. Формирование функциональных групп у муравьев	117
Путятин Т.С., Шиловский Г.А. Пути эволюции ультрасоциальных сообществ.....	118

Русин А.И., Русина Л.Ю. Гнездование социальной осы <i>Polistes biglumis</i> (Linnaeus, 1758) (Hymenoptera: Vespidae) на Северном Кавказе.....	120
Русина Л.Ю. Структура и организация локальных поселений ос-полистов (Hymenoptera: Vespidae): роль пищевой депривации личинок в семье.....	122
Ручин А.Б. Итоги инвентаризации биоразнообразия перепончатокрылых насекомых в Мордовском заповеднике	125
Рыжая А.В., Гляковская Е.И. Фитофаги (Hymenoptera) ООПТ Гродненско-Предполесского региона (Беларусь).....	126
Рябинин А.С., Быков Р.А., Деменкова М.А., Илинский Ю.Ю. Встречаемость <i>Spiroplasma</i> у муравьев Центральной Якутии.....	128
Саад Р., Гилев А.В. Новые сведения о муравьях провинции Латакия (Сирия).....	129
Салтыкова Е.С. Идентификация подвидов, оценка генетического разнообразия и ценных хозяйственно полезных признаков аборигенной темной лесной пчелы <i>Apis mellifera mellifera</i>	131
Самарцев К.Г. Влияние продолжительности преимагинального питания на плодовитость <i>Bracon hebetor</i> Say (Hymenoptera: Braconidae).....	133
Середина-Ростовцева О.Г. Фауна пчел рода <i>Ceratina</i> Latreille, 1802 (Hymenoptera: Apidae) Среднерусской возвышенности с замечками о гнездовании	135
Сидоров Д.А., Астафурова Ю.В., Прощалыкин М.Ю. Итоги ревизии типов пчел-андрен (Hymenoptera: Andrenidae) коллекций ЗИН РАН и ЗММУ	137
Скобеева В.А. Экспрессия гена вителлогенина у рыжих лесных муравьев <i>Formica rufa</i> и черных садовых муравьев <i>Lasius niger</i>	139
Тимохов А.В. К изучению фауны наездников рода <i>Trissolcus</i> Ashmead (Hymenoptera: Scelionidae) России	141
Тимченко А.И. Анализ влияния доминантных видов муравьев на сообщество хортобионтов луговых биоценозов.....	143
Тренина А.С., Ильясов Р.А., Рожкова Д.Н., Ильясова А.Ю., Юдин В.М., Прокудина С.С., Неверова О.П., Саттаров В.Н., Воробьева С.Л. Предварительные результаты оценки генофонда местных пчел северного ареала Удмуртской Республики	145
Фарисенков С.Э., Щербаков Е.О., Большаков Ф.В., Лапина Н.А., Полилов А.А. Современные методы исследования полета и плавания мельчайших перепончатокрылых ..	147
Фатерыга А.В. Осы-мазарины (Hymenoptera: Vespidae: Masarinae) Средней и Центральной Азии.....	149
Фатерыга А.В., Маусс Ф., Прощалыкин М.Ю., Магеррамов М.М. Предварительные итоги изучения одиночных складчатокрылых ос (Hymenoptera: Vespidae: Masarinae и Eumeninae sensu lato) Азербайджана.....	151
Федорова М.А., Макарова А.А., Полилов А.А. Масштабирование мозга <i>Trichogramma telengai</i> (Hymenoptera: Trichogrammatidae).....	154
Филиппов Н.И. Влияние шмелей (Apidae: <i>Bombus</i> Latr.) на сохранение популяций редких видов растений семейства подорожниковые (Plantaginaceae) в Республике Коми.....	156
Халаим А.И., Астафурова Ю.В. Первые результаты ревизии типов дарвиновских наездников (Hymenoptera: Ichneumonidae) Зоологического института РАН.....	158
Хвир Д.И. Жалоносные перепончатокрылые национального парка «Нарочанский», Белоруссия	160

Ходакова А.В., Шаталова Е.И., Андреева И.В. Эффективность яйцееда <i>Trissolcus kozlovi</i> (Hymenoptera: Scelionidae) при контроле численности клопов семейства Pentatomidae и Scutelleridae (Hemiptera)	161
Хумала А.Э. Наездники-ортоцентрины (Hymenoptera: Ichneumonidae: Orthocentrinae) в фауне Южной Африки	162
Целих Е.В. Интегративный подход при разработке системы палеарктических птеромалид (Hymenoptera: Chalcidoidea: Pteromalidae)	164
Чемырева В.Г., Коляда В.А. Мирмекофильные и бескрылые наездники-диаприиды (Hymenoptera: Diapriidae) – морфология, биология и систематика	166
Чемырева В.Г., Расницын А.П. Ранняя эволюция и систематика семейств Diapriidae и Trupochalcididae (Hymenoptera)	168
Ченикалова Е.В., Васильев Е.А. Стеблевые хлебные пилильщики (Hymenoptera: Cephidae) в Восточном Предкавказье	170
Ченикалова Е.В., Лебедева Н.С. Пчелы – опылители люцерны в Центральном Предкавказье	172
Чеснокова С.В., Новгородова Т.А. Крупные комплексы гнезд черноголового муравья <i>Formica uralensis</i> Ruzsky, 1895 на российской части Алтая	174
Чеснокова С.В., Новгородова Т.А., Кругова Т.М., Антонов И.А., Юсупов З.М. Фауна муравьев (Hymenoptera: Formicidae) Алтае-Хангае-Саянской горной страны: предварительные данные	176
Шевченко Д.М., Островерхова А.А., Дубовиков Д.А. Исследование внутривидового и межвидового полиморфизма в строении провентрикулюса у муравьев (Hymenoptera: Formicidae) рода <i>Camponotus</i> Mayr, 1861	178
Ялтонская И.А. Оценка информативности микросателлитного локуса <i>mrjp3</i> как днк-маркера продуктивности по маточному молочку у темной лесной пчелы (<i>Apis mellifera mellifera</i> L.)	180

CONTENTS

Abu Diiak K.T., Polilov A.A. Sensilla on the mouthparts of miniature parasitic wasps <i>Megaphragma viggianii</i>	10
Amolin A.V., Ivanov S.P., Kuzisheva N.N. The breeding prospects of <i>Osmia</i> bees (Hymenoptera: Megachilidae: Osmini) for pollination of fruit and berry, vegetable greenhouse, forage, and technical crops in Russia.....	12
Amolin A.V., Martynov V.V. The scope of knowledge on bees and wasps (Hymenoptera: Chrysidoidea, Scoliidea, Pompiloidea, Vespoidea, Apoidea) of the Northern Cis-Azov region....	14
Astafurova Yu.V., Proshchalykin M.Yu., Maharramov M.M. Bees of the genus <i>Lasioglossum</i> Curtis (Hymenoptera: Halictidae) of the Caucasus	16
Baikov M.V. Changes in the diet of bumblebees (Hymenoptera: Apidae: <i>Bombus</i>), living in forest habitats in the Leningrad Province during their foraging period.....	18
Baikova L.G. Species diversity of bumblebees in the agrocenoses of the Tosnensky district of the Leningrad Province.....	20
Basov S.A. Species groups of the Palaearctic sawflies of the genus <i>Arge</i> Schrank, 1802 (Symphyta: Argidae).....	21
Belokobylskij S.A. Cyclostomate Braconidae (Hymenoptera) in Baltic amber: past and current ...	23
Berezin A.S. Investigation of the number and types of venation anomalies of the fore wings in honey bees	25
Boiko S.V., Niamkevich M.G. Hymenopteran insects in agrocenoses of grain crops in Belarus	27
Bruns L.S. Automated monitoring of <i>Formica exsecta</i> complexes in the Meshchera National Park in the Ryazan Province	30
Buyanjargal B. Eumeninae (Hymenoptera: Vespidae) diversity and distribution in Western Mongolia.....	32
Gaifullina L.R., Kaskinova M.D., Saltykova E.S. Expression of neuropeptide genes during the formation of an immune response in the honeybee <i>Apis mellifera</i> L.	33
Gilev A.V., Putyatina T.S. Features of the transformation of the body color pattern in <i>Formica</i> ants.....	35
Gorbunov P.S. On the question of anomalies in the venation of the wings of the honey bee (<i>Apis mellifera</i> L.)	37
Guselnikov S.D., Rusina L.Yu. Color polymorphism of individuals of <i>Polistes</i> paper wasps (Hymenoptera: Vespidae: <i>Polistes</i> Latreille, 1802) in the structure of colonies and local settlements	39
Drobot D.A., Guselnikov S.D., Rusina L.Yu. Some features of feeding the larvae in <i>Polistes</i> Latreille, 1802 (Hymenoptera: Vespidae) colonies by males	41
Dubovikoff D.A., Perfilieva K.S., Melnikov D.A. On a new Miocene (?Sarmatian) ant locality on the Kerch peninsula (Crimea, Russia)	43
Diakova A.V., Abu Diiak K.T., Makarova A.A., Polilov A.A. Scaling and miniaturization of antennal lobes and glomeruli in Hymenoptera.....	44
Yegorenkova E.N., Yefremova Z.A. Eulophid parasitoids of the subfamily Tetrastichinae (Hymenoptera: Eulophidae) of Laos.....	45

Emets V.M. Taxonomic structure of the faunistic complexes of the cuckoo wasps (Hymenoptera: Chrysididae) in three parts of the Biosphere Reserve «Voronezhsky»	47
Ermolaev I.V. Features of the functioning of Lepidoptera-miner-parasitoid complexes during outbreaks at periodic and non-periodic population waves	49
Zharkov D.M., Dubovikoff D.A. Syninclusions of ants (Hymenoptera: Formicidae) in the Upper Eocene ambers of Europe.....	52
Zachepilo T.G. Molecular and cellular bases of memory in the honeybee	53
Zryanin V.A. Interesting findings of ants (Hymenoptera: Formicidae) from the European part of Russia.....	54
Ivlev K.S. New data on variability of some species of the tribe Anthidiini (Anthophila: Megachilidae).....	56
Il'ina A.P., Bovykina G.V., Potapov G.S., Timchenko A.I. Distribution of <i>Bombus lucorum</i> -complex and <i>B. terrestris</i> in the vicinity of Ekaterinburg.....	58
Kaskinova M.D., Gaifullina L.R., Saltykova E.S. Genetic studies of the honey bee <i>Apis mellifera</i> L. in Russia and their role in breeding	60
Kozlova A.A., Zryanin V.A. Geographic distribution of <i>Formica lugubris</i> Zett. settlements according to results of a geoinformation analysis.....	62
Kolesova N.S. Data on bumblebee (Hymenoptera: Apidae: <i>Bombus</i>) fauna in the Kurortny and Kronstadt districts of St. Petersburg.....	64
Kosyakova A.Yu. Spatial relations of the parasitoid <i>Latibulus argiolus</i> (Rossi, 1790) (Hymenoptera: Ichneumonidae) and the wasp <i>Polistes nimpha</i> (Christ, 1791) (Hymenoptera: Vespidae) nesting on plants in the Sengileevskie Gory National Park	66
Kosyakova A.Yu., Nikolaeva A.M. Colony production of <i>Polistes nimpha</i> (Christ, 1791) (Hymenoptera: Vespidae: Polistinae) from sheltered places in the Oka Nature Reserve	68
Kochetkov D.N. Preliminary analysis and perspectives of wasp (Hymenoptera: Vespomorpha) fauna of the Daurisky Nature Reserve, Zabaikalskiy Territory, Russia	70
Kosheleva O.V. Eulophid wasps (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eulophidae) of the Daurisky Nature Reserve, Zabaikalskiy Territory	72
Kruglov E.A. Finding of <i>Formicoxenus nitidulus</i> (Hymenoptera: Formicidae) in the territory of the Narachansky National Park (Belarus).....	73
Kuzmichev V.E., Petelina K.O. On the issue of modeling the drift of honey bee breeding in a separate apiary.....	75
Kunicyna I.A., Makarova A.A., Polilov A.A. Morphofunctional analysis of receptor and motor neurons of the mouthparts of <i>Megaphragma viggianii</i> (Hymenoptera: Trichogrammatidae).....	77
Lapina N.A., Farisenkov S.E., Sherbakov E.O., Timokhov A.V., Kolomenskiy D.S., Polilov A.A. Flight and swimming mechanics of a miniature wasp <i>Tiphodytes gerriphagus</i>	79
Levochko D.A. Nest-building and hibernation in ants <i>Formica forsslundi</i> (Hymenoptera: Formicidae) on the bogs.....	81
T.V. Levchenko Corrections to the fauna of longhorn bees (Hymenoptera: Apidae: Eucerini) of the «Galichya Gora» Nature Reserve, Lipetsk Province	83
Lelej A.S. Review of the velvet ants (Hymenoptera: Mutillidae) of Wallacea, with special reference to Lombok island, Indonesia	85

Lopatin A.V. Nesting of bees <i>Halictus quadricinctus</i> (Fabricius, 1776) and <i>H. brunnescens</i> (Eversmann, 1852) (Hymenoptera: Halictidae)	87
Lopatina E.B., Zharkov D.M., Dubovikoff D.A. Ants of Garhwal Principality (Himalayas, India)	89
Makarova A.A., Polilov A.A. Compound eye structure and the analysis of the primary visual connectome in <i>Megaphragma viggiani</i>	90
Manukyan A.R. Darwin wasps (Hymenoptera: Ichneumonidae) in late Eocene Baltic amber	91
Mityushkina E.S., Timokhov A.V. Comparative study of premature stages of scelionid wasps of the genera <i>Gryon</i> Haliday and <i>Hadronotus</i> Förster (Hymenoptera: Scelionidae: Scelioninae)....	93
Mokrousov M.V., Proshchalykin M.Yu. Corrections and additions to the catalogue of the digger wasps (Hymenoptera: Spheciformes) of Russia	95
Nikelshparg M.I., Anikin V.V. Unique courtship behavior of hymenopteran insects	97
Novgorodova T.A. Diversity of carbohydrate resources used by ants in spring and early summer.....	98
Novikova E.S., Puyto A.A., Skiba B.O., Zachepilo T.G., Zhukovskaya M.I. Possibilities of non-invasive electroretinography in studying of the bee vision	100
Ogol I.N. Consuming of larvae of the sawfly <i>Tenthredo talyschensis</i> (Hymenoptera: Tenthredinidae), a dangerous invasive pest of garden peonies, by the wasp <i>Polistes dominula</i> (Hymenoptera: Vespidae).....	101
Ogol I.N. Effect of protein nutrition during the post-hibernation period on the oogenesis in foundress females of the wasp <i>Polistes dominula</i> (Hymenoptera: Vespidae)	104
Ostroverkhova N.V. Genetic diversity of the dark forest bee in Siberia.....	107
Polilov A.A. Revision of the world species of <i>Megaphragma</i> Timberlake (Hymenoptera: Trichogrammatidae) and prospects of its further study	109
Popkova T.V., Zryanin V.A. Niche differentiation of ants in the tribe Camponotini in a monsoon tropical forest	110
Popov A.A. On the hymenopteran-insect fauna (Hymenoptera) of Yakutia	112
Pospelova A.D., Perfilieva K.S. Review of Miocene ant deposits.....	114
Potapov G.S., Bovykina G.V., Polumordvinov O.A., Stojko T.G. Identification of the cryptic species of <i>Bombus lucorum</i> -complex and <i>B. terrestris</i> in the Penza Province using the PCR-RFLP approach.....	116
Putyatina T.S. Functional groups in ants.....	117
Putyatina T.S., Shilovsky G.A. Evolutionary paths of ultrasocial communities	118
Rusin A.I., Rusina L.Yu. Nesting of the social wasp <i>Polistes biglumis</i> (Linnaeus, 1758) (Hymenoptera: Vespidae) in the North Caucasus	120
Rusina L.Yu. The structure and organization of local settlements of <i>Polistes</i> (Hymenoptera: Vespidae) wasps: the role of food deprivation of larvae in the colony	122
Ruchin A.B. The results of the inventory of Hymenoptera in the Mordovia State Nature Reserve.....	125
Rhyzhaya A.V., Glyakovskaya E.I. Phytophagous (Hymenoptera) of the specially protected natural areas in the Grodno-Predpolesky region (Belarus).....	126

Ryabinin A.S., Bykov R.A., Demenkova M.A., Ilinsky Yu.Yu. Occurrence of <i>Spiroplasma</i> in ants of Central Yakutia.....	128
Saad R., Gilev A.V. New data on ants of Lattakia (Syria).....	129
Saltykova E.S. Identification of subspecies, evaluation of genetic diversity and valuable economically useful traits of the native dark European bee <i>Apis mellifera mellifera</i>	131
Samartsev K.G. Effects of larval feeding duration on the fecundity of <i>Bracon hebetor</i> Say (Hymenoptera: Braconidae).....	133
Seredina-Rostovtseva O.G. Bees of the genus <i>Ceratina</i> Latreille, 1802 (Hymenoptera: Apidae) of the Central Russian Uplands, with notes on their nesting behaviour	135
Sidorov D.A., Astafurova Yu.V., Proshchalykin M.Yu. Results of the revision of the types of <i>Andrena</i> bees (Hymenoptera: Andrenidae) in the ZISP and ZMMU collections	137
Scobeyeva V.A. Expression of vitellogenin in the red forest ant <i>Formica rufa</i> and the black garden ant <i>Lasius niger</i>	139
Timokhov A.V. On the study of the parasitic wasps of the genus <i>Trissolcus</i> Ashmead (Hymenoptera: Scelionidae) of Russia.....	141
A.I. Timchenko Analysis of the influence of dominant ant species on the community of meadow biocenoses	143
Tronina A.S., Ilyasov R.A., Rozhkova D.N., Ilyasova A.Y., Yudin V.M., Prokudina S.S., Neverova O.P., Sattarov V.N., Vorobyeva S.L. Preliminary results of the assessment of the gene pool of local bees in the northern range of the Udmurt Republic.....	145
Farisenkov S.E., Shcherbakov E.O., Bolshakov F.V., Lapina N.A., Polilov A.A. Modern methods of studying the flight and swimming of the miniature Hymenoptera.....	147
Fateryga A.V. The pollen wasps (Hymenoptera: Vespidae: Masarinae) in Central Asia.....	149
Fateryga A.V., Mauss V., Proshchalykin M.Yu., Maharramov M.M. Preliminary results of the study of solitary vespid wasps (Hymenoptera: Vespidae: Masarinae and Eumeninae sensu lato) of Azerbaijan.....	151
Fedorova M.A., Makarova A.A., Polilov A.A. Scaling of the brain in <i>Trichogramma telengai</i> (Hymenoptera: Trichogrammatidae).....	154
Filippov N.I. Influence of bumblebees (Apidae: <i>Bombus</i> Latr.) on the preservation of populations of rare species of plants in the family Plantaginaceae in the Komi Republic.....	156
Khalaim A.I., Astafurova Yu.V. Preliminary results of the revision of Darwin wasp types (Hymenoptera: Ichneumonidae) of the Zoological Institute RAS	158
Khvir D.I. Aculeata (Hymenoptera) of the Narochansky National Park, Belarus.....	160
Khodakova A.V., Shatalova E.I., Andreeva I.V. Effectiveness of the egg parasitoid <i>Trissolcus kozlovi</i> (Hymenoptera: Scelionidae) in control of the bug populations of the families Pentatomidae and Scutelleridae (Hemiptera).....	161
Humala A.E. Orthocentrine Darwin wasps (Hymenoptera: Ichneumonidae: Orthocentrinae) in the fauna of South Africa	162
Tselikh E.V. An integrated approach to the development of the Palaearctic pteromalid system (Hymenoptera: Chalcidoidea: Pteromalidae).....	164
Chemyreva V.G., Kolyada V.A. Myrmecophilous and wingless diapiids (Hymenoptera: Diapriidae) – morphology, biology and systematics.....	166

Chemyreva V.G., Rasnitsyn A.P. Early evolution and systematics of the families Diapriidae and Trupochalcididae (Hymenoptera)	168
Chenikalova E.V., Vasilev E.A. Grain stem sawflies (Hymenoptera: Cephidae) in the Eastern Ciscaucasia.....	170
Chenikalova E.V., Lebedeva N.S. Bees as pollinators of alfalfa in the Central Ciscaucasia.....	172
Chesnokova S.V., Novgorodova T.A. Large nest complexes of the black-headed ant <i>Formica uralensis</i> Ruzsky, 1895 in the Russian part of Altai	174
Chesnokova S.V., Novgorodova T.A., Krugova T.M., Antonov I.A., Yusupov Z.M. The ant fauna (Hymenoptera: Formicidae) of the Altai-Khangai-Sayan mountain country: preliminary data.....	176
Shevchenko D.M., Ostroverkhova A.A., Dubovikoff D.A. Study of intraspecific and interspecific polymorphism in the structure of proventriculus of ants (Hymenoptera: Formicidae) of the genus <i>Camponotus</i> Mayr, 1861	178
Yaltonskaya I.A. Evaluation of informative value of the <i>mrjp3</i> microsatellite locus as a DNA-marker of royal jelly productivity in the dark forest bee (<i>Apis mellifera mellifera</i> L.)	180

Научное издание

**VI Евроазиатский симпозиум по перепончатокрылым насекомым
(Национальный парк «Смольный», 18–23 августа 2025 г.):
тезисы докладов**

Редактор – А.В. Фатерыга
Компьютерная верстка – Е.А. Лобачёв, Д.А. Сидоров

Подписано в печать с оригинал-макета 15.08.2025
Формат 60×90/16. Гарнитура Times New Roman
Усл. печ. л. 12. Тираж 100 экз. Заказ № 521
Объединенная дирекция Мордовского государственного природного заповедника
имени П.Г. Смидовича и национального парка «Смольный»
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красная, 30